

al-masam

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

ISSN 2182-7265 [semestral]

online

#25 (tomo 2) Jul. 2022

CARTA ARQUEOLÓGICA SUBAQUÁTICA DE PORTUGAL

**Espártaco no
Monte Vesúvio**

**A necrópole islâmica
do Arneiro, Carcavelos**

**Artes do couro no
medievo peninsular:
selas, arreios, escudos**

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos
Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]
[212 766 975 | 967 354 861]
[c.arqueo.alm@gmail.com]
[http://www.caa.org.pt]
[http://www.facebook.com]

**uma Associação
em que dá gosto
participar!**

CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA

1972-2022

50 anos de intervenção social,
a promover uma visão integrada da
Arqueologia, do Património Cultural e
Ambiental e da História local e regional,
no exercício partilhado de uma cidadania
cultural e cientificamente
informada.

peça já a sua ficha de inscrição

arqueohoje
finding our future.

ARQUEOLOGIA

CONSERVAÇÃO E RESTAURO

**MUSEUS E
CENTROS INTERPRETATIVOS**

**ROTAS CULTURAIS
& PEDESTRES**

**MANUTENÇÃO DE
SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS**

PUBLICAÇÕES

GESTÃO CULTURAL

Acervo do Centro Interpretativo de Fornos de Algodres [CIFA]

www.arqueohoje.com

ARQUEOHOJE, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO PATRIMÓNIO MONUMENTAL, LDA.
Rua da Escola, Lote 9, Loja 2 . Santa Eulália - Repeses . 3500-682 VISEU . Office: 232 416 030
Rua do Triângulo Vermelho, n.º 2, 1170-375 LISBOA . Office: 218 120 349

Capa | Jorge Raposo

Registo da escavação no sítio de naufrágio da nau *Nossa Senhora dos Mártires*, em 1999. Embarcação utilizada pela Coroa portuguesa na Carreira da Índia, afundou-se ao largo de Cascais em 1606.

Foto | © Guilherme Garcia / Filipe Castro

2.ª Série, N.º 25, Tomo 2, Julho 2022

Proprietário e editor |

Centro de Arqueologia de Almada,
Apartado 603 EC Pragal,
2801-601 Almada Portugal

NIPC | 501 073 566

Sede do editor e da redacção |

Travessa Luís Teotónio Pereira,
Cova da Piedade, 2805-187 Almada

Telefone | 212 766 975

E-mail | c.arqueo.alm@gmail.com

Internet | www.almadan.publ.pt

ISSN | 2182-7265

Estatuto editorial |

www.almadan.publ.pt

Distribuição |

http://issuu.com/almadan

Periodicidade | Semestral

Apoio | Câmara Municipal de Almada /
Associação dos Arqueólogos Portugueses /
Arqueohoje - Conservação e Restauro
do Património Monumental, Ld.ª /
Dryas - Octopétala, Ld.ª / Câmara
Municipal de Oeiras / Neoépica, Ld.ª

Director | Jorge Raposo

(director.almadan@gmail.com)

Publicidade | Centro de Arqueologia
de Almada (c.arqueo.alm@gmail.com)

Conselho científico |

Amílcar Guerra, António Nabais,
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva
e Carlos Tavares da Silva

Resumos | Autores e Jorge Raposo
(português), Luísa Pinho (inglês) e
Mária Isabel dos Santos (francês)

Modelo gráfico, tratamento de imagem e paginação electrónica |

Jorge Raposo

Revisão | Autores

e Fernanda Lourenço

Colaboram neste tomo |

Nelson J. Almeida, José Morais Arnaud,
João Barreira, Alexandre Brazão,
Patrícia Brum, Guilherme Cardoso,
Filipe Castro, António Chénay,
Joel Saraiva Correia, Luís Costa,
Mariana Diniz, José d'Encarnação,
Marco Freitas, João Pedro Barreto
Gomes, Gerardo Vidal Gonçalves,
Maria João Marques, Andrea Martins,
Ana Mendonça, Keith Moore,
Paula do Nascimento, César Neves,
Carmen Pereira, Dina Borges Pereira,

Franklin Pereira, João Reis,
Rui Ribolhos, J. A. Severino Rodrigues,
Pedro Silva Sena, Miguel Serra
e Marco Valente

Os conteúdos editoriais da *Al-Madān Online*
não seguem o Acordo Ortográfico de 1990.
No entanto, a revista respeita a vontade
dos autores, incluindo nas suas páginas tanto
artigos que partilham a opção do editor
como aqueles que aplicam o dito Acordo.

Num país que dispõe de extensa costa atlântica e territórios insulares, com um Passado fortemente ligado à navegação marítima e à interacção com comunidades de muitas e diferentes geografias, onde chegámos ou que até nós chegaram, os vestígios patrimoniais preservados nas águas sob gestão portuguesa são potencialmente muito elevados e seguramente relevantes para a interpretação cultural, técnica e económica de uma vasta região intercontinental até períodos históricos muito recuados.

Descobrir, interpretar, preservar e gerir esse abundante e valioso Património Cultural subaquático é, portanto, um desafio à capacidade e competência de múltiplos agentes individuais e colectivos, públicos e privados. Contudo, esta agência interdependente é fortemente condicionada pelo enquadramento legislativo e pela estratégia e prática da entidade de tutela por este definida, hoje a Direcção Geral do Património Cultural (DGPC). Por várias razões e com particular intensidade nos tempos mais recentes, a acção (ou inacção) desta tutela central tem sido contestada de forma veemente em várias circunstâncias e sob diferentes perspectivas do que deveria ser o exercício da sua missão e competências. A sistematização e gestão da informação relativa aos trabalhos arqueológicos realizados e ao Património arqueológico conhecido no território e nas águas portuguesas, traduzida em base de dados e suporte cartográfico de acesso público (ainda que controlado por razões de segurança e conservação patrimonial), é uma das áreas onde são apontadas claras insuficiências à DGPC. Falta de meios (humanos, técnicos e financeiros) ou inaptidão funcional, incapacidade organizativa, inabilidade de gestão administrativa e técnica, são algumas das causas apontadas para esta situação.

No que concerne ao Património Cultural subaquático, a conjuntura justifica o artigo de opinião que abre as páginas desta *Al-Madān Online*, logo a seguir ao habitual e sempre reflexivo espaço de crónica de actualidade. O destaque desse artigo vai para o apelo à criação urgente de melhores condições de registo e divulgação dos sítios e achados que pontuam a costa marítima, rios e outros meios húmidos.

É um tema a merecer justa atenção, tal como vários outros também presentes neste tomo, nomeadamente estudos dedicados ao mundo romano e da Alta Idade Média, ou artigos de Arqueologia e de Património de natureza muito abrangente. Há ainda noticiário arqueológico e de eventos científicos, finalizando com recensões e novidades editoriais. São propostas para algumas boas horas de leitura, com votos de que esta se faça com prazer e saúde.

Jorge Raposo, 21 de Julho de 2022

EDITORIAL... 3 ▶

CRÓNICA

Pelas competências
nos vamos perdendo... |
José d'Encarnação... 6 ▶

OPINIÃO

Carta Arqueológica
Subaquática de Portugal |
Filipe Castro... 9 ▶

ARQUEOLOGIA

Abrigo dos Castelos (Baleizão, Beja):
uma provável representação das Sete Irmãs - Pléiades |
Marco Valente e Maria João Marques... 48 ▶

ESTUDOS

Entre os dados históricos e
arqueológicos: o percurso de
Décimo Júnio Bruto | João Pedro
Barreto Gomes... 18 ▶

A necrópole islâmica do
Arneiro, Carcavelos | Guilherme
Cardoso, José d'Encarnação,
J. A. Severino Rodrigues e
Carmen Pereira... 56 ▶

Espártaco no Monte Vesúvio |
Pedro Silva Sena... 31 ▶

Pannonias na Alta Idade Média: o rio Douro,
o Corgo e o Tua numa abordagem simplificada da
Arqueologia da Paisagem | Gerardo Vidal Gonçalves
e Dina Borges Pereira... 38 ▶

ARQUEOLOGIA

S. Lourenço dos Francos (igreja e envolência), Lourinhã: imagética de um arqueossítio complexo entre *Olisipo*, *Scallabis* e *Eburobrittium* | Gerardo Vidal Gonçalves e Dina Borges Pereira... 68 ▶

O papel do desenho arqueológico na Arqueologia: complementaridade entre o tradicional e o tecnológico | Paula do Nascimento... 82 ▶

PATRIMÓNIO

Artes do couro no medievo peninsular.
Parte 5: selas, arreios, escudos |
Franklin Pereira... 89 ▶

O túmulo perdido do coronel luso-britânico Richard Collins (Gouveia) | Rui Ribolhos, Joel Saraiva Correia e Keith Moore... 107 ▶

NOTICIÁRIO ARQUEOLÓGICO

Trabalhos arqueológicos no Mercado de Santarém | António Chény... 117 ▶

Anta do Zambujal (Selmes, Vidigueira): trabalhos em curso e contributos para a história do monumento | Nelson J. Almeida, João Barreira, Luís Costa, João Reis e Miguel Serra... 119 ▶

EVENTOS

Colóquio internacional Vila Nova de São Pedro (1971-2021): cinquenta anos de investigação sobre o Calcolítico, no Ocidente Peninsular | Mariana Diniz, Andrea Martins, César Neves e José Morais Arnaud... 121 ▶

As I Jornadas de Arqueologia em Contexto de Obra | Ana Mendonça, Marco Freitas e Alexandre Brazão... 123 ▶

Agenda... 126 ▶

LIVROS & REVISTAS

Fontes epigráficas para o estudo do culto a Júpiter em Portugal | José d'Encarnação... 127 ▶

Arquivar o futuro: o livro *Cultural Heritage and the Future* | Patrícia Brum... 129 ▶

Novidades editoriais... 131 ▶

Pelas competências nos vamos perdendo...

José d'Encarnação [Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A história é bem conhecida. O trabalhador faz o buraco no passeio com todo o seu cuidado, afunda-o quanto lhe parece necessário, enquanto o colega o observa atentamente. Acabada a tarefa, descansam os dois, para fumar um cigarrinho. Uns dez minutinhos depois, o primeiro avança uns dez metros, começa a levantar a calçada, os pequenos paralelepípedos um a um, sem pressas, e o outro pega na pá e encarrega-se de tapar o buraco, ajeitando o melhor que pode as pedras retiradas. E assim por diante. Um dos vizinhos fica intrigado e não resiste a perguntar:

“– Não percebo. Então você abre e o seu colega fecha, assim sem mais nem menos?”

– Sabe, amigo, é que nós somos três: eu abro o buraco e aqui o meu camarada tem por obrigação tapá-lo. Aconteceu que o nosso camarada encarregado de trazer as árvores para plantar ficou com covid e telefonou a dizer que não vem”.

Pois.

Amiúde nos interrogamos, por exemplo, com as equipas de arranjo em postes elétricos ou de telefone: vêm três ou quatro, um sobe ao poste, os outros ficam em baixo a ver se tudo corre bem.

Admirei-me, há anos, quando vi chegar a equipa de um canal de televisão que vinha gravar imagens para o indicativo de uma série. Uma caterva! Um era o motorista, outro pegava nos cabos, dois eram os câmaras, eu dava opiniões, a realizadora da série dava ordens, um outro segurava nos holofotes... Compreendi, então, ao vivo, o que significa o bem longo rol de pessoas que compõem a equipa numa gravação, por mais singela que seja.

O mundo das competências e da especialização cada vez mais importante e necessária e compreensível.

Sabe-se, por outro lado, quanto importa, hoje, passar por diferentes estádios, a fim de ganhar múltiplas competências. A constante rotatividade de pessoas de um serviço para outro numa instituição (agora, ficas de recepcionista, amanhã dás apoio a consultas, depois de amanhã atendes na secretaria...) constitui norma geral, que já não causa perplexidades.

“Sabe-se [...] quanto importa, hoje, passar por diferentes estádios, a fim de ganhar múltiplas competências. A constante rotatividade de pessoas de um serviço para outro numa instituição [...] constitui norma geral, que já não causa perplexidades. Aplicada, porém, às competências de entidades, essas regras mudam de figura e causam-nos mais estranheza.”

Aplicada, porém, às competências de entidades, essas regras mudam de figura e causam-nos mais estranheza, porventura, do que ao vizinho que vira os abre e tapa buracos, na medida em que (e a imagem, nesta Primavera de 2022, poderá ser bem pertinente!) insistentemente se proclama “*Em tempo de guerra não se limpam armas!*”, que é como quem diz, usando outro aforisma, “*para grandes males grandes remédios*”.

Quando, por exemplo, é a preservação dum património cultural relevante que está em causa, todas as boas vontades se devem ajuntar.

Assim aconteceu em Cascais, onde, depois de longos anos de negociações (algumas ainda em curso), os fortes da orla marítima, já há muito desafectados das suas funções militares e em risco de ruína, foram, pouco a pouco, entregues pelo Património do Estado ao Município e a outras entidades, como a Faculdade de Ciências para instalação do prestigiado Laboratório Marítimo da Guia, outrora chamado ‘do Museu Bocage’ e agora pólo do MARE - Marine and Environmental Sciences Centre.

Pode ver-se uma panorâmica dessa reutilização em <http://hdl.handle.net/10316/24359>.

Podes, porém, um dia receber uma carta assim: *“Suponho que te recordes de há cerca de um ano te ter perguntado se aceitarias participar num júri de catedrático aqui na Universidade. Infelizmente, fomos obrigados a alterar a composição desse júri, porque o decreto lei que saiu em Dezembro para progressão na carreira obriga a que os júris tenham equilíbrio de género... Assim, para que isso aconteça, diminuámos o tamanho do júri, saindo homens, neste caso os homens já reformados/jubilados e eu próprio. Quero, por um lado, pedir-te desculpa desta alteração e, por outro, agradecer-te a disponibilidade que mostraste para este concurso, bem como para outros anteriores”.* E porventura comentarás: *“Estranho mundo este em que, por cega obediência a modas a ganhar estatuto de lei, o critério do género prevalece sobre o da competência!...”*

Castro Verde

Passei por Castro Verde, vila a que, em meu entender, pese embora a sua escassa população (isso dos votos é sempre um problema...), importa dar maior atenção.

Há a campanha para atribuir uma classificação de valor universal à sua Basílica Real, para além de já ser monumento nacional: *“A escala grandiosa do edifício projetado por João Antunes, célebre arquiteto das ordens militares de Santiago e Avis, torna-o numa referência marcante na silhueta urbana, visível à distância. Mas o monumento é igualmente notável pelo seu património integrado e móvel, com destaque para os ciclos de azulejaria e pintura mural – nos quais se exalta a importância nacional daquele acontecimento bélico –, os altares de talha dourada e policromada e o imaginário mariano”* – escreveu-se no texto de publicidade.

Pelas suas características ímpares, o território castrense foi classificado pela UNESCO como Reserva Mundial da Biosfera – e é um encanto ver as abetardas e passar pelo Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho, o ai-jesus da Liga de Protecção da Natureza. No entanto, para além do Museu da Ruralidade – cuja visita também se impõe – há em Castro o Museu da Lucerna. E é este último que sofre na pele, digamos assim, os malefícios do jogo das competências.

Aconteceu que em Santa Bárbara de Padrões se encontraram centenas de lucernas romanas votivas. Um espólio único, a que o casal Maia – como nos habituámos a chamar aos saudosos Maria Adelaide Maia e seu marido Manuel – prestou a devida atenção, não apenas através da publicação, em 1997, pelo Núcleo de Arqueologia da Cortiçol, do livro *Lucernas de Santa Bárbara*, da autoria justamente de Maria Garcia Pereira Maia, mas sobretudo pela criação desse Museu da Lucerna, já de renome internacional, como é sabido. Aí se mostram dezenas de lucernas, das centenas dos mais variados tipos e decorações, que há em depósito, além do chamado signário de Espanca, um documento único da “escrita do Sudoeste”.

Sobejamente se tem reconhecido a relevância histórico-arqueológica da zona, quer pelo valioso espólio arqueológico que se dá como aí tendo sido encontrado (<http://hdl.handle.net/10316/31736>), quer por estar a ser cada vez mais consentânea a hipótese de que foi, porventura, em Santa Bárbara de Padrões que se localizou a cidade romana de *Arandis* ou *Arannis*, que consta de repertórios antigos. João Pedro Bernardes teve ocasião de o demonstrar no artigo “A propósito da localização de *Arannis* / *Arandis*” (*Conimbriga*, 45 (2006): 153-164). Aliás, não é por acaso que está em Castro a Extensão de Arqueologia da Direcção Regional da Cultura do Alentejo!

Que tem a ver Castro Verde com o preâmbulo em que se falou de buracos e de competências?

Nasceu o Museu da Lucerna da iniciativa da CORTIÇOL – Cooperativa de Informação e Cultura, a que, desde o início, a SOMINCOR – Sociedade Mineira de Neves Corvo, S. A., empresa concessionária das minas de Neves-Corvo, não regateou mui lúcido apoio. Ora, a sua manutenção e, sobretudo, o seu desenvolvimento vão requerer que se sentem à mesa as entidades que poderão, em conjunto, ter competência para o efeito: a CORTIÇOL, a Direcção Regional da Cultura e a própria Câmara Municipal. Um ‘assento’ que não pode tardar, como se compreende. O Museu da Lucerna constitui, na verdade, um dos muitos casos que, por esse Portugal afora, haverá – numa espera, sempre longa de mais, de que as competências se deslindem e assumam.

Um dos encantos do Rio Grande do Sul, no Brasil, são as ‘colónias’ espalhadas pelo seu interior, redutos da ‘colonização’ aí concretizada pelas sucessivas levas dos que, do interior da Europa flagelada pela II Grande Guerra, ali buscaram refúgio. Outro, quicá pouco conhecido, é o facto de, num recanto desse estado brasileiro, se falar o pomerano, uma língua baixo-saxónica que já nem é falada na região do Mar Báltico donde fugiram as gentes que, no Brasil, capricharam em manter a sua língua nativa.

A evocação do pomerano e das ‘colónias’ que houve ensejo de visitar, em Maio de 2008, por ocasião do VI Encontro Nacional de História Antiga, organizado pela Universidade Federal de Pelotas, surgiu-me porque nos movimentamos sempre, queiramos ou não, pelos meandros duma memória a preservar. Por outro lado, de então me ficou a suave imagem duma das colónias, a São Manoel, onde se instalaram, em 1883, imigrantes de origem italiana; aí, no Moinho Gottinari ou Templo das Águas, Martha e Marco Gottinari ajeitaram amplo labirinto no meio do canavial que bordeja

sussurrante arroio em cachoeira. Davam-se voltas e voltas e lograva-se, por fim, encontrar a saída!...

Que para o Museu da Lucerna – e para tantos outros casos idênticos em longas expectativas de mui desencontradas competências – depressa se dêem as necessárias voltas e se encontre uma saída feliz!

José d'Encarnação, Cascais, 27 de Abril de 2022

**Toda a glória, beleza
e alguma incerteza (terrena)
que paira nas estrelas!**

Ilustração: José Luís Madeira, 2022.

Carta Arqueológica Subaquática de Portugal

RESUMO

Artigo de opinião sobre o presente da Arqueologia subaquática em Portugal, atendendo em particular à acção da tutela, a Direção Geral do Património Cultural (DGPC), que é fortemente criticada.

Após um breve histórico do desenvolvimento nacional e internacional da Arqueologia marítima, o autor tece algumas considerações sobre o Património cultural subaquático e termina com um estudo de caso: a identificação de uma nau da Carreira da Índia na foz do Tejo, provavelmente afundada no século XVII, e a polémica gerada pelo seu achado, aparentemente em dois momentos distintos: em 2017, comunicado e publicado com a designação de *Tejo A*, e em 2018, como sítio de naufrágio *Bugio 3*. O exemplo reforça a proposta que apresenta para a criação urgente de uma Base de Dados Pública para a gestão do Património Cultural Subaquático português.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia subaquática; Gestão do Património; Carta arqueológica; Naufrágio.

ABSTRACT

Opinion article about the state of affairs of Underwater Archaeology in Portugal, focussing mainly on the official measures, in particular, of the General Directorate for Cultural Management (DGPC), which the author strongly criticises.

After a brief history of the national and international development of Underwater Archaeology, the author makes some remarks about underwater cultural heritage and finishes with a case study: the identification, at the Tagus River mouth, of a ship used in the *Carreira da Índia* (India Run), believed to have sunk the 17th century, and the controversy surrounding the finding. As a matter of fact, it apparently took place at two different moments: the first, reported and published in 2017, with the designation *Tejo A*, and the second, identified as a shipwreck site referred to as *Bugio 3*, in 2018. This example reinforces his proposal for the urgent creation of a Public Database for the management of Portuguese Underwater Heritage.

KEY WORDS: Underwater archaeology; Heritage Management; Archaeological map; Shipwreck.

RÉSUMÉ

Article d'opinion sur la situation actuelle de l'Archéologie sous-marine au Portugal, approfondissant en particulier l'action de la tutelle, la Direction Générale du Patrimoine Culturel (DGPC), fortement critiquée.

Après un bref historique du développement national et international de l'Archéologie marine, l'auteur tisse certaines considérations sur le Patrimoine culturel sous-marin et finit par une étude de cas : l'identification d'un navire de la *Carreira da Índia* (Route des Indes) dans l'embouchure du Tage, probablement coulé au XVIIème siècle, et la polémique causée par sa découverte, apparemment à deux moments distincts – en 2017, dévoilée et publiée sous la désignation de *Tejo A*, et en 2018, avec comme site de naufrage *Bugio 3*. L'exemple renforce la proposition qu'il fait de la création urgente d'une Base Publique de Données destinée à la gestion du Patrimoine Culturel sous-marin portugais.

MOTS CLÉS: Archéologie Sous-marine; Gestion du patrimoine; Plan archéologique; Naufrage.

Filipe Castro ¹

Introdução

O autor deste artigo de opinião foi professor de arqueologia marítima durante duas décadas no programa de arqueologia náutica da Texas A&M University, nos EUA, e regressou a Portugal há cerca de seis meses com uma bolsa para elaborar uma carta arqueológica subaquática nacional que seja pública e sirva para interessar os cidadãos e o Estado no Património cultural subaquático.

Portugal é signatário da Convenção de Faro, de 2005, ou Convenção-Quadro do Conselho da Europa relativa ao Valor do Património Cultural para a Sociedade. Esta convenção foi aprovada pelo parlamento português em 2008 (Resolução da Assembleia da República n.º 47/2008) e propõe que o Estado “reconheça a necessidade de colocar as pessoas e os valores humanos no centro de um conceito alargado e interdisciplinar do património cultural”. A Convenção de Faro propõe ainda que se utilize o Património como um recurso para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida numa sociedade em que os cidadãos tenham o direito de se envolverem com Património do seu interesse, respeitando os direitos e liberdades dos outros, mas livres para participarem na vida cultural de acordo com os princípios consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas (1948).

Portugal não tem bases de dados funcionais com os registos históricos de naufrágios nas suas águas territoriais, nem com registos de naufrágios portugueses no mundo, nem de sítios arqueológicos nas suas águas territoriais, nem de sítios de naufrágios de navios portugueses no mundo. Curiosamente, quando contactado acerca do meu projecto, o órgão responsável pelo Património cultural subaquático – a Direção Geral do Património Cultural (DGPC) – participou-me que o meu projecto não era da minha competência.

Este artigo pretende ser uma crítica construtiva à DGPC e, sobretudo, ao Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS), que não me dá notícias há dois anos sobre um pedido de autorização para trabalhos arqueológicos submetido em 31 de Maio de 2019, demorou nove meses a autorizar um projecto de que faço parte, designado Um Mergulho na História, que contribuiu com cerca de 300 mil euros para a própria DGPC, incluindo equipamentos que podem servir para inúmeros outros projectos, mas que tem contado com atrasos e más vontades difíceis de explicar.

¹ Arqueólogo.

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A minha relação com a DGPC tem sido difícil, mesmo antes de ter regressado a Portugal. Uns dizem-me que as razões do tratamento miserável a que tenho sido submetido são pessoais, outros que a DGPC despreza todos os arqueólogos por igual, com a excepção de um pequeno grupo de amigos. Seja qual for a razão, as minhas queixas sobre os atrasos e más vontades nunca receberam a menor atenção da direcção e, como me foi explicado por um funcionário da própria DGPC, quem percebe os meandros da burocracia tem muito poder.

Uma vez, um funcionário esperou pelo último dia antes da aprovação tácita de um pedido de trabalhos para me mandar, ao fim da tarde, uma lista de perguntas sem pés nem cabeça. A logística das operações subaquáticas é complicada e requer planeamento, está sujeita a previsões atmosféricas e não se compadece com a má fé da máquina burocrática. A prática de usar a burocracia contra quem não faz parte do grupo de eleitos do CNANS – e eu aparentemente não faço – é conhecida e comentada entre colegas meus como uma coisa normal e natural. Há anos, ouvi uma história de um grupo de investigadores alemães que se deslocou a Portugal com uma camioneta de equipamento e a quem foi dada autorização para trabalhar no dia em que tinha que partir do país, impreterivelmente.

A impunidade destas práticas é patente e, pelo menos num caso, teve o apoio das chefias. No meu caso particular, há pouco tempo mandaram-me dizer que “*não me queiriam nas instalações do CNANS*” e, mais tarde, que eu não tinha percebido bem, que precisava de planear as minhas visitas ao arquivo com antecedência, avisar que pastas queria consultar – embora não me pudessem facultar o índice das pastas. Um colega meu, brasileiro, resumiu a minha situação com a frase “*ao inimigo: a lei!*”

Para um imigrante como eu, aculturado ao fim de viver 23 anos nos EUA, ver a inviabilização de um projecto importante para o estudo e valorização do Património português por razões pessoais de um pequeno grupo de funcionários públicos é deprimente. O Património tem um valor civilizacional cada vez mais importante, é um recurso excepcional como gerador de riqueza, directamente, através do turismo, mas também indirectamente, porque as sociedades mais educadas são mais sofisticadas e mais funcionais num mundo cada vez mais complexo e onde a História se desenrola cada vez mais rapidamente. Mas começemos pelo princípio. Como é que a DGPC se tornou num mandarinato cujos interesses não têm que se articular com os do país, ou da Europa, e ninguém se queixa?

Arqueologia marítima

A arqueologia marítima estuda a relação da Humanidade com a água: as paisagens marítimas, os meios de transporte aquáticos, a ecologia e a exploração de recursos ligados ao mar, rios e águas interiores. A água não abunda na Terra: os oceanos, glaciares, lagos e rios são mais

ou menos 0,02 % da massa do planeta, embora a água cubra 71 % da sua superfície. A arqueologia marítima é importante para a cultura do planeta porque a água liga, mais do que separa, as pessoas. A história da ocupação humana do planeta está intimamente ligada à água e a arqueologia marítima é uma componente importante da arqueologia. O estudo dos meios de transporte sobre a água designa-se geralmente por arqueologia náutica. Os barcos são máquinas sofisticadas que se desenvolveram para transportar pessoas, mercadorias e ideias, propiciando o desenvolvimento de meios de propulsão e, mais tarde, meios de orientação cuja história é uma componente importante da história da ciência.

O interesse dos arqueólogos por sítios submersos data do século XIX, mas a arqueologia subaquática desenvolveu-se com o escafandro autónomo, na década de 1950, dando os primeiros passos pela mão de George Bass, nos EUA, e de Ole Crumlin-Pedersen, na Dinamarca, em 1960. Um ano depois das primeiras publicações eruditas sobre o tratamento de jazidas arqueológicas submersas, Anders Franzen descobriu os restos quase intactos do navio sueco *Vasa*, afundado em 1628. A disciplina desenvolveu-se vigorosamente nas décadas que se seguiram, pela novidade das metodologias e pela atracção que o mar exerce sobre a maioria das pessoas. Em 1972, aparecia a primeira revista científica com projecção internacional integralmente dedicada à disciplina: o *International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration*. Os primeiros passos da disciplina caracterizaram-se por uma exploração ecléctica das metodologias e teorias aplicáveis em meio húmido e, em 1976, George Bass criou o primeiro programa de mestrado em arqueologia náutica, na Texas A&M University, no Texas, EUA.

Em Portugal, a arqueologia marítima deu os primeiros passos no Museu Nacional de Arqueologia (MNA), sob a orientação do director, Francisco Alves, a partir do início da década de 1980, num período em não havia qualquer interesse no património subaquático no país. Em 1974-1975, o navio holandês *Slot ter Hooge* (1724) foi objecto de uma operação de caça ao tesouro por um mergulhador belga chamado Robert Sténuit (1975). Um grupo de portugueses tentou furtar algumas das barras de prata encontradas neste sítio, mas acabou por devolver a maioria ao caçador de tesouros, que tinha uma autorização do governo português para resgatar o tesouro.

Quando Francisco Alves começou a lutar pelo Património subaquático – com o apoio de Octávio Lixa Filgueiras –, era normal as dragagens não serem acompanhadas por arqueólogos e decorrerem sem qualquer planeamento que incluísse a salvaguarda do Património. O desinteresse por um Património que não se via era absoluto. Há menos de uma década, em conversa com o caçador de tesouros norte-americano Robert Marx, o autor ficou convencido que o navio romano destruído na década de 1980 durante as dragagens do Rio Arade, era um navio extraordinariamente bem preservado que Marx pilhou na década de 1970, a montante do cais comercial, junto à margem di-

reita do rio. Segundo Marx, as ânforas pilhadas foram secas ao sol num terraço em Portimão e vendidas a turistas. Já o navio fenício que Marx famosamente referia no seu currículo é, provavelmente, um sítio do século XIX, referenciado como Arade 13 (CASTRO, 2005a).

No início dos anos 1990, a situação de abandono e desinteresse piorou drasticamente quando Portugal legalizou a caça aos tesouros. Sem qualquer explicação nem consulta à comunidade arqueológica e a contracorrente das normas científicas internacionais, o governo de Cavaco Silva emitiu um decreto – o D.L. 298/93, de 21 de Agosto – que avaliava o Património subaquático pelo valor de mercado dos artefactos removidos, e propunha a sua destruição e venda em parcerias com empresas privadas. A lei foi escrita por caçadores de tesouros norte-americanos e a promiscuidade entre funcionários dos serviços da cultura e empresas de caça ao tesouro foi exposta nos meios de comunicação social. O escândalo levou à substituição da lei após a mudança de governo, com o Decreto-Lei n.º 117/97, de 14 de Maio. Mal-aceite pelos pares, o interesse de Francisco Alves acabou por prevalecer, com o apoio inestimável de Simonetta Luz Afonso e do ministro da cultura Manuel Maria Carrilho (1995-2000), durante os governos de António Guterres (1995-2002). Carrilho criou o extinto Instituto Português de Arqueologia (IPA), que continha um Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS) dotado com meios e uma estratégia para o estudo e salvaguarda do Património Cultural Subaquático.

O período 1995-2000 foi uma idade de ouro da Arqueologia subaquática portuguesa, que viu a escavação e publicação de vários restos de navios dos séculos XV a XVII, a musealização dos restos da nau *Nossa Senhora dos Mártires* no Pavilhão de Portugal da Expo'98 (AFONSO, 1998) e a organização de um encontro em Lisboa sobre a construção naval ibérica que ainda é uma referência na disciplina (ALVES, 2001; CASTRO, 2005b). À nau da Índia *Nossa Senhora dos Mártires* juntaram-se os restos de uma popa encontrados no Largo do Corpo Santo (ca. 1400), nas obras do Metropolitano de Lisboa, e os restos de uma embarcação de médio porte encontrada na Ria de Aveiro e designada por *Aveiro A* (ca. 1450). Os restos de um navio, possivelmente uma galé, também encontrados nas obras do Metropolitano de Lisboa, na estação do Cais do Sodré (ca. 1500), foram escavados e publicados, apesar da incúria e irresponsabilidade do IPPAR (CASTRO

Foto: Guilherme Garcia.

FIG. 1 – Escavação da nau *Nossa Senhora dos Mártires*, em 1999.

et al., 2011). A estes navios juntou-se a escavação dos restos de um navio francês, datado do último quartel do século XVI, exposto nas dragagens do Rio Arade na década de 1970, designado por *Arade 1*. Desse período ficou uma série de publicações e de notícias nos *media* que inspiraram algum envolvimento das populações, expresso, por exemplo, na declaração de achados conhecidos apenas por mergulhadores e por pescadores.

A partir de 2000, a influência do CNANS diminuiu e o número de publicações também. A dificuldade em consultar os relatórios das sucessivas agências do Estado – IPPC (1980-1992), IPPAR (1992-2006), IGESPAR (2006-2011) e DGPC (2011-presente) – tornou as descobertas e a informação sobre os sítios praticamente inacessíveis para o público e para a maioria dos investigadores.

A Convenção de Faro e o Património Cultural Subaquático

A condição fundamental para a sobrevivência do Património é o seu inventário cuidadoso, acessível ao público. Portugal não tem uma política para a divulgação dos achados arqueológicos e não parece haver interesse na administração pública em manter uma relação democrática, de respeito mútuo com o público, informando-o sobre desenvolvimentos e novas descobertas. Este projecto visa mitigar o secretismo tradicional na área da Arqueologia em Portugal e envolver os cidadãos e contribuintes na partilha de informação e gestão do Património cultural subaquático.

Criada na Europa como uma ocupação das classes instruídas, a Arqueologia ainda sofre de problemas de comunicação, em relação à partilha dos dados primários, à escassez de publicações e à falta de envolvimento do público na gestão, estudo e valorização do Património. Os arqueólogos publicam apenas uma fracção dos sítios que escavam e, portanto, destroem (BASS, 2011). Estudos sugerem que, nos últimos 50 anos, menos de 25 % dos materiais e resultados das escavações arqueológicas profissionais da Arqueologia de terra estão adequadamente publicados (BOARDMAN, 2009). Segundo especialistas, cerca de 70 % das escavações do Próximo Oriente não foram publicadas (ATWOOD, 2007; OWEN, 2009) e cerca de 80 % dos materiais arqueológicos italianos permanecem inéditos (STODDART e MALONE, 2001). É difícil argumentar que a situação da Arqueologia marítima é melhor do que as acima mencionadas.

Os argumentos a favor duma Arqueologia pública e participada são eloquentes, mas largamente ignorados, não só em Portugal. A ausência de uma política de gestão e partilha dos dados dificulta as discussões entre especialistas e impede as discussões públicas e a participação dos cidadãos

FIG. 2 – Notícia do *Público* sobre o estado de conservação da embarcação identificada nas obras do Metro no Cais do Sodré (1999-04-18).

FIG. 3 – Reconstrução do casco da embarcação identificada nas obras do Metro no Cais do Sodré, realizada por Thomas Derryberry, aluno da Texas A&M University, EUA.

Também já foi referido que, por definição, o Património cultural subaquático não é visível. O seu valor social depende apenas da atenção que os arqueólogos lhe dão. Em face desta situação, a esperança da Arqueologia subaquática está na sociedade civil. Projectos ligados a universidades, bolsas de financiamento europeias e iniciativas pessoais parecem ser a solução, sobretudo no contexto de desinteresse, desorientação e arrogância que caracteriza a DGPC.

A participação da sociedade civil é fundamental e a razão de ser de qualquer política do Património. As pessoas deviam ver o Património como seu e passível de ser fruído, interpretado, discutido e partilhado. A política da DGPC é infelizmente impermeável a estes argumentos, como se ilustra com o exemplo apresentado abaixo.

Caso de estudo: uma nau da Índia na Foz do Tejo

No dia 18 de Outubro de 2017, dois pescadores profissionais de Setúbal, Pedro Patacas e Sandro Pinto, acharam fortuitamente dois naufrágios no estuário do rio Tejo. Ambos os sítios eram contextos arqueológicos coerentes e foram por eles designados como naufrágios *Tejo A* e *Tejo B*. Os descobridores declararam as descobertas às autoridades no dia 20 de Outubro, através de uma carta entregue em mãos à DGPC.

Alexandre Monteiro, arqueólogo náutico, acompanhou os descobridores nessa declaração e alertou as autoridades para a importância dos dois naufrágios. De acordo com a legislação portuguesa, pelo De-

creto-Lei n.º 164/97, de 27 de Junho, a DGPC deveria iniciar um processo de inventário e informar os achadores no prazo máximo de 60 dias após ter recebido a declaração de achado fortuito.

Na sequência da declaração oficial destes locais pelos mergulhadores Pedro Patacas e Sandro Pinto, Alexandre Monteiro informou o director do Projecto da Carta Arqueológica Subaquática de Cascais (ProCASC) do achado, localizado junto ao Bugio, pela proximidade dos achados em relação à área desse projecto, que dista um quilómetro do *Tejo A*.

No dia 28 de Outubro, Alexandre Monteiro e os descobridores organizaram um mergulho nos dois locais e convidaram um grupo de colegas, entre arqueólogos, historiadores, biólogos e fotógrafos. Quatro dos participantes eram membros do ProCASC.

O sítio *Tejo A* estava parcialmente coberto por sedimentos e não pôde ser devidamente avaliado. O sítio designado por *Tejo B* foi fotografado e filmado, e uma planta preliminar do local foi elaborada por uma aluna de doutoramento do Programa de Arqueologia Náutica da Texas A&M University, Marijo Gauthier-Bérubé, cuja tese era orientada pelo autor. Os resultados desta pesquisa foram publicados logo em seguida na revista de arqueologia *Al-Madan Online* (MONTEIRO *et al.*, 2018), sendo segundo autor o director do ProCASC. A avaliação preliminar sugeriu que o *Tejo B* era um navio ou embarcação de carga, de cronologia indefinida, transportando barris. O *Tejo A* parecia ser um sítio do século XVII ou XVIII, o que era uma perspectiva excitante porque uma nau grande da Carreira da Índia, a *São Francisco Xavier*, se perdera naquela área a 23 de Outubro de 1625, num acidente bem documentado. Além disso, no final da década de 1990, durante a escavação de *Nossa Senhora dos Mártires*, foi relatada por pescadores a existência de canhões de bronze na zona onde mais tarde foi encontrado o *Tejo A*. Apesar disso, a zona do *Tejo A* nunca foi vistoriada, em parte devido às fortes correntes e às habituais condições de baixa visibilidade, em parte devido à falta de meios que então enfrentava o CNANS.

No dia 4 de Novembro de 2017, poucos dias após o mergulho de 28 de Outubro, Luis Quinta, fotógrafo da *National Geographic* Portugal, tentou documentar os achados. Isto não foi possível, uma vez que a meteorologia não permitiu um mergulho no local *Tejo A*. Apesar disso, a revista publica a 14 de Dezembro um texto sobre os achados (ROSA, 2017) e menciona uma situação anterior envolvendo a descoberta de outro naufrágio – designado *Tróia 1* – pelos mesmos mergulhadores. O artigo relatava como a falta de reacção da DGPC após a declaração daquele local levava ao seu saque e destruição parcial. No momento da publicação da *National Geographic*, seis anos após a declaração da sua descoberta, em 2011, os achadores do *Tróia 1* não haviam ainda sido oficialmente contactados pela DGPC.

Nos dias que se seguiram à publicação da *National Geographic*, a potencial importância do sítio *Tejo A* como naufrágio do século XVII foi sublinhada nos meios de comunicação social, pela jornalista Filomena

NAVES (2017), e mesmo na televisão nacional, no programa da *RTP* Sexta às 9.

Em Janeiro e Fevereiro de 2018, os participantes do ProCASC do mergulho de 28 de Outubro convidaram o autor a co-organizar com eles uma escola de Verão e iniciar o registo e avaliação dos locais *Tejo A* e *Tejo B*, a começar por este último. Em Março, os achadores Pedro Patacas e Sandro Pinto relataram a presença de mergulhadores no sítio *Tejo A*, provavelmente saqueando o contexto arqueológico. Mais uma vez, os técnicos da DGPC não responderam a este alerta. Em Abril, a deputada do PCP Ana Mesquita interpôs questão na Assembleia da República sobre a vulnerabilidade dos sítios *Tejo A* e *Tejo B*. Não houve resposta da DGPC.

Durante os dez meses que se seguiram à declaração da descoberta dos naufrágios *Tejo A* e *Tejo B*, a DGPC não contactou os achadores Pedro Patacas e Sandro Pinto, nem os informou do estado do processo.

No dia 22 de Setembro de 2018, os achadores tomaram conhecimento, através da comunicação social, que uma equipa do ProCASC descobrira um naufrágio da Rota da Índia junto ao Forte de S. Lourenço da Cabeça Seca (Bugio), datado provavelmente entre 1575 e 1625. A notícia foi veiculada pela agência Lusa e transmitida nos meios de comunicação social nacionais e estrangeiros. A descoberta deste naufrágio – referenciado pela DGPC como *Bugio 3* e alegadamente situado perto do sítio *Tejo A* – despertou o interesse dos mergulhadores.

FIG. 4 – Exemplo do impacto internacional da divulgação da descoberta de uma embarcação da Carreira da Índia junto ao Bugio (BBC, 2018-09-22).

No dia 28 de Setembro, com mau tempo e pouca visibilidade, Pedro Patacas e Sandro Pinto mergulharam no local do *Tejo A* e viram expostos dois canhões de bronze, iguais aos apresentados nas fotos do naufrágio do *Bugio 3* publicadas na comunicação social. Estas armas são raras, datando do final do século XVI – desde o reinado do rei D. Sebastião (1557-1578) – e encontravam-se numa posição semelhante às armas representadas nas imagens publicadas nos *media*, apresentando exactamente as mesmas marcas e decorações. Durante o mergulho, que foi gravado em vídeo, os descobridores encontraram vários objectos soltos, em risco de serem saqueados ou perdidos nas correntes, e recuperaram uma estatueta de marfim, de Nossa Senhora da Conceição com um Menino Jesus ao colo, embebida numa concreção de calcário e pimenta, bem como um almofariz de pedra, que depositaram num laboratório da Universidade Nova, depósito esse comunicado nos termos da lei à DGPC logo no dia seguinte, a 30 de Setembro.

No dia 4 de Outubro, quase um ano após a declaração do *Tejo A* e imediatamente a seguir à apresentação pública da estátua em marfim, por Alexandre Monteiro, em congresso onde estava presente um dos elementos do ProCASC, a Marinha emitiu um auto de interdição ao mergulho numa área que englobava as coordenadas onde se situava o sítio *Tejo A*. No momento em que escrevemos estas linhas, em Março de 2022, a DGPC ainda não notificou os achadores de qualquer desenvolvimento do projecto, não esclareceu se o sítio anunciado na comunicação social é o mesmo que eles encontraram, nem por que é que o sítio que eles declararam nunca foi inspecionado.

Desconhece-se o estado dos naufrágios *Tejo A* e *Tejo B*, não havendo ainda informação sobre a identidade do naufrágio do *Bugio 3*, ou se o *Tejo A* é efectivamente o *Bugio 3*. Nesta data, não temos dados publicados sobre o sítio *Bugio 3* e, para os fins deste artigo, é irrelevante discutir se esses dois sítios correspondem a um único evento, como sugerem as semelhanças nas fotos de ambos. Seria, contudo, uma vergonha para o Estado se se verificasse que o sítio comunicado

FIG. 7 – Frame dum vídeo dos achadores Pedro Patacas e Sandro Pinto, mostrando um dos canhões que encontraram na última imersão que fizeram no sítio *Tejo A* (2022-05-02).

pelos achadores em 2017 e inspecionado pelos mergulhadores que participaram no mergulho de 28 de Outubro desse ano (*Tejo A*) era, de facto, o mesmo anunciado como tendo sido localizado pelos mergulhadores do ProCASC um ano depois (*Bugio 3*).

Uma Base de Dados para o Património Subaquático Português

O desenvolvimento de uma base de dados pública do Património cultural subaquático é urgente e fundamental para uma gestão sustentada do Património. O trabalho de compilação de informação sobre o Património cultural subaquático português começou na década de 1980, no MNA, como se referiu.

No início da década de 1990, Adolfo Silveira Martins inseriu as fichas do Património cultural subaquático do MNA numa base de dados *Access*, denominada Inventário Nacional de Sítios Arqueológicos Submersos (INSAS), que permitia a consulta e a análise dos dados. Infelizmente, a informatização desta base de dados não deu origem a uma política de gestão, nem a uma metodologia para a sua actualização e desenvolvimento. Relatos de naufrágios, referências históricas e sítios arqueológicos foram inseridos juntos, às vezes criando ambiguidades. A maioria dos sítios declarados nunca foi verificada e as referências históricas foram inseridas sem uma análise cuidada das fontes.

Em 1997, o CNANS adquiriu o arquivo do investigador Patrick Lizé, embora o mesmo não tenha sido adequadamente estudado e as fontes verificadas.

Em 1995, a base de dados INSAS já havia sido integrada numa base de dados GIS, depois partilhada *online* em 1998, com o nome *Endo-vélico*. Esta carta arqueológica não separa os sítios arqueológicos dos registos históricos de naufrágios, não está actualizada, tem erros, omissões e, em certos casos, a nomenclatura gera alguma confusão sobre sítios contíguos, sobrepostos ou próximos.

Os sítios arqueológicos estão registados na DGPC com diversos números diferentes, acumulados ao longo do tempo e ao sabor das reformas, uma situação que torna difícil o seu inventário e verificação no terreno. Neste contexto, antes de analisar e classificar cada registo, é necessário relacionar os identificadores informaticamente: números de ficha do MNA, números do inventário geral / Carta Arqueológica do Património Subaquático (IGCASub), números do Código Nacional de Sítio (CNS), números de processo do CNANS, ou números do ficheiro de assuntos, quando existirem.

O projecto de carta arqueológica que estou a desenvolver tenciona tornar pública toda a informação existente sobre os achados – confirmados ou não – de sítios arqueológicos em águas portuguesas, desde que a informação não ponha em risco a integridade dos sítios vulneráveis, e explicar o valor e o interesse deste Património e das histórias que ele nos conta. É evidente que este trabalho será mais difícil se tiver de se realizar contra a vontade do Estado, mas este é um trabalho de cidadãos, baseado em princípios democráticos e com fins culturais, que estamos convictos que encorajará a formação de comunidades e o estudo e protecção dum Património que é de todos e não exclusivamente dos mandarins da DGPC.

Conclusão

No final dos anos 1950, os arqueólogos Gordon Willey e Philip Phillips escreveram que a Arqueologia é Antropologia ou não é nada, porque sentiam que os objectivos da Arqueologia deveriam ser antropológicos e voltados para responder a questões sobre seres humanos, cultura e sociedade (WILLEY e PHILLIPS, 1958). Durante o século XX, as questões da Arqueologia transformaram-se em Antropologia: quem somos, de onde vimos, para onde vamos, o que é que podemos saber, são as questões da Antropologia.

No século XXI, o mundo vai-se continuar a integrar, cultural e economicamente, e o passado vai-se provavelmente tornar numa fonte única para compreendermos a diversidade da experiência humana num mundo cada vez mais homogéneo. O Património, os museus e as publicações sobre o passado estão intimamente ligados às ideias de comunidade, democracia e cidadania. O Museu do Louvre abriu em 10 de Agosto de 1793, no primeiro aniversário da prisão de Luís XVI e Maria Antonieta, que tinha levado à implantação da República, em Setembro. O mundo do século XX mudou radicalmente. A literacia no planeta está hoje próxima dos 90 % e cerca de metade das pessoas vivas hoje está ligada à internet. A nossa geração vai ser substituída por outra mais informada, mais rápida, mais sábia e mais culta, mais diversa e mais flexível. A integração económica transformou a Humanidade num organismo: o mundo depende de saberes diversos, especializados, e precisa de generalistas e de mecanismos sofisticados de acesso à informação. Os problemas que hoje ameaçam a vida no planeta são globais e complexos, e precisam de uma elite intelectual informada e com um sentido histórico profundo.

Num mundo global e homogéneo, o estudo do passado terá tendência a ser despolitizado e deixar de ser utilizado para glorificar narrativas, exacerbar ódios e lutas entre arqueólogos. Os intelectuais vão ter de fazer as pazes com o passado e aceitar um número crescente de narrativas. As sociedades sem História vão passar a ter histórias interligadas com as sociedades que no século XX escreveram as histórias. Parece possível supor que a um período de controvérsias sobre sexo, género, colonialismo, belicismo, celebração das minorias, se seguirá uma Arqueologia mais cosmopolita, menos puritana, com menos ódios académicos e menos fúrias purificadoras contra o passado, os monumentos, as toponímias, ou os julgamentos do passado baseados nos valores do presente.

E talvez um dia o Estado português considere a possibilidade de imprimir à DGPC uma dinâmica baseada em valores democráticos e substituir as hierarquias presentes por comunidades, que são justamente o oposto de hierarquias.

Referências bibliográficas

- AFONSO, Simoneta Luz (ed.) (1998) – *Nossa Senhora dos Mártires: a última viagem*. Lisboa: Verbo / Expo'98.
- ALVES, Francisco (2001) – *Proceedings of the International Symposium "Archaeology of Medieval and Modern Ships of Iberian-Atlantic Tradition", Lisbon, September 1998*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (*Trabalhos de Arqueologia*, 18). Disponível em <http://bitly.ws/sB7e>.
- ATWOOD, Roger (2007) – "Publish or be punished: Israel Cracks Down on Delinquent Diggers". *Archaeology*. Archaeological Institute of America. 60 (2): 18, 60, 62.
- BASS, George F. (2011) – "Introduction - The development of maritime archaeology". In CATSAMBIS, Alexis; FORD, Ben e HAMILTON, Donny L. *The Oxford Handbook of Maritime Archaeology*. New York: OUP Usa. Disponível em <http://bitly.ws/sB7p>.
- BOARDMAN, John (2009) – "Archaeologists, Collectors, and Museums". In CUNO, James (ed.). *Whose Culture? The Promise of Museums and the Debate over Antiquities*. Princeton and Oxford: Princeton University Press, pp. 107-124.
- BRAGA, Isabel (1996) – "Maus tratos por negligência: críticas ao IPPAR por causa do barco do Cais do Sodré". *Público*, 1996-04-18.
- CASTRO, Filipe (2005a) – "Archaeology and Dredges: the Arade River Archaeological Complex". *International Journal of Nautical Archaeology*. 34 (1): 72-83.
- CASTRO, Filipe (2005b) – *The Pepper Wreck: a Portuguese Indiaman at the mouth of the Tagus river*. College Station: Texas A&M University Press. Disponível em <http://bitly.ws/sB7u>.
- CASTRO, Filipe; YAMAFUNE, Kotaro; EGINTON, Coral e DERRYBERRY, Thomas (2011) – "The Cais do Sodré Shipwreck". *International Journal of Nautical Archaeology*. 40 (2): 328-343.
- MONTEIRO, Alexandre; FREIRE, Jorge; BISCAIS, Flávio; COSTA, Paulo; GAUTHIER-BÉRUBÉ, Marijo; PATACAS, Pedro e PINTO, Sandor (2018) – "Notícia Preliminar da Descoberta de Dois Naufrágios na Entrada do Estuário do Tejo". *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 22 (1): 166-170. Disponível em <http://bitly.ws/sB7y>.
- NAVES, Filomena (2017) – "Achado de naufrágio no Tejo, 'único no mundo' pode estar em risco". *Diário de Notícias*, 2017-12-01. Disponível em <http://bitly.ws/sB7D>.
- OWEN, David (2009) – "Censoring Knowledge: The Case for Publication of Unprovenanced Cuneiform Tablets". In CUNO, James (ed.). *Whose Culture? The Promise of Museums and the Debate over Antiquities*. Princeton and Oxford: Princeton University Press, pp. 125-142.
- ROSA, Gonçalo Pereira (2017) – "Arqueologia Subaquática: escondidos no Tejo". *National Geographic Portugal*, 2017-12-14. Disponível em <http://bitly.ws/sB7G>.
- STÉNUIT, Robert (1975) – "The Treasure of Porto Santo". *National Geographic Magazine*. 148 (2): 260-275.
- STODDART, Simon e MALONE, Caroline (2001) – "Editorial". *Antiquity*. 75 (288): 233-246. Disponível em <http://bitly.ws/sB7J>.
- WILLEY, Gordon e PHILLIPS, Philip (1958) – *Method and Theory in American Archaeology*. Chicago: University of Chicago Press.
- [todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2022-07-04]

PUBLICIDADE

MONOGRAFIAS

Monografias disponíveis em arqueologos.pt

ASSOCIAÇÃO DOS ARQUEÓLOGOS PORTUGUESES

RESUMO

No que respeita à Arqueologia Militar romana, o território português parece ter ficado um pouco à margem da investigação.

Mesmo as fontes escritas são limitadas nas informações sobre as actividades militares no Extremo Ocidente Peninsular durante o período Romano-Republicano.

Destacam sobretudo a campanha de Décimo Júnio Bruto, em 138 a.C., e as acções de Júlio César, no final da década de 60 do século I a.C. Contudo, a descoberta de novos contextos tem vindo a abrir o panorama da investigação histórico-militar romana em Portugal.

Com auxílio das fontes escritas, o autor analisa diversos elementos arqueológicos que podem ser relacionados com a campanha militar de 138 a.C.

PALAVRAS-CHAVE: Época Romana; Guerra; Arqueologia militar; *Valentia* (Valência, Espanha).

ABSTRACT

In what concerns Roman Military Archaeology, the Portuguese territory seems to have remained apart from most research. Even written sources have limited information about the military activities at the Far End of the Iberian Peninsula during the Roman-Republican period. The highlights are the Decimus Junius Brutus campaign in 138 B.C. and the actions of Julius Caesar at the end of the decade of 60 of the 1st century B.C. However, the discovery of new contexts has opened new paths for Roman historical-military research in Portugal.

Using written sources, the author analyses diverse archaeological elements that could be related to the 138 B.C. military campaign.

KEY WORDS: Roman times; War; Military Archaeology; *Valentia* (Valencia, Spain)

RÉSUMÉ

En ce qui concerne l'Archéologie Militaire romaine, le territoire portugais semble être resté un peu en marge de la recherche. Les sources écrites elles-mêmes sont limitées aux informations portant sur les activités militaires dans l'Extrême Occident Péninsulaire pendant la période Romaine-Républicaine. Elles mettent surtout en évidence la campagne de Decimus Junius Brutus, en 138 av. J.-C., et les actions de Jules César à la fin de la décennie des années 60 du 1er siècle av. J.-C. Cependant, la découverte de nouveaux contextes vient d'élargir le paysage de la recherche historique-militaire romaine au Portugal. A l'aide de sources écrites, l'auteur analyse plusieurs éléments archéologiques pouvant être liés à la campagne militaire de 138 av. J.-C.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Guerre; Archéologie Militaire; *Valentia* (Valence, Espagne)

entre os dados históricos e arqueológicos

O Percurso de Décimo Júnio Bruto

João Pedro Barreto Gomes ¹

Introdução

A campanha militar de Décimo Júnio Bruto trata-se da primeira ocorrência, comprovada pelas fontes clássicas, de contingentes militares romanos no Ocidente da Península Ibérica. Partindo essencialmente da fundação de *Valentia*, os dados literários permitem enquadrar de forma bastante precisa os dados arqueológicos numa baliza cronológica que pode servir como base para o estudo das movimentações da campanha do referido cônsul romano. Porém, interligar episódios históricos a realidades arqueológicas é, invariavelmente, um exercício difícil, pois, embora seja possível uma aproximação, os argumentos utilizados para relacionar estes dois elementos raramente permitem afirmações taxativas. Dito isto, quando os dados existem e são confrontados entre si de forma metódica e diligente, os resultados podem suscitar algumas aproximações entre as narrativas e os vestígios que chegaram à actualidade.

O que se sabe de Décimo Júnio Bruto deriva, principalmente, dos relatos das fontes literárias. Este cônsul não figura em biografias, nem existe uma obra a si dedicada. Contudo, não deixa de ser notável que foi mencionado por um total de doze autores, concretamente: Estrabão, Tito Lívio, Públio Ovídio Nasão, Veleio Patérculo, Valério Máximo, Plutarco, Lúcio Aneu Floro, Apiano, Lúcio Ampélio, Flávio Eutrópio, Rúfio Festo e Orósio, alguns dos quais relatam as suas acções na Hispânia. Não obstante esta quantidade de referências, a informação é muitas vezes redundante e repetitiva.

Bruto surge nos Fastos Capitolinos emparelhado a Cornélio Cipião Nasica, durante a magistratura consular de 138 a.C. Anteriormente à atribuição deste cargo, nada se sabe sobre a sua vida privada ou sequer sobre a sua ascensão política. A única informação que os autores clássicos narram sobre a vida deste cônsul, previamente à sua vinda para a Hispânia, descreve a recruta dos soldados que o acompanhariam na referida campanha militar (Tito Lívio. *Perioca*. 55. 1).

Assim, pretende-se, em concordância com os dados disponibilizados pelas fontes escritas, mapear os eventuais vestígios arqueológicos, dando especial relevância ao espólio

¹ Arqueólogo independente (joaopbgomes@campus.ul.pt; <https://orcid.org/0000-0002-8532-9870>).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

anfórico, à cerâmica de verniz negro (amplamente divulgada como Campaniense pela bibliografia) e à *militaria*, como forma de sugerir um possível percurso para a campanha de Décimo Júnio Bruto.

A fundação de *Valentia*

A primeira referência às ações de Bruto na Península Ibérica surge nos textos de Tito Lívio, sob a forma de: “*Iunius Brutus, consul in Hispania, iis, qui sub Viriatho militaverant, agros oppidumque dedit, quod Valentia vocatum est*” (Tito Lívio.

Perioca. 55. 4). Apesar das discussões em torno da ambiguidade da expressão “[...] *sub Viriatho militaverunt* [...]”, que poderá remeter para um sentido temporal ou de subordinação (ESTEVE FORRIOL, 1999: 87-88; PENA GIMENO, 2002: 267-268; PINA POLO, 2009: 283), é certo que se trata do único indício escrito de uma cidade fundada durante o consulado de Bruto, justamente o *oppidum* de *Valentia*.

O início do debate em torno da localização de *Valentia* recua ao século XVIII, quando se defendia Valença do Minho como uma forte possibilidade (MENDEZ SILVA, 1645: 142). A investigação, nos moldes do seu tempo, desenvolveu-se e a Valência mediterrânea começou a ser defendida com maior congruência a partir do final do século XIX (VASCONCELOS, 1894: 68; SCHULTEN, 1927: 65). As sistemáticas descobertas arqueológicas vieram a colocar um ponto final nesta questão, pois, não só permitiram situar a urbe aqui discutida, como também, a partir da comparação de espólios, precisar a sua ocupação. Para tal, os investigadores têm recorrido aos contextos associados à destruição de Cartago e ao espólio proveniente dos acampamentos de Numância como balizas cronológicas situadas entre 146 a.C. e 133 a.C. (RIBERA I LACOMBA e JIMÉNEZ SALVADOR, 2014: 146).

A primeira fase construtiva de *Valentia* é naturalmente a que se aproxima da cronologia aqui abordada e caracteriza-se pela existência de estruturas negativas no substrato geológico (IDEM: 147). É ainda nestes contextos primitivos que se reconhece uma natureza militar dos primeiros habitantes da cidade, admitindo uma eventual castrametação na génese da ocupação. A esta efémera fase segue-se uma, por vezes sincrónica com a primeira, de estruturas mais consistentes, ainda que não definitivas, de formato rectangular e compostas por alvenaria de tamanho médio e *opus formaceum* (RIBERA I LACOMBA, 2014a: 158-159).

Os vestígios destas primeiras fases têm sido divididos em duas categorias: por um lado, os conjuntos associados aos rituais de fundação;

FIG. 1 – Compilação dos principais lugares referidos no presente artigo (círculos roxos), sinalização da presença da cerâmica Campaniense A (círculos verdes) e proposta de percurso da campanha de Décimo Júnio Bruto (tracedado).

por outro, os de carácter quotidiano, associados a lareiras, a fossas e a buracos de poste (RIBERA I LACOMBA e MARÍN JORDÁ, 2003: 287; RIBERA I LACOMBA, 2008: 174; RIBERA I LACOMBA, 2014a: 155; RIBERA I LACOMBA, 2014b: 69; RIBERA I LACOMBA, 2017: 50-52).

A interpretação de alguns destes contextos como resíduos de origem ritual tem-se apoiado particularmente na deposição de cerâmicas completas, sem aparentes sinais de utilização, seladas por um nível de cinzas, discutindo-se ainda a divisão destes vestígios mediante a sua intencionalidade ritual ou prática, tendo por base a diversidade do espólio (MARÍN JORDÁ e RIBERA I LACOMBA, 2002: 290-291). Nos níveis fundacionais de *Valentia*, foram também identificados depósitos que continham sacrifícios votivos, divididos entre oferendas e banquetes (RIBERA I LACOMBA, 2014b: 69; RIBERA I LACOMBA, 2017: 50-52).

Alguns destes depósitos, interpretados como ritualísticos, foram encontrados em Almoina, onde também se localizou, na parte Sudeste, o fórum romano e o cruzamento entre o *cardo* e o *decumanus maximus* (RIBERA I LACOMBA, 2014b: 70; RIBERA I LACOMBA, 2017: 51). Os estratos mais antigos correspondem à primeira fase de fundação, apoiados no geológico e revelando estruturas negativas correspondentes a poços, buracos-de-poste, lixeiras ou lareiras (MARÍN JORDÁ e RIBERA I LACOMBA, 2002: 289; RIBERA I LACOMBA, 2008: 178-177). As escavações na Rua Roc Chabàs revelaram um claro exemplo de depósito ritual votivo, em concreto, os vestígios de um banquete. Aí foi encontrada uma fossa de morfologia oval cujo conteúdo era constituído por cerâmica inteira e sem desgaste, juntamente com ossos de ani-

mais neonatos (ovicaprinos, bovinos, cervídeos, equídeos, felinos) e de um possível dedo humano. Neste contexto, foram identificados 44 recipientes, maioritariamente de proveniência itálica (ânforas Dr. 1A; Camp. A Lamb. 6, 27c, 31; Camp. B Calena Lamb. 1, 27, 2; paredes finas Mayet I e III), mas também produtos da Tripolitana, cerâmicas cinzentas e páteras ibéricas (HUGUET ENGUITA e RIBERA I LACOMBA, 2015: 223-225 e 227; RIBERA I LACOMBA e MARÍN JORDÁ, 2003: 288; RIBERA I LACOMBA, 2008: 176; RIBERA I LACOMBA, 2014a: 155; RIBERA I LACOMBA, 2014b: 70; RIBERA I LACOMBA, 2017: 59). Também aqui foram encontrados fundos de cabana circulares, com buracos de poste, associados à primeira fase de construção da cidade (RIBERA I LACOMBA, 2014a: 158).

A primeira fase construtiva é também observável nas Cortes Valencianas e na Praça de Cisneros (RIBERA I LACOMBA, 2008: 177). Neste sítio reconheceu-se a existência de um fosso que pode ter servido eventualmente como base a uma paliçada, que delimitaria uma área sacra (RIBERA I LACOMBA, 2014a: 159; RIBERA I LACOMBA, 2014b: 77-79). Aqui foram descobertos restos de estruturas perecíveis, que têm sido interpretados como espaços domésticos efêmeros, integrados na fase de construção de *Valentia* por uns investigadores (SERRANO MARCOS, 2000: 81-82), e considerados como uma área sacra de comunidades indígenas por outros (RIBERA I LACOMBA, 2014b: 78), apoiando-se em paralelos tipológicos de Tarragona e na existência da célebre peça ibérica “El Ciclo de la Vida”.

A descoberta relativamente frequente de contextos incinerados com presença de faunas malacológica e mamalógica tem reforçado a importância destes contextos de natureza mágico-ritual no estabelecimento de balizas cronológicas bem definidas em conjunto com os dados literários (MARÍN JORDÁ e RIBERA I LACOMBA, 2002: 291-292). Assim, o material arqueológico mais determinante na identificação dos níveis fundacionais é, sem dúvida, a cerâmica Campaniense napolitana, ainda que acompanhada de limitadas percentagens de Campaniense de tipo B, sobretudo as produzidas na área de Cales. Para este período, as de origem napolitana representam cerca de 75 % do acervo, nomeadamente formas abertas, como as tigelas de tipo Lamb. 25, 31 e 33b, os copos Lamb. 27 e 28, os pratos Lamb. 6, 36 e 55 e as páteras (RIBERA I LACOMBA, 2014b: 72-73). Verifica-se um domínio quase absoluto de uma forma concreta em cada grupo: a Lamb. 31, no caso das tigelas; a 27, nos copos; e a 36, nos pratos. As formas mais antigas (Lamb. 68) aparecem escassamente representadas.

Menos representada está a Campaniense B calena, o que se traduz num reportório formal limitado, situação que pode relacionar-se com o facto de estes contextos corresponderem ao momento inicial de dispersão dos produtos fabricados naquela área da Península Itálica. A denominada cerâmica “calena média” não se regista em ambientes claramente fundacionais, entre 140-135 a.C., mas sim nos imediatamente posteriores, entre 135-130 a.C. (MARÍN JORDÁ e RIBERA I LACOMBA, 2000).

As cerâmicas de paredes finas são igualmente relevantes para o estudo da *Valentia* romana-republicana. Ainda que a sua presença seja escassa e o seu horizonte cronológico seja largo, já estão presentes nos níveis fundacionais as formas Mayet I e II, copos de perfil fusiforme ou ovóide e lábios exvertidos com escassa variação tipológica, sem engobe, mas lisos. A única decoração que ostentam são incisões paralelas, ligeiramente oblíquas, aplicadas nos recipientes da forma II (RIBERA I LACOMBA, 2014b: 74).

Relativamente às importações anfóricas, sublinha-se a predominância das Dressel 1A sobre as Greco-Itálicas, sobretudo as originárias da área vesuviana. Menos numerosas, mas igualmente habituais, são as Greco-Itálicas e as Brindisi provenientes de Apúlia. A estreita ligação da região valenciana com áreas culturalmente púnicas regista-se através da importação, embora sempre em menor quantidade, de Tripolitanas Antigas e de Mañá C2 norte-africanas, estando também presentes as T-9.1.1.1. (CC.NN.) da área da baía de Cádiz e as púnico-ebusitanas PE 17 e 23. As ânforas gregas de Rodes são as mais raras (RIBERA I LACOMBA, 2014b: 74).

Os dados de *Olisipo*

Após a fundação de *Valentia*, Bruto dirigiu-se ao Ocidente peninsular, sem que o seu trajecto seja descrito pelas fontes. Embora o mais lógico fosse uma deslocação por via marítima, Tito Lívio afirma que Bruto submeteu todas as cidades da Lusitânia até ao Oceano (Tito Lívio. *Periôca*. 55. 10). Outro passo interessante nesta análise advém de Rufo Festo, que informa que Décimo Júnio Bruto, no combate aos Lusitanos, tomou o controlo de *Gades* até ao Oceano (Rúfio Festo. *The Breviarum*. 5). Contudo, embora o termo “Oceano” seja replicado noutros autores (como Floro. *Epítome*. I. 33. 12), *Gades* trata-se de um caso único. As interpretações mais tradicionais sugerem que seja um erro do autor clássico, pois não existem evidências que Bruto tenha militado no Sul da Hispânia em 138 a.C. Assim, para alguns autores, a presença do topónimo “Gades” tem sido interpretada como um erro de escrita ou transcrição, sendo a sua verdadeira forma “Cales”, o que colocaria o limite geográfico da campanha na bacia do Douro (EADIE, 1967: 106).

Se, por um lado, os povos meridionais já se encontravam sob o jugo romano, por outro, os do interior rebelavam-se com alguma frequência. Tendo em conta o referido passo de Lívio, parece plausível intuir que os contingentes romanos se tenham movimentado pelas principais vias fluviais e por terra. Infelizmente, o registo arqueológico é silencioso nesta matéria. Pode-se, porventura, considerar os contextos subaquáticos resultantes de naufrágios ocorridos neste período enquanto formas de abastecimento dos exércitos, tais como o de Punta Scaletta (LAMBOGLIA, 1964) e o da ilha Pedrosa (VÍVAR LOMBARTE, 2013).

De seguida, os dados que as fontes escritas disponibilizam remetem para a chegada de Décimo Júnio Bruto ao baixo curso do Tejo, nomeadamente a *Olisipo* e a *Moron*. O controlo desta via fluvial não seria menos que crucial para o domínio da região, fosse pelos recursos naturais da bacia deste rio, fosse pela sua importância geoestratégica ou como plataforma de acesso à meseta ibérica. Torna-se claro o objectivo de dominar a entrada/saída do rio, mantendo livre a navegação do mesmo e assegurando o abastecimento aos exércitos. Embora as fontes não esclareçam qual a ordem de chegada a *Moron* e *Olisipo*, assumimos que assegurar o apoio/controlo de um porto marítimo e estuarino fosse prioritário.

Assim, seguindo a descrição geográfica de Estrabão, Décimo Júnio Bruto “fortificou” a cidade indígena de *Olisipo* (Estrabão. *Geografia*. III. 3. 1). É esta versão que a generalidade das traduções nos apresenta. Porém, outros autores alertam que este episódio pode encontrar-se corrompido, impossibilitando uma sugestão derradeira (DESERTO e PEREIRA, 2016: 60). Infelizmente, os achados arqueológicos não têm ajudado a desvendar esta questão, facto que não impediu alguns investigadores de continuarem a aceitar a existência de uma “fortificação”, com base nas dificuldades que haveria em manter este ponto estratégico, relativamente próximo do território inimigo (MAIA, 1982-1983: 102). Com efeito, esta acção pode ter correspondido a uma de várias situações: fortificação efectiva, ampliação de fortificação ou reparação de fortificação. As sucessivas ocupações do cerro do Castelo de São Jorge impedem, por ora, quaisquer ilações.

Relativamente ao espólio arqueológico da Lisboa romano-republicana, destacam-se os estudos realizados na área do Castelo de São Jorge, um dos principais focos desta ocupação. Aqui foi aferida uma única fase, situada no terceiro quartel do século II a.C., precisamente entre 140-130 a.C. Esta datação foi proposta tendo em conta também o espólio numismático, a homogeneidade das diversas importações identificadas e a sua comparação com os contextos valencianos (PIMENTA, 2014: 47), já aqui referidos. A acrescentar ao preciosismo desta datação, não se regista qualquer tradição de contactos comerciais entre a Península Itálica e *Olisipo* antes daquele momento.

Do reportório anfórico, sublinham-se, por um lado, as produções da costa tirrénica (Greco-Itálicas tardias e Dressel 1), por outro, as da costa adriática (Greco-Itálicas e de Brindisi). Provenientes do Sul e Ocidente peninsular, identificaram-se ânforas ibero-púnicas do tipo CC.NN. (T-9.1.1.1.), Maña C2b (T-7.4.3.3.), D de Pellicer (T-4.2.2.5.) e Mañá-Pascual A4 (T-

-12.1.1.0.), ânforas de produção do Mediterrâneo ocidental e imitações hispánicas dos modelos Greco-Itálicos. As importações africanas estão representadas pelas ânforas oleícolas de tipo Tripolitana Antiga. Registaram-se ainda *kalathoi* ibéricos e *tinajas* de lábio moldurado.

Destacam-se, também, as cerâmicas de verniz negro itálico, nomeadamente a Campaniense A e a Campaniense B, etrusca e calena, sendo percentualmente mais abundante a primeira, destacando-se a forma Lamb. 8a. Também se encontram bem representados os copos de paredes finas de produção itálica, da forma I e II de Mayet, e as lucernas de influência helenística, como a Ricci B, e, da série tardo-republicana, a forma Dressel 1 (em alguns casos com verniz negro).

Paralelamente à cerâmica comum, predominantemente local/regional, encontraram-se importações itálicas que apresentavam as típicas pastas tirrénicas, como é o caso da forma Comum Itálica *Patina* Lt 6 C e C E e a *Couvercle* 7a, como também importações de pasta cinzenta, possivelmente, de origem Emporitana. Também de origem itálica, recolheram-se diversos exemplares de numismas cunhados em liga de cobre (PIMENTA, 2014: 50).

Além dos vestígios documentados na área do Castelo de São Jorge, a descoberta de contextos romano-republicanos em Lisboa é escassa. Apesar disso, destacamos duas intervenções que forneceram dados relevantes: o sítio do Beco do Forno do Castelo e a Rua do Recolhimento.

Sobre o primeiro, destacam-se a presença de *opus signinum* e o espólio arqueológico com claros paralelos em Valência. A estas estruturas tem sido atribuída uma função hidráulica. São relacionadas com eventuais equipamentos termais e o seu abandono foi articulado com o fim da presença militar em *Olisipo*, interligado com o desfecho da cam-

FIG. 2 – Planta topográfica da colina do Castelo de São Jorge, em Lisboa (adaptado de PIMENTA, 2014: 48).

- Estruturas e sequências estratigráficas datáveis do século II a.C.
- Presumível traçado do núcleo urbano.

panha militar de Bruto (PIMENTA *et al.*, 2014: 144). No conjunto compilado, existe um claro predomínio da cerâmica Campaniense A, tipologicamente associável à fase Clássica-Média, com balizas cronológicas centradas entre 180-100 a.C. (PRINCIPAL PONCE e RIBERA I LACOMBA, 2013). Encontra-se ainda cerâmica Campaniense B calena (Lamb. 27, 6 e 31) e B etrusca, nomeadamente a taça Lamb. 8A/F-2566. Surgiu igualmente cerâmica de paredes finas, das formas Mayet I e II; três lucernas, sendo duas de tradição helenística (Ricci B) e uma de influência itálica (Dressel 1) revestida a verniz negro; cerâmica comum de tradição indígena (decoreação brunhida) e itálica importada (forma Comum Itálica *Patina* Lt 6 C e C E e a *Couvercle* 7A). Também foi identificada cerâmica ibérica, tipologicamente relacionável com a de Valência, nomeadamente *kalathoi*, grandes *tinajas* de lábio moldurado e importações de cerâmica cinzenta ampuritana (forma D-I). Por último, o espólio anfórico encontra-se predominantemente representado por contentores vinícolas da Península Itálica, em particular pelas pastas da área da costa tirrénica, como ânforas Greco-Itálicas tardias ou de transição e ânforas Dressel 1. Surgem igualmente, ainda que em menor número, ânforas do litoral Adriático, Greco-Itálicas tardias e ânforas de Brindisi; mas também ânforas do tipo T-9.1.1.1. (CC.NN.), residualmente T-7.4.3.3. (Maná C2b) e um bocal de uma ânfora de tipo Castro Marim 1 (PIMENTA *et al.*, 2014: 135); às quais se somam as Tripolitanas Antigas da área líbio-tunisina, destinadas ao transporte de azeite.

Já da Rua do Recolhimento, são provenientes 19 fragmentos de Campaniense A da fase Clássica-Média de produção – 180/100 a.C. – (Lamb. 5, 27, 28 e 36); 20 de Campaniense B calena da fase Média de produção – 130/80 a.C. – (Lamb. 1, 5 e uma lucerna de verniz negro); e um de B etrusca (Lamb. 5). Por outro lado, as cerâmicas de paredes finas encontram-se representadas por copos integráveis nas formas Mayet I e II, assim como foi descoberto um bojo de unguentário fusiforme. A cerâmica ibérica também surge sob a forma de *kalathoi* e de grandes *tinajas* de lábio moldurado. Sobre a cerâmica comum, o espólio reproduz os moldes expectáveis de um contexto desta natureza, em concreto, cerâmica cinzenta com decoreação em retícula brunida, cerâmica estampilhada típica do baixo-Tejo durante a II Idade do Ferro. Porém, sublinha-se a ausência de cerâmica comum itálica. Por último, o espólio anfórico é caracterizado pela presença das produções itálicas, representadas por Dressel 1 (37 %), Greco-Itálicas (12 %) e Brindisi (2 %); por produções hispânicas, como Maná C2b (23 %) e imitações de Greco-Itálicas e Dressel 1; por ânforas Tripolitanas Antigas; e por ânforas de tradição pré-romana que atestam uma continuidade de ocupação no espaço (MOTA, PIMENTA e SILVA, 2014).

Assim, esta primitiva ocupação, de carácter essencialmente militar, ter-se-á centrado sobretudo na zona da alcáçova islâmica do castelo, embora seja igualmente rastreável em vários locais situados na vertente Sul e no sopé da colina. Contudo, a maioria dos contextos de onde provém espólio relacionável com o período aqui tratado não foram ainda detalhadamente analisados, pelo que as cronologias avançadas para os mesmos extravasam invariavelmente os limites cronológicos da comercialização de, a título de exemplo, ânforas Greco-Itálicas (FILIPE, 2019: 297-298).

Possíveis fundações militares na linha do Tejo

À excepção de *Moron*, não existem referências escritas para nenhum outro sítio por onde Décimo Júnio Bruto tenha passado na linha do Tejo. Porém, nas imediações do baixo-Tejo, estão identificados, como locais de presença militar romana-republicana, o Alto do Castelo (Alpiarça), o Alto dos Cacos (Almeirim), o Monte dos Castelinhos (Vila Franca de Xira) e Chões de Alpopé (Santarém).

Além destes, Porto do Sabugueiro (Muge) também surge referenciado como sendo um sítio não estritamente militar, certamente relacionado com a conquista e a romanização desta área do território actualmente português. Destes, destaca-se Chões de Alpopé, pela sua possível relação com a cidade indígena de *Móron*, referida por Estrabão (*Geografia*. III. 3. 1.).

FIG. 3 – Mapa do baixo Tejo, referente aos sítios romanos com presença de elementos militarizantes (extraído de FABIÃO, 2014: 11).

No que diz respeito à sua implantação, Chões de Alpompe, em São Vicente do Paúl, concelho de Santarém, oferece um conjunto de contextos arqueológicos distribuídos num vasto e recortado planalto de mais de 20 hectares e a 96 m de altura, dominando o rio Alviela a escassa distância da sua confluência com o Tejo.

A mais antiga referência aos vestígios aí encontrados remonta a 1883, quando se sugere a existência de “*fundamentos de grandes muralhas*” (DIOGO, 1993, citado por PIMENTA e ARRUDA, 2014: 376), um substancial espólio numismático romano e outros artefactos significativos. Desde então, realizaram-se levantamentos topográficos pelos Serviços Geológicos de Portugal (ZBYSZWESKI, FERREIRA e SANTOS, 1968), recolhas de superfície (GARCIA, 1977) e, nas décadas de 1980 e 1990, começaram a ser publicados estudos dedicados a este espólio. Para a numismática, ver: DIOGO, 1982 e 1993; DIOGO e FARIA, 1985; DIOGO e TRINDADE, 1993-1994; RUIVO, 1999, referindo-se este último, igualmente, a um conjunto de glandes de chumbo. Para o espólio anfórico, ver: FABIÃO, 1989 e BARGÃO, 2006.

Sinteticamente, os materiais até então descobertos corroboram a cronologia da campanha de Bruto. O espólio anfórico integra os tipos Greco-Itálico e Dressel 1 arcaico, as T-9.1.1.1. com origem na Baía de Cádiz e as Tripolitanas Antigas norte-africanas.

Mais difícil de datar são as Mañá C2b, sobretudo as de produção gaditana, uma vez que foram utilizadas até momentos bastante tardios (BERNAL CASASOLA e SÁEZ ROMERO, 2003: 345). A ocorrência destas formas anfóricas é frequente nos diversos contextos deste momento da conquista, como são os casos de Lisboa e de Valência. Mais raras e também mais tardias são as Lamb. 2 e as Dressel 2/4, para além das Classe 67 (ovóide 1) oriundas do vale do Guadalquivir. Todavia, deve ter-se em conta que estes materiais são maioritariamente resultantes de recolhas de superfície.

Outro indicador da tipologia militar deste sítio arqueológico, para além da própria morfologia da implantação e da existência de um talude defensivo, assenta no espólio metálico que se enquadra na categoria de *militaria*, sublinhando-se as 112 glandes de chumbo, provavelmente de produção local (FABIÃO, RITA e PIMENTA, 2015: 111). Porém, só em 2015 se realizaram as primeiras escavações arqueológicas no sítio, no quadro do projecto “Fenícios no Estuário do Tejo”, que permitiram uma recolha metódica de informação sobre as ocupações pré-romanas. A existência de uma Idade do Ferro, que na sua fase inicial transparece uma matriz orientalizante impressa quer no espólio, quer nas estruturas, tornou possível o regresso ao debate acerca da localização de Móron, a povoação indígena que Décimo Júnio Bruto utilizou como centro de operações, em 138 a.C., e a sua relação com este sítio (ARRUDA *et al.*, 2018: 205).

Nestes trabalhos foram identificadas estruturas subterrâneas compostas por contentores anfóricos, interpretadas como parte integrante de

um sistema de drenagem. Em termos artefactuais, documentaram-se apenas escassos fragmentos de ânforas do tipo Dressel 1A, uma de origem adriática, a par de Mañá C2 de origem gaditana e Castro Marim 1 importadas do baixo Guadalquivir (ARRUDA *et al.*, 2018: 216). A cerâmica de mesa é francamente escassa, resumindo-se apenas a um fragmento de cerâmica Campaniense B, possivelmente de produção calena, e a um outro recolhido em prospecção, também de verniz negro. Deve, contudo, assinalar-se a recolha de alguns fragmentos de cerâmica cinzenta, decorados no exterior com retícula brunida em padrões de losango, que podem pertencer a um tipo de jarro de produção cuidada muito característico da área do baixo-Tejo, durante o período romano-republicano (PIMENTA, CALADO e LEITÃO, 2014: 720). O restante espólio cerâmico é composto, essencialmente, por cerâmica comum e cinzenta, muito semelhante, tanto no fabrico como na morfologia, aos documentados nos estratos sidéricos mais tardios.

FIG. 4 – Materiais provenientes de Chões de Alpompe. Destacam-se as peças n.º 102 (ânfora Dressel 1A) e n.º 105 (Campaniense A) (extraído de ARRUDA *et al.*, 2018: 219).

Não se pode deixar de considerar a importância de *Scallabis* (Santarém) no panorama militar do Ocidente ibérico (ARRUDA e VIEGAS, 2014: 242). Os materiais que corporizam uma ocupação romana precoce englobam as ânforas Greco-Itálicas e Dressel 1 (11,8 % e 43,8 %, respectivamente). Existem ainda, numa percentagem de 37,5 %, fragmentos indiferenciados entre Greco-Itálica/Dressel 1, estando também presentes as produções da Ulterior, materializada nos tipos Mañá C2 (0,3 %), CC.NN. (T-9.1.1.1.), as Tripolitanas Antigas de produção africana (1,3 %) e ainda as de Brindisi (0,1 %) (BARGÃO, 2006: 93). A cerâmica de mesa está representada pela Campaniense A (37 indivíduos, distribuídos entre as formas Lamb. 5-7, 27, 36 e 55), pela Campaniense B de produção calena (217 peças) e etrusca (10 peças), pela pasta cinzenta (31 peças) (ARRUDA e VIEGAS, 2014: 250) e por cerâmica de paredes finas do tipo Mayet I e II (IDEM, 2014: 247-248). Assim, embora o início do processo de romanização do *oppidum* ocorra, provavelmente, na linha das campanhas de Bruto, a tardia reestruturação da malha urbana de *Scallabis*, que acompanha o topónimo *Praesidium Iulium Scallabis* no segundo quartel do século I a.C., a grande relevância de espólio tardo-republicano e a datação de *militaria* de período cesarino, obriga a ponderar que Santarém pode ter ficado relativamente à margem das movimentações militares realizadas por Décimo Júnio Bruto (ARRUDA e VIEGAS, 2014: 253).

Ainda na linha do Tejo, recordem-se os dados relativos às glandes de chumbo publicadas por Mário de Saa, do sítio do “Terroal”, no Casal de Tamazim, tratando-se de “*uma boa provisão de pelotas de chumbo (balas de dois bicos, do feitio de bolotas), que serviam aos fundibulários romanos*” (SAA, 1956: 256-257). Tal como este exemplo, outros têm surgido relativos à descoberta descontextualizada de glandes de chumbo, como no Casal da Cascalheira, Ulme e Chamusca (FABIÃO, 2014: 21). Se estes achados não corresponderem cronologicamente à campanha de Décimo Júnio Bruto, no mínimo, demonstraram a densidade de vestígios de ocupação/atividade militar nesta região.

ga ocorre perto do rio Minho. Porém, a historiografia apoiada principalmente no *Itinerário de Antonino*, em referências de Plínio-o-Velho e de Ptolomeu, colocou a cidade indígena na região de Aveiro, em torno do Vouga (ver LOPES, 2000 para uma sistematização das fontes sobre esta temática).

A escassez de dados arqueológicos datados do período aqui em análise e a vaga descrição do avanço geográfico da campanha narrada por Apiano, não permitem fixar taxativamente no mapa onde se situaria a Talábriga atacada por Bruto. A presença, quase total, de um registo de cariz alto-imperial nos assentamentos identificados ao longo do tempo como “Talábrigas”, na região do Vouga, inviabilizam essa correlação, enquanto na região do Lima a multiplicidade de castros sidéricos e romanos abre caminho a outras considerações que carecem de trabalho de campo e de investigação orientada nesse sentido.

A descoberta da inscrição de Estorãos (Ponte de Lima), em conjunto com a de El Repilado, abona claramente a favor da existência de um povoado com esse nome, eventualmente situado entre os rios Lima e Minho, onde faria mais sentido que esses eventos tivessem ocorrido, excluindo-se, deste modo, as propostas que apontam para uma Talábriga em torno do Vouga. Todavia, a aplicação de um gentílico nas fórmulas das inscrições implicaria a deslocação dos indivíduos, situação que enquadra quer com a epígrafe de El Repilado, quer com a de Estorãos.

Em última análise, poder-se-á considerar uma dualidade de topónimos, inserida num contexto em que é frequente a sua repetição, por vezes em territórios não muito distantes, como se verifica em casos como os de Miróbriga, Arcóbriga ou Segóbriga. A possibilidade de ter ocorrido uma transferência toponímica através da movimentação dos talabriguenses, que, segundo Apiano, se viram despojados de parte significativa dos seus bens (Apiano. *Hispania*. 73), é pouco viável, já que, por regra, os romanos permitiam aos vencidos manter a posse das suas terras e casas, como se constata na *deditio* de Alcántara.

Avanço para o Noroeste

Estabelecido o controlo do Tejo e assegurado o abastecimento das tropas, Décimo Júnio Bruto dirigiu a sua campanha militar para Norte. Segundo Apiano, o exército romano digladiou-se com diversos povos indígenas, sublinhando o conflito com Talábriga (Apiano. *Hispania*. 73), cidade que se destaca pela existência do topónimo em diversas localizações. Assumindo que existe uma ordem cronológica nos eventos narrados pelo referido autor, a chegada de Bruto a Talábriga

FIG. 5 – Propostas de localização de Talábriga no baixo-Vouga, com destaque para Monte Marnel.

O confronto de Décimo Júnio Bruto com as comunidades indígenas está bem patente na narrativa de Apiano. Para além do episódio de Talábriga, o autor menciona o combate aos brácaros, infames pela sua belicosidade e por terem assaltado as linhas de abastecimento (Apiano. *Hispania*. 72). Porém, previamente, é explicada a natureza da campanha: a pacificação dos povos que procuravam emular os feitos de Viriato. A questão de Talábriga insere-se nesta lógica. Contudo, não terá sido a única comunidade a insurgir-se, como o próprio autor avança. Embora não sejam nomeados mais povos, a Arqueologia tem vindo a sugerir alguns locais que podem ter sido vítimas desta campanha. Assim, destacam-se a Cidade do Terroso, cuja relação com a campanha de Bruto se verifica pela existência de uma espessa camada de cinza que cobre a quase totalidade do castro em níveis datáveis deste período; o Coto da Pena, cujos níveis de abandono igualmente remetem para aqui; e os tesouros ocultados de Laundos, Estela, Afife e Carreço (SILVA, 2007: 51).

Através de metódicos trabalhos arqueológicos, tem-se dividido a Cultura Castreja em três fases, inserindo-se a campanha de Bruto na transição da fase II para a IIIA (SILVA, 2007: 189). Do ponto de vista cerâmico, este momento da conquista traduz-se na padronização morfológica e decorativa das produções locais e, em alguns casos, no início das importações mediterrâneas, enquanto noutros, se dá a sua intensificação (SILVA, 2007: 289). Embora estes indícios de comercialização de produtos remontem à fase IB, com materiais atribuíveis ao mundo fenício e tartéssico, a difusão da cerâmica itálica nesta região só está patente a partir do século III a.C., destacando-se a presença de cerâmica Campaniense A e, posteriormente, B. No entanto, os autores têm tido alguma relutância em relacionar estes materiais com o processo de conquista, preferindo associá-los ao comércio com comunidades da Catalunha e do Vale do Ebro (SILVA, 2007: 203-204). No que diz respeito ao armamento, a fase II corresponde justamente ao momento em que este espólio se encontra escassamente representado; o pouco que existe remete estes artefactos para a fase III. **FIG 6**

Ainda no que diz respeito a achados arqueológicos, é de referir a descoberta em Maiorca (Figueira da Foz) de um conjunto de quatro ânforas, seis cerâmicas de verniz negro itálicas, três *kalathoi* de pasta cinzenta e um seixo com possível utilização humana. O facto de o conjunto, ainda que descontextualizado, integrar ânforas Dressel

1A e cerâmica Campaniense A (sendo as peças melhor conservadas enquadráveis nas tipologias de Morel 2252 b 1; 2200; 2825), com paralelos às descobertas, já referidas, do naufrágio ao largo da ilha de Giannutri, permite, quiçá, relacionar este conjunto com uma possível rota de abastecimento da campanha de Bruto. Fortalece esta possibilidade o facto de o local ter sido parte da ria flandriana do Baixo Mondego na Antiguidade (IMPERIAL, 2018).

O episódio seguinte, que narra a campanha de Décimo Júnio Bruto, conta com os relatos de Tito Lívio (*Periôca*. 55. 10), Plutarco (*Quaestiones*. 34), Lúcio Floro (*Epítome*. I. 33. 12) e Apiano (*Hispania*. 72.), que remetem para a travessia do rio Letes. Especialmente no relato de Lívio, lê-se que os romanos se recusaram a atravessar o rio do Esquecimento, pelo que Bruto arrebatou a bandeira ao porta-estandarte e cruzou o rio, inspirando os seus soldados a fazer a travessia. Esta resistência à passagem do rio, justificada pela fadiga ou prudência,

FIG. 6 – Distribuição de cerâmica Campaniense A a Norte do Tejo.

exemplifica perfeitamente o precário controlo da região, que se poderia traduzir num ataque à retaguarda romana.

O local exacto desta ocorrência é impossível de se saber. Porém, a tradicional associação ao rio Lima (VASCONCELOS, 1905: 225-233) tem sido questionada. Através da análise de documentação medieval, nomeadamente a *Epistula de Expugnatione Olisiponis*, Amílcar Guerra afirmou que o rio do Esquecimento pode corresponder ao Leça, dado o carácter conservador da toponímia e da hidronímia (GUERRA, 1996: 160). A referida obra medieval descreve, em certa medida paralelamente a Plínio-o-Velho, a zona ribeirinha do Noroeste peninsular, pelo que, segundo a posição geográfica que ocupa na descrição e pelas recomendações que os documentos coevos sugerem, toma-se evidente que tenha existido realmente um antigo *Letia* / *Laetia*, hoje chamado Leça. Todavia, a possível identificação do rio *Lethes* com o Lima continua a ser validado pela historiografia, a qual recorre ao papiro de Artemidoro, que contém uma descrição do litoral peninsular com particular interesse para a costa portuguesa, desde a foz do Guadiana à do rio Minho. Segundo esta proposta, a distância entre os rios Lima e Minho totaliza cerca de 20 km, sensivelmente a distância que Artemidoro declara entre *Lethes* e *Bainis* (ALARCÃO, 2009-2010: 114). Infelizmente, não há dados arqueológicos que permitam confirmar taxativamente nenhuma das opções. As referências ao *oppidum Lete* e ao *castellum Letiobris*, cuja raiz etimológica se aproxima de *Lethes*, não são associadas a nenhuma realidade arqueológica, o que impossibilita uma comparação com os restantes dados.

Fases finais da campanha

O último momento da campanha de Décimo Júnio Bruto, referido pelos autores antigos, é a chegada ao Minho, onde combateu com os brácaros (Apiano. *Hispania*. 72). As fontes silenciam-se sobre o percurso que o cônsul romano tomou daí adiante. Contudo, existem algumas considerações importantes aqui a tecer, a partir dos dados arqueológicos.

Previamente ao contacto com o mundo latino, já o Noroeste da Península Ibérica mantinha relações mais ou menos regulares com o Mediterrâneo, sendo prova disso a descoberta de importações púnicas, ibero-púnicas e gregas (NAVEIRO LÓPEZ, 1991: 25-26). Contudo, um contacto precoce com Roma pode também ser considerado ao analisar as cerâmicas importadas no período aqui incidente. Trata-se de cerâmicas Campaniense A e B e de ânforas vinárias, cuja descoberta se restringe à franja costeira, com alguma penetração no baixo Minho. São quantitativamente pouco expressivas, mas, se não consentem relacionar estes locais à campanha de Bruto, no mínimo, manifestam os primeiros contactos entre indígenas e invasores.

Da Campaniense A reconheceram-se variantes tipológicas da forma Lamb. 36, datadas do século II a.C., em sítios como Santa Trega,

Elviña, Castro de Vigo e Coto da Pena. Outros vestígios desta classe cerâmica surgiram no Castro de Vigo e no Coto da Pena, embora com formas não identificáveis (NAVEIRO LÓPEZ, 1991: 29; FERNÁNDEZ, 2014: 391). Por outro lado, a presença de Campaniense B é mais expressiva, tendo sido identificados recipientes das formas Lamb. 1, 5 e 7 em Santa Trega, quatro peças de pratos em Vigo e um fundo no Castro de Santa Luzía. A Coruña surge também citada. Porém, o paradeiro das peças é desconhecido e aparentam ser imitações de Campaniense (NAVEIRO LÓPEZ, 1991: 27-28; FERNÁNDEZ, 2014: 391). Sobre o espólio anfórico, sublinha-se a importação de ânforas vinícolas Greco-Itálicas em A Coruña e em A Lanzada, brindisianas em Santa Trega e Dressel 1 itálicas em Castro de Alobres. Esta última, a mais representativa do referido grupo, tem uma grande dispersão territorial, destacando-se no Castro de Elviña, em A Coruña, na Ria de Ortigueira e no Castro de Arancedo. Devem referir-se ainda as Dressel 2-4 itálicas que, segundo NAVEIRO LOPEZ (1991: 63), embora a maioria corresponda a imitações narbonenses e tarraconenses, terão uma cronologia que pode recuar ao século II a.C. Já Adolfo FERNÁNDEZ (2014: 390) esclarece que, na sua visão, estes produtos anfóricos remetem mais para o Alto-Império do que para um momento tardo-republicano. Assim, não se tratando de contentores produzidos na área de Cos, dificilmente se pode admitir uma cronologia anterior ao século I a.C. A Forca, Briteiros, Santa Trega, Troña e A Coruña são alguns dos locais onde surge esta forma. Sobre as ânforas piscícolas, aponta-se a presença do tipo Maña C2, pela sua ocorrência na zona costeira, por exemplo em A Lanzada e Santa Trega (NAVEIRO LOPEZ, 1991: 63-69; GONZÁLEZ RUIBAL, RODRÍGUEZ MARTÍNEZ e AYÁN VILA, 2010: 594-596). Destaca-se A Lanzada pelas mais recentes revisões ao espólio descoberto, que permitiram identificar não só Campaniense A e ânforas greco-itálicas, como também *kalathoi* importados do Levante ibérico (GONZÁLEZ RUIBAL, 2004: 39). Sublinhamos ainda o sítio arqueológico de Laias. Como foi afirmado, a concentração de espólio importado do Mediterrâneo centra-se em franjas costeiras. Contudo, Laias contraria esta tendência ao localizar-se em Cenlle (Ourense), a Norte do rio Minho. Pela atípica localização destes materiais, os autores têm associado a presença de Campaniense A a movimentos militares, uma vez que o comércio não penetraria tanto no território aquando da circulação destes produtos (CAVADA NIETO e MENÉNDEZ LLORENTE, 2006: 383). Do ponto de vista tipológico, as peças foram integradas nas formas 27c / Morel 2825 a-1, Morel 5461 a-1 e uma “Lagona”, semelhante às descobertas no acampamento de Renieblas (*IDEM*: 382).

Reflexões

Sintetizada a informação, verifica-se que identificar os locais por onde passou a campanha de Décimo Júnio Bruto, o *Galaico*, é um exer-

cício mais complexo que determinar a ordem pela qual os eventos decorreram.

Em primeiro lugar, se seguirmos Tito Lívio (*Perioca*. 55), onde a narrativa deste autor é cronologicamente sequencial, as actividades promovidas por este cônsul em território hispânico balizam-se entre os anos 138 e 135 a.C. A preparação da campanha começou em solo romano, com a recruta de tropas, seguindo-se, já na Península Ibérica, a fundação de *Valentia* e, conseqüentemente, a submissão da Lusitânia até ao Oceano, incluindo ainda a travessia do *Lethes*. Este último acontecimento é situado por Lívio já durante o consulado de Mancino (137 a.C.). O mesmo padrão pode ser observado na *Perioca* seguinte, n.º 56, que corresponde aos anos 136 e 135 a.C. O primeiro episódio remete para o combate contra os galaicos, no qual, segundo Orósio, pereceram cinquenta mil indígenas, seis mil foram feitos prisioneiros e os restantes debandaram (Orósio. *História*. V. 5. 12). É desta batalha que Bruto obtém o *agnomen* de *Callaicus*, triunfo este que, pelas palavras de Ovídio (*Fasti*. 6. 461), ocorreu a 9 de Junho de 136 a.C. (SAN VICENTE, 2013-2014: 51). Embora já não contemplados nesta abordagem, os últimos registos relativos às acções militares de Bruto na Península Ibérica, mas em outro contexto geográfico, apontam para o assédio a *Pallantia*, quando, no final de 136 a.C., se juntou aos esforços do procônsul Emílio Lépidio Porcina para submeter os vaceus, todavia sem sucesso.

Reconhecidos os sítios-chave e as linhas gerais que as fontes oferecem para o avanço territorial da campanha, compete à Arqueologia desvendar possíveis locais a ela relacionados. Para tal, a importância da cerâmica Campaniense A e B e das ânforas, sobretudo as Greco-Itálicas, revela-se central no estudo e acompanhamento da conquista e expansão romanas no território hispânico (SANMARTÍ I GREGO, 1979: 170-171).

Reforça-se o valor dos contextos fundacionais de *Valentia*, uma vez que o maior investimento na investigação permitiu balizar cronologias e expor materiais arqueológicos como potenciais fósseis-directores. Neste sentido, destaca-se o predomínio das formas Lamb. 27, 31 e 36, transversais aos contextos de Valência e Lisboa, que podem servir, em conjunto com os restantes materiais típicos deste período, como modelo para observação de outros espaços (PIMENTA, RIBERA I LACOMBA e SORIA, 2018: 123).

Os resultados obtidos em Chões de Alompé vão ao encontro da proposta que aponta este sítio como a cidade indígena de *Moron* e, conseqüentemente, como o local da implantação do acampamento de Décimo Júnio Bruto. Poder-se-ia ainda, com recurso aos espólios pré-romanos e romano-republicanos, procurar associar *Moron* a Santarém, como tentaram Philine Kalb e Martin Hock (KALB e HOCK, 1988: 197), seguindo os estudos de Mendes CORRÊA (1934). Contudo, a ligação do topónimo *Scallabis* ao núcleo urbano de Santarém invalida esta possibilidade. Infelizmente, as propostas sólidas, relativamente ao percurso deste cônsul romano, terminam na linha do

Tejo. As únicas referências concretas a locais ou elementos geográficos remetem para o *oppidum* de Talábriga e para o rio *Lethes*. Sobre o primeiro, sublinha-se a possibilidade de um duplo topónimo, distribuído entre o Baixo Vouga, calculado pelas diversas fontes escritas e viárias, e algures entre o Douro e o Minho. Para este caso, a Arqueologia não tem conseguido corresponder na identificação de uma Talábriga do tempo de Bruto. Os trabalhos desenvolvidos somente expuseram vestígios romanos imperiais ou de uma fase sidérica, demasiado recuada. Quanto à localização do rio do Esquecimento, as propostas continuam a oscilar entre o Lima e o Leça, igualmente sem uma resolução definitiva.

Dito isto, e lembrando o espólio especificamente associável a este contexto crono-geográfico, parece pertinente realizar um levantamento geral no Ocidente Peninsular, ao invés de procurar estabelecer paralelismos entre nomes de locais e realidades geográficas e arqueológicas. Assim, uma breve análise à distribuição de produções itálicas no território português permite constatar que, no que diz respeito ao Norte do Tejo, existe uma concentração em locais onde confluem dois elementos: o acesso por vias fluviais e a passagem das rotas que viriam, eventualmente, a cristalizar-se nas vias romanas. Estes argumentos têm permitido a alguns investigadores assumir que o percurso da campanha de Bruto tenha seguido, em linhas gerais, o que viria a ser o traçado das vias romanas (MANTAS, 2012: 41).

Mais recentemente, com recurso à tecnologia LIDAR (*Light Detection And Ranging*), realizaram-se prospecções não intrusivas de larga escala no Norte de Portugal e na Galiza. A aplicação desta tecnologia levou à identificação de 22 sítios considerados como potenciais acampamentos militares romanos, devido à morfologia dos mesmos (COSTA-GARCÍA, FONTE e GAGO, 2019: 20-21).

Por fim, a chegada ao Minho é declarada nas fontes escritas, onde as questões se prendem com a acção, ou não, de Bruto para lá deste rio. A descoberta de importações mediterrâneas pré-romanas no extremo Noroeste de Portugal e na Galiza tem levado a crer que existiu, embora numa dimensão limitada, uma tradição mercantil entre ambas as comunidades, e que o surgimento precoce de cerâmica itálica será uma extensão dessa mesma tradição. Efectivamente, tem-se dividido a natureza destas importações em duas grandes fases: púnica (450-150 a.C.) e tardo-púnica (150-50 a.C.), mas as sucessivas descobertas de vestígios destes contactos provam que estes poderão não ser assim tão minoritários (GONZÁLEZ RUIBAL, RODRÍGUEZ MARTÍNEZ e AYÁN VILA, 2010: 580).

É relevante recordar as próprias palavras das fontes escritas (Sílio Itálico. *La guerra*. III. 344-356), que recordam a presença de Galaicos nas fileiras dos exércitos cartagineses durante a Segunda Guerra Púnica, facto que atesta a permeabilidade entre as populações, não só a nível militar, como também económico. A conquista romana, tratando-se de um fenómeno complexo no qual a movimentação de populações era regular, como podemos apurar pela situação de *Valentia*, obriga

a considerar a possibilidade de que populações originárias da zona meridional da Península Ibérica possam ter-se instalado junto à foz do Douro apenas durante a época romano-republicana (SOUSA, 2017: 95).

Todavia, a intensa hostilidade entre as facções insinuada pelas fontes leva-nos a colocar algumas dúvidas sobre o carácter destes espólios. Se, por um lado, a presença de cerâmica mediterrânea pré-romana no Nordeste Peninsular reforça o carácter comercial de contactos de

longa duração, por outro, as datações relativamente precisas dos materiais, que se encontram isolados até ao final do século I a.C., permitem questionar a natureza dos mesmos.

Em síntese, para responder à questão “abastecimento militar *versus* comércio”, resta aguardar por estudos e publicações dedicados às relações estratigráficas e aos materiais que incidem especificamente nesta cronologia, de forma a reconhecer melhor as suas formas tipológicas e os próprios contextos onde se encontram inseridos.

Bibliografia

- ALARCÃO, Jorge de (2009-2010) – “A propósito do hidrónimo *Lethes*”. *Forum*. Universidade do Minho. 44-45: 113-120. Disponível em <http://bitly.ws/sB7V>.
- ARRUDA, Ana Margarida e VIEGAS, Catarina (2014) – “Santarém durante a época romano-republicana”. *Cira-Arqueologia*. Vila Franca de Xira. 3: 242-254 (Atas do Congresso Conquista e Romanização do Vale do Tejo). Disponível em <http://bitly.ws/sB86>.
- ARRUDA, Ana Margarida et al. (2018) – “Chôes de Alpompe (Vale de Figueira, Santarém): lendas e narrativas”. *SPAL. Revista de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla*. Sevilla. 27 (2): 201-227. Disponível em <http://bitly.ws/sB8f>.
- BARGÃO, Patrícia (2006) – *As Importações Anfóricas Durante a Época Romana Republicana na Alcáçova de Santarém*. Tese de Mestrado em Pré-História e Arqueologia, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em <http://bitly.ws/sB8n>.
- BERNAL CASASOLA, Darío e SÁEZ ROMERO, Antonio (2003) – “Saladeros y alfares en Gadir. La perspectiva productiva de las ciudades fenicio-púnicas del Extremo Occidente”. In LÓPEZ CASTRO, José Luis (ed.). *Las ciudades fenicio-púnicas en el Mediterráneo Occidental*. Almería: Universidad de Almería, pp. 315-368 (III Coloquio Internacional del Centro de Estudios Fenicios y Púnicos).
- CAVADA NIETO, María e MENÉNDEZ LLORENTE, Adriángela (2006) – “D. Junio Bruto en la futura ‘Gallaecia’: nuevos materiales”. In MORILLO CERDÁN, Ángel (coord.). *Arqueología militar romana en Hispania II: producción y abastecimiento en el ámbito militar*. León: Universidad de León, pp. 377-388.
- CORRÊA, Mendes (1934) – “Moron”. *Trabalhos da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia*. 6 (3): 251-257. Disponível em <http://bitly.ws/sB8r>.
- COSTA-GARCÍA, José; FONTE, João e GAGO, Manuel (2019) – “The reassessment of the roman military presence in Galicia and Northern Portugal through digital tools: archaeological diversity and historical problems”. *Mediterranean Archaeology and Archaeometry*. 19 (3): 17-49. Disponível em <http://bitly.ws/sB8x>.
- DESERTO, Jorge e PEREIRA, Susana (2016) – *Estrabão. Geografia. Livro III. Introdução, tradução do grego e notas*. Coimbra: Universidade de Coimbra. Disponível em <http://bitly.ws/sB8D>.
- DIOGO, António Manuel (1982) – “A Propósito de ‘Morón’. Estudo de alguns documentos provenientes dos Chôes de Alpompe (Santarém)”. *Clio*. Lisboa: Universidade de Lisboa. 4: 147-154.
- DIOGO, António Manuel (1993) – “Ânforas pré-romanas provenientes dos Chôes de Alpompe”. *Estudos Orientais*. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa. 4: 215-227.
- DIOGO, António Manuel e FARIA, António José (1985) – “Moedas romanas provenientes dos Chôes de Alpompe”. *Arqueologia*. Porto: GEAP. 11: 120-122.
- DIOGO, António Manuel e TRINDADE, Laura (1993-1994) – “Materiais provenientes de Chôes de Alpompe (Santarém)”. *Conímbriga*. Coimbra: Universidade de Coimbra. 32-33: 263-281.
- EADIE, John (1967) – *The Breviarium of Festus: a critical edition with historical commentary*. Londres: Athlone Press.
- ESTEVE FORRIOL, José (1999) – *Valencia, fundación romana*. Valência: Universidad de Valencia.
- FABIÃO, Carlos (1989) – *Sobre as Ânforas do Acampamento Romano da Lomba do Canho (Arganil)*. Lisboa: UNIARQ (Cadernos da UNIARQ, 1). Disponível em <http://bitly.ws/sB8F>.
- FABIÃO, Carlos (2004) – “Arqueologia Militar Romana da Lusitânia: textos e evidências materiais”. In PÉREZ-GONZÁLEZ, Cesáreo e ILLARREGUI, Emilio (coord.). *Arqueología militar romana en Europa*. Segovia: Universidad SEK, pp. 53-74.
- FABIÃO, Carlos (2006) – “The Roman army in Portugal”. In MORILLO CERDÁN, Ángel e AURRECOECHA-FERNÁNDEZ, Joaquín (coord.). *Roman Army in Hispania: An Archaeological Guide*. León: Universidad de León, pp. 107-126.
- FABIÃO, Carlos (2014) – “Por Este Rio Acima: a bacia hidrográfica do Tejo na conquista e implantação romana no ocidente da Península Ibérica”. *Cira-Arqueologia*. Vila Franca de Xira. 3: 9-24 (Atas do Congresso Conquista e Romanização do Vale do Tejo). Disponível em <http://bitly.ws/sB86>.
- FABIÃO, Carlos; RITA, Teresa e PIMENTA, João (2015) – “Coleção de metais do sítio arqueológico dos Chôes de Alpompe, Santarém”. *Cira-Arqueologia*. Vila Franca de Xira. 4: 110-150. Disponível em <http://bitly.ws/sB8U>.
- FERNÁNDEZ, Adolfo (2014) – *El comercio tardoantiguo (ss.IV-VII) en el Noroeste peninsular a través del registro cerámico de la ría de Vigo*. Oxford: Archaeopress.
- FILÍPE, Victor (2019) – *Olisipo, o Grande Porto Romano da Fachada Atlântica: economia e comércio entre a República e o Principado*. Tese de Doutoramento em Pré-História e Arqueologia, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em <http://bitly.ws/sB8X>.
- GARCIA, José Manuel (1977) – “Em Torno de Scallabis”. In *Santarém. A Cidade e os Homens*. Santarém: Junta Distrital de Santarém, pp. 65-77.
- GONZÁLEZ RUIBAL, Alfredo (2004) – “Un askós ibicenco en Galicia: notas sobre el carácter del comercio púnico en el noroeste ibérico”. *Complutum*. Madrid: Universidad Complutense. 15: 33-44. Disponível em <http://bitly.ws/sB93>.
- GONZÁLEZ RUIBAL, Alfredo; RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Rafael e AYÁN VILA, Xurxo (2010) – “Buscando a los púnicos en el noroeste”. *Mainake*. Málaga: Diputación de Málaga. 32 (1): 577-600. Disponível em <http://bitly.ws/sB96>.
- GUERRA, Amílcar (1996) – “Os Nomes do Rio Lima. Um problema de toponímia e de geografia histórica”. In VILLAR LIÉBANA, Francisco e ENCARNACIÓN, José (coord.). *La Hispania prerromana: actas del VI Coloquio sobre lenguas y culturas prerromanas de la Península Ibérica (Coimbra, 13-15 de octubre de 1994)*. Salamanca: Universidad de Salamanca, pp. 147-162.
- HUGUET ÉNGUITA, Esperança e RIBERA I LACOMBA, Albert (2015) – “La vajilla usada en ofrendas rituales en Valencia (siglos II a.C.–I d.C.). Cerámica específica y general”. In *Actes du Congrès du Nyon*. Marselha: SFEACG, pp. 221-244.
- IMPERIAL, Flávio (2018) – *O Sítio Arqueológico de Maiorca no Contexto da Conquista Romana do Ocidente Peninsular*. Tese de Mestrado em Arqueologia, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em <http://bitly.ws/sB9a>.

- KALB, Philine e HOCK, Martín (1988) – “Moron”. *Conimbriga*. Coimbra: Universidade de Coimbra. 27: 189-201.
- LAMBOGLIA, Nino (1964) – “La campagna 1963 sul relitto di Punta Scaletta all’Isola di Giannutri: relazione preliminare”. *Rivista di Studi Liguri*. Bordighera: Istituto Internazionale di Studi Liguri. 30: 219-228.
- LOPES, Luís Seabra (2000) – “Tentativa de Sistematização da Historiografia de Talábriga”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 9: 28-38.
- MAIA, Manuel (1982-1983) – “Decimus Iunius Brutus e o significado do muralhamento de *Olisipo*”. *Sintria*. Sintra: Câmara Municipal de Sintra. 1-2 (1): 95-106.
- MANTAS, Vasco (2012) – *As Vias Romanas da Lusitânia*. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano (*Studia Lusitana*, 7).
- MARÍN JORDÁ, Carmén e RIBERA I LACOMBA, Albert (2000) – “Las cerámicas de barniz negro de Valentia”. In AQUILUÉ ABADÍAS, Javier *et al.* (eds.). *La cerámica de vernis negre dels segles II i I aC: Centres productors mediterranis i comercialització a la Península Ibèrica*. Mataró: Patronato Municipal de Cultura de Mataró, pp. 91-106.
- MARÍN JORDÁ, Carmén e RIBERA I LACOMBA, Albert (2002) – “La realidad arqueológica de la fundación de Valencia: magia, basureros y cabañas”. In RIBERA I LACOMBA, Albert e JIMÉNEZ SALVADOR, José (coord.). *Valencia y las primeras ciudades romanas de Hispania*. Valencia: Ajuntament de Valencia, pp. 287-298.
- MENDEZ SILVA, Rodrigo (1645) – *Población General de España*. Madrid: Hoja del Monte.
- MOTA, Nuno; PIMENTA, João e SILVA, Rodrigo Banha da (2014) – “Acerca da Ocupação Romana Republicana de *Olisipo*: os dados da intervenção na Rua do Recolhimento n.ºs 68-70”. *Cira-Arqueologia*. Vila Franca de Xira. 3: 149-177 (Atas do Congresso Conquista e Romanização do Vale do Tejo). Disponível em <http://bitly.ws/sB86>.
- NAVEIRO LÓPEZ, Juan (1991) – *El comercio antiguo en el NW Peninsular: lectura histórica del registro arqueológico*. A Coruña: Museo Arqueológico e Histórico (*Colección Monografías Urxentes do Museu*, 5).
- PENA GIMENO, María José (2002) – “Problemas históricos en torno a la fundación de Valentia”. In RIBERA I LACOMBA, Albert e JIMÉNEZ SALVADOR, José (coord.). *Valencia y las primeras ciudades romanas de Hispania*. Valencia: Ajuntament de Valencia, pp. 267-278.
- PIMENTA, João (2014) – “Os contextos da conquista. *Olisipo* e Decimo Jvniio Bruto”. *Cira-Arqueologia*. Vila Franca de Xira. 3: 44-60 (Atas do Congresso Conquista e Romanização do Vale do Tejo). Disponível em <http://bitly.ws/sB86>.
- PIMENTA, João e ARRUDA, Ana Margarida (2014) – “Novos Dados Para o Estudo dos Chões de Alpopmé, Santarém”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras. 21: 375-392. Disponível em <http://bitly.ws/sB9p>.
- PIMENTA, João; CALADO, Marco e LEITÃO, Manuela (2014) – “Novos Dados Sobre a Ocupação Pré-Romana da Cidade de Lisboa. A intervenção da Rua de São João da Praça”. In ARRUDA, Ana Margarida (ed.). *Fenícios e Púnicos, por terra e mar*. Lisboa: UNIARQ. Vol. 2, pp. 712-723 (*Estudos & Memórias*, 6).
- PIMENTA, João *et al.* (2014) – “O Estabelecimento Romano Republicano de *Olisipo*: estrutura e contextos do Beco do Forno do Castelo, Lote 40 (n. 16-20) - Lisboa”. *Cira-Arqueologia*. Vila Franca de Xira. 3: 122-148 (Atas do Congresso Conquista e Romanização do Vale do Tejo). Disponível em <http://bitly.ws/sB86>.
- PIMENTA, João; RIBERA I LACOMBA, Albert e SORIA, Vincenzo (2018) – “Le ceramiche a vernice nera itaica dei livelli di fondazione di *Olisipo* e Valentia (140-130 a.C.)”. In *Rei Cretariae Romanae Favtorvm. Acta 45*. Bonn: Rei Cretariae Romanæ Favtores, pp. 115-125. Disponível em <http://bitly.ws/sB9u>.
- PINA POLO, Francisco (2009) – “Deportation of indigenous population as a strategy for roman dominion in Hispania”. In MORILLO CERDÁN, Ángel; HANEL, Norbert e MARTÍN HERNÁNDEZ, Esperanza (coord.). *Limes XX. Estudios sobre la frontera romana*. León: CSIC. Vol. 1, pp. 281-288.
- PRINCIPAL I PONCE, Jordi e RIBERA I LACOMBA, Albert (2013) – “El material más apreciado por los arqueólogos. La cerámica fina. La cerámica de barniz negro”. In RIBERA I LACOMBA, Albert (coord.). *Manual de cerámica romana: del mundo helenístico al Imperio Romano*. Madrid: Museo Arqueológico Regional, pp. 41-146.
- RIBERA I LACOMBA, Albert (2008) – “Valentia (Hispania Citerior), una fundación itálica de mediados del siglo II a.C. Novedades y complementos”. In UROZ SÁEZ, José; NOGUERA CELDRÁN, José e CIARELLI, Filippo (coord.). *Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial*. Murcia: Tabularium, pp. 169-198.
- RIBERA I LACOMBA, Albert (2014a) – “La realidad material de la fundación de Valentia, una colonia en Iberia a mediados del siglo II a.C., y la situación previa de su entorno territorial inmediato”. In MERCURI, Laurence; GONZÁLEZ VILLAESCUSA, Ricardo e BERTONCELLO, Frédérique (eds.). *Implantations humaines en milieu littoral méditerranéen: facteurs d’installation et processus d’appropriation de l’espace (Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge)*. Antibes: Éditions APDCA, pp. 149-161.
- RIBERA I LACOMBA, Albert (2014b) – “La fundación de Valentia: historia, arqueología, ritos, basureros y cabañas”. *Cira-Arqueologia*. Vila Franca de Xira. 3: 61-85 (Atas do Congresso Conquista e Romanização do Vale do Tejo). Disponível em <http://bitly.ws/sB86>.
- RIBERA I LACOMBA, Albert (2017) – “Áreas sacras de ‘Valentia’ y alrededores antes, durante y después de la fundación de la ciudad”. In TORTOSA ROCAMORA, Trinidad e RAMALLO ASENSIO, Sebastián (coord.). *El tiempo final de los santuarios ibéricos en los procesos de impacto y consolidación del mundo romano*. Murcia: CSIC, pp. 45-73.
- RIBERA I LACOMBA, Albert e JIMÉNEZ SALVADOR, José (2014) – “La imagen urbana de Valentia”. In OLCINA DOMÉNECH, Manuel (coord.). *Ciudades romanas valencianas*. Alicante: Museo Arqueológico de Alicante, pp. 143-166.
- RIBERA I LACOMBA, Albert e MARÍN JORDÁ, Carmén (2003) – “Las importaciones itálicas del nivel de fundación (138 a.C.) de la ciudad romana de Valentia”. In *Rei Cretariae Romanae Favtorvm. Acta 38*. Abigdon: Rei Cretariae Romanæ Favtores, pp. 287-294.
- RUIVO, José (1999) – “Moedas do acampamento romano-republicano dos Chões de Alpopmé (Santarém)”. In MORA, Gloria *et al.* (coord.). *Rutas, ciudades y moneda en Hispania: actas del II Encuentro Peninsular de Numismática Antigua Porto, marzo de 1997*. Madrid: CSIC, pp. 101-110.
- SAA, Mário (1956) – *As Grandes Vias da Lusitania. O Itinerário de Antonino Pio*. Lisboa: Sociedade Astória. Vol. 1.

PUBLICIDADE

Al-Madan
também em papel...

revista impressa em venda directa

Pedidos: Tel. / Tlm.: 212 766 975 / 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com
[distribuição via CTT com oferta dos portes de correio]

mais informação:
<http://www.almadan.publ.pt>

edição **50** ANOS
Centro de Arqueologia de Almada

SAN VICENTE, José Ignacio (2013-2014) – “La victoria de Décimo Junio Bruto sobre los galaicos y la retirada de Emilio Lépido de Pallantia: algunas consideraciones sobre su cronología”. *Hispania antiqua*. Valladolid: Universidad de Valladolid. 37-38: 41-68. Disponível em <http://bitly.ws/B9G>.

SANMARTÍ I GREGO, Enric (1979) – “Las cerámicas de barniz negro y su función delimitadora de los horizontes ibéricos tardíos”. In *La Baja Época de la Cultura Ibérica*. Madrid: Asociación Española de Amigos de la Arqueología, pp. 163-179.

SCHULTEN, Adolf (1927) – *Viriato*. Tradução de Alfredo Ataíde. 2.ª ed. Porto: Renascença Portuguesa.

SERRANO MARCOS, María Luisa (2000) – “Anexo. Excavaciones en Valencia: el contexto arqueológico del vaso «El ciclo de la vida»”. In OLMOS, Ricardo. “El vaso del «Ciclo de la Vida» de Valencia: una reflexión sobre la imagen metamórfica en época iberohelenística”. *Archivo Español de Arqueología*. Madrid: Csic. 73: 79-86. Disponível em <http://bitly.ws/B9P>.

SILVA, Armando (2007) – *A Cultura Castreja no Noroeste de Portugal*. 2.ª ed. Paços de Ferreira: Câmara Municipal de Paços de Ferreira.

SOUSA, Elisa (2017) – “Algumas Reflexões Sobre a Fase Tardia da Idade do Ferro no Ocidente

atlântico”. *Ophiussa*. Lisboa: UNIARQ. 1: 91-104. Disponível em <http://bitly.ws/B9W>.

VASCONCELOS, António de (1894) – *Viriato: um capítulo da história da Lusitania*. Coimbra: Tipografia de França Amado.

VASCONCELOS, José Leite de (1905) – *Religiões da Lusitania: na parte que principalmente se refere a Portugal*. Lisboa: Sociedade de Geografia de Lisboa. Vol. 2.

VIVAR LOMBARTE, Gustau (2013) – *El derelict d'Illa Pedrosa. Comerç marítim i xarxes de redistribució en època tardorrepública a l Mediterrani centre-occidental*. Tese de Doutoramento em Prehistòria i Món Antic, Universitat de Barcelona. Disponível em <http://bitly.ws/Ba3>.

ZBYSZWESKI, Georges; FERREIRA, Octávio da Veiga e SANTOS, M. Cristina (1968) – “Acerca do Campo fortificado de Chões de Alpompe (Santarém)”. *Archeólogo Português*. Série 3. 2: 49-59. Disponível em <http://bitly.ws/Ba7>.

Fontes primárias

APIANO – *Appian: The Wars of the Romans in Iberia*. Traduzido por RICHARDSON, John (2000). Warminster: Aris & Phillips.

ESTRABÃO – *Geografia. Livro III: introdução, tradução do grego e notas*. Trad. DESERTO, Jorge e PEREIRA, Susana (2016). Coimbra: Universidade de Coimbra.

FLORO, Lúcio Aneu – *Epítome de la Historia de Tito Livio*. Traduzido por HINOJO ANDRÉS, Gregorio e MORENO FERRERO, Isabel (2000). Madrid: Gredos Editorial.

ORÓSIO – *História contra os pagãos: esboço duma história da antiguidade oriental e clássica*. Traduzido por CARDOSO, José (1986). Braga: Universidade do Minho.

OVÍDIO – *Fasti*. Traduzido por FRAZER, Sir James George (1999). 2ª ed. Cambridge: Loeb Classical Library.

PLUTARCO – *Quaestiones Romanae*. Traduzido por ROMERO MASÍA, Ana e POSE MESURA, Xose Manuel. In *Galicia nos Textos Clásicos*. Coruña: Museo Arqueológico, pp. 92-93.

RÚFIO FESTO – *The Breviarium of Festus: a critical edition with historical commentary*. Editado por EADIE, John William (1967). Londres: Athlone Press.

SÍLIO ITÁLICO – *La guerra púnica*. Editado por VILLALBA ÁLVAREZ, Joaquín (2005). Madrid: Akal.

TITO LÍVIO – *Periocas; Periocas de Oxirrinco; Fragmentos; Libro de los prodígios*. Traduzido por VILLAR VIDAL, José António (1995). Madrid: Gredos.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2022-07-04]

PUBLICIDADE

MORPH
GEO

octogroup

Topografia e cadastro
Tecnologias de Informação geográfica
Sistemas de varrimento laser
Fotogrametria de luz estruturada
Structure from motion
Reflectance transformation imaging
Aerofotogrametria
Detecção de metais
Susceptibilidade geomagnética
Métodos sísmicos
Prospecção geoelectrica
Georradar
Georradar de alta frequência

**Geomática, Geofísica,
Engenharia inversa e
Modelação digital**

t: (+351) 239 834 157
m: (+351) 919 353 667
e: geral@morph.pt
OctuBox, Estrada de Couzinhos, 107
3008-125 Coimbra
www.morph.pt

Dryas Octopetala / Fundação Cõa Parque

Prémios “Bruno Navarro”

Prémio Bruno Navarro

- distinção anual da excelência de um artigo científico.

Prémio Dryas / Fundação Cõa Parque

- distingue anual do mérito académico de três dissertações (licenciatura, mestrado e doutoramento).

DESTINATÁRIOS:

- **jovens investigadores e alunos** de universidades portuguesas ou estrangeiras.

ÂMBITO TEMÁTICO:

- trabalhos académicos e de investigação em **todos os domínios científicos** com contributo significativo para o estudo, preservação e divulgação da **herança cultural** em Portugal.

CRITÉRIOS

- ✓ **qualidade e originalidade**
- ✓ **impacto científico**
- ✓ **amplitude multidisciplinar**

Fundação Cõa Parque

dryas@dryas.pt
museu.geral@arte-coa.pt
<http://arte-coa.pt/>
informações e candidaturas:

Espártaco no Monte Vesúvio

RESUMO

Decorria a Primavera do ano de 73 a.C. quando duzentos escravos de uma escola de gladiadores da populosa e próspera *civitas* de *Capua* – na sua maioria gauleses, trácios e germanos – se revoltaram contra as condições em que (sobre)viviam.

Espártaco, um trácio, viria a destacar-se como o principal líder de um movimento que rapidamente mobilizou muitos milhares de escravizados e explorados, que enfrentaram com sucesso os exércitos romanos durante cerca de três anos.

O autor analisa várias fontes historiográficas para acompanhar um processo que termina com a morte de Espártaco em batalha e o massacre dos foragidos, extinguindo a micro-sociedade de guerra que fez estremecer os alicerces de Roma.

PALAVRAS-CHAVE: Época Romana; Espártaco; Gladiadores; Guerra.

ABSTRACT

During the spring of 73 B.C., a group of two hundred slaves from a gladiator school of the big and prosperous *civitas* of *Capua* – mostly Gauls, Thracians and Germans – rebelled against their living (or surviving) conditions. Spartacus, who was a Thracian, became known as the main leader of this movement, which rapidly mobilised many thousands of enslaved and exploited people who successfully opposed the Roman armies for about three years.

The author analyses several historiographical sources in order to follow up the process that ended with the death of Spartacus in the battlefield and the massacre of the runaways, thereby extinguishing this micro-society of war that shook the foundations of Rome.

KEY WORDS: Roman times; Spartacus; Gladiators; War.

RÉSUMÉ

Au cours du printemps de l'année 73 av. J.-C., deux cents esclaves d'une école de gladiateurs de la populose et prospère *civitas* de *Capua* – en majorité gaulois, thraces et germanes – se sont révoltés contre les conditions dans lesquelles ils (sur)vivaient. Spartacus, un thrace, viendrait à apparaître comme le principal leader d'un mouvement qui a rapidement mobilisé des dizaines de milliers d'esclaves et d'exploités qui ont affronté avec succès les armées romaines pendant près de trois ans.

L'auteur analyse différentes sources historiographiques pour accompagner un processus qui s'achève avec la mort de Spartacus dans une attaque et avec le massacre des hors la loi, mettant fin à la micro-société de guerre qui a fait trembler les fondations de Rome.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Spartacus; Gladiateurs; Guerre.

Pedro Silva Sena¹

Um século antes do Vesúvio sepultar Pompeia e Herculano sob a lava e a cinza obliantes de uma das suas erupções, as encostas agudas da sentinela gigante e silenciosa do Golfo de Nápoles assistiram à irrupção indômita da ânsia de liberdade. Ao contrário dos eflúvios e piroclastos vulcânicos de 79 d.C., o tumulto gerado por este anseio primordial não se circunscreveria às imediações vesuvianas: atravessaria todas as latitudes da península itálica, ameaçaria Roma e abalaria a ordem socioeconómica escravocrata sobre a qual assentava o domínio da megalópole do Lácio. Constituiria um bulcão político para os patrícios. O sobressalto começou anodina-

mente a cerca de quarenta quilómetros a noroeste do Monte Vesúvio: decorria a Primavera do ano de 73 a.C. quando duzentos *escravos* de uma escola gladiatória da populosa e próspera *civitas* de *Capua* – na sua maioria gauleses, trácios e germanos – se revoltaram contra as condições em que (sobre)viviam. Contrariamente a outros da mesma condição e proprietário, eram mantidos em cativeiro, sem fundamento – “por vileza”, afirma Plutarco (2004: VIII) –, a fim de serem empregues nos combates mortais que animavam e divertiam as “ordens” sociais livres da República romana¹. O polímato grego ora citado, ao biografar Marco Licínio Crasso (114-53 a.C.) em *Vidas*², deixou-nos um relato esquemático da sua fuga e dos acontecimentos subsequentes: “Duzentos destes [gladiadores] resolveram fugir. Mas uma vez traído o seu desígnio, aqueles que disto tomaram conhecimento, e que conseguiram escapar, à volta de setenta e oito, apossaram-se das facas e espetos da cozinha e partiram. Pelo caminho, ao cruzarem-se com algumas carroças que transportavam armas de gladiadores para outra cidade, pilharam-nas e armaram-se” (PLUTARCO, 2004: VIII; tradução livre).

Dos duzentos *escravos* mancomunados, evadem-se, portanto, muito poucos³. Ainda no cativeiro ou já durante fuga, decidem refugiar-se nessa “posição forte” e propínqua que era a cratera do inactivo Vesúvio. É nesse lugar quase inacessível, entre os declives de lava endurecida e enegrecida e as vinhas reverdecentes plantadas na várzea vulcânica por mão humana, que o historiador-biógrafo faz entrar

¹ Se o tempo que Aníbal estanciou na principal urbe da Campânia do século III a.C. foi epitomizado pelas crónicas latinas como as “delícias de Cápuá”, tal o prazeroso interlúdio nela vivido pelo comandante dos invasores púnicos, com justeza poderemos chamar de “servícias de Cápuá” à passagem dos protagonistas desta crónica pela escola gladiatória de Lentúlo Variate.

² Os tradutores oitocentistas do texto original expressam tanta simpatia pelos evadidos quanto os autores latinos e gregos: George Long, o tradutor britânico da biografia de Crasso que estamos a utilizar, taxa-os de “saqueadores” (ver PLUTARCO, 2004).

³ As fontes da época fazem variar bastante o número de revoltosos – dos setenta e quatro fugitivos contabilizados por Salústio, Lívio ou Orósio, aos “menos de setenta”, segundo Agostinho, concluindo com os “trinta ou talvez mais” de Floro (ver FIELDS, 2009).

¹ Professor do ensino básico e tradutor.

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FONTE: <http://bit.ly/uslsBbc>.

Espártaco, elogiosamente, na História escrita: “Após assegurar uma posição [defensiva] forte, [os foragidos] escolheram três líderes, dos quais o primeiro foi Espártaco, um trácio de raça nômada, um homem não só de grande coragem e força, mas, em discernimento e carácter moderado, superior à sua condição, [assemelhando-se] mais [...] [a] um Grego do que seria de esperar de alguém da sua nação” (PLUTARCO, 2004: VIII; tradução livre).

Os restantes companheiros de fortuna e comando do outrora guerreiro trácio e antigo soldado auxiliar das hostes romanas, caído na desgraça da escravatura devido à sua deserção em circunstâncias desconhecidas ⁴, foram dois gaulenses, Crixo e Oenomano (ver SEAGER, 2008; FIELDS, 2009). A “escolha dos líderes”, fosse por aclamação ou eleição, parece ter obedecido a critérios práticos, mas

⁴ Mas conjecturáveis: “Free Thracian tribes probably supplied auxiliaries for the Roman forces in Macedonia, whose governors mounted a number of punitive campaigns against local tribes in the seventies BC. Then, to counter the growing threat of the Pontic king, Mithridates VI, to Bithynia on the eastern of Thrace, the Romans began to push into Thrace. That could have driven Spartacus to desert the Romans and fight against them in an attempt to stop the expansion of Rome’s power into his tribal homeland” (FIELDS, 2009: 28-29).

FIG. 1 – Um *opus tessellatum* escavado em Kourion (Chipre), cujo motivo de decoração, uma luta entre gladiadores, nomeia o edifício onde foi descoberto (a “Casa dos Gladiadores”).

também étnicos e, quiçá, proporcionais. Especulemos até, como uma das nossas fontes (ver FIELDS, 2009), com a possibilidade destes três homens terem concebido e executado o plano de fuga, recaindo sobre eles, lógica e pragmaticamente, as expectativas e a confiança dos seus compatriotas.

Para os grupos dominantes da sociedade romana, o que transformou um incidente desagradável, mas frequente – uma mera fuga de *escravos*; ainda que estes fossem gladiadores, isto é, gente treinada na arte de lutar corpo a corpo pela vida –, numa insurreição ameaçadoramente semelhante àquelas que haviam ameaçado a Sicília e a Campânia nos tempos de Flaco e de Mário, foram tanto as características dos seus líderes, como o sucesso e o rumo da mesma. O primeiro factor revela-se, senão na própria evasão dos gladiadores, pelo menos na escolha sagaz do refúgio – alcantilado e defensível – e na resistência astuta à tenaz romana. No caminho da fuga, os evadidos repelem os seus perseguidores (uma milícia local) e, uma vez na boca gargantues-

ca do vulcão, escapam a um cerco surpreendendo e derrotando as hostes improvisadas e impreparadas do primeiro pretor que se lhes opõe (Caio Cláudio Glaber). Os despojos da refrega permitem-lhes deitar mãos a armas condignas e eficazes. O ânimo redobra-lhes. Como um vento, a notícia da sua vitória correu os vales e os montes vizinhos, veloz como os pés daqueles que a levaram, atraindo aos insurrectos toda a sorte de oprimidos – beligeros, sentença o sinecurista Plutarco: “Muitos dos boieiros e dos pastores das redondezas também se juntaram aos gladiadores, homens sempre prontos para a peleja, e de pé ligeiro, alguns dos quais foram armados pelos gladiadores, enquanto outros foram empregues como sentinelas e tropas ligeiras” (PLUTARCO, 2004: IX; tradução livre).

É este exército de “*escravos, desertores e populacho*” – escreverá Apiano (FIELDS, 2009: 47) –, a enrijecer de músculo e coragem a cada semana, que, na estação caduca desse ano de libertação, enfrenta outro pretor, Públio Varínio, primeiro na pessoa do seu legado (Fúrio), em seguida na de um pretor auxiliar (Cossino) e, finalmente, na sua própria e administrativa pessoa, até todos derrotar: Fúrio e os seus dois mil homens foram desbaratados; Cossino, a banhos nos arredores de Herculano e em mais numerosa companhia, perspirou ao fugir à sãna da hoste revolta que aí o surpreendeu, assim como o fez, mais tarde, na sua última hora, ao ver-se acochado e vencido no seu próprio acampamento – “*Cossino também caiu*” por terra, diz-nos Plutarco (2004: IX) –; e Varínio, esse, perdeu batalhas, lictores (isto é, as suas insígnias militares) e cavalo (ver PLUTARCO, 2004)... Imaginamos facilmente Espártaco a galope no belo e pretoriano equídeo! O silêncio dos cronistas em torno de Oenomano, a partir destes acontecimentos, leva os historiadores a deduzir que terá morrido num dos diversos recontros com os exércitos pretorianos (ver SEAGER, 2008; FIELDS, 2009). Entrementes, as tréguas que o Inverno de 73 a.C. impôs aos perseguidores e aos perseguidos foram aproveitadas pelos comandantes destes últimos para treinar e armar os seus recrutas (ver FIELDS, 2009).

Vitória após vitória, pilhagem após pilhagem, cresciam as presas – armas, mantimentos, indumentárias, ferramentas, montadas, animais de carga, etc. – e o acampamento dos emancipados. Avolumavam-se, igualmente, os seus desafios práticos, sociológicos e políticos: como fartar, todos os dias, tantos estômagos? Como organizar e governar tantos e tão diversos indivíduos⁵? Relativamente à primeira interrogação, as *villae* e os latifúndios da península passaram a alimentar, desde então, à força ou à sua ameaça, a república móvel e volúvel dos insubmissos. Quanto ao resto, o trácio impôs leis sensatas que fomentavam a justiça, a concórdia e, mais importante, a coesão social: os despojos de guerra e o produto dos saques eram divididos equitativamente entre todos; os mercadores eram bem-vindos no

⁵ As hostes de Espártaco, Crixus e Oenomano eram compostas por homens e mulheres, desde logo pelas companheiras de muitos dos rebeldes (ver FIELDS, 2009).

acampamento dos libertados, sobretudo se trouxessem ferro e cobre, mas estavam proibidos de mercar ouro e prata, pois aos próprios insubmissos estava vedada a sua propriedade. Esta micro-sociedade de guerra, pelo menos enquanto acampou nas cercanias do Monte Vesúvio, praticou o igualitarismo e uma sorte de “comunismo primitivo”, no qual os meios de produção (armas, ferramentas, etc.) e de reprodução (alimentos, vestuário, etc.) eram distribuídos por todos e em que não era permitida a acumulação de riqueza (ver FIELDS, 2009). Mas poderiam as disposições prudentes e assisadas de Espártaco⁶ gerar um consenso e uma coesão duradouros entre os desapossados em face do maior desafio – o de escolher um rumo a dar a uma hoste de setenta mil homens armados (ver SEAGER, 2008) – que enfrentaram? Segundo Plutarco, o objectivo pragmático e digno de alcançar a liberdade, à força, península acima, até a dita hoste se dispersar para lá dos Alpes, foi suplantado pelo objectivo prático e indigno de pilhar as terras romanas e enriquecer a preço de sangue – não fora o próprio sangue o preço da vida de cada um deles? E citamos: “*Espártaco [...] tornava-se agora insigne e formidável: mas mesmo assim avaliou correctamente a situação, e, não esperando avantajar-se ao poder dos Romanos, procurou dirigir as suas forças até aos Alpes, tendo como aconselhável atravessar as montanhas e regressar cada um ao seu lugar de origem, uns na Trácia e outros na Gália. Mas os gladiadores, achando-se fortes em número, e confiantes, não lhe davam ouvidos, e continuaram a devastar a Itália*” (PLUTARCO, 2004: IX; tradução livre).

Assim, na Primavera de 72 a.C., reforçados, treinados e motivados, os insubmissos deixaram a região adjacente ao Vesúvio e partiram, rumo ao Sul, numa campanha de pilhagem que devastou a Campânia – são atacadas, entre outras certamente⁷, as urbes opulentas de *Cumae*, *Nola* e *Nuceria* –, a Lucânia e a Brútia – assediando, provavelmente, as urbes de *Thurii*, *Metapontum* e *Cosentia* – a ponta de lâmina e de tocha, “[...] deixando um rasto volumoso de homens, mulheres e gado mortos, e de [villae] incendiadas [...]” (FIELDS, 2009: 54; tradução livre).

No Extremo Sul da Península Itálica, porém, sob o risco cada vez maior de provocar uma reacção enérgica e decisiva por parte do Senado romano, abre-se uma fractura étnica entre os emancipados a respeito do seu desígnio colectivo; dissídio cuja formação remontava, tudo o indica, ao momento em que estes começaram a acreditar na sua própria força bélica. Esta-

⁶ Salústio retrata-o como alguém que procura contrariar, a cada instante, vamente, os instintos mais ignóbeis e os hábitos mais arraigados da maioria dos seus companheiros de insurreição (ver FIELDS, 2009). Outros cronistas da Antiguidade traçam um perfil mais sombrio, o de um homem que, por diversas razões conjecturáveis, recorre à brutalidade e à violência ritual para com os seus prisioneiros (*IDEM*).

⁷ Terão estes regressado a Cápua para saqueá-la e libertar os seus antigos camaradas? Especula o autor, pois nenhum cronista latino faz referência a esta possibilidade.

la então um conflito no seu seio: discutem, vociferam, batem-se, tomam posição. Os trácios (entre outros grupos étnicos, porventura) apoiam o plano de Espártaco – atravessar os Alpes e recuperar a liberdade –, enquanto os gauleses e os germanos, liderados por Crixus, pretendem continuar a sua campanha de saques e destruição sem outro fim que não seja a vingança e a acumulação de riquezas. Os setentrionais confiam na sua capacidade militar e na sua determinação; Plutarco (2004), por sua vez, broxa aqui as cores da arrogância e da soberba sobre o vermelho e o negro da situação. Apartam-se, sem passo atrás, os insubmissos. As duas hostes desavindas, encabeçadas pelos respectivos comandantes, dirigem-se em seguida para Norte, com objectivos, como acabámos de referir, bastante diferentes. Voltamos a Plutarco para acompanhar a acção e o estado de espírito dos seus inimigos: “O Senado já não estava perturbado apenas com a humilhação e a desgraça que tinha sofrido com a revolta, mas, movido pelo temor e pelo perigo, mandou chamar os dois cônsules [Lúcio Gélcio Públicola e Cneu Cornélio Lentulo Claudiano] como se tratasse de uma guerra extremamente difícil e importante” (PLUTARCO, 2004: IX; tradução livre).

O conflito escalava agora com a ira temerosa dos senadores romanos e o conseqüente envolvimento dos cônsules eleitos para esse ano de setenta e dois antes de Cristo. O que se considerara até então uma mera guerra servil⁸, em que uma jolda de insurrectos se opunha às forças disciplinadas de Roma, transforma-se numa conflagração decisiva que mobiliza a elite romana.

Públicola entra em cena, à frente de duas legiões, de modo auspicioso: consegue detectar Crixu e os seus vinte (ou trinta) mil seguidores – “guerreiros, mulheres, animais e carroças” (FIELDS, 2009: 55) – e atraí-los à batalha nas vizinhanças do Monte Gargano (Foggia, Apúlia). O prélio, embora oneroso em baixas para as forças romanas⁹, é desfavorável aos setentrionais, que lutam pelas suas vidas até à aniquilação. Restava Espártaco e aqueles muitos que nele confiavam – cerca de 40 a 50 mil pessoas –,

FONTE: <http://bitly.us15b6i>.

FIG. 2 – O Campo de Marte, em Roma (circa 88-81 a.C.).

uma correnteza de gente na senda dos Alpes; o terror das povoações e das villae que encontravam pelo caminho; o júbilo de muitos escravos e servos. Ambos os cônsules marcham no seu encalço; um procura detê-los e outro bloqueá-los à retaguarda. Mas tanto Claudiano como Públicola, para espanto e desgraça sua, são derrotados e espoliados, à vez, sem conseguirem juntar as suas numerosas tropas e derrotar os emancipados. A desdita romana, porém, ainda não expirara: o governador proconsular da Gália Cisalpina, Caio Cássio Longino, à cabeça de duas outras legiões, também sofre a ignomínia da derrota quase mortal, perante a hoste de Espártaco, na campina do Pó, arredores de Mutina (Modena). Finalmente, a liberdade refulgia, alvejante, como os cumes nevados dos Alpes, nesses primeiros dias amenos de 72 a.C.! Bastava dar um passo resolutivo em frente e atravessar os seus desfila-deiros – mas a marcha dos antigos escravizados e explorados detém-se. Porquê, se a estrada alpina está desimpedida? Estaria de facto? Terão eles tido notícia ou rumor da mobilização das legiões estacionadas nas províncias transalpinas? Ou ter-se-ão achado invencíveis com Espártaco, quais cartagineses sob Aníbal, e deixado os seus sonhos serem

⁸ A qual se conhece hoje por Terceira Guerra Servil.

⁹ Catão o Jovem, que participou nesta batalha, criticará nos seus escritos a falta de coragem e o desleixo do comando consular (ver FIELDS, 2009).

tomados pela megalomania e pela ambição? Apiano sugere-o quando faz de Roma, um prêmio de valor incalculável para qualquer um dos seus inimigos, o destino da hoste espartaquista. Entretanto, Cláudio e Públicola, já refeitas as suas legiões, confrontam mais uma vez Espártaco na região de *Picenum* e são nova e derradeiramente vencidos (ver SEAGER, 2008). No rescaldo, o trácio decide passar ao largo da megalópole laciense e invernar em *Thurii* (Calábria).

Que impacto terá tido a marcha peninsular dos emancipados nos *escravos* e *servos* dos lugares por onde passava? Os cronistas e os historiadores que estamos a seguir deixam de fazer referência a quaisquer novas adesões a partir do abandono da região vesuviana, mas é de supor que muitos se tenham juntado aos invictos, voluntária ou involuntariamente, ao longo do seu percurso. Imaginamos a tensão e o conflito social à sua passagem – as libertações, as fugas, as revoltas localizadas, as vindictas pessoais e domésticas, a violência que por vezes é a única resposta possível dos dominados à violência praticada pelos dominadores... Na sede da República do Tibre, a plebe, o patriciado e o Estado escutavam, a cada revés mais ameaçador, a cada notícia de saque mais próximo, o clamor do “populacho” agora verdadeiramente belicoso; era necessário encontrar alguém competente para assumir o comando das legiões: “O Senado, ao receber esta notícia [a das derrotas do dito governador e dos cônsules de 72 a.C.], ordenou iradamente aos cônsules que se abstivessem de agir, e nomeou Crasso para o comando da guerra, cuja reputação e popularidade induziu muitos nobres a servir sob ele” (PLUTARCO, 2004: X; tradução livre).

Marco Licínio Crasso, lugar-tenente de Sula em 82 a.C.¹⁰, prócônsul em 73 a.C., recebia em 71 a.C., por decreto, poder proconsular (*imperium*), quatro legiões desmoralizadas pelo desaire e autorização para recrutar seis novas legiões. Aquartelou-se, sem demora, no *Picenum*, ocupando-se desta última tarefa enquanto aguardava o embate com a hoste insubmissa; a qual estava novamente a caminho da região, seguindo junto à costa adriática. E Múmio, o seu legado, ao comando de duas legiões, foi encarregue de seguir o exército espartaquista, a uma distância segura, sem o confrontar.

Múmio, porém, não se diferenciou dos seus predecessores, nem gozou de melhor fortuna – e a conjuntura justificou, tragicamente, aos olhos de Crasso, medidas drásticas de punição disciplinar: “Mas Múmio, assim que surgiu o que considerou ser uma oportunidade favorável, travou uma batalha [na Lucânia] e foi derrotado; muitos dos seus homens tombaram e muitos outros fugiram sem as suas armas. Crasso recebeu Múmio asperamente e, armando mais uma vez os seus soldados, exigiu-lhes um penhor pelas suas armas, mediante o qual assegurassem a sua posse no futuro; e de quinhentos dos que tinham sido os primeiros a fugir e [assim] a demonstrar maior cobardia, dividiu-os em cinquenta dezenas, e de cada uma destas dezenas

¹⁰ A vitória dos soldados sob o seu comando foi decisiva para o desfecho triunfante da batalha que opôs as tropas de Sula às de Múmio, no final desse ano, junto à Porta Colina da muralha de Roma (ver SEAGER, 2008).

escolheu-se um homem, por sorteio, que foi executado. Infligiu-lhes assim um antigo castigo [a dizimação] que tinha há muito caído em desuso [...]” (PLUTARCO, 2004: X; tradução livre).

Mas este novo triunfo de Espártaco, ao contrário do que augurava, não o encorajou a enfrentar Crasso e a romper o seu bloqueio – terá sido informado, por *escravos* e despossados em fuga, de que oito legiões o esperavam naquela província? Ou foi derrotado, pela primeira vez, por este comandante romano, como indicam algumas fontes (ver SEAGER, 2008)? Certo é que decidiu regressar ao Extremo Sul e, atravessando a Brútia, tentar o embarque, com o auxílio de piratas devidamente aliciados, para um lugar mais seguro e favorável – a Sicília, onde poderia rebelar e recrutar os milhares de escravizados que aí habitavam¹¹? A Gália? A Grécia? A Ilíria? Ementes, na sua retaguarda, iam marchando e acampando Crasso e os seus cinquenta mil legionários. Uma vez chegado à ponta mais ocidental e meridional da península, os piratas cilícios recebem o seu pagamento, mas o plano de embarque, por alguma razão, falha – fosse porque os piratas zarpassem faltando ao prometido (ver PLUTARCO, 2004), fosse porque Verres, o governador da Sicília, se empenhasse em fazê-lo gorar¹². A hoste espartaquista, aquartelada na vizinhança de *Regium*, estava condenada a regressar à lama e à neve dos caminhos, pois o Outono desprendia-se já com as folhas brônzeas das árvores.

Conforme refere uma das nossas fontes historiográficas (ver FIELDS, 2009), Crasso temia o seu oponente e, sabendo onde este estanciava, resolveu acampar nas terras estreitas da Brútia e divisar uma forma de o vencer sem comprometer, em campo aberto, as suas recém-formadas legiões. Aí, “observando a natureza do terreno” (PLUTARCO, 2004: X), mandou erguer, de costa à costa¹³, uma linha tripla de defesa (fosso, talude e paliçada) que “mantivesse os seus soldados ocupados e impedisse o abastecimento” (*IDEM: ibidem*) da hoste espartaquista. A armadilha foi eficaz, até à terceira investida; escreve Plutarco: “[...] No início, Espártaco não pres-

¹¹ É esta a opinião de Plutarco: “Espártaco, porém, evitou Crasso e atravessou a Lucânia em direcção ao mar. [A]linhando-se com alguns barcos de piratas cilícios [no Estreito de Messina], gizou assenhorear-se da Sicília e, atirando dois mil homens para a ilha, atear aí, mais uma vez, a guerra servil, cujas chamas não tinham sido extintas há muito e que careciam somente de algumas faúlhas para se inflamarem novamente” (PLUTARCO, 2004: X; tradução livre).

¹² Terá Verres superado, em muito, o pagamento de Espártaco aos piratas cilícios? Outras fontes latinas mencionam uma tentativa de atravessar o Estreito de Messina em embarcações e jangadas, a qual ter-se-á gorado devido aos esforços de Verres e ou às correntes traiçoeiras do estreito (ver SEAGER, 2008).

¹³ Seguimos aqui FIELDS (2009), o qual, por sua vez, crê verosímil o testemunho de Plutarco sobre a obra de engenharia militar que serviu para cercar os insubmissos. Outros historiadores (ver SEAGER, 2008) defendem como a sua localização mais provável, quicá subestimando a capacidade técnica dos exércitos romanos à época, o promontório de *Scyllaeum* (Scilla, Calábria), a Norte de *Regium* (Reggio).

tou atenção ao que se passava [a construção da linha de defesa tripla] e revelava desdém; mas quando os mantimentos começaram a faltar e ele queria avançar mais para o interior, descobriu as linhas de Crasso; e, não havendo na península mais nada para pilhar, aproveitou-se de uma noite em que havia uma tempestade de Inverno e nevava, e preencheu uma pequena parte do fosso com terra, madeira e ramos de árvores, [conseguindo] assim atravessar um terço do seu exército” (PLUTARCO, 2004: X; tradução livre).

E os restantes dois terços? As fontes sugerem que terá ocorrido, neste lance dramático, uma nova cisão (étnica? estratégica?) entre os partidários de Espártaco, decerto provocada pelo confronto em torno de soluções divergentes para a sua situação crítica. O trácio embrenhou-se, mais uma vez, pelos montes e montanhas da Brútia, dirigindo-se para *Brundisium* (Brindisi) na perspectiva de uma fuga por via marítima; os dissidentes, encabeçados por Casto e Gânico (ou Canício), não lograram sequer voltar a pisar o solo da Lucânia, pois foram sucessivamente derrotados pelas tropas que perseguiam o contingente de Espártaco.

Entretanto, Roma agitava-se com impaciência, a despeito dos sucessos longínquos, mas morosos, de Crasso – desejava-se uma aquietação social duradoura que só poderia ser assegurada com a derrota definitiva dos insubmissos. O Senado, ou os patrícios à sua margem, decidiram então chamar em seu auxílio Pompeu, o oponente vitorioso de Sertório e o carrasco da liberdade dos povos ibéricos – o qual regressava à sua península natal, por terra, à frente das suas legiões veteranas –, e Marcos Lucúlo, o governador da Macedónia – também ele de regresso, por mar, das suas campanhas na Trácia. Eram três, agora, no início de 71 a.C., os procónsules (e dezenas de milhares os soldados) a perseguir Espártaco. Lucúlo barrou-lhe a progressão e frustrou-lhe os planos de fuga colectiva ao desembarcar em (ou guarnecer) *Brundisium*, forçando-o a inflectir em direcção ao Norte. De Pompeu, que descia desse ponto cardeal, ainda não chegara notícia ao acampamento dos espartaquistas, é de crer. Mesmo assim, que esperança animava, se alguma, estes homens e mulheres dolorosamente livres nesta conjuntura sombria? Algures nas montanhas de *Petilia* (Lucânia), Espártaco volta a saborear o vinho doce da vitória ao destroçar as legiões de Quintio e Scrofa, general e questor, respectivamente, de Crasso. O grande exército do procónsul, porém, continuava à retaguarda, a alguma distância. Ambos os antagonistas se evitavam, certamente, enquanto enfrentavam os deuses meteorológicos e a ausência de uma oportunidade propícia para pelear. No entanto, e de acordo com a opinião de Plutarco, tal vitória condenou o comandante trácio e a sua empresa – e revelou o estado de espírito exaltado e fatídico dos sobreviventes: “[...] Este triunfo foi a ruína de Espártaco em consequência da confiança que incutiu nos escravos: agora já não consentiam que se evitasse uma batalha, nem obedeciam aos seus

comandantes, os quais rodearam, de armas na mão, durante a sua marcha, forçando-os a conduzi-los de volta, pela Lucânia, para enfrentar os romanos. [F]izeram precisamente o que Crasso desejava, pois havia notícia de que Pompeu se aproximava, não sendo poucos os [romanos] que diziam abertamente que a vitória nesta guerra lhe pertencia, já que ele combateria assim que chegasse e poria um fim à campanha” (PLUTARCO, 2004: XI; tradução livre).

Se os gumes das espadas empurravam Espártaco para o campo de batalha, a celebração oficial de um triunfo militar em Roma escapava a Crasso a cada passo que Pompeu dava no solo itálico. Urgia esmagar o inimigo! O cronista pode dizer, então, neste lance, como outro general romano dirá décadas mais tarde nas margens de um rio, que os dados haviam sido lançados. Plutarco indica que, em certo dia primaveril, os batedores espartaquistas detectaram e atacaram um grupo de legionários do procónsul quando estes, numa posição avançada, cavavam o fosso protector do acampamento que o grosso dos seus companheiros estava a erguer nas margens do rio Sele. Gradual, mas rapidamente, uma escaramuça entre forças de vanguarda transformou-se numa batalha decisiva. Consultemos, pela postumeira vez, o relato de Plutarco, pois o trecho é épico: “[...] À medida que mais homens de ambos os lados [acudiam] em auxílio dos seus companheiros, Espártaco, vendo que tinha de dar combate, mandou dispor todo o seu exército em ordem de batalha. Quando lhe trouxeram o seu cavalo, desembainhou a sua espada e disse que se ganhasse aquela batalha obteria do inimigo muitos e belos cavalos, e que, caso fosse derrotado, já não necessitaria de mais nenhum; dito isto, matou o seu cavalo e abriu caminho até ao próprio Crasso, por entre muitos homens e infligindo muitos golpes, mas não conseguiu chegar até [ele], apesar de ter batido e morto dois centuriões. Por fim, após a fuga daqueles que o acompanhavam, [Espártaco] manteve-se onde estava, e, depois de ter sido cercado por um grande número [de legionários], lutou até ser abatido” (PLUTARCO, 2004: XI; tradução livre).

Seria o cavalo sacrificado o de um cônsul ou de um senador? Apraz-nos, irónica e poeticamente, perguntar. O epílogo desta insurreição, segundo os relatos dos cronistas latinos, é ainda mais trágico do que o desfecho da batalha do rio Sele. Os foragidos, numerosos, foram perseguidos, massacrados e capturados pelos legionários de Crasso – o qual terá ordenado a crucificação de seis mil prisioneiros, ao longo da Via Ápia, entre Cápua e Roma (ver SEAGER, 2008). Os que lhe escaparam – cerca de cinco mil – acabaram no fio das lâminas dos legionários de Pompeu.

Extinguiu-se assim, numa outra Primavera, a micro-sociedade de guerra que durante três anos fez estremecer os alicerces de Roma e arder a chama da liberdade. Condenaram-na os seus próprios conflitos – étnicos, políticos e estratégicos –, e as suas próprias contradições socioculturais, bem mais do que a astúcia dos generais e o valor dos legionários romanos.

FONTE: <http://bitly.us/sBbn>.

FIG. 3 – A morte de Espártaco segundo um ilustrador oitocentista (Hermann Vogel).

Bibliografia

FIELDS, Nic (2009) – *Spartacus and the Slave War 73-71 BC*. Oxford / Nova Iorque: Osprey Publishing.

PLUTARCO (2004 [1892]) – *Plutarch's Lives*. Vol. 3 [tradução de Aubrey Stewart e George Long, Project Gutenberg]. Disponível em <http://bitly.us/sBb8> (activo em 2022-07-04).

SEAGER, Robin (2008) – “The rise of Pompey”. In CROOK, J. A.; LINTOTT, Andrew e RAWSON, Elisabeth (eds.). *The Cambridge Ancient History*. 2.ª ed. Cambridge: Cambridge University Press. Vol. IX - “The last age of the roman republic, 146-43 B.C.”, pp. 215-228.

“**Extinguiu-se assim [...] a micro-sociedade de guerra que durante três anos fez estremecer os alicerces de Roma e arder a chama da liberdade. Condenaram-na os seus próprios conflitos [...] e] contradições socioculturais, bem mais do que a astúcia dos generais e o valor dos legionários romanos.**”

RESUMO

Abordagem exploratória da antiga *pagus* de *Pannonias*, circunscrição administrativa referida em documentação que recua ao período suevo (século VI), hoje repartida pelos concelhos de Vila Real, Sabrosa e Alijó. Território antigo, é limitado maioritariamente por caminhos e por elementos naturais como rios, montanhas e vales. Nele se situam alguns dos sítios arqueológicos mais interessantes da Península Ibérica, como o Santuário de Panóias e vários castros. Aí se estruturou também uma rede viária romana ainda por estudar. Os autores recorrem a fontes documentais e históricas e usam informação cartográfica diversa para desenvolver modelos digitais de terreno, digitalização de dados em SIG e análises qualitativas e estatísticas.

PALAVRAS-CHAVE: Período Suevo-Visigótico; Idade Média; Arqueologia da paisagem; Análise documental.

ABSTRACT

Exploratory approach to the ancient *pagus* of *Pannonias*, an administrative county mentioned in documents dating back to the Suevi period (6th century) and which nowadays belongs to the municipalities of Vila Real, Sabrosa and Alijó. In this old territory, bordered mainly by paths and natural elements such as rivers, mountains and valleys, one can find some of the most interesting archaeological sites of the Iberian Peninsula, such as the Panóias Sanctuary and several *castros*. The network of Roman roads found in the area is still awaiting study. The authors use documents and historic sources, as well as diverse cartographical information, to develop digital models of the ground, SIG data digitalisation and quantitative and statistical analyses.

KEY WORDS: Suevo-Visigothic Times; Middle ages; Landscape archaeology; Document analysis.

RÉSUMÉ

Approche exploratoire de l'ancienne *pagus* de *Pannonias*, circonscription administrative mentionnée dans de la documentation qui remonte à la période suève (VI^{ème} siècle), répartie de nos jours entre les municipalités de Vila Real, Sabrosa et Alijó. Territoire ancien, il est limité majoritairement par des chemins et des éléments naturels comme des rivières, des monts et des vales. On y trouve certains des sites archéologiques les plus intéressants de la Péninsule Ibérique, tel le Sanctuaire de Panóias et différents castrums. Là s'est également structuré un réseau de voies romaines encore à étudier. Les auteurs ont recours à des sources documentaires et historiques et utilisent une information cartographique variée afin de développer des modèles numériques de terrain, la numérisation de données sur SIG et des analyses qualitatives et statistiques.

MOTS CLÉS: Période Suevo-visigothique; Moyen Âge; Archéologie du paysage; Analyse documentaire.

Pannonias na Alta Idade Média

o rio Douro, o Corgo e o Tua numa abordagem simplificada da Arqueologia da Paisagem

Gerardo Vidal Gonçalves ^{1,2} e Dina Borges Pereira ²

Introdução

Área de terreno localizada, essencialmente, entre os rios Corgo, Tua, Tinhela e Douro, uma área bastante acidentada, onde os granitos, a Norte, dividem o território com os xistos, mais a Sul, foi palco de uma história milenar, vastíssima e interessantíssima, na qual muitas lacunas teremos ainda que preencher.

O território ancestral da chamada *pagus* de *Pannonias* (ALARCÃO, 2015) é um território que, em época romana, integraria a vasta rede viária do império, sobretudo pela proximidade das fantásticas minas de ouro da região de Vila Pouca de Aguiar (Tresminas). Apesar destas evidências, pouco investimento se tem realizado nos domínios da arqueologia na região. Na verdade, são escassíssimos os trabalhos sobre a “questão” arqueológica na *Pannonias* dos suevos. No entanto, a questão documental e de investigação histórica tem despertado inúmeros interesses, sobretudo pela existência de vários documentos, alguns deles únicos na Europa, que determinaram, ainda nos séculos VI, VII e VIII d.C., uma relevantíssima reorganização eclesiástica e administrativa da região.

Essa reorganização, da qual não discutiremos aqui, naturalmente, a sua génese, objetivos ou resultados, não se restringiu à *Pannonias*, mas sim a todo um vastíssimo território que se estende do norte de Espanha até à actual região de Coimbra e, a oriente, o interior do território de Espanha.

O tão citado e “misterioso” *Parochiale Suevum*, *Parochiale Suevorum* ou ainda *Divisio Theodemiri* é, sem dúvida, uma fonte de informação fundamental e interessantíssima para o estudo da região aqui referida. Depois da sua “autenticação” pelo historiador francês Pierre David, em 1947 (DAVID, 1947), muitos mais olhos se debruçaram sobre este impressionante documento. Não é de mais referir a vasta lista de artigos e trabalhos que analisaram este texto do século VII d.C. No entanto, predominam as perspectivas e os enfoques históricos e historiográficos, salvo raras exceções.

¹ CIDEHUS - Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades, Universidade de Évora (gerardo@uevora.pt).

² AHAS - Associação de História e Arqueologia de Sabrosa (dinapereira85@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Mapa da Europa com a localização do actual território de Portugal Continental e os antigos territórios romanos de Pannonias, a Sul do Rio Danúbio, na Europa Oriental.

Já o Padre João Parente publica e traduz do latim dois documentos, por sua vez já publicados pelo Padre Avelino de Jesus da Costa (COSTA, 1978), os dois resultado do concílio de Lugo: o “Concílio de Lugo ou Divisão de Teodomiro”, datado de 1 de Janeiro de 569 (PARENTE, 2014b: 45-46), e a “delimitação da Diocese de Braga, atribuída ao primeiro Concílio de Lugo” (IDEM: 46-48). Nestes documentos são referenciadas também as *ecclesiae* e as *pagi* da Diocese de Braga à época (ver Tabela 1).

No documento sobre a “delimitação da Diocese de Braga, atribuída ao primeiro Concílio de Lugo”, na última parte, pode ler-se ainda o seguinte sobre os termos de Braga: “... até ao Douro (*Durium*) e até à Foz do Corgo (*Corrago*) e daí até ao monte Marão (*Maraon*) e daí ao castro que se chama Vila Chã (*Villa Plana*) e daí à ponte do Tâmega (*pontem de Tâmicie*) e daí pela água até ao rio de Utribus e daí à Lomba (*Lumbam*) e daí ao porto Purgano (*portum Purgaani*), pela água do Ave (*Avia*), até ao Castro” (PARENTE, 2014b: 48).

Este *Parochiale Suevorum* revela nomes, locais, territórios e alguns outros elementos de destaque nos contextos sociais, religiosos e até políticos dos séculos VI, VII e VIII (este último por extrapolação, claro). No entanto, por agora, interessa-nos, em parte, a área da antiga *Pannonias* Sueva. A designação “Pannonias” encontra-se envolta, ela própria, num problema linguístico e até etimológico. Não é, porventura, nada fácil encontrar referências científicas sobre a possível etimologia

da palavra. Sabemos, no entanto, que já no século II, a Sul-Sudoeste do tão citado rio Danúbio (Fig.1), a Este dos Alpes e a Nordeste da Península Itálica, existiria uma *Pannonias*, posteriormente, *Pannonias Superior* e *Pannonias Inferior*, paredes meias com a Dalmácia.

Não no Danúbio, mas sim no Douro, na margem direita do rio Douro, volta a aparecer a palavra ou designação *Pannonias*, cerca de 300 anos depois e a 2800 km de distância, em direcção à finisterra e à antiga *Gallaecia*, nas primeiras referências escritas, saídas dos concílios de Lugo e de Braga, por volta do século VI a VII. Mais uma nota relevante nos chama a atenção, mesmo que por mero acaso: um dos intervenientes mais relevantes nos concílios mais significativos (Braga e Lugo) era um bispo vindo da já citada região romana de *Pannonias*, nas margens do Danúbio. Esta personagem é S. Martinho de Dume. Este trabalho é, naturalmente, uma abordagem exploratória que procura, no essencial, descrever alguns dos aspectos morfológicos, naturais e organizacionais de uma região cujas fronteiras ou limites ainda não estão claros para nós. No entanto, a fascinante história da *Pannonias* sueva e, inclusivamente, da chamada “*Terra de Panoias*” ou os

“*Julgados de Panoias*” (PARENTE, 2014b e 2014a), estes já nos séculos XII e XIII, despertam, significativamente, o interesse pela compreensão de um território tão relevante para a História, não só do Noroeste peninsular, como também para a compreensão da organização espacial do território nas origens da cristandade do complexo mundo suevo e visigodo.

Metodologia

Apesar de se tratar de um trabalho introdutório, centrado, sobretudo, na investigação realizada para dar corpo a um projecto mais vasto (*Pannonias Digital Old Lands: cultural, heritage and rural landscapes*), para este trabalho foram utilizados, sobretudo, três tipos de informação ou dados: por um lado, a informação histórica e documental, já referida e estudada por diversos historiadores e arqueólogos; por outro, informação cartográfica, cartografia histórica e cartas militares produzidas, sobretudo, desde finais do século XIX e durante todo o século XX; por último, informação digital, retirada de levantamentos aerofotogramétricos e rasterização de fotografias aéreas e extracção de curvas e pontos altimétricos para elaboração de MDT - Modelo Digital do Terreno / DEM - *Digital Elevation Model*.

Foram ainda efectuadas análises da informação cartográfica através do *software* QGIS, nas suas mais variadas funcionalidades, como as análises de proximidade, visibilidade, MDT, extracção de curvas, vectorização e digitalização de dados, análise de cartografia em formato *raster*, georreferenciação de cartografia histórica, fotogrametria aérea e modelação de terreno através de *software open-source* (*Blender*).

Foi ainda realizado um trabalho de levantamento toponímico, baseado na documentação cartográfica existente para a região, inicialmente através das cartas militares da série M888, na escala 1:25000, produzidas ainda nos anos 1990, a par da cartografia mais antiga, a vasta produção cartográfica existente, sobretudo, a partir da primeira metade do século XVII, a qual ilustra, através de diversos elementos gráficos e símbolos, dados relevantes sobre o Património, a morfologia e a toponímia da área em estudo. Importa destacar, neste ponto, a utilização da cartografia de 1880, 1906, 1909, 1934, 1935, 1962, 1965 e 1985, os mapas topográficos da Direcção Geral dos Trabalhos Geodésicos e Topográficos, sobretudo a partir de 1895, as fotografias aéreas de finais dos anos de 1950, as cartas geológicas de Portugal, a cartografia de diversos arquivos e colecções privadas, como a David Rumsey Historical Map Collection, entre tantas outras.

No essencial, procurou-se estabelecer uma visão qualitativa sobre a paisagem e a morfologia do território, utilizando, por sua vez, esta visão de conjunto para identificar pontos específicos no território que pudessem, no essencial e com as referências históricas, promover o traçado, mesmo que um pouco especulativo, das antigas fronteiras da *pagus* de *Pannonias*.

A paisagem da ancestral Paroquia de “Pannonias”: reflexões

Apesar de serem bastante notáveis, complexos e vastos os trabalhos de carácter histórico sobre as primeiras dioceses nos territórios do Noroeste Peninsular, na verdade, como ficou patente nos pontos supracitados do presente trabalho, o enfoque arqueológico, arqueográfico e de “paleo-paisagem” sobre esta temática é, no geral, bastante insipiente e escasso.

Num artigo fantástico de Jorge de Alarcão, publicado em 2015 na revista *Portugália* (ALARCÃO, 2015), o autor apresenta uma abordagem interessantíssima sobre as referências documentais e topográficas nos domínios da complexa questão da delimitação da divisão eclesiástica das dioceses de Braga e do Porto na Alta Idade Média, entre os séculos VI e VII depois de Cristo, no período conturbado dos reinos suevos do Noroeste da Península Ibérica.

Na verdade, a documentação histórica dessa época é, na generalidade, bastante escassa. Por norma, essa mesma documentação reflecte, no essencial, tempos conturbados na interface entre duas “eras”, o fim do Império Romano e uma Idade Média de difícil estabilização, com as constantes lutas pelo poder e domínio dos territórios um pouco por toda a Península Ibérica, as incursões dos Visigodos, os povos vindos do Norte de África, já no século VIII, e a decadência de uma paz ténue e descaracterizada.

Acresce a tudo isto o advento, apesar da complexidade das situações culturais e religiosas dos povos que habitavam a Península Ibérica, de um Cristianismo um pouco diferente do ancestral Cristianismo de época romana.

Foi durante o reinado do Papa João III que ocorreram os concílios de Braga (561 a 563 d.C.), com a presença do rei suevo Ariomiro (TENTE, CORDERO RUIZ e CASTRO, 2018: 181; DAVID, 1947), e de Lugo (569 d.C.), a pedido, naturalmente, de Teodomiro, o monarca ortodoxo cristão do reino dos Suevos, e o segundo concílio de Braga (572 d.C.), já no reinado do rei suevo Miro. Foi, no entanto, em Lugo, que se deu a génese efectiva da reorganização do mapa eclesiástico das dioceses do ocidente peninsular (ALARCÃO, 2015: 36; DAVID, 1947; LÓPEZ QUIROGA, 2018a; 2018b). É, aparentemente, após este segundo concílio de Braga que se produz um documento denominado *Parochiale Suevum*, o qual, durante muitíssimos anos foi considerado um documento de veracidade duvidável. Contudo, em 1947, o historiador francês Pierre David atesta, para sempre, a sua veracidade, situando a redacção do documento entre os anos de 572 a 589 d.C. (DAVID, 1947: 68), já após a realização do segundo concílio de Braga. Apesar de terem passado mais de 14 séculos entre o segundo concílio de Braga e a actualidade, as fronteiras dos territórios administrativos da ancestral configuração eclesiástica sueva parecem ter-se mantido com algumas pequenas alterações, como destacam também DÍAZ e MENÉNDEZ-BUEYES (2015: 146). O território da antiga *Gallaecia*, organizado, em época romana, e tendo em atenção os diversos elemen-

tos culturais dos povos que habitavam estas regiões, serviu de palco para a reorganização eclesiástica do século VI. É então, no decorrer das campanhas militares romanas ocorridas entre os anos de 138 e 137 a.C., pela mão de Décimo Júnio Bruto, no seio da Roma republicana, que são forjadas as fronteiras culturais e administrativas que serviram de base, após a queda do império romano de ocidente, já em finais do século V d.C., para uma organização territorial que perduraria, apesar dos contornos tumultuosos das incursões dos visigodos, muçulmanos e tantos outros povos que, de uma forma ou de outra, assimilaram e preservaram, na generalidade, estas antigas fronteiras. Já Estrabão, no Livro III da *Geografia*, refere que Décimo Júnio Bruto é o “conquistador dos Galaicos” (DESERTO e PEREIRA, 2016). Não só Estrabão se debruça sobre estas campanhas e sobre as interações de Júnio Brutos com os chamados Galaicos, outros autores e historiadores e poetas clássicos o fizeram (IDEM, 2016: 26).

Importa, no entanto, para o caso específico da presente abordagem, a chamada de atenção para a antiga diocese de Braga, na qual se integram diversas paróquias e também as chamadas *pagi*, territórios de menor dimensão, que Jorge de Alarcão enumera e destaca (ALARCÃO, 2015: 40). São estes topónimos que marcam, de facto, um ponto de viragem na análise dos territórios da antiga Diocese de Braga: a) *Pannonias*; b) *Laetera*; c) *Brigantia*; d) *Aliste*; e) *Astiatico*; f) *Tureco*; g) *Vallariza* e h) *Auneco* (Fig. 2).

Das divisões enunciadas integradas na antiga Diocese de Braga, classificadas na Tabela 1, em cada um dos concílios (RENZI e MARIANI, 2020: 106; DAVID, 1947), interessa-nos, sobretudo agora, a *pagus* de *Pannonias*. Trata-se de uma área compreendida, muito provavelmente, entre o rio Corgo, a Oeste, o rio Tinhela e o rio Tua, a Este. A Sul, evidentemente, a fronteira natural é o rio Douro. Os limites a Norte comportariam, muito provavelmente, a cumeada da Serra da Falperra, a Noroeste, e o antigo caminho que contorna o sopé do Monte Meão, passando por Alfarela de Jales até atingir o rio Tinhela, a Este.

Do ponto de vista da análise espacial dos limites da *Pagus* de Pannóias importa ter em atenção que não contamos com informação documental que nos permitisse afinar os critérios

TABELA 1 – Listagem das *ecclesie* e das *pagi* da Diocese de Braga, segundo as versões do *Parochiale Suevorum* de Lugo, Braga, Orense, Coimbra e Compostela. Adaptado de RENZI e MARIANI, 2020: 106.

Dioceses	Lugo	Braga 1	Braga 2	Orense	Coimbra	Compostela	
Braga	Centum Cellas	Centumcellas	Centucellas	Centumcellas	Centumcellas	Centumcellas	Ecclesiae
	Milia	Milia	Milia	Milia	Milia	Milia	
	Aquaste	Anoaste	Annosce	Avoaste	Anoaste	Anoaste	
	ad Portum	ad Portum	ad Portum	ad Portum	ad Portum	ad Portum	
	Carandonis	Carandolis	Perandonis	Carandonis	Carandolis	Carandonis	
	Cottis Ciliolis	Cottis Cirilis	Cotis Cilliolis	Cortis Cyliolis	Cottis Cirilis	Cortis Cyliolis	
	Lemetos	Lemeto	Lenicto	Lemeto	Lemeto	Lemeto	
	Ailio	Ailio	Aglio	Ailio	Aylio	Aylio	
	Tauis	Tauvis	Taubis	Taubis	Tauvis	Taubis	
	Ciliotao	Cilutuo	Ciliotuo	Ciliotao	Ciliotao	Ciliotao	
	Getanio	Getanio	Setanio	Jetarvo	Cetanio	Ietanio	
	Oculus	Oculus	Oculus	Oculus	Oculus	Oculus	
	Cerecis	Cercis	Cereis	Certis	Cercis	Certis	
	Petroneto	Petroneto	Petroneto	Petroneto	Petroneto	Petroneto	
	Equiris	Egris	Equisis	Equisis	Equiris	Equis	
	ad Saltum	ad Saltum	ad Saltum	ad Saltum	ad Saltum	ad Saltum	
	Pannonias	-	Pannonias	Pannosias	Pannonias	Pannonias	Pagi
	Letera	Luetera	Letera	Laetra	Laetera	Laetra	
	Vergancia	Vergancia	Vergancia	Vergancia	Vergantia	Vergancia	
	Astiatico	Astiatico	Astiatico	Astiatico	Astiatico	Astiatico	
Tureco	Turego	Tureco	Tureco	Tureco	Tureto		
Auneco	Aunego	Aunegro	Auneco	Auneco	Auneco		
Merobrio	Merobrio	Merobrio	Merobrio	Merobrio	Merobrio		
Berese	Berese	Berese	Berese	Berese	Berese		
Palanticio	Plantacio	Palantatiocalo	Palantutuo	Plantatio	Palantutuo		
Celo	Celo	-	Ceio	Celo	Ceio		
Supelegio	Suppelegio	Suppelegio	Subpelagio	Supellegio et	Ssub Pelagio		
Senequo	Senequo	Senerino	-	Senequo	Senequo		
-	Alisti	-	-	-	-		

FIG. 2 – Mapa com a identificação das diversas paróquias orientais da diocese de Braga – A) *Pannonias*; B) *Laetera*; C) *Brigantia*; D) *Aliste*; E) *Astiatico*; F) *Tureco*; G) *Vallariza* e H) *Auneco* – e indicação dos topónimos / locais mais relevantes da organização eclesiástica dos territórios a Norte do rio Douro durante os séculos VI, VI e VII.

e os valores quantitativos para a marcação das fronteiras do ancestral território. No entanto, como bem destaca Jorge de ALARCÃO (2015: 40), os elementos orográficos, topográficos, geológicos e hídricos são, no geral, uma fonte relevantíssima para a compreensão do território antigo e das suas fronteiras.

Pela natureza do território, sobretudo do território de Trás-os-Montes e Alto Douro, a sua orografia, geologia, hidrografia e morfologia, torna-se evidente que, desde tempos recuados, foram utilizados, para facilitar a delimitação e reconhecimento do espaço, elementos naturais,

morfológicos e outras marcas na paisagem, como ocorre um pouco por todas as regiões do país. No entanto, como seria de esperar, em territórios morfologicamente mais acidentados, as delimitações e as áreas são, em suma, mais diminutas e mais facilmente perceptíveis e visíveis. As montanhas, as cumeadas, os rios e ribeiros, as florestas e vales, as estradas e vias, as antigas construções em ruínas são elementos importantíssimos para marcar limites na paisagem vasta e complexa. Da organização dos espaços, seja ela administrativa ou outra, depreendemos que, no geral, quanto mais acidentado for o território, quantos mais acidentes naturais tiver, menos área fértil comporta. É notável, em alguns casos, a subsistência, ao longo do tempo, de estratégias diversas de exploração e organização da terra. Destacamos, a título de exemplo, as explorações em regime de minifúndio em territórios mais acidentados, como o da região de Trás-os-Montes e Alto Douro, e a exploração em regime de latifúndio em áreas bastante mais planas e abertas, como é o caso do Alentejo, em Portugal. A própria génese e evolução dos processos agrícolas é, em parte, condicionada pela orografia e morfologia. Na verdade, os cursos de água e as vias e redes viárias nos sopés dos montes, outeiros e montanhas, e as próprias cumeadas das montanhas são elementos que, de modo geral, condicionaram a organização social e económica de regiões vastas e culturalmente próximas.

Pannonias ou, na actualidade Panoias, é um topónimo que subsistiu, de forma sistemática, ao passar do tempo. O seu significado específico escapa-nos, apesar das várias tentativas de nos imbuirmos na sua etimologia. Já na Baixa Idade Média, nos documentos de foro, forais e cartas de doação e de escambo ou permuta são repetidas as referências a Panóias (PARENTE, 2018; PARENTE, 2014a; CONTADOR DE ARGOTE, LUSITANO e ROCHEFORT, 1732). Panoias é também a designação de um sítio arqueológico relevantíssimo, um santuário atribuído a Caius Calpurnius Rufinus, construído entre os finais do século II e o primeiro quartel do século III d.C. e dedicado às chamadas divindades Infernais (Serápis) e às divindades do grupo étnico indígena dos *Lapiteas*, da região de Trás-os-Montes. A designação Panoias é, naturalmente, posterior à construção do santuário de culto oriental, não tendo, por este motivo, qualquer relação etimológica com o mesmo ou sequer qualquer ligação cultural ou simbólica.

Parece, apesar de todas as dúvidas e incertezas, e são vastíssimas, que os limites da *pagus* de Panónias enquadrar-se-ia nas fronteiras naturais já referidas. Num trabalho interessantíssimo dedicado às questões sobre a paisagem, a arqueologia da paisagem e os elementos toponímicos, CHIAI e HAUSSLER (2020: 32), numa compilação de capítulos e textos de diversos autores, desenvolvem, de forma bastante interessante, a relação entre os acidentes naturais, a morfologia, a geomorfologia e as pretensões e preferências dos povos em agrupar regiões administrativas em função das suas necessidades e crenças.

A área no interior do perímetro que obtivemos, sempre discutível e reapreciável, para definir a divisão da *pagus* sueva de Panoias, uma

das *pagi* mais interessantes da diocese de Braga e, naturalmente, do já supracitado *Parochiale suevum*, comporta um território bastante acidentado, o qual é delimitado por condicionantes naturais de bastante relevo. A paisagem no interior das fronteiras da *pagus* de *Pannonias* é constituída por um território bastante complexo e, do ponto de vista geológico, equilibrado entre os xistos e os granitos nas suas mais variadas matizes.

Voltando um pouco atrás, aos elementos referenciados no *Parochiale Suevum*, *Parochiale Suevorum* ou, já em época da Baixa Idade Média, também designado como *Divisio Theodemiri* (DAVID, 1947), verificamos que, de todas as designações para as *pagi* orientais da Diocese de Braga (*Pannonias*, *Laetera*, *Brigantia*, *Aliste*, *Astiatico*, *Tureco*, *Vallariza* e *Auneco*), ou quase todos, a designação *Pannonias* destaca-se pela sua singularidade. Trata-se de um tempo de concílios religiosos (Braga, Lugo, Compostela) e de reinados bastante curtos no tempo. Destes concílios retiramos diversos nomes de bispos, presumivelmente presentes nestas reuniões religiosas, nos concílios. De entre estas personagens, sobretudo no primeiro concílio de Braga, em 561, destacam-se *Lucretius*, de Braga, *Andreas*, de Iria, *Martinus*, de Dume, *Cottus*, *Hildericus*, *Lucetius*, *Timotheus* e *Maliosus*. De entre estes nomes, interessa-nos para o presente trabalho o de *Martinus episcopus* ou S. Martinho de Dume (DAVID, 1947; DE VINGO, 2011; ALARCÃO, 2015; VIVES, MARÍN MARTÍNEZ e MARTÍNEZ DíEZ, 1963). Em suma, o documento refere, no geral, 107 *ecclesiae* e, no caso de *Bracara, Portugale* e *Tude*, mais 25 *pagi* (SÁNCHEZ PARDO, 2014: 441).

S. Martinho de Dume ou S. Martinho de Braga, bispo cristão, nascido entre os anos de 518 e 525 d.C. (VIVES, MARÍN MARTÍNEZ e MARTÍNEZ DíEZ, 1963) numa antiga província romana localizada a Oriente da Cordilheira dos Alpes, entre a Hungria, a Eslovénia, a Croácia, a Bósnia Herzegovina, a Sérvia e, mais a Norte, a Eslováquia e a República Checa, a Província Romana de *Pannonias* (Fig. 1), é uma das figuras mais marcantes dos concílios do século VI a Noroeste da Península Ibérica (ANTUNES, 2014; DAVID, 1947; ESPIRITO SANTO, 2007).

Procurámos então, no essencial, uma relação entre a *Pannonias* romana, o bispo de Dume e a *pagus* sueva de *Pannonias*, entre o rio Corgo, o rio Tua e o rio Douro, na região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apesar de ser, evidentemente, arriscada esta observação, S. Martinho de Braga, após a sua saída dos antigos territórios romanos de *Pannonias*, desloca-se, provavelmente, para a Terra Santa, depois Roma e em seguida para a antiga Gália. Só depois viria para a região da *Gallaecia*, para Braga (BARLOW, 1950; DAVID, 1947).

Com as variadíssimas deslocações de povos e grupos humanos pela Europa da Alta Idade Média, não seria de descartar a possibilidade de povos vindos de paragens distantes como a antiga província romana de Panónias, seja a Panónias superior ou a Panónias inferior, se implantarem por terras de Trás-os-Montes e Alto Douro, na área que ainda hoje conhecemos como Panóias, naquelas épocas com uma dimensão bastante maior.

A Paroquia de “Pannonias”, os dados físicos e a paisagem

Do ponto de vista paisagístico, ambiental e morfológico, a *pagus* de *Pannonias* é delimitada, como já referimos, por “acidentes naturais” ou elementos de carácter paisagístico. No caso específico, a delimitação das fronteiras da Pannonias sueva é feita, teoricamente, a Oeste pelo rio Corgo, a Sul pelo rio Douro, e a Oriente pelos rios Tua e Tinhela. O rio Corgo, é um curso de água que desagua no rio Douro, a Oriente do sítio do Peso da Régua, a cerca de 49 metros de altitude, cujo percurso cobre cerca de 50,2 km para norte, no sentido Nordeste, culminando em Vila Pouca de Aguiar, à cota de 712 metros de altitude, em territórios já graníticos. A topografia e orografia de todo o traçado permitiu calcular um declive máximo entre os 22 % e os 14 %. Trata-se de um curso de água cujo percurso é marcado sobretudo por traçados sinuosos e, em alguns casos, bastante escarpados (área contígua a Vila Real). O rio Corgo, no sopé da Serra do Alvão, acompanha, naturalmente, este maciço robusto e cuja orientação Nordeste colide, a Sul, com a serra do Marão. São ainda afluentes do rio Corgo o ribeiro da Marinheira, o rio Sordo, o rio Cabril e o rio Aguilhão, todos vindos das encostas Sudeste da já citada Serra do Alvão. Já a Sul, o rio corgo é alimentado pela ancestral ribeira do Tanha, a qual tem a sua origem a 885 m de altitude, perto da aldeia de Lamares, atravessando as populações de Ludares, Galegos, S. Cibrão, Andrães, Mosteiró, Escávedas, Nogueira, Tanha, Alfolões, Vilarinho de Freires, Granja e Junçal de Cima.

Outro curso de água relevantíssimo para definir as fronteiras da *pagus* de *Pannonias*, no extremo mais oriental, é o rio Tua, conjuntamente com o rio Tinhela. O rio Tua, afluente do Douro, na margem direita, é resultante de dois afluentes, o rio Tuela e o rio Rabaçal, em Mirandela, na chamada Terra Quente

Transmontana. O curso de água percorre cerca de 40 km até chegar às margens do rio Douro.

Por sua vez, o rio Tinhela, com cerca de 20 km de percurso, desagua no rio Tua, a uma cota média de 169 m de altitude, e tem origem no Alto da Devesa, entre a aldeia de Cidadelha de Jales e a aldeia de Reboredo de Jales. Ao longo do seu curso, atravessa locais como a aldeia de Carvas, a aldeia de Vilares, Murça, a aldeia de Candedo e Santa Eugénia, culminando, a Sudeste, perto do Alto da Figueirinha, no rio Tua.

Na parte mesial dos territórios que compreendiam a *pagus* de *Pannonias* localizam-se diversos outros cursos de água e, sobretudo um que, em particular, apresenta uma certa relevância: o rio Pinhão. O rio Pinhão é um curso de água que desagua no rio Douro e tem a sua génese na chamada “Fonte de São João”, num lugar chamado “Raiz do Monte”, na freguesia de Vreia de Jales, concelho de Vila Pouca de Aguiar, a cerca de 750 m de altitude. O comprimento do curso do rio Pinhão é de 42,1 km, sendo que o declive máximo do curso se encontra entre os 25,7 % e os 18,8 %, percorrendo territórios que atravessam os sítios e aldeias de Quintá, Torre do Pinhão, Balsa, Parada do Pinhão, Vilar de Maçada, S. Lourenço de Ribapinhão, Vale de Mendiz, S. Cristóvão do Douro e Pinhão.

FIG. 3 – Modelo digital de terreno com proposta da delimitação dos antigos territórios de *Pannonias*, entre os actuais concelhos de Vila Real, Sabrosa e Alijó.

FIG. 4 – Confluência do rio Corgo com o rio Douro.

São diversos os cursos de água e ribeiros de pequenas dimensões e caudais que integram o interior das antigas fronteiras da *pagus* de *Pannonias*: ribeira de Ceira, ribeira de Covas, ribeira da Ponte, ribeira da Corva, regato da Legendra, ribeira de S. Mamede, entre tantas outras. No essencial, trata-se de uma área muitíssimo irrigada, sendo que, a fronteira a Sul, o rio Douro, apresenta um comprimento de cerca de 34,8 km no tramo desde o rio Corgo até ao rio Tua. A rede hidrográfica descrita está, evidentemente, integrada na bacia hidrográfica do rio Douro, na respectiva margem direita.

A Norte, nos vectores que ligam os rios Corgo, Pinhão e Tinhela, destacamos fronteiras naturais bastante mais ténues, mas, dependendo da área, com algum destaque. Salta logo à nossa vista a chamada Serra da Falperra, uma elevação granítica que chega a ultrapassar os 1100 m de altitude e que se desenvolve no sentido Nordeste. Logo a seguir a esta serra observamos o Monte Meão, com cerca de 790 m de altitude e, logo a seguir a Alfarela de Jales, o Alto da Lameira, já junto ao rio Tinhela.

Na verdade, esta fronteira a Norte é, em parte, bastante mais discutível. Não é possível, na generalidade, localizar, nem antes nem depois, qualquer elemento de carácter hidrográfico, geológico ou geomorfológico que promovesse uma possível fronteira administrativa.

A integração do estudo numa *geodatabase* (Sistema de Informação Geográfica) permitiu determinar a área no interior do perímetro estabelecido para a *pagus* de *Pannonias*, a qual ronda os 736 km², onde o perímetro comporta cerca de 140 km. Trata-se de uma área bastante extensa e irregular a nível morfológico.

As análises geológicas levadas a cabo, através das diversas cartas geológicas realizadas para o território, permitem identificar e referenciar, no essencial, dois elementos destacados: os granitos, a Norte, e os xistos, a Sul. Na Fig. 5, através da integração das *Cartas Geológicas de Portugal* à escala 1:50000 (10-A, 10-B, 10-C, 10-D e 11-C), são notáveis os granitos numa faixa mesial e em direcção a Norte e, para Sul, os xistos e alguns grauvaques. Importa ainda referir os depósitos de filitos, filitos carbonosos e metagrauvaques, um tipo de rocha de origem sedimentar, muitas vezes formada por fragmentos de outras rochas. A componente granítica é rasgada, na zona mesial, por uma incursão de metagrauvaques, a qual vai até à aldeia de Torre do Pinhão, em Sabrosa, formação designada como “Formação Pinhão” (Fig. 6).

Foi ainda possível elaborar, a partir de dados obtidos através de aerofotogrametria e o processamento dos mesmos no SIG, um modelo digital de terreno de parte do território da *pagus* de *Pannonias*, com a implementação de uma ampliação dos factores altimétricos para melhor compreender ou visualizar um território tão vasto e complexo (Fig. 7).

Outro factor importante para a compreensão da estruturação e organização das fronteiras do território e a interligação entre as várias populações e possíveis aglomerados rurais, aldeias, casas rústicas e pequenas vilas que tivessem subsistido, ou não, às mudanças entre o século V e os séculos VI e VII d.C., é a rede viária. No essencial, com

FIG. 5 – Mapa com indicação dos cursos de águas, rios, ribeiras e riachos mais significativos no interior das antigas fronteiras de *Pannonias*.

FIG. 6 – *Carta Geológica de Portugal* adaptada ao perímetro da área em estudo. Geologicamente, destacam-se os granitos, a Norte, e os Xistos, a Sul.

o recurso à utilização de cartografia militar, sobretudo desde finais do século XIX, integradas na *geodatabase* através de um processo de georreferenciação, foi possível identificar as vias de comunicação mais antigas e as alterações que ocorreram ao longo de mais de 100 anos nessa mesma rede viária (Fig. 8).

Naturalmente, também foi importante a localização de marcos, pontes e outras estruturas arqueológicas desde a Época Romana, passando pela Época Medieval e culminando em alguns edifícios já dos séculos XVIII e XIX. Esta sobreposição de informação e a análise geoespacial do território com o recurso aos SIG forneceu uma imagem bastante completa da ocupação do território ao longo do tempo.

FIG. 7 – Modelo digital de terreno da área em estudo, tratado e adaptado (incremento de altitude), com identificação dos actuais núcleos urbanos de Vila Real, Sabrosa e Alijó e os cursos de águas mais relevantes.

Apesar da quantidade de informação recolhida ser bastante expressiva, o trabalho que aqui se apresenta é, por enquanto, bastante provisório e, sobretudo, exploratório. A análise da documentação histórica e a localização de sítios e vestígios arqueológicos, relevantíssima para a compreensão de parte da realidade do território da *pagus* de *Pannonias*, é, por enquanto, bastante parcial, simplificada e, como já se referiu, exploratória.

FIG. 8 – Vias de comunicação principais no interior do perímetro da área em estudo.

Em conclusão

Os territórios integrados na antiga *pagus* de *Pannonias* apresentam, no essencial, uma orografia e morfologia bastante irregular e acidentada. Na verdade, o território, delimitado por quatro cursos de água notáveis (Corgo, Douro, Tua e Tinhela), é também seccionado por um outro curso de água bastante relevante (rio Pinhão), dividindo a área em duas partes mais ou menos iguais, sendo que a secção ocidental, aparentemente mais regular, parte em vertente pouco inclinada para o sopé da chamada Serra do Alvão e Serra do Marão. Estas duas serras promovem, por sua vez, a concentração de elementos climáticos bastante diferenciadores, sobretudo na área de Vila Real e envolências próximas. Na Fig. 7 é possível apreciar, mesmo que de uma forma um tanto ou quanto intencionalmente acentuada, a morfologia da região. O povoamento desta área, sobretudo para os contextos dos séculos VI, VII e VIII, encontra-se muitíssimo mal estudado do ponto de vista arqueológico. São, no entanto, relevantes os documentos históricos já publicados e, alguns deles, já referidos neste trabalho, os quais permitem, no geral, obter uma ideia qualitativa sobre uma parte do território. O povoamento na Antiguidade e na Alta Idade Média em Trás-os-Montes Ocidental, brevemente descrito por alguns autores (COSME, 2010), continua por estudar e interpretar.

O território dos actuais concelhos de Vila Real, Sabrosa e Alijó, na margem direita do rio Douro, apresenta, sobretudo a partir do século XI, diversas referências documentais / históricas sobre o povoamento e a organização dos aglomerados populacionais (PARENTE, 2014a; PARENTE, 2018; PARENTE, 2014b). São diversas as cartas de foro que referem já pequenos aglomerados urbanos que, naturalmente, subsistiram à passagem do complexo ano mil. Em Sabrosa, destacam-se as aldeias de Souto Maior, Sabrosa, Roalde, Torre do Pinhão, Mondrões e Bisalhães, Vila Real, já no ano de 1091, também em Constantim, por volta do ano de 1096, através de uma doação do Conde D. Henrique, a vila de Provesende, em 1102, entre tantas outras localidades e regiões no interior da antiga *pagus* sueva.

No essencial, o território da antiga *Pannonias*, referida também, já no século XIII, como Julgado de Panoias, terra de Panoias ou, simplesmente, Panoias, é um território cuja compreensão ainda nos escapa. Apesar da existência das interessantíssimas fontes documentais, falta ainda um trabalho de campo, do ponto de vista arqueológico, bastante grande. Procurou-se, no entanto, com este pequeno contributo, iniciar uma experiência exploratória sobre o povoamento deste interessantíssimo território milenar.

Bibliografia

- ALARCÃO, Adília (1978) – “Os Restausos do Sarcófago de S. Martinho de Dume”. *Minia*. Braga: ASPA. 2.ª série. 1: 5-19.
- ALARCÃO, Jorge de (2015) – “Os Limites das Dioceses Suevas de Bracara e de Portucale”. *Portvgalia*. Porto: Universidade do Porto. Nova Série. 36: 35-48. Disponível em <http://bitly.ws/Bdb>.
- ANTUNES, André (2014) – *A Vida de São Martinho: Estudo introdutório, tradução e comentário*. Coimbra: Universidade de Coimbra.
- BALIÑAS PERÉZ, Carlos (1992) – *Do Mito á Realidade: a definição social e territorial de Galicia na Alta Idade Media (séculos VIII e IX)*. Santiago de Compostela: Fundación Universitaria de Cultura.
- BALLESTEROS ARIAS, Paula (2018) – “Una aproximación al estudio del paisaje agrario en Galicia en época sueva”. In LÓPEZ QUIROGA, Jorge (coord.). *In Tempore Sueborum. El tiempo de los suevos en la Gallaecia (411-585). El primer reino medieval de occidente. Volumen de Estudios*. Ourense: Deputación Provincial de Ourense, pp. 309-317.
- BARLOW, Claude W. (ed.) (1950) – *Martini Episcopi Bracarensis Opera Omnia*. New Haven: Yale University Press.
- CARBAJAL SOBRAL, José (1999) – *Los Concilios de Braga en los siglos VI y VII como reflejo de la vida en la Gallaecia de la época*. Porriño: Imp. Paz.
- CHAMOSO LAMAS, Manuel (1967) – “Sobre necrópolis de época sueva en Galicia”. In *1ª y 2ª Asambleas Lusitano-Gallega*. Madrid, pp. 93-96.
- CHIAI, Gian Franco e HAUSSLER, Ralph (eds.) (2020) – *Sacred Landscapes in Antiquity: Creation, Manipulation, Transformation*. London: Oxbow Books.
- CONTADOR DE ARGOTE, Jeronimo; LUSITANO, Francisco Vieira e ROCHEFORT, Pierre de (1732) – *Memorias para a historia ecclesiastica do Arcebispado de Braga, primaz das Hispanhas*. Lisboa: officina de Joseph Antonio da Sylva.
- COSME, Susana Rodrigues (2010) – “Formas de Povoamento, Continuidades e Rupturas da Idade do Ferro à Época Medieval na Região de Vila Real”. In MARTINS, C. B. *Mineiração e Povoamento no Alto Trás-os-Montes Ocidental*. Porto: CITCEM, pp. 163-179. Disponível em <http://bitly.ws/Bde>.
- COSTA, Avelino da (1965) – *Liber Fidei Sanctae Bracarensis Ecclesiae*. Braga: Junta Distrital. Tomo I.
- COSTA, Avelino da (1978) – *Liber Fidei Sanctae Bracarensis Ecclesiae*. Braga: Junta Distrital. Tomo II.
- DAVID, Pierre (1947) – *Études historiques sur la Galice et le Portugal du VIe au XIIIe siècle*. Lisboa: Livraria Portugália.
- DE VINGO, Paolo (2011) – “Changes and transformations in late antique Pannonia: From the Roman province to the multiethnic transit area of «populations in movement»”. *Acta Archaeologica*. 62 (2): 363-379.
- DÍAZ, Pablo C. e MENÉNDEZ-BUEYES, Luis R. (2015) – “Gallaecia in Late Antiquity: The Suevic Kingdom and the Rise of Local Powers”. In D’EMILIO, James (ed.). *Culture and Society in Medieval Galicia: A Cultural Crossroads at the Edge of Europe*. Leiden / Boston: Brill, pp. 146-175.
- ESPIRITO SANTO, Arnaldo (2007) – “Origem e Formação de Martinho de Braga”. In GREGORIO, Hinojo Andrés e FERNÁNDEZ CORTE, José Carlos. *Munus quasetium meritis. Homenaje a Carmen Codoñer*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, pp. 263-271.
- DESERTO, Jorge e PEREIRA, Susana (eds.) (2016) – *Estrabão. Geografia. Livro III. Introdução, tradução do grego e notas*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. Disponível em <http://bitly.ws/Bdj>.
- FERNANDES, A. de Almeida (1997) – *Paróquias Suevas e Dioceses Visigóticas*. Arouca: Câmara Municipal de Arouca.
- GOMES, João Pedro (2017) – *À Conquista da Hispânia: análise histórico-arqueológica da campanha de Décimo Júnio Bruto, o galaico*. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Tese de Mestrado em História Antiga. Disponível em <http://bitly.ws/Bdo>.
- LÓPEZ QUIROGA, Jorge (2004) – *El final de la Antigüedad en la Gallaecia. La transformación de las estructuras de poblamiento entre Miño y Duero (siglos V al X)*. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.
- LÓPEZ QUIROGA, Jorge (2018a) – “Los Suevos y el Reino Suevo. Un viaje historiográfico y un preámbulo para una historia sin principio”. In LÓPEZ QUIROGA, Jorge (coord.). *In Tempore Sueborum. El tiempo de los suevos en la Gallaecia (411-585). El primer reino medieval de occidente. Volumen de Estudios*. Ourense: Deputación Provincial de Ourense, pp. 119-129.
- LÓPEZ QUIROGA, Jorge (2018b) – “El I y II Concilios de Braga y el «Parroquial Suevo»: Élités eclesiásticas y control del territorio en la Gallaecia del siglo VI”. In LÓPEZ QUIROGA, Jorge (coord.). *In Tempore Sueborum. El tiempo de los suevos en la Gallaecia (411-585). El primer reino medieval de occidente. Volumen de Estudios*. Ourense: Deputación Provincial de Ourense, pp. 139-145.
- PARENTE, João R. (2014a) – *Idade Média no Distrito de Vila Real: documentos desde o ano 1280 ao ano 1347*. Lisboa: Âncora Editora. Vol. 2.
- PARENTE, João R. (2014b) – *Idade Média no Distrito de Vila Real*. Lisboa: Âncora Editora. Vol. 3.
- PARENTE, João R. (2018) – *Divindades Autóctones do Distrito de Vila Real*. Vila Real: Edição de Autor.
- RENZI, Francesco e MARIANI, Andrea (2020) – “Sobre as Origens da Diocese do Porto na Alta Idade Média. Uma reflexão sobre o Paroquial Suevo e a diocese de Magneto/Meinedo (sécs. VI-VII)”. *Portvgalia*. Porto: Universidade do Porto. Nova Série. 41: 91-121. Disponível em <http://bitly.ws/Bdq>.
- SÁNCHEZ PARDO, José Carlos (2014) – “Organización Eclesiástica y Social en la Galicia Tardoantigua: una perspectiva geográfico-arqueológica del Parroquial Suevo”. *Hispania Sacra*. Madrid: CSIC. 66 (134): 439-480. Disponível em <http://bitly.ws/Bds>.
- TENTE, Catarina; CORDERO RUIZ, Tomás e CASTRO, Rita (2018) – “A Configuração Territorial da Diocese Viseense no Período Suevo-Visigodo”. In TENTE, Catarina. *Do Império ao Reino: Viseu e o Território entre os séculos IV a XII*. Viseu: Câmara Municipal de Viseu, pp. 179-194.
- VÍVES, José; MARÍN MARTÍNEZ, Tomás e MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo (eds.) (1963) – *Concilios Visigóticos e Hispano-Romanos*. Barcelona-Madrid: CSIC.
- [todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2022-07-04]

PUBLICIDADE

Al-Madan
também em papel...

revista impressa em venda directa

Pedidos: Tel. / Telm.: 212 766 975 / 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com
[distribuição via CTT com oferta dos portes de correio]

mais informação:
<http://www.almadan.publ.pt>

edição
Centro de Arqueologia de Alameda

RESUMO

Trabalhos de prospeção arqueológica ocorridos na Herdade do Paço dos Esteios (Baleizão, Beja) permitiram relocalizar registos anteriores e identificar uma série de novos achados isolados e sítios arqueológicos. Entre estes últimos está o Abrigo dos Castelos, que preserva arte rupestre composta por vários núcleos de *fossetes* / covinhas executadas por abrasão. Os autores apresentam o resultado preliminar da sua investigação e defendem que um desses núcleos rupestres aparenta representar o aglomerado estelar das Plêiades, observável na constelação do Touro. Apontam também linhas de pesquisa para desenvolver o estudo arqueoastronómico deste interessante conjunto.

PALAVRAS-CHAVE: Arte rupestre; Arqueologia; Astronomia; Plêiades.

ABSTRACT

Archaeological survey works carried out at the Herdade do Paço dos Esteios (Baleizão, Beja) have uncovered previous registers and have identified a series of new isolated findings and archaeological sites. Among these is the Abrigo dos Castelos (Castles shelter), which preserves rock art consisting of several nuclei of *fossetes* / little holes made by abrasion. The authors present the preliminary results of their research, claiming that one of those nuclei seems to represent the star agglomerate of the Pleiades, that can be seen in the Taurus constellation. They also suggest further research lines that could develop the archaeo-astronomic study of this interesting set.

KEY WORDS: Rock art; Archaeology; Astronomy; Pleiades.

RÉSUMÉ

Des travaux de prospection archéologique réalisés dans le Domaine du Paço dos Esteios (Baleizão, Beja) ont permis de resituer des relevés antérieurs et d'identifier une série de nouvelles trouvailles isolées et de nouveaux sites archéologiques. Parmi ces derniers, se trouve l'Abrigo dos Castelos qui préserve de l'art rupestre composé de différents groupes de fossettes / petits creux réalisés par abrasion. Les auteurs présentent le résultat préliminaire de leur recherche et défendent qu'un de ces groupes rupestres semble représenter l'amas ouvert d'étoiles des Pléiades, observable dans la constellation du Taureau. Ils pointent également des pistes de recherche pour développer l'étude archéo-astronomique de cet intéressant ensemble.

MOTS CLÉS: Art rupestre; Archéologie; Astronomie; Pléiades.

Abrigo dos Castelos (Baleizão, Beja)

uma provável representação das Sete Irmãs - Plêiades

Marco Valente ¹ e Maria João Marques ²

*“Beside a grotto of their own,
With boughs above them closing,
The Seven are laid, and in the shade
They lie like fawns reposing”.*

William Wordsworth

As antigas cosmovisões celtas apresentam geografias míticas que explicam a visão sobrenatural e sagrada que a paisagem assume desde a mais remota antiguidade (ALMAGRO-GORBEA *et al.*, 2019: 37).

As *fossetes* / covinhas, são as representações rupestres mais figuradas ao nível da arte rupestre mundial. Pelo Alentejo surgem em centenas de sítios, múltiplos contextos e em milhares de disposições (FARIA, 2021).

Entre Outubro de 2007 e Maio de 2008, em trabalhos de prospeção e acompanhamento conduzidos pelo alto da Serra do Caldeirão, encontramos alguns sítios com arte rupestre (*fossetes*). Nomeadamente, a “Pedra da Lua” (VALENTE, 2021; 2018; 2012; 2010) – revisitada em 2015 e alvo de trabalhos de fotogrametria e utilização do método MRM - Modelo de Resíduo Morfológico pelo colega Hugo Pires – e em “Corte Figueira dos Coelhoos” (VALENTE, 2021; 2012; 2010).

O elemento pétreo com covinhas presente em Corte Figueira dos Coelhoos apresenta-se-nos com um total de sete covinhas executadas por picotagem e abrasão, duas delas com ligação entre si. Uma hipótese, entre outras igualmente válidas, é a de que se possa tratar da representação das Plêiades ¹.

Associações entre arqueoastronomia e arte rupestre são incontáveis por todo o mundo e o território actualmente Português não seria assim excepção.

Representações de possíveis altares lunares, como a “Pedra da Lua”, revelam o interesse que as comunidades que nos precederam tinham pelo céu, o sol, a lua e as estrelas: fosse para ser utilizado como calendário agrícola ou qualquer outra finalidade, o firmamento sempre fascinou as culturas humanas.

¹ Em contextos funerários, desde há milénios a esta parte que elementos soliformes, lúnulas e cometas são identificados. Este poderia ser mais um desses casos.

¹ Vice-Presidente da ICCIRA - International Cultural & Creative Industries Regulatory Authority, Arqueólogo e Consultor Patrimonial (marcopvalente@gmail.com).

² Arqueóloga (marques.mjoao90@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Corte Figueira dos Coelhos (Serra do Mú, Almodôvar). Elemento pétreo com covinhas (presente numa sepultura, presumivelmente da Idade do Bronze – informação oral).

“De este modo, numerosas culturas antigas y prehistóricas de todo el mundo controlaron empíricamente las fechas más destacadas del calendario, como pueden ser los solsticios o equinoccios, además de otras de carácter indudablemente cultural – como, por ejemplo, las festividades célticas de media estación, o cualquier otra festividad relevante de otras culturas – o también las de otros astros importantes además del Sol, como pueden ser los Lunásticos, es decir los máximos y mínimos alcanzados por la Luna en su ciclo de 18,61 años, de los que existe constancia que fueron monitorizados en la Europa Atlántica, al menos desde el Neolítico y la Edad del Bronce” (ALMAGRO-GORBEA *et al.*, 2019: 45).

Durante trabalhos de prospecção tidos na Herdade do Paço dos Esteios, em Baleizão, foram detectados alguns elementos patrimoniais inéditos e relocalizados outros. Relocalizámos um povoado da Idade do Bronze, sob o sugestivo topónimo “Castelos” (Cns 29935) ² e que poderia ter abrangido uma área de aproximadamente 23 hectares – reconstituição hipotética efectuada com a conjugação da observação “*in loco*” de trechos do panejamento da muralha (que chegavam a ter cerca de 7 m de espessura em alguns pontos – Fig. 5) e do que era ainda visível através do *Google Earth*.

² “[...] povoado fortificado de grande extensão, localizado entre o Cerro Furado e limitado a sul e sudoeste pelo barranco dos Castelos e a este pelo Guadiana. Possui duas linhas de muralha bem visíveis, assim como a porta de entrada a norte bem destacada. No interior da cintura defensiva destacam-se concentrações de estruturas e materiais” – Portal do Arqueólogo (<https://bit.ly/3ReGHB>, consultado a 2022-04-22).

DESENHOS: Marco Valente.

FOTOGRAFIA: Paulo Lima.

FIG. 2 – Pedra da Lua (Serra do Mú, Almodôvar). Afloramento com cerca de 25 covinhas, parecendo representar o crescente lunar no céu estrelado.

M3M: Hugo Pires.

FIG. 3 – Em baixo, reconstituição hipotética da extensão do Povoado “Castelos” e sua relação eventual com o Abrigo com Arte Rupestre.

DESENHO: Marco Valente.

FIG. 4 – Distribuição espacial de achados isolados (fragmentos de dormentes, percutores, cerâmica manual, lascas). Notem-se as concentrações no interior do espaço tido como interno do povoado.

DESENHO: Maria João Marques.

Do povoado em si, era perfeitamente observável a existência do abrigo inédito detectado durante os trabalhos de prospecção arqueológica. “A Este do povoado fortificado, numa elevação entre duas linhas de água, foi detetado um pequeno abrigo com arte rupestre [...]. Trata-se de um achado inédito que não havia sido identificado em anteriores trabalhos. Junto ao mesmo foi encontrado um percutor em quartzito e constatou-se o facto de a parte mais ampla do abrigo além de estar orientada para uma linha de água segue a orientação Este-Oeste, sendo que a ranhura mais pequena está, por isso, orientada para Oeste estando também virada para outra linha de água. Sem dúvida, assume um lugar de destaque na

paisagem e teve outrora uma posição dominante nesta zona. // Curiosamente no abrigo foram detectados vários pequenos núcleos com fossetes (ou covinhas) com a típica forma circular escavada na superfície rochosa, contabilizando um total de pelo menos 19. Seria imprudente e infundamentado atribuir uma cronologia concreta para o dito abrigo, mas fica em aberto a possibilidade de uma ocupação contemporânea com a do sítio arqueológico de Castelos” (MARQUES e VALENTE, 2022: 32-33).

FIG. 5 – Troços preservados da muralha.

Foto: Maria João Marques.

Forro: Maria João Marques.

FIG. 6 – Em cima, enquadramento do Abrigo na paisagem envolvente.

A entrada do abrigo encontra-se voltada sensivelmente a Sudoeste (Fig. 7), com uma pequena abertura orientada a Nordeste (Fig. 8). Encontra-se situada numa pequena elevação sobranceira a duas linhas de água que enquadram o abrigo a Norte e a Sul, respectivamente (Fig. 9).

Forro: Maria João Marques.

FIGS. 7 e 8 – Entrada do Abrigo (em cima) e abertura “olho” orientada a Nordeste (à esquerda).

Forro: Maria João Marques.

FIG. 9 – À direita, relação do Abrigo com a linha de água localizada imediatamente a Sul.

Forro: Maria João Marques.

FIG. 10 – Núcleo de covinhas executadas por abrasão na superfície externa / topo do Abrigo.

Foto: Maria João Marques.

Possui alguns núcleos de covinhas, tanto na superfície externa (Fig. 10) como no seu interior.

Um dos núcleos de gravuras / covinhas presentes no interior deste abrigo motivou-nos uma maior curiosidade. Parece-nos constituir a representação de uma constelação disseminada no que será, porventura, o episódio mitológico e arqueoastronómico mais antigo, as Pléiades (ver caixa da página seguinte). Agricultura, pastorícia, navegação e pesca, todas eram guiadas pelo *Setestrela*. Colegas colocam esta lenda como um dos “*mitos gondwânicos*”, com origens entre os 70 e os 50 mil anos a.n.e. (WITZEL: 2013). Teremos assim representadas e visíveis a olho nú: Pleione, Atlas, Alcione, Electra, Celaeno e Taygeta (Figs. 11 e 12).

Pensamos que com um levantamento fotogramétrico possamos vir a identificar – caso lá estejam representadas – algumas das restantes “*irmãs*” em falta (Merope, Maia e Asterope).

Os próximos passos consistirão no levantamento fotogramétrico do abrigo em si e dos múltiplos núcleos de covinhas identificados até ao momento e, eventualmente, num estudo arqueoastronómico de todo este interessantíssimo conjunto. 🏹

Foto: Maria João Marques.

FIGS. 11 e 12 – Representação das Pléiades (fotografia e desenho).

DESENHO: Marco Valente.

Lenda das Sete Senhoras

As Plêiades são muitas vezes conotadas com episódios de hierofania cristã, como as Lendas das Sete Senhoras (LADRA, 2021; LOSADA, 2016).

No Castro da Cola, em Ourique, escutámos atentamente, em Agosto de 2012, a Lenda das Sete Irmãs, que seriam Santas e para as quais existiria uma capela em Sete Colinas diversas, sendo que de cada uma dessas colinas se avistariam umas às outras. Características comuns às aparições das ditas *Senhoras*:

- Manifestam-se perante uma criança ou um grupo pouco numeroso de crianças;
- Revelam-se a pessoas simples com pouca escolaridade;
- Acontecem num lugar afastado de povoações, maioritariamente de elevada altitude;
- Sucedem frequentemente perto de grutas ou de cursos de água;
- Os videntes costumam ver as “*figuras marianas a flutuar no ar*”;
- As “*senhoras*” são frequentemente vistas acima da vegetação;
- Não raramente, as imagens são nebulosas e acabam por converter-se em “*entidades angelicais*”, “*senhoras de luz, maravilhosas*”;
- Uma luz muito intensa cria dificuldade

aos videntes para visualizarem as aparições;

- As imagens costumam fazer sinais aos videntes ou chamá-los para que delas se aproximem;
 - Frequentemente, é-lhes pedido que voltem nos dias seguintes ou em datas determinadas;
 - Referem, sem nenhuma parcimónia, o muito que os humanos lhes devem estar gratas, assumindo o papel de suas defensoras;
 - As “*senhoras*” pedem que lhes façam construir, nos locais da aparição, um santuário ou capela para que as muitas pessoas possam juntar-se nela para “*orarem*”;
 - Não raramente, as “*senhoras*” são responsáveis por “*castigos*” ou “*curas*”, ou as pessoas que acorrem aos lugares onde estas apareceram, desde que bebam de algum poço ou fonte próxima, recuperam a saúde.
- Estas múltiplas manifestações pagãs de uma endeusada Senhora, que vinha já das anteriores tradições célticas e mediterrânicas (GUERREIRO, 2019), a partir dos séculos IV e V da nossa Era, em textos considerados heréticos, mas em voga posteriormente na tradição medieval, “*constituíram os alicerces [...] da sua assunção física, ou seja, a convicção de que o corpo de Maria subiu ao Céu*” (IDEM, 2019).

Assim, tal como outras Deusas antes de si – casos de Ísis ou Ishtar –, Maria mãe de Jesus passou a ser a Rainha do céu.

A sacralização cristã do *Setestrelô*.

O ciclo de visibilidade das Plêiades durava seis meses, dividindo assim o ano em duas fases. “*Na gruta francesa de Lascaux existem pinturas rupestres paleolíticas que mostram por separado vários grupos de sete pontos, interpretados por alguns autores como sendo uma representação das Plêiades*” (LADRA, 2021; RAPPENGLUECK, 1997).

Para Leroi-Gourhan, esta repetição não será meramente casual. Plêiades provém do grego antigo (Πλειάδες), derivando possivelmente de *plein* (navegar), sendo Pleione, sua mãe mitológica, uma possível derivação deste. São mencionadas e conhecidas por povos e comunidades tais como celtas, havaianos, māori, aborígenes australianos, persas, árabes, chineses, quíchua, japoneses, maias, aztecas, sioux, kiowa, cherokee.

Uma das suas representações mais conhecidas é o disco do céu de Nebra, artefacto da Idade do Bronze (1600 a.C.) encontrado na proximidade da cidade com esse nome, na Alemanha.

Bibliografia

- ALMAGRO-GORBEA, Martín; ORTEGA, Julio E.; RUBIO, José A. e SÁNCHEZ, Óscar de S. M. (2021) – *Berrocales Sagrados de Extremadura. Orígenes de la Religión Popular de la Hispania Céltica*. Badajoz: Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia / Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Extremadura / Caja Rural de Extremadura.
- ALMAGRO-GORBEA, Martín; ROMERO, Fernando A.; SIERRA, Antón B. e LADRA, Lois (2019) – “Tradición y ‘paisaje sacro’ en la Virxe da Eirita (Santo Estevo de Anos, Cabana de Bergantiños, A Coruña)”. *Anuario Brigantino*. A Coruña: Concello de Betanzos. 42: 37-66. Disponível em <https://bit.ly/3RduJsh>.
- ALVES, Lara Bacelar (2001) – “Rock art and the enchanted moors: the significance of rock carvings in the folklore of north-west Iberia”. In WALLIS, Robert J. e LYMER, Kenneth (eds.). *A Permeability of Boundaries? New Approaches to the Archaeology of Art, Religion and Folklore*. Oxford: Archaeopress, pp. 71-78 (*BAR - International Series*, 936).
- BHATHAL, Ragbir e MASON, Terry (2011) – “Aboriginal astronomical sites, landscapes and paintings”. *Astronomy & Geophysics*. London: Royal Astronomical Society. 52 (4): 4.12-4.16. Disponível em <https://bit.ly/3utr1RA>.
- BRADY, Liam M. e KEARNEY, Amanda (2016) – “Sitting in the gap: ethnoarchaeology, rock art and methodological openness”. *World Archaeology*. Routledge Taylor & Francis Group. 48 (5): 642-665.
- CANINAS, João Carlos e HENRIQUES, Fernando (1985) – “Testemunhos do Neolítico e do Calcolítico no concelho de Nisa”. In *1^{as} Jornadas de Arqueologia do Nordeste Alentejano: actas*. Castelo de Vide, pp. 69-82.
- CANINAS, João Carlos et al. (2007 2008) – “Tombs and Rock Carvings in the Serra Vermelha and Serra de Alvéolos (Oleiros, Castelo Branco)”. In BUENO-RAMIREZ, Primitiva; BARROSO-BERMEJO, Rosa e BALBÍN-BERHMANN, Rodrigo (eds.). *Graphical Markers and Megalith Builders in the International Tagus, Iberian Peninsula*. Oxford: Archaeopress, pp. 89-102 (*BAR - International Series*, 1765).
- CANINAS, João Carlos; PIRES, Hugo; HENRIQUES, Francisco e CHAMBINO, Mário (2016) – “Rock Art in Portugal’s Border Area”. *Rock Art Research*. AURA - Australian Rock Art Research Association. 33 (1): 79-88. Disponível em <https://bit.ly/3yL7ZZy>.
- COSTA, Avelino de Jesus da (1957) – “A Virgem Maria Padroeira de Portugal na Idade Média”. In *Lusitania Sacra*. Lisboa: Centro de Estudos de História Eclesiástica, Universidade Católica. 1.^a Série. 2: 7-49. Disponível em <https://bit.ly/3NUCVuM>.
- COSTA, Ricardo Luiz Silveira da (2015) – “Entendo por ‘céu’ a ciência e por ‘céus’ as ciências: as Sete Artes Liberais no Convívio (c. 1304-1307) de Dante Alighieri”. In CARVALHO, Marcelo et al. (org.). *Filosofia Medieval*. São Paulo: ANPOF, pp. 333-355 (*Coleção XVI Encontro Anpof*). Disponível em <https://bit.ly/3agLAbQ>.
- CRUZ, Ana Rosa (2000) – “O Mito e o Antimito como suporte do significado nas «culturas»”. In CRUZ, Ana Rosa e OOSTERBEEK, Luiz (coord.). *Arte Pré-Histórica Europeia: o método*. Tomar: CEIPHAR - Centro Europeu de Investigação da Pré-História do Alto Ribatejo, pp. 189-201 (*Arkeos Perspectivas em diálogo*, 7).
- DHARMARETNAM, Meena; AHAMED, Riyas M.; DEVIKA, F. e NIOMI, T. A. (s/d 2001) – “The Seven Sisters and the Four Eggs”. *Loris*. Sri Lanka: Wildlife and Nature Protection Society. 22 (5): 39-40.
- FARIA, Luís Lobato de (2021) – *Estudos: Covinhas e Rochas Sagradas*. Disponível em <https://bit.ly/3yIsMgi>.
- GUERREIRO, Carla Alexandra do E. S. (2019) – “Aparições Marianas em Trás-os-Montes: manifestação religiosa ou ovnilógica?”. *Consciências 06*. Porto: Universidade Fernando Pessoa, pp. 83-97. Disponível em <https://bit.ly/3OOyCCo>.
- HENRIQUES, Francisco (1998) – “The schist tombs of the Portuguese upper Tejo”. In HOSKIN, Michael et al. *Studies in Iberian Archaeoastronomy: (5) Orientations of megalithic tombs of Northern and Western Iberia*, pp. S66-S68 (*Journal for the History of Astronomy, Archaeoastronomy Supplement*, 29).
- HENRIQUES, Francisco; CANINAS, João; CHAMBINO, Mário; PEREIRA, André e CARVALHO, Emanuel (2012) – “Abrigos ciclópicos com grafismos rupestres nas margens dos rios Erges e Ocreza”. In SANCHES, Maria de Jesus (coord.). *1^a Mesa-Redonda Artes Rupestres da Pré-história e da Proto-história: paradigmas e metodologias de registo*. Lisboa: DGPC, pp. 293-312 (*Trabalhos de Arqueologia*, 54). Disponível em <https://bit.ly/3ONPVDD>.
- HENRIQUES, Francisco; CANINAS, João e CHAMBINO, Mário (1995) – “Rochas com covinhas na região do Alto Tejo Português”. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. Porto: Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. 35 (4): 191-202. Disponível em <https://bit.ly/3Im2Eeq>.
- HENRIQUES, Francisco; CANINAS, João; CARDOSO, João Luís e CHAMBINO, Mário (2011) – “Grafismos rupestres Pré-históricos no Baixo Erges (Idanha-a-Nova, Portugal)”. In BUENO RAMIREZ, B.; CERRILLO CUENCA, E. e GONZALEZ CORDERO, A. (eds.). *From the Origins: The Prehistory of the Inner Tagus Region*. Oxford: Archaeopress, pp. 199-217 (*BAR - International Series*, 2219). Disponível em <https://bit.ly/3Ii8qxn>.
- HENRIQUES, Francisco; CARVALHO, Carlos; FERRO, Sara; PIRES, Hugo; CANINAS, João e VILAS BOAS, Mariana (2019) – “Casa do Ramalho (Penamacor): um abrigo rupestre com um grande soliforme”. *Materiaes*. Castelo Branco: Sociedade dos Amigos do Museu de Francisco Tavares Proença Júnior. 3.^a Série. 4: 53-79. Disponível em <https://bit.ly/3nFsZue>.
- HENRIQUES, Francisco; PEREIRA, Luís Bravo e CANINAS, João (2017) – “Pinturas Rupestres Pré-Históricas na Serra das Talhadas (Proença-a-Nova): novas leituras e novas descobertas”. *Techne*. Mação: Instituto Terra e Memória. 3 (1): 49-72. Disponível em <https://bit.ly/3ag5yVt>.
- LADRA, Lois (2021) – *Religiosidade Popular e Mitos Fundacionais no Douro Transmontano*. Vila Real: Grémio Literário Vila-Realense / Câmara Municipal de Vila Real (*Caderno Cultural*, 4.^a Série, 24).
- LOSADA, Miguel (2016) – “As sete virxes de Anamán. Implicações cosmogónicas dun relato tradicional”. *Fol de Veneno - Anuario de Antropoloxia e Historia de Galiza*. Sociedade Antropolóxica Galega. 6: 169-190.
- MAIZZA, Fabiana (2017) – “As Sete Meninas: reflexões sobre mulheres, experiência e efeitos jarawara”. *Cadernos Pagu*. Universidade Estadual de Campinas. 49. Disponível em <https://bit.ly/3nIYOm0>.
- MARQUES, Maria João e VALENTE, Marco (2022) – *Relatório de Trabalhos Arqueológicos. Acompanhamento e prospeção arqueológica. Herdade do Paço dos Esteios, Baleizão*.
- NORRIS, Ray (2020) – “The world’s oldest story? Astronomers say global myths about ‘seven sisters’ stars may reach back 100,000 years”. *The Conversation* (2020-12-21). Disponível em <https://bit.ly/3usNqOS>.
- NORRIS, Ray P. e HAMACHER, Duane W. (2011) – “Astronomical Symbolism in Australian Aboriginal Rock Art”. *Rock Art Research*. Australian Rock Art Research Association. 28 (1): 99-106.
- NORRIS, Ray P. e NORRIS, Barnaby R. M. (2021) – “Why are there Seven Sisters?”. In BOUTSIKAS, Efrosyni; McCLUSKEY, Stephen C. e STEELE, John (eds.). *Advancing Cultural Astronomy: Studies in honour of Clive Ruggles*. Springer: CHAM, pp. 223-235.
- NOVA, Maria Manuela N. Casinha (2012) – *As Lendas do Sobrenatural da Região do Algarve*. Dissertação de Doutoramento, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Departamento de Literatura. Disponível em <https://bit.ly/3NOBXop>.
- PIRES, Hugo; CANINAS, João e HENRIQUES, Francisco (s/d) – “Aplicação do Modelo de Resíduo Morfológico no registo de gravuras rupestres no Centro de Portugal”. In VILAÇA, Raquel (coord.). *II Congresso Internacional de Arqueologia da Região de Castelo Branco nos 100 anos da Sociedade dos Amigos do Museu de Francisco Tavares Proença Júnior*. Castelo Branco: Sociedade dos Amigos do Museu de Francisco Tavares Proença Júnior, pp. 165-178. Disponível em <https://bit.ly/3P5frDT>.
- RAPPENGLÜCK, Michael A. (1997) – “The Pleiades in the ‘Salle des Taureaux’, grotte de Lascaux. Does a rock Picture in the cave of Lascaux show the open

- star cluster of the Pleiades at the Magdalénien era (ca 15.300 BC?)". In *Actas del IV Congreso de la SEAC «Astronomía en la cultura»*, pp. 217-225.
- RIVAS CASTRO, Francisco (2016) – "Possible representations of constellations in the rock art of the basin of Mexico". *Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica. Serie Conferencias*. Distrito Federal México: Instituto de Astronomía. 47: 70-79. Disponível em <https://bit.ly/3RcGvmE>.
- RJABCHIKOV, Sergei (2016) – *The Ancient Astronomy of Easter Island: Aldebaran and the Pleiades*. Disponível em <https://bit.ly/3yMT7de>.
- ROTBUM, Yehuda (s/d) – "Astronomy and Mythology in Israel Rock Art. Deciphering Rock Art from Negev Desert, Israel". In *Rock Art in Israel* [conferência].
- SOARES, Fábio (2021) – "Os Novos Motivos de Arte Megalítica Descobertos na Mamoa de Eireira (Affe, Viana do Castelo)". *Al-Madan Online*. Almada: CAA. 24 (1): 10-21. Disponível em <https://bit.ly/3yLi9cu>.
- STEINER, George F. (2017) – "Archaeoastronomy and Bedouin Star-lore in the rock art of the Negev Desert". *Mediterranean Archaeology and Archaeometry*. 17 (3): 243-260. Disponível em <https://bit.ly/3ONQOf>.
- SWEATMAN, Martin e COOMBS, Alistair (2019) – "Decoding European Palaeolithic Art: Extremely Ancient knowledge of Precession of the Equinoxes". *Athens Journal of History*. Athens Institute for Education & Research. 5 (1): 1-30. Disponível em <https://bit.ly/3OMTFW1>.
- TIWARY, Sachin Kumar e ECHEVARRÍA LÓPEZ, Gori Tumi (2016) – "Significance of rock art in science and humanist disciplines". *History Today*. New Delhi: The History and Culture Society. 17: 147-151.
- VALENTE, Marco (2010) – "Arte Rupestre da Serra do Mú (Serra do Caldeirão, Almodôvar)". *Revista de Portugal*. Vila Nova de Gaia: ASCR-CQ. 7: 50-57.
- VALENTE, Marco (2012) – "Sítios Pré e Proto Históricos do Parque Eólico da Serra do Mú: relatos de um acompanhamento". In *V Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular*. Almodôvar: Município de Almodôvar, pp. 571-583.
- VALENTE, Marco (2018) – "Pedra da Lua (Serra do Caldeirão, Almodôvar): uma redescoberta à luz das novas tecnologias - Modelo de Resíduo Morfológico". *Al-Madan Online*. Almada: CAA. 22 (2): 26-33. Disponível em <https://bit.ly/3yLlSa1>.
- VALENTE, Marco (2021) – "Landmarks and Markings: Signs from the Earth and the Sky's". In NIHARIKA e TIWARY, Sachin Kr. (eds). *Universal Value of Rock Art. Celebrating Birth Centenary of Dr. Vishnu Shridhar Wakankar*. Varanasi: B.R. Publishing Corporation and Arnava Shodh Sanstha, pp. 95-102 / 200-204.
- VALENTE, Pe. Francisco; MOTA, Marco e RODRIGUES, Alda (s/d) – *Rota das 7 Irmãs*. Signinum - Gestão de Património Cultural, Lda.
- WIBOWO, Andri (2021) – "Deciphering cave painting code and ancient celestial map in South East Asia Paleolithic cultures dated to 40000 years old". *PrePrints*. Disponível em <https://bit.ly/3bVfZxR>.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2022-07-06]

PUBLICIDADE

Monumento alusivo ao povoado pré-histórico de Leceia, inaugurado a 10 de Julho de 2020 pelo Presidente da Câmara Municipal de Oeiras na rotunda de Leceia.

[Foto nocturna de João Luís Cardoso]

RESUMO

Apresentação da necrópole islâmica do Arneiro (Carcavelos, Cascais), identificada em 1986 na abertura da actual Rua Josefa Galbis Diniz, e alvo de escavação arqueológica no ano seguinte.

O sítio revelou 15 sepulturas escavadas na rocha e 14 inumações, cinco delas ainda na posição de decúbito lateral direito, com a cabeça orientada a poente e a face virada para sudeste, na direcção da cidade santa de Meca. O estudo antropológico actual das ossadas recolhidas em 1987 identificou dois não adultos e dez adultos, entre os quais três mulheres e um homem.

O consumo alimentar desta população integrava cereais e/ou carnes duras, sendo evidentes patologias ligeiras em alguns dos indivíduos.

PALAVRAS-CHAVE: Idade Média (islâmico); Necrópole; Sepulturas escavadas (na rocha); Antropologia biológica.

ABSTRACT

Presentation of the Islamic necropolis of Arneiro (Carcavelos, Cascais), identified when the present street Rua Josefa Galbis Diniz was opened in 1986 and excavated the following year.

The site uncovered 15 tombs excavated in the rock and 14 inhumations, five of which were still found in right lateral decubitus position, with their head turned west and their face looking southeast, in the direction of the holy city of Mecca.

A modern anthropological study of the bones recovered in 1987 has identified two non-adults and ten adults, among whom three women and a man. The food consumption of this population included cereals and/or dried meat and light pathologies were found in some of the individuals.

KEY WORDS: Middle ages (Islamic); Necropolis; Excavated tombs; Biological Anthropology.

RÉSUMÉ

Présentation de la nécropole islamique du Arneiro (Carcavelos, Cascais), identifiée en 1986 lors de l'ouverture de l'actuelle Rue Josefa Galbis Diniz, et objet d'une fouille archéologique l'année suivante.

Le site a révélé 15 sépultures creusées dans la roche et 14 inhumations, cinq d'entre elles encore dans la position de décubitus latéral droit, la tête orientée vers le couchant et le visage tourné vers le sud-est, dans la direction de la ville sainte de la Mecque.

L'étude anthropologique actuelle des ossements recueillis en 1987 a identifié deux non-adultes et dix adultes, parmi lesquels trois femmes et un homme.

Le régime alimentaire de cette population intégrait des céréales et/ou des viandes dures, étant évidentes des pathologies légères chez certains des individus.

MOTS CLÉS: Moyen Âge (islamique); Nécropole; Sépultures creusées; Anthropologie biologique.

¹ Associação Cultural de Cascais.

² Câmara Municipal de Cascais.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A Necrópole Islâmica do Arneiro, Carcavelos

Guilherme Cardoso ¹, José d'Encarnação ¹,

J. A. Severino Rodrigues ² e Carmen Pereira ²

Introdução

Localizada no lado sul da povoação do Arneiro, na freguesia de Carcavelos, concelho de Cascais, a necrópole encontrava-se implantada nos antigos terrenos de lavoura do Casal de Santa Maria, frente à rotunda da estrada Sassoeiros-Arneiro-Lage e junto ao portão da Casa da Manteiga da Quinta do Marquês de Pombal, já no concelho de Oeiras (Fig. 1).

Foi identificada durante uma aula prática de prospeção arqueológica que lecionámos aos elementos do Programa OTJ no Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Cascais, nos finais do ano de 1986, a pedido do amigo João Cabral.

De facto, ao passarmos por ali, verificámos que, em resultado do início da abertura da actual Rua Josefa Galbis Diniz, os trabalhos mecânicos de terraplanagem, ao removerem aproximadamente 1,8 m da cota do terreno original, haviam posto a descoberto um

FIG. 1 – Localização das necrópoles do Arneiro (Carcavelos) e do Rossio Pelado (Murches, Alcabideche), na planta do território de Cascais.

Topografia: José António de Oliveira.

FIG. 2 – Sarcófago de arenito da Antiguidade Tardia | AR.255.

conjunto de covachos, em corte, que, em alguns casos, apresentavam ossos longos seccionados. O facto chamou-nos de imediato a atenção, até porque já anteriormente, junto ao chafariz da localidade, havíamos identificado um sarcófago da Antiguidade Tardia (Fig. 2), proveniente dos terrenos que lhe ficam a sul (Fig. 3, ponto A), pertencente, por certo, a uma necrópole cristã não localizada (MIRANDA, CARDOSO e TEIXEIRA, 1988: 31 e 136).

Ficou, pois, decidido que se procederia a uma intervenção arqueológica, a fim de melhor se definir o que se via e agir em conformidade, de acordo com os resultados que viessem a ser obtidos.

Criou-se uma equipa, que, sob nossa orientação, integrou, além de elementos do referido programa OTJ, os membros do Gabinete de Arqueologia camarário e trabalhadores cedidos pela autarquia.

Os trabalhos

A escavação foi iniciada a 27 de abril e decorreu até 3 de julho de 1987.

Procedeu-se à marcação, em área, de um espaço de 37 x 2 m, no sentido norte-sul. Retiraram-se as duas primeiras camadas com cerca de 30/40 cm, cota a que se atingiu o substrato geológico, constituído por calcarenitos macios do Miocénico (RAMALHO *et al.*, 2001: 54-56).

Nas duas camadas superiores, de permeio, foram identificados materiais de épocas díspares, entre os quais o dormente de uma mó de rebolo (Fig. 5), lascas de sílex e pequenos fragmentos de cerâmica do Neolítico/Calcolítico, certamente provenientes de um provável povoado ou acampamento próximos. Estavam de mistura com fragmentos de recipientes cerâmicos dos séculos VII-VIII, entre os quais a boca de um jarro (Fig. 6) e fragmentos de telha da época islâmica, uma com decoração a pente e outra digitada (Fig. 7).

FIG. 5 – Dormente de mó manual de rebolo, de arenito. Neolítico/Calcolítico | AR.275.87. Fotografia: Guilherme Cardoso.

FIG. 3 – Vista aérea da zona da povoação do Arneiro, Carcavelos (cerca de 1945, fiada de São Julião da Barra-Albarraque, negativo 138).

- A. Área de onde é proveniente o sarcófago do Arneiro;
- B. Necrópole islâmica do Arneiro;
- C. Carreira de Oeiras-Sintra, provável via de época romana;
- D. Casa da Manteiga, antiga Quinta do Marquês de Pombal.

FIG. 4 – Vista aérea da necrópole após a escavação, sendo observada a área escavada e as valas de sondagem (1987).

FOTOGRAFIAS: Guilherme Cardoso.

FIGS. 6 e 7 – Fragmentos de jarro dos séculos VII-VIII | AR.221.87 (à esquerda) e de telhas dos séculos VIII-XII | AR.39.87 e AR.45.87 (à direita).

Esta mescla de artefactos evidencia que o terreno terá servido demoradamente como campo de lavoura, onde o estrume, misturado com lixos domésticos, foi sendo depositado e espalhado como fertilizante para a terra durante longos períodos.

Também fora de contexto, devido a esses séculos de lavoura com arado – cujas marcas facilmente se detetaram no substrato geológico –, recolheram-se fragmentos de calotes cranianas, não coincidentes com nenhuma sepultura, bem como fragmentos de faianças dos séculos XVII a XIX.

Na superfície regular formada pelo substrato geológico, distinguiu-se facilmente um conjunto de manchas de sedimentos com coloração ligeiramente mais escura, que punham em evidência o que logo se identificou como sendo covachos de sepulturas humanas.

Paralela a esta primeira área e a fim de melhor nos apercebermos da extensão e das características dos vestígios aflorados, abriu-se, a um metro para nascente, uma nova área, com 25 x 2 m, e, posteriormente, também a um metro para nascente, uma outra com 5 x 2 m. Após a escavação da banquetta que separava ambas as valas, atingiu-se, por conseguinte, uma área total de escavação de 169 m², não contabilizando algumas valas de sondagem, realizadas a nascente, onde não foram detetadas quaisquer sepulturas (Fig. 4).

FIGS. 8 e 9 – Decorrer dos trabalhos na necrópole, vista de norte para sul (em cima) e início da escavação das “Marmitas de Gigantes”, no lado sul (à direita).

FOTOGRAFIAS: Guilherme Cardoso.

FOTOGRAFIAS: Guilherme Cardoso.

DESENHO: Severino Rodrigues.

FIGS. 10 a 12 – Necrópole do Arneiro (1987).

Em cima, vistas de sul para norte, com uma das caldeiras em primeiro plano, possivelmente para plantio de videiras (à esquerda), e após a conclusão dos trabalhos, com as “Marmitas de Gigantes” em primeiro plano (à direita).

Em baixo, planta geral subdividida em duas zonas por razões de paginação.

FOTOGRAFIAS: Guilherme Cardoso.

FIG. 13 – Na área central da necrópole observam-se, entre os covachos das sepulturas, os buracos para possível plantio de videiras.

As sepulturas

Estava-se, pois – como tivemos oportunidade de concluir, após cuidada observação das características do conjunto – perante uma necrópole de época islâmica, com 15 sepulturas escavadas na rocha (CARDOSO e ENCARNAÇÃO, 1987 e 1994), 14 das quais registaram a presença de inumações depositas em fossas estreitas (Fig. 12), maioritariamente em posição de decúbito lateral direito.

Organizavam-se com uma orientação oeste-este, mais especificamente com um intervalo angular compreendido entre 52 e 75° de azimute norte, o que representa uma variação angular de 23° (CARDOSO e ENCARNAÇÃO, 1987).

Quanto à tipologia dos enterramentos, verificámos que se enquadravam bem nas conhecidas características de uma necrópole muçulmana, sendo de salientar, nesse âmbito, a homogeneidade na forma das deposições, maioritariamente em decúbito lateral direito, e a orientação cardinal dos esqueletos virados para Oriente. Também o facto de os corpos terem sido inumados em sepulturas escavadas apenas com a dimensão necessária para o enterramento, acompanhando o seu traçado a curvatura do próprio corpo; a total ausência de espólio associado à sepultura; e a falta de organização espacial da necrópole (CARDOSO e ENCARNAÇÃO, 1994) –, foram elementos que contribuíram cabalmente para alicerçar esta afirmação.

Sepultura 1

Encontrava-se aberta na zona de uma das “Marmitas de Gigante”, preenchidas de terra avermelhada, localizadas no lado sul entre as sepulturas 2 e 15. Já não tinha vestígios de ossos.

Sepultura 2

Apareceu junto ao corte poente e foi aberta no substrato geológico. No seu interior, vestígios dos membros inferiores, cortados pela zona superior do fémur. O corpo fora depositado em decúbito lateral direito, com as pernas fletidas.

Sepultura 3

Registou-se junto ao corte poente e foi aberta no substrato geológico. Parcialmente destruída pelos trabalhos mecânicos anteriores à sua descoberta.

O esqueleto encontrava-se depositado num covacho orientado sul/sudoeste-norte/nordeste.

Em decúbito lateral direito, com as pernas fletidas, apresentava-se cortado pelo meio do tronco e tinha um úmero e um rádio muito fragmentados.

Sepultura 4

Vestígios de ossos de um esqueleto em muito mau estado de conservação, na posição de decúbito lateral direito. Num espaço localizado a sul e preenchido de terra negra e pedras, escavou-se uma pequena reentrância, ladeada de duas pedras, onde se encontraram alguns fragmentos de uma vasilha de cerâmica manual, com cozedura redutora, possivelmente dos séculos VII-IX (Fig. 14).

Sepultura 5

Identificada junto ao corte poente, foi aberta no substrato geológico. Restavam vestígios dos membros inferiores, segmentados pela zona inferior do fémur. Fora depositado em decúbito lateral direito, com as pernas fletidas.

Sepultura 6

No interior da sepultura, um esqueleto em muito mau estado de conservação, depositado em decúbito lateral direito, com as pernas fletidas. A sepultura foi vandalizada durante o feriado do dia 10 de Junho, o que provocou a destruição parcial de alguns dos ossos que nela se encontravam, assim como ficaram alterados os contornos da sepultura (Figs. 15 a 17).

FIGS. 15 a 17 – À direita, desenho e fotografia da sepultura 6.

Em baixo, corte da zona onde se encontrava implantada esta sepultura.

1. Solo arável;
2. Terra castanha escura;
3. Interior do covacho;
4. Substrato geológico.

DESENHOS: Severino Rodrigues.

FIG. 14 – Planta conjunta da sepultura 4 e de um buraco, preenchido com pedras, onde foram recolhidos fragmentos do bojo de uma peça de cerâmica manual dos séculos VII-VIII.

DESENHO: Severino Rodrigues.

FOTOGRAFIA: Guilherme Cardoso.

Sepultura 7

Continha os restos ósseos de um indivíduo até aos ombros, zona em que foi seccionado pelos trabalhos mecânicos. Encontrava-se depositado em decúbito lateral direito, com as pernas fletidas.

Sepultura 8

Foi registada junto ao corte poente, tendo sido aberta no substrato geológico. Restavam apenas vestígios dos membros inferiores. Fora o corpo depositado em decúbito lateral direito, com as pernas fletidas.

Sepultura 9

Esqueleto em muito mau estado de conservação, inumado num estreito covacho. Em decúbito lateral direito, com as pernas fletidas.

Sepultura 10

Encontrava-se junto ao corte poente. Restavam vestígios dos membros inferiores de um indivíduo.

A sepultura apresentou-se rodeada de pedras de pequenas dimensões, com cerca de 15 cm. O indivíduo que nele fora enterrado – em decúbito lateral direito, com as pernas fletidas – estava ao nível das pedras e não em covacho, como nas restantes sepulturas (Figs. 18 e 19).

Sepultura 11

No interior deste covacho, aberto no substrato geológico, encontraram-se restos de um esqueleto com ligeira inclinação lateral direita e uma pedra colocada transversalmente sobre a púbis (Figs. 20 e 21).

FIGS. 20 e 21 – À direita e em baixo, desenho e fotografia da sepultura 11.

DESENHO: Severino Rodrigues.

0 50 cm

FOTOGRAFIAS: Guilherme Cardoso.

FIGS. 18 e 19 – À esquerda, desenho e fotografia da sepultura 10. Os ossos das pernas encontravam-se contornados por pedras de médias dimensões que delimitariam a sepultura.

Sepultura 12

No interior de um covacho aberto no substrato geológico, um esqueleto, aparentemente completo, com esmagamento na zona parietal esquerda. Depositado em decúbito lateral direito, com as pernas fletidas (Figs. 22 e 23).

FIGS. 22 e 23 – À direita e em baixo, desenho e fotografia da sepultura 12.

FOTOGRAFIAS: Guilherme Cardoso.

Sepultura 15

Identificada junto ao corte poente, aberta no substrato geológico. O esqueleto, parcialmente destruído pelos trabalhos mecânicos, encontrava-se depositado no covacho.

Orientação e posição dos enterramentos

Estava a necrópole disposta em fiadas paralelas no sentido norte-sul mas, devido ao facto de ter sido destruída parcialmente do lado poente por trabalhos mecânicos, não se pôde determinar ao certo quais seriam as suas dimensões originais e a área que ocuparia.

Os enterramentos eram todos individuais e não apresentavam, como se frisou, qualquer espólio funerário.

Foram depositados no interior de estreitos covachos (Fig. 12), com larguras compreendidas entre os 20 e os 40 cm e comprimentos que variavam entre os 1,8 e os 2,1 m.

O corpo era colocado, como a lei preceituava, em decúbito dorsal direito e ligeiramente fletido, o que assegurava uma posição estável ao não permitir que resvasse e caísse para a esquerda, mantendo a orientação da cabeça a poente e a face virada para sudeste, para a cidade santa de Meca.

Não foram identificados esteios nem qualquer laje de cobertura. Unicamente, na sepultura 11, uma pedra, intencionalmente depositada sobre o coxal (Figs. 20 e 21).

FIG. 24 – Em baixo, fotografia da sepultura 14.

Sepultura 13

Vestígios de um esqueleto em mau estado de conservação, depositado sobre um espaço que coincidia com o preenchimento de uma “marmita de gigantes”, escavada no substrato geológico. Em decúbito lateral direito, com as pernas fletidas.

Sepultura 14

Vestígios de um esqueleto em mau estado de conservação, depositado também sobre um espaço que coincidia com o preenchimento de uma “marmita de gigantes”, escavada no substrato geológico. Em decúbito lateral direito, com as pernas fletidas (Fig. 24).

Análise antropológica da amostra da necrópole do Arneiro

O trabalho de campo seguiu a metodologia de escavação e a realização dos registos escritos e de imagem, fundamentais para a interpretação global. Assim, o resultado obtido para o estudo antropológico atual coligiu toda a informação recolhida durante o processo de campo e o material ósseo que se conservou. Através desta conjugação de dados foi possível caracterizar a organização dos espaços de sepultamento, das particularidades biológicas, culturais e de saúde da população então residente nessa área do atual concelho de Cascais.

A amostra total, embora assaz diminuta, como se compreende, face à real dimensão populacional, revela, apesar disso, dados sugestivos tanto no campo demográfico como no da morbilidade que merecem consideração. Para uma argumentação global dos resultados é apresentada a Tabela 1, com indicação dos dados de antropologia funerária, demográficos e patológicos.

A observação do material osteológico revelou uma vigorosa ação tafonómica que ocorreu durante e após a decomposição do corpo do indivíduo. Os agentes tafonómicos neste contexto categorizam-se de acordo com a tipologia do solo onde se encontravam inumados, assim como pelo próprio cultivo dos terrenos e a presença de raízes daí re-

sultantes (COIMBRA, 1991; NAWROCKI, 1995). Esta condição propicia o mau estado de preservação geral dos ossos. A amostra apresenta apenas as sepulturas n.ºs 6, 11 e 12 com deposições com maior representatividade óssea *in situ*, conforme Figs. 15, 16, 20, 21, 22 e 23.

Demograficamente, a realidade concreta encontra-se condicionada face à elevada fragmentação e ausência de ossos dos esqueletos. Contudo, a amostra regista um total de dois indivíduos de idade não adulta, e 12 de idade adulta (Fig. 25), ou seja, a estimativa da idade à morte revela a presença de uma criança de 8 anos \pm 24 meses na sepultura 14, um jovem de idade inferior a 15 anos na sepultura 13, e dez indivíduos de idade adulta, sendo que um apresenta idade inferior a 20 anos, na sepultura 3, outro teria idade superior a 21 anos, na sepultura n.º 6, e outro idade estimada entre os 20 e os 30 anos, na sepultura 11 (Tabela 1). Foi igualmente possível inferir a diagnose sexual em quatro enterramentos (Fig. 26), ou seja, as sepulturas n.ºs 2, 11 e 12 revelam características morfológicas do sexo feminino, e o enterramento da sepultura 6 apresenta registo de campo para o sexo masculino (Tabela 1). Estima-se para este indivíduo uma estatura da ordem de 1,6 m (Tabela 1).

No campo da morbilidade, a observação macroscópica regista a presença de doença oral (Tabela 1). Este testemunho consiste num desgaste ligeiro (adaptado de SMITH, 1984, segundo SILVA, 1996) nos enterramentos das sepulturas n.ºs 6 e 11 e a presença de uma pequena cárie (LUKACS, 1989) no enterramento da sepultura n.º 11 (Fig. 27), assim como na evidência de desgaste moderado (adaptado de SMITH, 1984, segundo SILVA, 1996) e na ocorrência de cáries mais severas (LUKACS, 1989) com perda total da coroa (MOORE e CORBETT, 1971, segundo POWELL, 1985) no enterramento da sepultura 12 (Fig. 28). Este enterramento revela ainda a existência de porosidade como rea-

FIGS. 25 e 26 – À esquerda, estimativa da idade à morte (em cima) e da diagnose sexual (em baixo) da amostra da necrópole do Arneiro.

FIG. 27 – Em cima, dentição do enterramento da sepultura 11.

TABELA 1

Sepultura	Orientação cardeal	Posição do esqueleto	Diagnose sexual	Idade à morte	Estatura	Patologia
1	-	-	-	-	-	-
2	oeste-este		Feminino a)	Adulto b)		
3	sudoeste-nordeste			Adulto inferior a 20 anos c)		
4	oeste-este			Adulto b)		
5	oeste-este			Adulto b)		
6	oeste-este	Decúbito lateral direito c)	Masculino c)	Adulto com mais de 21 anos c) e observação da erupção dentária d)	1,60 m c)	Presença de desgaste ligeiro (adaptado de SMITH, 1984, segundo e)
7	oeste-este			Adulto b)		
8	oeste-este			Adulto b)		
9	oeste-este			Adulto b)		
10	sudoeste-nordeste	Decúbito lateral direito c)		Adulto b)		
11	sudoeste-nordeste	Decúbito lateral direito c)	Feminino h)	Adulto jovem de 20-30 anos h) e observação da erupção dentária d)		Presença de desgaste ligeiro (adaptado de SMITH, 1984, segundo e) e pequena cárie f) no M3 inferior. Presença de porosidade g)
12	oeste-este	Decúbito lateral direito c)	Feminino característica morfológica do crânio b)	Adulto b)		Presença de desgaste acentuado (adaptado de SMITH, 1984, segundo e) e grandes cáries f) . Presença de porosidade g)
13	oeste-este		-	Jovem inferior a 15 anos c)		
14	oeste-este		-	Criança de 8 anos ± 24 meses d)		
15	oeste-este	Decúbito lateral direito c)		Adulto b)		

a) LOPES, s.d.; **b)** FEREMBACH *et al.*, 1980; **c)** CARDOSO e ENCARNÇÃO, 1987; **d)** UBELAKER, 1989; **e)** SILVA, 1996; **f)** LUKACS, 1989; **g)** WHITE, 2000 e SCHWARTZ, 1995; **h)** CUNHA e SANTOS, 1994.

ção inflamatória do perióstio (SCHWARTZ, 1995; WHITE, 2000) no úmero direito e diáfises de tíbia (Fig. 29). Foi ainda registada porosidade nas diáfises das clavículas (Fig. 30) do enterramento da sepultura 11.

A interpretação dos resultados paleopatológicos possibilita, através do registo de doença oral, a determinação da dieta consumida pelos indivíduos exumados. O desgaste dentário avalia o processo de mastigação dos alimentos ingeridos e resulta da erosão contínua do esmalte dentário da superfície oclusal dos dentes provocada pela fricção mandibular durante o ato de mastigação, conjugada com o efeito abrasivo dos constituintes duros presentes na alimentação (HILLSON, 1996 e 2000). Detetam-se cáries pela destruição do esmalte e do cimento, através de cavidades e fissuras na superfície da coroa e da raiz do dente (HILLSON, 2000; MAYS, 1998; POWELL, 1985). Desta sorte,

FIG. 28 – Dentição do enterramento da sepultura 12.

FOTOGRAFIAS: Guilherme Cardoso.

FIGS. 29 e 30 – Fragmentos de diáfises de tibia do enterro da sepultura 12 (à esquerda) e clavículas do enterro da sepultura 11 (em cima).

é-nos possível concluir que a amostra total revela uma dieta composta de glúcidos, substâncias moles e pegajosas, assim como de substâncias duras e abrasivas como, por exemplo, os cereais e/ou as carnes duras. Complementarmente à dieta, a observação da presença de porosidade com reação inflamatória do perióstio (WHITE, 2000; SCHWARTZ, 1995) nos ossos dos indivíduos inumados nas sepulturas 11 e 12 poderá indiciar a presença de uma ligeira infeção. Contudo, a elevada fragmentação e ausência de ossos dos esqueletos não permite estabelecer um diagnóstico diferencial. A divulgação destes resultados contribui, assim, estamos certos, para uma investigação universal que pode ser incorporada com estudos futuros, referentes a amostras exumadas nesta zona de intervenção arqueológica, para uma correlação do conhecimento populacional local.

Outras necrópoles islâmicas na região de Lisboa

Na segunda metade do século XIX, foi identificada no Rossio Pelado, a sul de Murches, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais, uma extensa necrópole, contendo túmulos, dispostos em filas, abertos no substrato geológico e sem paredes de pedra laterais, sendo, no entanto, munidos de tampas formadas por lajes brutas de calcário. Cada túmulo continha apenas um enterro individual, depositado em decúbito lateral direito, excetuando um, que continha três crânios de criança.

Os ossos foram encontrados em muito mau estado de conservação, o que levou Francisco de Paula e Oliveira a considerar que eram mais antigos do que os das necrópoles visigóticas de Alcoitão e Abuxarda (OLIVEIRA, 1888-1892: 89 e 90), o que, em princípio, não corresponderá à verdade, pois, datando da mesma época dos encontrados na necrópole do Arneiro, serão mais recentes.

No vizinho concelho de Sintra conhecem-se necrópoles islâmicas na Tapada do Inhaca, junto ao Castelo de Sintra, no Telhal, em Belas, e

junto ao sítio do Alto do Facho, Praia das Maças, Colares (GONZAGA, 2018: 36-40).

Em Lisboa, foram também detetados cemitérios islâmicos na área dos antigos subúrbios da cidade, e um outro, já no lado norte do concelho, durante o acompanhamento das obras no Palácio de Sant'Anna, em Carnide. Neste último, identificaram-se sete enterros do período islâmico, dos quais dois adultos e cinco não adultos (CURATE, 2014). Encontravam-se depositados no interior de covachos, em decúbito lateral direito, no sentido noroeste-sudeste, virados a sudeste, cumprindo os cânones do ritual de enterro muçulmano, com a face orientada para Meca. Nas proximidades deste local foram recolhidos raros materiais do mesmo período (BATALHA, MONTEIRO e CARDOSO, 2020: 1335-1336).

Materiais arqueológicos dispersos

Durante os trabalhos arqueológicos recolheram-se também, na área escavada da necrópole, os exemplares líticos e as cerâmicas que se nos deparavam nas camadas superiores, no interior de algumas covas e nos covachos dos enterros, devido ao revolvimento que toda aquela área sofreu. Materiais constituídos essencialmente por pequenos fragmentos de cerâmica que datam desde a Pré-História até ao período contemporâneo e a que, na *Carta Arqueológica do Concelho de Cascais*, se deu principal destaque no concernente aos períodos do Calcolítico e da época islâmica (CARDOSO, 1991: 86, n.º 167).

Entre as cerâmicas há, no entanto, exemplares datáveis da Antiguidade Tardia, como é o caso de um pequeno fragmento de boca de jarro (Fig. 6), tão característico dos séculos VII e VIII, situação bem representada noutras necrópoles e sítios arqueológicos da Antiguidade Tardia da região de Cascais (CARDOSO e BATALHA, 2018: 177, fig. 6, n.º 68). Outros fragmentos de vasilhas de cerâmicas podem ser datados entre os séculos VIII e IX; os fragmentos de telha decorados com linhas sinusoidais feitas com os dedos ou com pente (Fig. 7) poderão ser um pouco mais modernos (BATALHA e CARDOSO, 2021: 168, fig. 7). As evidências recolhidas parecem consolidar a ideia, que há muito defen-

demos, de que a cultura material do mundo tardo-visigótico persiste durante os primeiros tempos do mundo muçulmano peninsular (RODRIGUES, 2005).

Conclusões

Este sítio arqueológico terá sido ocupado na Pré-História Recente, durante o Neolítico ou Calcolítico, por aí se haverem exumado fragmentos de cerâmica, lascas de sílex e um dormente de mó.

No entanto, é para os séculos VII a IX que encontramos um conjunto de dados, que, embora escassos, se mostram bastante relevantes para as ocupações alto medievais e muçulmanas no concelho de Cascais. Verifica-se que os ossos encontrados na necrópole do Arneiro, sepultados em terrenos calcarenitos, se encontravam todos em muito mau estado de conservação, situação idêntica à que se observara, no passa-

do, nos casos das necrópoles do Rossio Pelado e de Murches, também implantadas em terrenos calcários, o que leva a deduzir que a sua degradação se possa dever a condições de acidez/basicidade do solo.

Ainda assim, foi possível identificar uma amostra composta de dois não adultos e dez adultos, com uma idade compreendida entre os oito anos e a fase adulta e a presença de, pelo menos, três mulheres e um homem. O consumo alimentar desta população seria composto por matérias mais duras, como, por exemplo, cereais e/ou carnes duras, e que alguns indivíduos poderiam apresentar casos de infeção ligeira com reação no perióstio.

O desenvolvimento de estudos arqueológicos e antropológicos sobre as populações que ocuparam Cascais ao longo dos tempos, e sobre a cultura material que lhes está intrinsecamente associada, impõe-se, consequentemente, qual prova estruturante e fundamental que subjaz ao saber atual.

Bibliografia

- BATALHA, Luísa e CARDOSO, Guilherme (2021) – “Telhas Alto Medievais do Casal do Clérigo (Cascais)”. *Al-Madan*. Almada: CAA. 2.ª série. 24: 167-170.
- BATALHA, Luísa; MONTEIRO, Mário e CARDOSO, Guilherme (2020) – “Estruturas Romanas de Carnide, Lisboa”. In ARNAUD, José M.; NEVES, César e MARTINS, Andrea (coord.). *Arqueologia em Portugal. 2020 - O Estado da Questão*. Lisboa: AAP, pp. 1335-1345. Disponível em <https://bit.ly/3nGAKcS>.
- CARDOSO, Guilherme (1987) – “Gabinete de Arqueologia Inicia Sondagens no Arneiro (Carcavelos)”. *Jornal da Costa do Sol*, 1987-05-14, p. 7.
- CARDOSO, Guilherme (1991) – *Carta Arqueológica do Concelho de Cascais*. Cascais: Câmara Municipal.
- CARDOSO, Guilherme e BATALHA, Luísa (2018) – “As Cerâmicas Alto Medievais das *Villae* do Ager Occidental de Olisipo, Lusitânia”. In MARTÍN VISO, Iñaki et al. (coord.). *Cerâmicas Altomedievales en Hispania y su Entorno (siglos V-VIII d.C.)*. Zamora, pp. 159-188.
- CARDOSO, Guilherme e ENCARNÇÃO, José d’ (1987) – *Relatório da Sondagem Efectuada no Arneiro (Carcavelos). Relatório de Escavação*. Cascais. [Não publicado].
- CARDOSO, Guilherme e ENCARNÇÃO, José d’ (1994) – “Cemitério Medieval do Arneiro”. *Informação Arqueológica*. Lisboa: IPP. 9: 59.
- COIMBRA, Carlos (1991) – *Factores Intrínsecos e Extrínsecos Determinantes do Estado de Preservação dos Ossos Humanos. Monografia de Investigação*. Coimbra: Departamento de Antropologia. [Não publicado].
- CUNHA, Eugénia e SANTOS, Ana Luísa (1994) – *Relatório antropológico. Arneiro 11*. Coimbra: Departamento de Antropologia.
- CURATE, Francisco (2014) – *Palácio Sant’Anna, Relatório Laboratorial de Antropologia*. Coimbra: CIAS, Universidade de Coimbra. [Não publicado].
- FEREMBACH, Denise; SCHWIDETZKY, Ilse e STOUKAL, Milan (1980) – “Recommendations for age and sex diagnoses of skeletons”. *Journal of Human Evolution*. Elsevier. 9: 517-549.
- GONZAGA, Ana Raquel (2018) – *Arqueologia da Morte no Gharb “Português”: almocavares e outros registos funerários*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia. Coimbra: Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra. Disponível em <https://bit.ly/3alRwBA>.
- HILLSON, Simon (1996) – *Dental Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- HILLSON, Simon (2000) – “Dental Pathology”. In KATZENBERG, M. A. e SAUNDERS, S. R. (eds.). *Biological Anthropology of the Human Skeleton*. New York: Wiley-Liss, Inc, pp. 249-286.
- LOPES, Luís (s.d.) – *Referência de Conteúdo de Caixas*. Cascais.
- LUKACS, John (1989) – “Dental Paleopathology: Methods for Reconstructing Dietary Patterns”. In *Reconstruction of Life from Skeleton*. New York: Alan R. Liss, Inc, pp. 261-286.
- MAYS, Simon (1998) – *The archaeology of human bones*. London: Routledge.
- MIRANDA, Jorge; CARDOSO, Guilherme e TEIXEIRA, Carlos A. (1988) – *Registo Fotográfico de Carcavelos e Alguns Apontamentos Histórico-Administrativos*. Cascais: Câmara Municipal.
- NAWROCKI, Stephen (1995) – “Taphonomic Processes in Historic Cemeteries”. In GRAUER, Anne L. (ed). *Bodies of Evidence*. New York: Wiley-Liss, pp. 49-66.
- NECRÓPOLE MEDIEVAL (1987) – *Jornal da Costa do Sol*, 1987-06-18, p. 7.
- OLIVEIRA, Francisco de Paula (1888-1892) – “Antiquités Préhistoriques et Romaines des Environs de Cascaes”. *Comunicações da Comissão dos Trabalhos Geológicos*. Lisboa. 2 (1): 82-108.
- POWELL, Madison (1985) – “The Analysis of Dental Wear and Caries for Dietary Reconstruction”. In GILBERT, Robert e MIELKE, James (eds.). *The Analysis of Prehistoric Diets*. San Diego: Academic Press, Inc, pp. 307-338.
- RAMALHO, Miguel M. et al. (2001) – *Notícia Explicativa da Folha 34-C, Cascais*. Lisboa: Instituto Geológico e Mineiro.
- RODRIGUES, Severino (2005) – *A Presença Medieval na Villa Romana de Caparide: vivências continuadas*. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa. [Não publicado].
- RUBIERA MATA, Maria J. (1996) – *Ibn Muqāna de Alcabideche*. 2.ª edição. Cascais: Associação Cultural de Cascais.
- SCHWARTZ, Judy (1995) – *Skeleton Keys: an introduction to human skeletal morphology, development, and analysis*. Oxford: Oxford University Press.
- SILVA, Ana Maria (1996) – *Noções de Antropologia Funerária: práticas funerárias do Paleolítico Médio ao Neolítico Final*. Prova de aptidão pedagógica e capacidade científica. Coimbra: Departamento de Antropologia. [Não publicado].
- UBELAKER, Douglas (1989) – *Human skeletal remains: excavation, analysis interpretation*. 2nd Edition. Washington: Traxacum.
- WHITE, Tim D. (2000) – *Human osteology*. 2nd Edition. San Diego: Academic Press.
- [todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2022-07-04]

RESUMO

O sítio de S. Lourenço dos Francos (Lourinhã) é parcialmente conhecido desde a década de 1970, tendo o seu estudo sido retomado em 2022, na sequência da requalificação da envolvente da igreja com o mesmo nome. As evidências artefactuais identificadas, as referências documentais e históricas resultantes de diversos trabalhos e, sobretudo, os elementos arqueológicos integrados em construções mais recentes atestam uma ocupação que recua, pelo menos, à época romana. Os autores recorreram à pesquisa bibliográfica e documental, à fotogrametria e à aerofotogrametria para desenvolver um modelo digital do terreno. A digitalização multidimensional permitiu também modelar a igreja e duas lápides romanas aí reutilizadas.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia; Arquitectura; Igreja; Epigrafia.

ABSTRACT

The S. Lourenço dos Francos site in Lourinhã has been partially known since the 1970s. Its study was resumed in 2022, following the renovation of the area around the church of S. Lourenço. The artefacts found, the documental and historical references resulting from different works and, above all, the archaeological elements integrated in later buildings show an occupation that dates back to, at least, Roman times.

The authors resort to bibliographical and documental research, photogrammetry and air photogrammetry to develop a digital model of the ground. Multidimensional digitalisation has also enabled them to create a model of the church and two Roman tombstones that were reused in it.

KEY WORDS: Archaeology; Architecture; Church; Epigraphy.

RÉSUMÉ

Le site de S. Lourenço dos Francos (Lourinhã) est partiellement connu depuis les années 1970, son étude ayant été reprise en 2022, dans le cadre de la requalification des alentours de l'église du même nom. Les pièces archéologiques identifiées, les références documentaires et historiques résultant de divers travaux et, surtout, les éléments archéologiques intégrés dans des constructions plus récentes attestent une occupation qui remonte, au moins, à l'époque romaine.

Les auteurs recourent à la recherche bibliographique et documentaire, à la photogrammétrie et à l'aérophotogrammétrie pour développer un modèle numérique du terrain. La numérisation multidimensionnelle a également permis de modéliser l'église et deux stèles romaines ici réutilisées.

MOTS CLÉS: Archéologie; Architecture; Eglise; Epigraphie.

S. Lourenço dos Francos (igreja e envolvência), Lourinhã

imagética de um arqueossítio complexo entre Olisipo, Scallabis e Eburobrittium

Gerardo Vidal Gonçalves ¹ e Dina Borges Pereira ²

Introdução

O presente artigo surge, no essencial, no decorrer de trabalhos preliminares de investigação e estudo de um sítio arqueológico já conhecido, em parte, desde os anos 70 do século XX, o sítio de S. Lourenço dos Francos (MOREIRA, 1976; CIPRIANO, 2001; AZEVEDO, 2011). O sítio é referenciado no *Portal do Arqueólogo* com o CNS n.º 6392 (DGPC, 2022). No entanto, não são referenciadas informações ou descrições sobre o local, mas sim a existência de duas lápides de época romana, reutilizadas na parte posterior da estrutura da igreja.

O sítio de S. Lourenço dos Francos é um local já conhecido através de referências orais, de historiadores locais, populares e alguns artigos e livros publicados com referências verdadeiramente escassas. O sítio, apesar de bastante relevante, foi alvo de uma chamada de atenção especial devido a um processo de requalificação de um espaço próximo à Igreja de S. Lourenço dos Francos, a Noroeste do cemitério contíguo à já referida igreja, o qual foi parcialmente afectado por trabalhos de remoção de coberto arbóreo e abertura de algumas valas de sondagem. Na sequência destes trabalhos, deu-se início a um processo de investigação arqueológica e valorização patrimonial que decorrerá entre 2022 e 2025.

O sítio arqueológico de S. Lourenço dos Francos localiza-se, administrativamente, na União das freguesias de Miragaia e Marteleira, no Concelho da Lourinhã, na margem direita do curso de água denominado Rio Grande, a uma altitude de, aproximadamente, 25 metros, no cruzamento das coordenadas geográficas 39° 13' 38.9" Latitude Norte e 9° 16' 02.4" de Longitude Oeste (ver Fig. 1).

¹ CIDEHUS - Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades, Universidade de Évora (gerardo@uevora.pt).

² EROS - Environment Research on Science Consulting (dinapereira85@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Localização do sítio arqueológico de S. Lourenço dos Francos.

Trata-se de uma área arqueológica que, pelas evidências artefactuais identificadas *in loco*, pelas referências documentais e históricas evidenciadas em diversos trabalhos e, sobretudo, pela existência de elementos arqueológicos integrados em construções mais recentes, comporta a possível existência de um local ocupado, pelo menos, desde época romana.

Apesar deste artigo representar, evidentemente, uma abordagem introdutória, não deixa de ser importante o número elevado de elementos que, no geral, transferem para o local uma carga relevantíssima no que toca à sua importância histórica e arqueológica.

Metodologia e abordagem

Apesar da enorme dificuldade em encontrar informação documental, assertiva e confirmável, sobre a existência de um sítio arqueológico ou de alguma evidência sólida relativa a um local de *habitat*, povoado, núcleo urbano, vila ou outro no sítio em estudo, a verdade é que são algumas as referências escritas à possível ocupação do sítio em épocas da romanização, Alta Idade Média e Baixa Idade Média.

Contudo, alguns indícios arqueológicos, especificamente já descritos por outros autores (CIPRIANO, 2001; MOREIRA, 1976) e ainda presentes na envolvente do sítio arqueológico (Igreja Paroquial de S. Lourenço dos Francos) levantam diversas questões sobre a ocupação romana e até pré-romana do sítio.

No essencial, procurou implementar-se uma pesquisa documental em arquivos e documentos dispersos em bibliotecas públicas, bibliotecas *online*, Torre do Tombo, Biblioteca Pública Digital, cartografia histórica, entre outras, no sentido de confirmar alguns dados recolhidos no terreno.

FIG. 2 – Vista aérea da Igreja de S. Lourenço dos Francos e do cemitério adjacente.

Para preparar a investigação arqueológica a desenvolver, foi fundamental a implementação de um levantamento digital do terreno, no geral, e da área específica, os quais permitiram enquadrar e fomentar uma visão de conjunto, não só sobre o sítio arqueológico, mas também sobre o seu posicionamento em relação a alguns factores de carácter orográfico, ambiental, geológico e cronológico.

No sentido de possibilitar a recolha de dados orográficos e modelos digitais do terreno, foi utilizado um ROV, um drone MAVIC 2 Pro, da empresa SZ DJI Technology Co., Ltd., com um sensor 1" CMOS com 20 milhões de pixels efectivos, uma lente Fov de 77° e 35 mm, com formato equivalente a 28 mm e uma abertura de f/2.8-f/11 e uma focagem de um metro ao infinito. Este equipamento permite captar imagens georreferenciadas, as quais possibilitam a articulação com processamento de dados em fotogrametria e aerofotogrametria e a criação de modelos digitais de terreno (DEM - *Digital Elevation Model* ou MDT - Modelo Digital do Terreno), com níveis de resolução de 1 x 1 m por pixel efectivo e um erro, a nível de cotagem, de cerca de 5 cm.

Foi realizada a digitalização, através de aerofotogrametria, do curso de água denominado como "Rio Grande", um rio que desagua na Praia da Areia Branca, a cerca de 3000 m para Noroeste da Vila da Lourinhã, e que percorre cerca de 7900 m desde a linha de costa até ao sítio arqueológico de S. Lourenço dos Francos, no sentido Sudeste. Foi ainda analisado um varrimento através de GPR realizado na área contígua ao cemitério da Igreja de S. Lourenço dos Francos¹, e ainda uma digitalização multidimensional da Igreja de S. Lourenço dos Francos e modelação respectiva à escala 1:1. Foi também realizada a digitalização multidimensional do interior da igreja e a digitalização de duas lápides funerárias de cronologia romana, descritas já nos anos 70 do século XX por José Beza Moreira e reutilizadas na parte posterior da mesma igreja (MOREIRA, 1976). O estudo geofísico mostra, no geral, diversas evidências da existência de muros e compartimentos, verificáveis às profundidades de 150 cm, 160 cm, 170 cm e 180 cm. A partir dos dados recolhidos na detecção remota (MACIEIRA, DIAS e PEREIRA, 2020), foram realizadas quatro imagens (Figs. 3 e 4), nas quais é possível observar elementos antrópicos a Noroeste do Cemitério, próximo do local onde se realizaram as valas e a remoção de árvores e vegetação.

Foram ainda observados, no já referido terreno contíguo ao cemitério, diversos elementos cerâmicos e materiais de construção de época

¹ Trabalho promovido pela autarquia antes da organização prática deste projecto. O município da Lourinhã cedeu, para consulta, os resultados da prospeção geofísica de parte da área em estudo, realizada pela empresa SINERGEO, em Junho de 2020.

FIG. 3 – Mapeamento através de GPR (*Ground Penetrating Radar*) elaborado pela empresa SINERGEO a profundidades várias (na imagem, a 150 e 160 cm).

romana, e ainda uma estrutura de moagem, identificada e documentada em visitas anteriores ao local por técnicos da Direcção Geral do Património Cultural da extensão de Torres Novas, pelos signatários do artigo e por entidades responsáveis da Câmara Municipal da Lourinhã.

No essencial, o sítio arqueológico de S. Lourenço dos Francos é, aparentemente, um local relevantíssimo para a compreensão da ocupação humana do território contíguo à vila da Lourinhã. Parece evidente tratar-se de um local com uma ocupação que remonta, no mínimo, ao período romano, sendo que são variadas as referências a artefactos, materiais e estruturas, no sítio e próximas do mesmo, que complementam esta afirmação.

FIG. 4 – Mapeamento através de GPR (*Ground Penetrating Radar*) elaborado pela empresa SINERGEO a profundidades várias (na imagem, a 170 e 180 cm).

O sítio arqueológico: breve resumo dos aspectos orográficos, geológicos e ambientais

O sítio arqueológico de S. Lourenço dos Francos localiza-se a escassos 7000 metros da linha de costa do concelho da Lourinhã. A proximidade com a *Olisipo* (cerca de 60 km) e a *Scallabis* romanas (cerca de 50 km), fazem deste um local interessantíssimo nos contornos da ocupação romana do território, sobretudo pelos diversos materiais arqueológicos aí identificados (cerâmicas romanas, telhas, entre outros) e por reaproveitamentos de materiais de época romana, utilizados em outras construções de época moderna. A cerca de 6000 metros para Oeste da via romana que ligava

Olisipo a *Eburobrittium* (Óbidos), S. Lourenço dos Francos localiza-se nas margens do Rio Grande, um curso de água que desagua no oceano, nas costas da Lourinhã, na Praia da Areia Branca.

A obtenção do modelo digital do terreno, através da fotogrametria aérea, permitiu construir um modelo do curso de água e da sua relação com a subida das águas até aos 24 metros acima do nível do mar, altitude à qual se encontra o sítio arqueológico de S. Lourenço dos Francos.

A análise dos dados orográficos e do modelo digital do terreno realizado permite-nos, facilmente, prever que o curso de água seria, porventura, navegável em época romana, pelo menos até ao sítio arqueológico de S. Lourenço dos Francos, com um desnível médio de cerca de 6 a 10 metros. Este curso de água estende-se, na actualidade, até ao sítio designado como Vale dos Francos, a cerca de 8000 metros para Sudeste do sítio arqueológico de S. Lourenço dos Francos.

Na verdade, os estudos sobre os paleo-estuários, inundações e cotas de afectação da subida das águas do mar em épocas recuadas são, para a zona em estudo, inexistentes. No entanto, algumas abordagens interessantíssimas, sobretudo para a região de Lisboa, estuário do Tejo, áreas contíguas e outros estudos e reflexões (COSTA *et al.*, 2020; PIMENTA, CALADO e LEITÃO, 2005; PINTO, 1972; SARRAZOLA, 2014; QUINTELA, MASCARENHAS e CARDOSO, 1989) são, no essencial, verdadeiramente inspiradoras e promovem, em certa medida, a reflexão sobre outras áreas do território continental português.

FIG. 5 – Modelo digital do terreno do concelho da Lourinhã, com localização da Vila da Lourinhã (A) e de S. Lourenço dos Francos (B).

Apesar de não ser, na realidade, aferível através de estudos sobre contextos arqueológicos realizados até à data, na área da Lourinhã e S. Lourenço dos Francos, a navegabilidade do chamado Rio Grande seria bastante provável em época romana.

A geologia, em termos macroscópicos, enquadra-se, por um lado, nos terrenos de aluviões, areias de dunas e areias de praia e dunas nos cursos do Rio Grande, Rio do Toxofal e na Ribeira de Lourim. São constituintes da geologia local as margas, argilas e grés do Sobral, as argilas, arenitos e arcoses de Nadrup, os calcários, grés margoso e margas de Miragaia, e os denominados calcários de Cesareda, Monte-junto e Cabreira (Fig. 8).

Em suma, os aspectos orográficos, ambientais e geológicos descritos podem ter, naturalmente, condicionado alguns dos critérios base para a ocupação humana do local, sobretudo em época romana. Trata-se, evidentemente, de um vale bastante fértil, com relevos pouquíssimo

FIG. 6 – Mapa com traçado hipotético das vias romanas da região de Lisboa e arredores.

FIG. 7 – Perfil topográfico e Modelo Digital de Terreno com simulação das alterações de cota do nível médio das águas do mar ao longo do Rio Grande.

GIS E MODELAÇÃO: Gerardo Vidal Gonçalves.

FIG. 8 – Carta Geológica da Lourinhã com localização do sítio de S. Lourenço dos Francos.

acentuados, uma enormíssima facilidade, através dos cursos de água, de atingir a zona costeira e uma proximidade evidente com outros locais de influência romana, em muitos casos, de grande relevância.

A questão histórico-arqueológica sobre o sítio e a sua envolância

No capítulo n.º II da obra de Frei Henrique Perdigão, *Subsídios para a História da Ribeira de Palheiros* (PERDIGÃO, 1992: 64), são referidos alguns aspectos interessantíssimos sobre a área envolvente à actual Igreja de S. Lourenço dos Francos. Conta-nos este autor sobre a existência de uma antiga cidade, Monardo dos Francos, descrita através de uma ancestral tradição, segundo as suas palavras. Na verdade, é ainda referida a existência de um mosteiro de frades “Francos” bastante perto desta antiga cidade. Descreve ainda Frei Henrique Perdigão que, num documento do século XVII escrito por Frei António da Purificação, *Chronica da Antiquíssima Província de Portugal da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho* (PURIFICAÇÃO, 1642), são já referidas a cidade de Monardo dos Francos e o citado mosteiro. Na verdade, a localidade de Monardo dos Francos é referenciada como sendo já uma vila.

É ainda referida, nesta obra de Frei António da Purificação, a associação de um dos filhos do estadista e general cartaginês Amílcar Barca, Aníbal Barca, à refundação da dita cidade de Monardo dos Francos (PERDIGÃO, 1992: 66). Na verdade, é descrita também a existência de um brasão da cidade anterior à refundação, provavelmente oriundo da primitiva fundação promovida por povos vindos da Gália, os “Francos” ou “Gálios”, segundo, naturalmente, o documento já referido ².

Apesar de serem referências interessantíssimas, a sua comprovação encontra-se verdadeiramente condicionada por diversos factores, entre os quais destacamos a escassez de referências documentais e/ou epigráficas, os indícios comprovados de realidades arqueológicas ou arqueográficas e estudos sistemáticos e programados sobre o local, a Igreja de S. Lourenço dos Francos e a área envolvente.

Nas diversas visitas ao local, os signatários deste trabalho localizaram diversos materiais de época romana ³, sobretudo materiais de construção, fragmentos de tégula e alguns fragmentos cerâmicos (cerâmica comum de época romana), os quais foram fotografados e analisados, macroscopicamente, *in situ*.

² Frei Henrique Perdigão cita também alguns elementos de carácter arqueológico, localizados durante trabalhos agrícolas na envolância da igreja de S. Lourenço dos Francos, apontando, inclusivamente, para elementos hídricos de época romana e, porventura, anterior (PERDIGÃO, 1992: 69).

³ Os materiais localizam-se, sobretudo, numa área adjacente aos terrenos do actual cemitério, a Noroeste da igreja de S. Lourenço dos Francos.

Falar de S. Lourenço dos Francos, seja do local onde se implanta actualmente o templo dos séculos XVI-XVII, seja nos locais próximos é, no geral, bastante complexo pois, como acabámos por comprovar e já referir, a documentação histórica e as referências documentais são bastante escassas. São também inexistentes os trabalhos de carácter arqueológico programados, de forma metódica e sistemática, realizados no local e na sua envolvente.

São, de qualquer forma, bem conhecidas algumas referências à ocupação humana antiga da área em estudo (MOREIRA, 1976; CIPRIANO, 2001; PERDIGÃO, 1992). Por outro lado, a proximidade do sítio à costa, às importantes localidades romanas de Lisboa, Santarém e Óbidos, não deixa as nossas reflexões indiferentes. São também importantes as chamadas de atenção para a ocorrência de artefactos e estruturas, muito provavelmente de época romana, identificadas durante os diversos trabalhos agrícolas realizados na envolvente da igreja de S. Lourenço dos Francos (PERDIGÃO, 1992; CIPRIANO, 2001).

O primeiro registo documental de actividade construtiva no local é referido por Frei Henrique PERDIGÃO (1992: 96) e remonta ao ano 890 d.C. Nesta informação destacam-se o primeiro registo de construção de um convento antigo, o qual terá dado origem à actual igreja. No essencial, esta informação não é, porventura, confirmável no local, do ponto de vista da arqueologia do construído nem de qualquer indício visível sobre técnicas ou materiais construtivos datáveis da Alta Idade Média ou, inclusivamente, anteriores.

Sobre o antigo mosteiro são proferidas algumas linhas na obra de Frei António da Purificação, relativas a dados vindos dos séculos VIII ou IX d.C. Através da transcrição realizada por Frei Henrique PERDIGÃO (1992: 99), destaca-se o seguinte: “... *Não longe do Convento de Pena Firme, pela corrente da costa do mar, para a parte do Norte, fundou também o santo abade Ancirado outro mosteiro da nossa ordem, na vila de Monardo, que hoje é um pequeno lugar do mesmo nome, em distância quase igual a um quarto de légua da Vila de Peniche, do qual ainda ali aparecem alguns vestígios*”.

Já no século XII (cerca de 1139), Frei Guilherme, um visitador da ordem mendicante de Santo Agostinho, frade desta mesma ordem, referia que o antigo mosteiro estaria já em ruínas, solicitando, por este motivo, a D. Afonso Henriques, alguns donativos para a reconstrução do mosteiro e da igreja/capela do mesmo. Segundo os dados recolhidos, este pedido teria sido aceite e o edifício, mesmo que parcialmente, reconstruído (PERDIGÃO, 1992).

Naturalmente, as referências já mencionadas e as evidências arqueológicas identificadas, *in loco*, pelos signatários deste artigo permitem concluir, mesmo que de forma bastante preliminar, que o local onde se implanta a actual igreja de S. Lourenço dos Francos e a sua envolvente possuem um interesse histórico e arqueológico bastante importante e uma relevância patrimonial indiscutível.

Durante os trabalhos de abertura de valas, a Noroeste do cemitério actual e no corte e remoção de algumas árvores, identificaram-se diver-

sos elementos de actividade antrópica antiga, sobretudo um possível engenho de moagem e alguns indícios de muros e materiais arqueológicos de cronologia medieval e romana.

Foi ainda realizada uma sondagem geofísica não intrusiva no local ⁴, a partir da qual foi possível recolher informações sobre a existência de estruturas arqueológicas a cerca de 1,2 e 1,7 metros abaixo do nível do solo actual.

A Igreja de S. Lourenço dos Francos

No sítio arqueológico de S. Lourenço dos Francos, junto ao actual cemitério ⁵, foi construída uma igreja ainda durante os séculos XVI e XVII, dedicada a S. Lourenço. Esta igreja de traço renascentista de cariz rural e extremenamente íntegra, na sua estrutura, na parte posterior, nos vértices inferiores externos da capela-mor, duas lápides de cronologia romana.

O templo foi construído com a autorização do Cardeal D. Luis de Sousa, algum tempo depois do ano de 1681 ⁶. Os trabalhos de requalificação e reconstrução decorreram, sobretudo, com a edificação dos muros do adro da Igreja, a construção de compartimentos para arrecadações e para a realização de catequeses junto à igreja e, naturalmente, a reconstrução do antigo edifício religioso pré-existente. As obras duraram até ao ano de 1687 (PERDIGÃO, 1992: 107). Já por volta do ano de 1737, foi edificada a capela-mor e colocada uma placa em mármore ⁷. Nesse mesmo ano, foram também colocadas, nos vértices exteriores da capela-mor, duas lápides reaproveitadas de época romana.

A Igreja de S. Lourenço dos Francos é constituída por uma nave central de contorno rectangular, com cerca de 19 m de comprimento e 9 m de largura, sendo que, no interior, existe uma parede que divide esta nave de um outro espaço lateral com cerca de 5,30 metros de largura. No total, a nave central atinge uma largura de cerca de 15 m. Esta nave possui um telhado simples de duas águas e, imediatamente abaixo do telhado, no interior da igreja, uma estrutura constituída por cinco panos de madeira, característicos deste estilo arquitectónico e observáveis em outras capelas públicas e privadas da segunda metade do século XVIII e do século XIX, um pouco por todo o território nacional (GONÇALVES, 2020).

⁴ Trabalhos solicitados pelo presidente da União de Freguesias de Miragaia e Marteleira.

⁵ Construído após 28 de Janeiro de 1923, aquando da tomada de posse da Junta de freguesia (PERDIGÃO, 1992: 110).

⁶ Neste ano, a antiga igreja encontrava-se já em ruínas, tendo este facto motivado a sua reconstrução (PERDIGÃO, 1992).

⁷ ANNO DOMINI | MDCCXXXVII FA | CTUM FUT PRO | PITATORIUM HOC (No Ano de Nosso Senhor de 1737 foi feito este propiciatório).

FOTOGRAMETRIA E MODELO DIGITAL: Gerardo Vidal Gonçalves.

A fachada principal é constituída por uma empena triangular com vértice assimétrico e uma pequena janela com verga de arco abatido em calcário e ombreiras simétricas, também em calcário. A empena é encimada, no vértice superior, no topo do telhado, por uma pequena cruz latina com braços ornamentados e trilobada no vértice.

A Igreja comporta ainda, na parte anterior, um pequeno alpendre que se adossa à empena ou fachada principal, com um telhado simples de três águas que se eleva do solo a 2,8 m. A largura externa do alpendre ronda os 6,55 m e o comprimento externo reporta-se aos 5,05 m. A estrutura do alpendre comporta, na fachada frontal, um conjunto de dois muretes que ladeiam o vão da portada, de acesso à porta principal da igreja, aberta na base da empena ou fachada principal (Fig. 9). É constituinte do alpendre, na parede interna, a Noroeste, um painel de azulejos recente com a representação de Nossa Senhora de Fátima. A nave principal, percorrida no interior por silhar de azulejos com vários padrões sobrepostos, é seguida, na parte posterior da igreja, por um compartimento (capela-mor, construído e adaptado ao edifício antigo, por volta do ano de 1737), mais estreito do que a nave central (alterada)⁸. O acesso à capela-mor e consequente altar-mor, através do interior da nave central, é feito com o recurso a uma portada com vão em arco triunfal de volta per-

⁸ Como já referimos, a construção desta capela-mor terá ocorrido entre os anos de 1781 e 1787.

FIG. 9 – Modelo Digital da Igreja de S. Lourenço dos Francos, obtido a partir de levantamento aerofotogramétrico e respectiva modelação digital.

feita, em cantaria e assente sobre pilastras toscanas, rematadas por friso superior, com marcação de chave.

A estrutura da igreja é ainda constituída por uma torre sineira com dois registos (diferenciados por cornija). Tem cerca de 18 m de altura e secção quadrangular simples. A torre sineira encontra-se adossada à parede sudeste do templo e culmina num coruchéu simples, este com cerca de 3,5 m de altura e 1,8 x 1,8 m de lado. A torre sineira apresenta ainda quatro janelas com vergas em arco perfeito, ladeadas por ombreiras simples de secção quadrangular, as quais se elevam a cerca de 10 m do topo da calçada actual. A torre, apesar de se destacar bastante da fachada sudeste, permanece homogénea com o plano da fachada ou empena principal. No topo da sineira implantam-se, sobre uma cornija e nos vértices da estrutura, quatro pináculos tipologicamente datáveis da segunda metade do século XVIII.

No essencial, a estrutura da igreja e os panos ou fachadas possuem 13 janelas rectangulares (cinco no alçado Sudeste, duas no alçado posterior, capela-mor, e seis no alçado Noroeste) com ombreiras e vergas de secção quadrangular em calcário. São ainda visíveis, na torre, duas

FIG. 10 – Modelação Digital da Igreja de S. Lourenço dos Francos, compartimentos interiores e estruturas diversas.

pequenas janelas rectangulares alongadas e, como já referimos, uma janela com verga curvada na fachada principal, virada a Sudeste.

A capela-mor é constituída por um altar e um trono, o qual determina o perímetro da nave central. O altar-mor e os retábulos possuem quatro colunas de tipologia salomónica, apoiadas em quatro pilastras de madeira, muito provavelmente carvalho português. Estas colunas de madeira, escavadas no seu interior para impedir a fractura da madeira devido às constantes alterações de temperatura e humidade, são elementos típicos nos retábulos dos altar-mor da maior parte das igrejas do século XVIII (GONÇALVES, 2020). A capela-mor comporta ainda um altar piramidal central, com decoração no frontal marcada por motivos florais, grinaldas e acantos sinuosos.

A estrutura da capela-mor apresenta uma planta recta, com três eixos, rematada por um frontão interrompido, com a representação da Esperança, do lado do Evangelho, e a Igreja, do lado da Epístola; ao centro, uma composição ladeada por palmas e encimada por uma cornija simples e angular com anjos; na parte inferior, um resplendor sob representação do Espírito Santo. Apresenta ainda, no eixo central, um camarim com trono coberto por abóbada de berço apainelada com flores ao centro.

Na boca do referido camarim subsiste uma renda com querubins e anjos sentados sobre volutas entre os acantos e as palmas. Nos panos laterais concentram-se mísulas com imaginária e uma cortina encimada por medalhão sobre os querubins, localizados entre as já referidas

colunas salomónicas, sendo que as das extremidades são encimadas por urnas em madeira. Sobre a banqueta subsiste ainda um sacrário oval contornado por anjos e encimado por uma cruz (crucificado).

A estrutura da capela-mor possui uma cobertura em “falsa abóbada” de madeira pintada a azul celeste, a qual assenta numa cornija de cantaria já referida. O pano anterior é totalmente preenchido por retábulo de talha dourada, policromado, marmoreado a rosa, branco e cinzento. Os retábulos encontram-se, naturalmente, enquadrados através de pequenas pilastras, encimadas, por sua vez, por urnas, as quais assentam em pequenos plintos de madeira. Os retábulos comportam ainda camarins ladeados por peanhas com a imaginária do século XVIII. Ocorrem também duas molduras circulares fixas na parede posterior, dividida pelo vão do arco da capela-mor.

As cornijas interiores, moldadas em diversos sulcos paralelos e simétricos, acompanham, no essencial, os panos internos e o receptáculo da capela-mor. No topo da cornija, junto à capela-mor, implantam-se duas pequenas figuras em madeira policromada. Os panos laterais interiores da capela-mor são constituídos por duas janelas no nível superior em ambos os lados e, no nível inferior, três portas cegas e a porta de acesso à sacristia da igreja.

FIGS. 11 e 12 – Igreja de S. Lourenço dos Francos. Modelos digitais do retábulo do altar-mor da capela.

No interior da nave, nos ângulos das paredes da nave, a Noroeste, antes do vão do arco triunfal, subsistem dois retábulos idênticos, em ambos os vértices, em talha pintada de branco com decoração a dourado, os quais apresentam uma orientação, em relação às paredes laterais da nave, de cerca de 25 a 27 graus. Na parte anterior da nave central desenvolve-se um coro alto em madeira, suportado por uma balaustrada em madeira policroma e marmoreada, decorada com motivos fitomórficos, a qual é, por sua vez, suportada por duas colunas simples em pedra.

No subcoro, a Noroeste da nave central, estrutura-se um baptistério simples cujo acesso é conseguido através de um portal em arco de volta perfeita, e em cujo interior está preservada uma pia baptismal em pedra, provavelmente granito polido de grão finíssimo ou mármore.

No interior do baptistério, as paredes são forradas a azulejos de padrão na parede e no arco, sendo que a cobertura do mesmo baptistério é em abóbada estreita de berço.

Subsiste ainda um púlpito na parede interior Noroeste da nave central, cuja base é obtida a partir de mármore vermelho, sobre uma porta de verga recta, com uma guarda plena de madeira marmoreada, pontuada a dourado, a qual assenta sobre a base de mármore já referida. O acesso ao púlpito é realizado através de uma escada e portal

de verga recta e ombreiras de secção quadrangular. Na parte mesial da verga recta, imediatamente acima do púlpito, encontra-se gravada a data de 1681.

A estrutura da igreja é obtida a partir de alvenaria de pedra de junta seca e, na maior parte dos casos, em alvenaria de junta tomada com reboco e, na generalidade, pintada a branco e azul. No entanto, como já referimos, destacam-se duas lápides em calcário, reaproveitadas para a construção da capela-mor, com inscrições de época romana, já documentadas e publicadas por diversos autores e pela tradição oral. Os trabalhos mais aprofundados sobre estas duas lápides foram realizados ainda na segunda metade dos anos 1970, por José Moreira BELEZA (1976), e nos anos de 1990 por Frei Henrique PERDIGÃO (1992: 109). Trata-se de duas lápides cuja proveniência não deveria estar muito afastada do local onde se implanta a Igreja de S. Lourenço dos Francos.

FIG. 13 – Modelo da Igreja de S. Lourenço dos Francos com indicação da proveniência dos elementos arqueológicos com inscrições.

As inscrições, já estudadas e reproduzidas pelos autores citados, referem a homenagem a Júlia Máxima, de 30 anos de idade, filha de Caio Júlio Severo e de Paterna⁹ (Fig. 13; ponto “A”), e a Caio Júlio Lauro, de 41 anos, filho de Júlia Máxima e de Caio (Fig. 13; ponto “B”)¹⁰. Na verdade, na região, são diversos os registos e referências a inscrições de época romana. São bem conhecidas a inscrição de Aboboriz, recolhida durante as obras no adro da igreja de N.^a Sr.^a do Aboboriz (sítio CNS n.º 1377), na freguesia da Amoreira, em Óbidos, referida já por Leite de Vasconcellos (1938); a do sítio CNS n.º 6112, no Museu Municipal de Torres Vedras (MANTAS, 1982); o sítio da Quinta do Juncal, CNS n.º 507, em Torres Vedras (MANTAS, 1982);

⁹ *D(iis) (hedera) M(anibus) / IVLIAE C(aii) F(iliae) / MAXIMAE A(morum) XXX / C(aius) IVLIVS SEVERVS / P(ater) ET PATERNA / MATER / F(aciendum) C(uraverunt)* (MOREIRA, 1976: 1).

¹⁰ *D(iis) M(anibus) / GAIO IVLIO LAVRO / C(aii) F(ilio) A(morum) XXXXI / IVLIA MAXIMA P / Atri P(ientissimo) F(aciendum) C(uravit)* (MOREIRA, 1976: 3).

o sítio da Capela Serra São Julião, CNS n.º 16852, também em Torres Vedras; a Quinta de Á da Rainha, com o CNS n.º 6361; as inscrições em Dois Portos, CNS n.º 3397, em Torres Vedras, na freguesia de Dois Portos e Runa (MANTAS, 1982); o sítio de Colos, CNS n.º 5489, em Alenquer, na freguesias da Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha (VASCONCELLOS, 1922), entre tantas outras já documentadas na região desde finais do século XIX.

No essencial, a presença destas duas inscrições reutilizadas na construção da capela-mor, no templo do século XVI, indiciam, naturalmente, a presença de um assentamento de época romana nas proximidades da igreja. Os fragmentos de telhas e diversos fragmentos de cerâmica comum de época romana identificados a escassos metros da parede Noroeste do actual cemitério adjacente à igreja permitem con-

D M
 IVLIAE C F
 MAXIMAE XXX
 CIVLIVS SEVERVS
 P. ET. PATERNA
 MATER
 F. C

D(IIS) (HEDERA) M(ANIBUS) / IVLIAE C(AII) F(ILIAE)
 / MAXIMAE A(NNORUM) XXX / C(AIUS) IVLIVS
 SEVERVS / P(ATER) ET PATERNA / MATER / F(ACI-
 ENDUM) C(URAVERT).

D M
 GAIO IVLIO LAVRO
 C F A XXXXI
 IVLIA MAX SUMA P
 F C

D(IIS) M(ANIBUS) / GAIO IVLIO LAVRO / C(AII) F(ILIO) A(N-
 NORUM) XXXXI / IVLIA MAXSUMA P / ATRI P(IENTISSIMO)
 F(ACIENDUM) C(URAVIT).

FIG. 14 – Modelo digital das lápides referidas no texto (Lápides Romanas “A” e “B”), com tratamento e iluminação digital. Indica-se também a epigrafia de cada uma das lápides.

cluír, juntamente com a proximidade do Rio Grande, provavelmente navegável em época romana, a existência no sítio de indícios de um casal rústico ou, no geral, uma possível *villa* romana.

Alguns apontamentos e reflexões

O trabalho que aqui se apresenta é, acima de tudo, uma observação bastante simplificada da realidade arqueológica, arqueográfica e histórica do sítio de S. Lourenço dos Francos, na freguesia de Miragaia e Marteleira, no Concelho da Lourinhã. Ao contrário do que se documenta nas informações oficiais, o sítio de S. Lourenço dos Francos é bastante mais complexo do que as duas lápides em calcário com inscrições de época romana, reaproveitadas no século XVIII para a construção da estrutura da capela-mor.

Os indícios arqueológicos (artefactos observados nos terrenos adjacentes à parede do actual cemitério), os elementos de moagem obser-

vados na vala aberta durante os trabalhos de escavação e remoção de árvores, as vastíssimas referências feitas por Frei Henrique Perdigão, por Rui Marques Cipriano e, inclusivamente, por Frei António da Purificação, ainda durante o século XVII, autores referidos no presente artigo, juntam-se a tantos outros dados, uns relativos à tradição oral, outros provenientes de trabalhos amadores mas não menos interessantes¹¹. São, na verdade, elementos que transportam para o sítio uma carga simbólica e referencial bastante significativa.

A Igreja de S. Lourenço dos Francos, tratada neste artigo do ponto de vista morfológico, tipológico, histórico e descritivo, é, no essencial, um monumento muito mais complexo do que se julgaria. Trata-se de um edifício, a julgar pelos dados recolhidos do ponto de vista documental e arqueológico, cuja génese não se desliga de um passado bastante complexo e relevante.

Apesar das referências à mítica “Cidade de Monardo dos Francos” não passarem, até à data, de uma ténue chamada de atenção nos domínios da tradição oral e em alguns parágrafos antigos e modernos, a sua associação a povos vindos da Gália, cartagineses, romanos, e até a personagens relevantíssimas como a família dos Barca (Amílcar e Aníbal), é bastante interessante. A “lenda” da Cidade de Monardo, a suposta “torre” localizada num outeiro próximo da actual igreja, e ainda a referência, na *Corografia Portuguesa* do Padre António Carvalho da Costa, ao abade Ancirado, o Mártir, fundador do antigo convento em S. Lourenço dos Francos e que também teria fundado o convento de Penafirme, em Peniche¹², são sinais bastante importantes para a tentativa de compreensão do local e a sua integração num projecto mais vasto de estudo, valorização e promoção do património local e regional.

¹¹ Ver o site do Grupo de Amigos dos Buracos das Cesaredas (FIGUEIREDO, 2022).
¹² “N. Senhora da Graça de Penafirme dista da villa (ndr. Torres Vedras) legoa, e meya, e está situado junto do mar entre as villas da Ericeyra, e Peniche, tres legoas distante de ambas. Fundou este convento Santo Ancirado Martyr pelos annos de 850 e o reedificou depois S. Guilherme, Duque de Aquitania, quando veyo em peregrinação a Santiago de Galiza” (COSTA, 2001).

Agradecimentos

Para a execução deste trabalho foi fundamental o apoio da Câmara Municipal da Lourinhã, na pessoa do Vereador João Serra; da Dr.ª Sandra Pereira, da Dr.ª Gertrudes Zambujo e da Dr.ª Cláudia Manso, da DGPC em Torres Novas; do Eng.º Márcio Macieira, de Flávio Dias e de Bruno Pereira, da empresa SINERGEO, pela cedência para análise do relatório de prospecção geofísica (MACIEIRA, DIAS e PEREIRA, 2020); do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Miragaia e Marteleira, por nos ter facilitado o acesso ao interior da Igreja de S. Lourenço para a recolha de informação digital, e os levantamentos multidimensionais do interior do edifício.

PUBLICIDADE

Al-Madan

também em papel...

N.º 24 | Nov. 2021

revista impressa **em venda directa**

Pedidos: Tel. / Telm.: 212 766 975 / 967 354 861
 E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com
 [distribuição via CTT ao preço de capa;
 oferta dos portes de correio]

mais informação:
<http://www.almadan.publ.pt>

edição
 Centro de Arqueologia de Almada

Bibliografia

- AZEVEDO, Carlos M. (2011) – *Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho em Portugal (1256-1834)*. Lisboa: Universidade Católica, Centro de Estudos de História Religiosa (Coleção de Memórias de Fr. Domingos Vieira, OESA).
- CIPRIANO, Rui M. (2001) – *Vamos Falar da Lourinhã*. Lourinhã: Câmara Municipal da Lourinhã.
- COSTA, António Carvalho da (2001) – *Corografia Portuguesa... Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimientos Portugueses*. Vol. 3.
- COSTA, Ana Maria; FREITAS, Maria da Conceição; BUGALHÃO, Jacinta; CACHÃO, Mário e CURRÁS, Andrés (2020) – “O Mar de *Olisipo*”. In GUERRA, Amílcar; FREITAS, Maria da Conceição e CACHÃO, Mário (coord.). *Lisboa Romana: O Território e a Memória*. Lisboa: Caleidoscópio, pp. 20-39 (*Lisboa Romana* - Felicitas Iulia Olisipo, 2).
- DGPC - Direção-Geral do Património Cultural (2022) – “Igreja Matriz de Miragaia / Igreja de São Lourenço Francos”. *Portal do Arqueólogo*. Lisboa: DGPC. Disponível em <https://bit.ly/3OToo3y>.
- FIGUEIREDO, João Manuel (2022) – *Monardo dos Francos*. Lourinhã: NABUC - Núcleo de Amigos dos Buracos das Cesaredas. Disponível em <https://bit.ly/3IqJtAO>.
- GONÇALVES, Gerardo Vidal (2020) – “A Capela Privada da Casa Nobre do Morgado de Gouvinhas, em Gouvinhas, Sabrosa”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 23 (2): 160-174. Disponível em <https://bit.ly/3NTUqfp>.
- IGEOE - Instituto Geográfico do Exército (1990) – *Carta Militar de Portugal*. M888, 1:25000, n.º 349 - Lourinhã. Lisboa: IGEOE.
- LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia (1965a) – *Carta Geológica de Portugal*. 1:50000, n.º 30A Lourinhã. Lisboa: LNEG.
- LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia (1965b) – *Carta Geológica de Portugal*. 1:50000, n.º 30B Bombarral. Lisboa: LNEG.
- LUIS, Maria dos Anjos (2009) – *Vivências Religiosas e Comportamentos Sociais: visitas pastorais ao concelho da Lourinhã no século XVII*. Dissertação de Mestrado. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em <https://bit.ly/3nRkKvm>.
- MACIEIRA, Márcio; DIAS, Flávio e PEREIRA, Bruno (2020) – *Estudo Geofísico do Cemitério de S. Lourenço dos Francos, Miragaia, Município da Lourinhã*. Braga: SINGERGO.
- MANTAS, Vasco Gil (1982) – “Inscrições Romanas do Museu Municipal de Torres Vedras”. *Conimbriga*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra. 21: 5-99. Disponível em <https://bit.ly/3nRuANA>.
- MOREIRA, José Beza (1976) – “Duas Inscrições Funerárias Romanas na Igreja de S. Lourenço dos Francos”. *Conimbriga*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra. 15: 127-132. Disponível em <https://bit.ly/3AGOoLh>.
- PERDIGÃO, Henrique (1992) – *Subsídios para a História da Ribeira dos Palheiros*. Braga: Ed. Autor.
- PIMENTA, João; CALADO, Marco e LEITÃO, Manuela (2005) – “Novos Dados sobre a Ocupação Pré-Romana da Cidade de Lisboa: as ânforas da sondagem n.º 2 da Rua de São João da Praça”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: DGPC. 8 (2): 313-334. Disponível em <https://bit.ly/3nS8wCK>.
- PINTO, Luís Leita (1972) – *História do Abastecimento de Água a Lisboa*. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa de Moeda.
- PURIFICAÇÃO, Frei António da (1642) – *Chronica dal'Antiquissima/Provincia de Portugal da Ordem dos Eremitas/de S. Agostinho Bispo de Hipponia & Principal/Doutor da Igreja/Parte Primeira/A Serenissima & Muito Catholica S. D. Luiza Rainha de Portugal*. Lisboa.
- QUINTANS, Antonio Botto e DAVIES, Stephen (2017) – *The Mystery of our Lady's Beard*. Surrey, UK: Grosvenor House Publishing Ltd.
- QUINTELA, António de Carvalho; MASCARENHAS, José Manuel e CARDOSO, João Luís (1989) – “Primeiro Estudo sobre uma Instalação Romana de Captação, Elevação e Armazenamento de Água em Tróia (Portugal)”. In CARA BARRIONUEVO, Lorenzo (coord.). *El Agua en zonas áridas: Arqueología y Historia*. Almería: Instituto de Estudios Almerienses, pp. 337-358 (I Coloquio de Historia y Medio Físico). Disponível em <https://bit.ly/3AGOx1h>.
- SARRAZOLA, Alexandre (2014) – “O Fundeadouro Romano da Atual Praça D. Luis I (séculos I a.c. / VI d.C.)”. *Rosio: Estudos de Lisboa*. Lisboa: Gabinete de Estudos Olisiponenses. 3: 34-46. Disponível em <https://bit.ly/3nMeDIG>.
- VASCONCELLOS, José Leite de (1922) – “Três Inscrições”. *O Archeologo Português*. Série 1. 25: 247-250. Disponível em <https://bit.ly/3yPAAdR>.
- VASCONCELLOS, José Leite de (1938) – “Epigrafia do Museu Etnologico (Belem)”. *O Archeologo Português*. Série 1. 30: 118-125. Disponível em <https://bit.ly/3IoxWkA>.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2022-07-09]

— PUBLICIDADE —

NEOÉPICA

arqueologia e património

Prospecção, sondagens, escavação e acompanhamento arqueológico.

Marcação, inventariação e estudo de espólio arqueológico

Desenho técnico de campo e espólio arqueológico, ortofotografia e 3D

Arqueologia da Arquitectura

Geo-Arqueologia

Consultoria e peritagem

Conservação e restauro

www.neopica.pt tel. 210793220 telem. 960148955

RESUMO

A aceitação e evolução do desenho como método de registo e divulgação arqueológica foi um processo longo e complexo, desde as primeiras representações gráficas em publicações do século XVI, até à actual adopção das novas tecnologias de informação e comunicação. Importa salientar que o método tradicional, essencialmente manual, não deve ser anulado pelo método tecnológico, em grande medida dependente da fotografia, da fotogrametria e de *software* informático. A melhor alternativa será a complementaridade dos dois métodos para uma representação gráfica fidedigna e tão próxima da realidade quanto possível.

PALAVRAS-CHAVE: Desenho arqueológico; Fotogrametria; Ilustração científica; Metodologia.

ABSTRACT

The acceptance and evolution of drawing as a method of archaeological record and divulgence has been a long and complex process, from the first graphic representations in publications of the 16th century to the present adoption of new information and communication technology. It should be noted that the traditional – essentially manual – method should not be annulled by the technological one that relies, to a great extent, on photography, photogrammetry and computer software. The best alternative would be the complementary use of both methods for a more reliable and accurate graphic representation.

KEY WORDS: Archaeological drawing; Photogrammetry; Scientific illustration; Methodology.

RÉSUMÉ

L'acceptation et l'évolution du dessin comme méthode d'enregistrement et de diffusion archéologique a été un processus long et complexe, depuis les premières représentations graphiques dans des publications du XVI^{ème} siècle, jusqu'à l'actuelle adoption des nouvelles technologies d'information et communication. Il est important de souligner que la méthode traditionnelle, essentiellement manuelle, ne doit pas être annulée par la méthode technologique, en grande partie dépendante de la photographie, de la photogrammétrie et du *software* informatique. La meilleure alternative sera la complémentarité des deux méthodes pour une représentation graphique fiable et aussi proche de la réalité que possible.

MOTS CLÉS: Dessin archéologique; Photogrammétrie; Illustration scientifique; Méthodologie.

O Papel do Desenho Arqueológico na Arqueologia

complementaridade entre o tradicional e o tecnológico

Paula do Nascimento ¹

1. Introdução

A representação gráfica de materiais arqueológicos pode ser vista como um método de registo em contexto arqueológico, como também um método de divulgação ao público. De facto, o desenho arqueológico tem vindo a perder representatividade em publicações, uma vez que nos encontramos numa época essencialmente marcada pela utilização de novas tecnologias, realidade que tem vindo a ganhar maior relevância em todos os campos, tanto em contexto de escavação como em publicações. No presente caso de estudo, optou-se por utilizar como exemplo os materiais líticos talhados em específico, peças bifaciais, os quais são provenientes da jazida do Casal do Azemel, em Leiria. O objetivo consiste na demonstração da diversificada e versátil representação gráfica dos materiais arqueológicos, desde o desenho clássico à introdução das novas tecnologias, nomeadamente as modelações tridimensionais, realidade esta que tem sido bastante desenvolvida e abordada nos últimos tempos (FIGUEIRÔA, 2012). Atualmente, observa-se esta crescente evolução e uma menor configuração do desenho clássico em publicações, o que reflete uma efémera substituição do mesmo pelas reconstituições ou modelações. Tal acontecimento vai de encontro à facilidade no acesso a novos equipamentos e *softwares* de modelação, enquanto o desenho é colocado em segundo plano. Contudo, a complementaridade e simbiose entre ambos os métodos – tradicional e tecnológico – é a solução com maior pertinência (NASCIMENTO, 2021).

¹ Arqueóloga e ilustradora de materiais arqueológicos. Doutoranda em Arqueologia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (paulanascimento870@gmail.com).

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

2. A origem e evolução do desenho

A data de aparecimento do desenho é alvo de discussão, uma vez que existem autores que defendem a tese de que surgiu com os primeiros grafismos pré-históricos, ou seja, a designada arte rupestre, enquanto outras teorias se levantam e questionam essa ideia, sendo que esta realidade pode ser entendida como uma forma de arte e/ou de comunicação (LIMA, 2007). Mais tarde, com o aparecimento de gravuras e de pinturas existiu uma mudança de perspectiva, onde o termo “desenho” se implementa, nomeadamente, em cenários onde prefiguravam figuras zoomórficas, antropomórficas e outros elementos que faziam parte da paisagem envolvente, os quais traduzem o avanço da consciencialização por parte do Homem (LEMONS, 2009). Além da conotação artística que poderá ser atribuída a estas representações, também se encontra presente a noção gradual das proporções anatómicas do Homem, o que originou um aumento de questões sobre o seu objetivo, o qual se encontrava somente relacionado como forma de ilustração, de comunicação ou simbólico. Apesar de todas as incertezas sobre este tema, é comum a ideia de deixar um testemunho para a posterioridade, embora possa ter sido feito involuntariamente, e é importante sublinhar que esta *arte* também se trata de uma fonte de informação do seu quotidiano (BAHN, 2016).

No que diz respeito à aceitação do desenho, o mesmo sempre se encontrou presente em todas as civilizações, desde a mais arcaica até à atualidade. De forma evidente, anteriormente existia uma percentagem alta de analfabetismo, pelo que a representação gráfica do que era visto possuía um papel importante na união e compreensão (LEMONS, 2009). Mas, mais tarde, com o surgimento do período renascentista, podemos admitir que nos encontramos numa época onde o desenho atinge o seu auge, pois urge pintar o que era representável, mas também aquilo que albergava na imaginação. Esta mudança evolutiva trouxe consigo uma viragem mais aberta sobre o desenho, não só no que era retratado, mas também nas técnicas utilizadas e na criatividade que inundava cada pensamento do ilustrador (MARTINGELL e SAVILLE, 1988; MADEIRA, 2002). Assim sendo, o século XVI foi o ponto de partida para uma nova abordagem sobre o desenho, que mais à frente se encontra interligada com os designados gabinetes de curiosidades. Estes despertam a atenção dos interessados em colecionar todo o tipo de peças com história e, ao longo de tempo, adquirem um maior relevo na sociedade, pelo que podemos caracterizá-los como embriões dos museus atuais (FABIÃO, 2011). Para além de todas as mudanças relativas à ilustração, a partir daí ela adquire maior relevância, principalmente na segunda metade do século XIX, quando as publicações assumem um caráter informativo acompanhado de imagens, de forma a ilustrar essa mesma informação. Desenvolve-se assim uma emergência na representatividade de todos os ramos do conhecimento, onde o desenho vai desempenhar esse mesmo papel informativo e ilustrativo (NASCIMENTO, 2021). Esta realidade pode ser vista como o

ponto impulsionador para que o século XX fosse palco da prosperidade, no que diz respeito ao nível cultural e social, onde a preocupação pela ilustração científica se assume muito ligada ao lançamento das novas tecnologias adaptadas às diferentes áreas (LIMA, 2007; RENFREW e BAHN, 2016).

2.1. Definição de desenho arqueológico

O aparecimento do desenho arqueológico pode ser entendido de diferentes formas, mas tudo indica que terá surgido aproximadamente no século XVI prefigurando em publicações como elemento ilustrativo dos artefactos encontrados nos sítios arqueológicos. A sua aceitação foi um processo complexo e longo em consequência do desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas de representação gráfica, uma vez que existiu a preocupação de criar regras seguidas por todos, mas sem tirar o cunho pessoal do ilustrador (LIMA, 2007). A fase embrionária do desenho arqueológico incidiu em publicações para divulgação ao público, sendo o mesmo sempre acompanhado de um texto informativo sobre o próprio artefacto representado. Tal acontece para evitar interpretações erradas, visto que se tratava de uma época mais remota.

No que concerne ao desenho de materiais arqueológicos, pode-se referir que o primeiro desenho de um artefacto presente em publicações terá sido o de um machado de pedra polida, representado de uma forma simples e inocente na obra de Konrad GESNER (1565) (Fig. 1).

FIG. 1 – Representação gráfica de machado de pedra polida.

Fonte: *De Rerum fossilium lapidem et gemmarum maximè, figuris & similitudinibus Liber: non folium Medicis, sed omnibus rerum Natura ac Philologia Itudiofis, utilis & lucundus futurus* (GESNER, 1565).

Com o avanço cronológico, assiste-se ao aprimoramento não só do desenho em si, como das técnicas utilizadas. Um dos melhores exemplos corresponde à ilustração de um contexto funerário composto por restos mortais e espólio realizado em *aquatint*, presente na obra de James DOUGLAS (1793) (Fig. 2).

Além da evolução evidente das técnicas, também se denota cuidado no tratamento da imagem e do que é divulgado, como na representação gráfica de Gabriel e Adrien Mortillet (MORTILLET e MORTILLET, 1885) (Fig. 3), que prefigura a imagem de como seria manuseado um biface (NASCIMENTO, 2021).

A representação gráfica de desenhos clássicos de artefactos líticos tallados com recurso a tintagem, neste caso específico o desenho de peças bifaciais, obriga-nos a analisar a peça de forma atenta e a seguir todo um conjunto de regras normativas adaptadas tipológica e morfológicamente (DAUVOIS, 1976; CUNHA-RIBEIRO, 1999). Em primeiro lugar, procede-se à orientação do artefacto de acordo com o seu eixo maior de simetria e com a extremidade apontada para cima. A partir daqui, são desenhados os planos de acordo com a sua projecção ortogonal da volumetria tridimensional. No total são seis planos, porém, regra geral, são somente escolhidas as três principais vistas da peça. O resultado final deste processo pode ser apresentado seguindo a sequência: *face superior*, *perfil* e *face inferior*, que é adotada não só no desenho como também na fotografia (Fig. 4). Em ambas as faces prefiguram

FIG. 2 – Técnica de *aquatint* do *tumulus* 1 de Chatan e respetivo espólio. Fonte: *Nenia Britannica* (DOUGLAS, 1793).

FIG. 3 – Ilustração explicativa de como seria o manuseamento de peça bifacial. Fonte: *La Préhistoire. Origine et Antiquité de L'Homme* (MORTILLET e MORTILLET, 1885).

FIG. 4 – Desenho clássico de biface proveniente da jazida Casal do Azemel - CAB.88.N32.038.

FIG. 5 – Diacrítico da peça bifacial utilizando método Böeda (NASCIMENTO, 2021).

todos os negativos dos levantamentos, com a indicação da sua orientação de talhe e de todos os detalhes considerados importantes para a leitura correta da peça, como fraturas ou vestígios das condições climáticas ou químicas (DAUVOIS, 1976; MERINO, 1994). Seguidamente, é necessário representar a presença do córtex, se o mesmo existir, utilizando pontilhado e desenhando de forma a respeitar o foco de luz que incide na peça, localizado no canto superior esquerdo e num ângulo de 45°. Essa iluminação é tida em atenção em toda a superfície da peça, com o objetivo de lhe proporcionar volume (DAUVOIS, 1976; MERINO, 1994; INIZAN *et al.*, 1999).

Com os avanços da representação na Arqueologia, assistimos a uma mudança de paradigma na ilustração individual de cada artefacto com a introdução dos esquemas diacríticos. Esta realidade permite uma interpretação mais fidedigna do processo de configuração da peça, melhoria que condiz com os esquemas diacríticos criados por Eric Böeda (Fig. 5). Neste caso, permitem-nos ter uma percepção muito mais clara e individualizada da análise tecno-funcional com a ajuda da coloração das áreas constituintes da peça, onde o recurso às novas tecnologias permite uma maior facilidade de execução (BÖEDA, 2013; NASCIMENTO, 2021).

3. A adoção das novas tecnologias em Arqueologia

O aparecimento das novas tecnologias teve início a partir dos anos 50 do século XX e está associado à programação. Contudo, somente na década de 1970 se assiste ao desenvolvimento de *software* e *hardware* e, na década seguinte, ao melhoramento de ambos (NASCIMENTO, 2021). A sua adoção em Arqueologia acontece com a criação de bases de dados e, além disso, mais tarde proporcionam-se diversos encontros internacionais que ajudam a diversificar e a expandir os conhecimentos do estudo dos materiais de diferentes partes de mundo ¹ (RIBEIRO, 2001; CAEIRO, 2013). A informatização de dados veio desempenhar um papel fundamental em todos os ramos científicos. No que diz respeito à Arqueologia, para além da introdução de novos *softwares* e equipamentos, também a introdução da fotografia veio desempenhar um papel importante em contexto arqueológico. Com o

¹ Por exemplo: *Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology*, *Computer Applications in Archaeology*. Conferências: *Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology*. Publicações: *Computing and Archaeology Newsletter*, *Archaeologia e Calcolatori*.

seu aparecimento, observa-se um aumento exponencial de fotografias presentes em publicações e, conseqüentemente, uma diminuição de desenhos. Neste contexto, surgem ainda as modelações de materiais e de estruturas arqueológicas, as quais têm como objetivo a representação tridimensional do objeto ou sítio utilizando diferentes programas informáticos (FIGUEIRÔA, 2012; MAGNANI, 2014), realidade que atualmente se encontra mais visível em reconstituições, onde predomina o produto que possua maior relevância arqueológica (DRYER e MAZIERSKI, 2009; CAEIRO, 2013). A utilização da fotogrametria como método de registo e de divulgação está cada vez mais presente em contextos arqueológicos, tal como tem acontecido com as fotografias digitais, o que se deve às facilidades facultadas pelas novas tecnologias. Atualmente, o método tradicional tem vindo a perder relevo na comunidade arqueológica, principalmente no que diz respeito ao desenho clássico de materiais. A representação gráfica da peça torna a divulgação muito mais apelativa e de fácil entendimento para todo o tipo de interessados, arqueólogos ou não. O desenho, para além de elemento estético, também consegue passar mais facilmente a informação que se pretende divulgar (MADEIRA, 2002; LIMA, 2007). Apesar disso, assiste-se a uma aparente evolução do desenho clássico, determinada pela introdução da tecnologia em Arqueologia, mas, sobretudo, à quase substituição do desenho tradicional pela fotografia e pela fotogrametria.

3.1. Método tradicional *versus* método tecnológico

O debate entre o método tradicional e o método tecnológico assombra o desenho arqueológico. Atualmente, tal como foi referido anteriormente, encontramos na apelidada por muitos Era digital, a qual se repercute nos mais diversos ramos do conhecimento e no nosso quotidiano. Em Arqueologia, assistimos desde cedo a esta tomada de consciencialização da importância da informática para o estudo e análise de contextos arqueológicos. A introdução de novas tecnologias em Arqueologia trouxe uma mudança visível em todos os aspetos, contribuindo

para uma melhor facilidade na abordagem dos materiais e dos próprios sítios arqueológicos. Nos primórdios da Arqueologia, o desenho tradicional era o único disponível e, portanto, foi bastante desenvolvido por diferentes personalidades. A perfeição do detalhe imperava, sendo que, nalguns casos, os desenhos tornavam-se idênticos a fotocópias a grafite dos materiais (Fig. 6). Com a adoção das tecnologias, ao longo do tempo tem-se vindo a perder o desenho clássico, quase substituído pela fotografia ou fotogrametria. Isso não deverá acontecer na totalidade, uma vez que nenhum método superioriza o outro, sendo a complementaridade entre ambos a solução deste debate. O desenho clássico consegue passar para o público ínfimas características da peça, importantes na sua morfologia, apesar de ser representado a preto e branco. É neste aspeto que a fotografia e a fotogrametria trazem um olhar complementar ao inicial, ou seja, permitem capturar a cor original e a textura da peça (Fig. 7). A fotogrametria, para além

FIGS. 6 e 7 – Desenho clássico de biface proveniente da jazida do Casal do Azemel - CAB.89.N31.040 - e fotografia da mesma peça.

da cor e textura, permite ainda capturar toda a volumetria (Fig. 8) e a posterior impressão da peça através da técnica *Fused Deposition Modeling*, onde existe também a preocupação com o meio ambiente (Fig. 9), optando-se por materiais mais sustentáveis (NASCIMENTO, 2021). Obtém-se uma grande qualidade na impressão, o que permite ao arqueólogo ter uma cópia real da peça, complementando desta forma o desenho e a fotografia.

Outra vantagem significativa da utilização de elementos tecnológicos é a rapidez no processo desenvolvido até ao resultado final, o qual poupa tempo ao arqueólogo. Contudo, são evidentes desvantagens também elas significativas, nomeadamente o financiamento para a aquisição de *softwares* e equipamentos. Na sua larga maioria são demasiado dispendiosos, onde a relação entre preço/qualidade é bastante alta para produzir com a mesma qualidade, devido à complexidade da captura do conjunto de fotografias para posterior processamento. Assim sendo, é mais correto existir uma complementaridade entre os diferentes tipos de representação gráfica dos materiais arqueológicos, com o objetivo de divulgar o seu estudo e análise da forma mais fidedigna possível (NASCIMENTO, 2021: 51-57).

4. Conclusão

O papel do desenho na Arqueologia é uma realidade importante para todo o desenvolvimento do processo de estudo e análise de materiais e, posteriormente, para a publicação e comunicação ao público dos resultados. A representação gráfica tradicional tem vindo a perder destaque, tendo sido (quase) substituída pelas formas de representação que recorrem às novas tecnologias, de que são exemplo a fotografia e a fotogrametria. As vantagens da utilização de meios tecnológicos avançados são evidentes, nomeadamente na poupança de tempo na realização das fotografias e do processamento de imagens para obter uma modelação do artefacto ou sítio arqueológico, pois o desenho realizado à mão implica maior espaço de tempo na sua elaboração (NASCIMENTO, 2021). No entanto, as novas tecnologias também possuem desvantagens como, por exemplo, a perda de alguns detalhes interessantes que devem ser destacados, ou a questão económica referida anteriormente.

FIG. 9 – Impressão em PLA (*Poly Lactic Acid*) em material biodegradável utilizando a técnica de impressão FDM (*Fused Deposition Modeling*) do biface proveniente do Casal do Monte – CM.329.122.635.

FIG. 8 – Representação fotogramétrica de biface proveniente da jazida do Casal do Azemel, em tons de cinzento (A) e com a textura original (B) (NASCIMENTO, 2021). Realizado com *Agisoft Metashape*, opção de qualidade média.

A simbiose entre o método tradicional e o método tecnológico é a definição de harmonia no que diz respeito à representação gráfica. Desta forma, mantém-se a essência da Arqueologia que por nós foi herdada, que, desde os seus primórdios até aos dias de hoje, denota uma evolução paulatina que permitiu o seu desenvolvimento e que continuará, de modo a acompanhar todas as mudanças.

Em suma, a utilização de meios tecnológicos não invalida a elaboração com métodos tradicionais e vice-versa.

Assim sendo, a substituição de um método ou de outro não deverá acontecer.

Evidentemente, existirá sempre uma hierarquia onde as preferências e os direitos de escolha imperam, mas a complementaridade entre ambos é a definição de uma representação gráfica fidedigna e o mais próxima possível da realidade.

Bibliografia

- BAHN, Paul (2016) – *Images of the Ice Age*. 3.^a edição. Oxford: Oxford University Press [ed. original: 1997].
- BOËDA, Eric (2013) – *Techno-logique & Technologie. Une Paléo-histoire des objets lithiques tranchants*. Prigonireux: @rchéo-éditions.
- CAEIRO, Sandra (2013) – “Tópico 1. Sistemas de Informação Geográfica: principais conceitos”. In *Sistemas de Informação Geográfica / LCA*. Lisboa: Universidade Aberta. Disponível em <https://bit.ly/3ypNG2s>.
- CUNHA-RIBEIRO, João Pedro (1999) – *O Acheulense no Centro de Portugal: o Vale do Lis*. Lisboa: Texto. Volumes I, II e III.
- DAUVOIS, Michel (1976) – *Précis de Dessin. Dynamique et Structural des Industries Lithiques Préhistoriques*. Ed. Pierre Fanlac, avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique.
- DOUGLAS, James (1793) – *Nenia Britannica: or, a sepulchral history of Great Britain; from the earliest period to its general conversion to Christianity*. London: John Nichols for Geroge Nicol.
- DRYER, Marc e MAZIERSKI, David (2009) – “Illustrating Artifacts Using Digital Rendering Techniques”. *The Journal of Biocommunication*. 35 (2): 35-41. Disponível em <https://bit.ly/3PmIWL>.
- FABIÃO, Carlos (2011) – *Uma História da Arqueologia Portuguesa: das origens à descoberta da Arte do Côa*. Lisboa: CTT - Correios de Portugal.
- FIGUEIRÔA, Raquel de Andrade (2012) – “Arqueologia em 3D: perspectivas de digitalização no Museu de Arqueologia de Xingó”. In *Anais do XV Encontro Regional de História da ANPUH-Rio*. Disponível em <https://bit.ly/3RmUCFV>.
- GESNER, Konrad (1565) – *De Rerum fossilium, lapidum et gemmarum maximè...* Tiguri.
- INIZAN, Marie-Louise; BALLINGER-REDURON, Michele; ROCHE, Hélène e TIXIER, Jacques (1999) – *Technology and Terminology of Knapped Stone*. Nanterre: CREP - Cercle de Recherches et d'Études Préhistoriques.
- LEMOIS, Manuel (2009) – *Historiografia do Desenho Arqueológico enquanto técnica aplicada à Arqueologia*. Licenciatura Bietápica em Arqueologia da Paisagem, Departamento de Gestão do Território, Instituto Politécnico de Tomar. Disponível em <https://bit.ly/3yUOKge>.
- LIMA, Luís Carlos Fortunato (2007) – *O Desenho como substituto do objecto, descrição científica nas imagens do desenho de materiais arqueológicos*. Porto: Dissertação de Mestrado, Faculdade de Belas Artes. Disponível em <https://bit.ly/3yTidH9>.
- MADEIRA, José Luís (2002) – *O Desenho na Arqueologia*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra (*Cadernos de Arqueologia e Arte*, 5).
- MAGNANI, Matthew (2014) – “Three-Dimensional Alternatives to Lithic Illustration”. *Advances in Archaeological Practice*. Cambridge University Press. 2 (4): 285-297.
- MARTINGELL, Hazel e SAVILLE, Alan (1988) – *The Illustration of Lithic Artefacts: a guide to drawing stone tools for specialist reports*. Northampton: Association of Archaeological Illustrators & Surveyors, pp. 1-30 (*LSS Occasional Paper*, 3; *AA&S Technical Paper*, 9: 1-30). Disponível em <https://bit.ly/3ypNLMm>.
- MERINO, José Maria (1994) – *Tipologia Lítica*. 3.^a edição. Donostia: Sociedad de Ciencias Aranzadi (*Munibe, Suplemento*, 9).
- MORTILLET, Gabriel de e MORTILLET, Adrien de (1885) – *La Préhistoire. Origine et Antiquité de L'Homme*. Paris: Librairie Schleicher Frères (*Bibliothèque des Sciences Contemporaines*, 8).
- NASCIMENTO, Paula (2021) – *A Evolução do Desenho Arqueológico: das primeiras formas de arte ao grafismo tecnológico*. Lisboa: Dissertação de Mestrado em Arqueologia, Faculdade de Letras. Disponível em <https://bit.ly/3ywGMZj>.
- RENFREW, Colin e BAHN, Paul (2016) – *Archaeology: Theories, Methods and Practice*. 7th Edition. London: Thames & Hudson.
- RIBEIRO, Maria do Carmo Franco (2001) – *A Arqueologia e as Tecnologias de Informação. Uma Proposta para o Tratamento Normalizado do Registo Arqueológico*. Braga: Dissertação apresentada à Universidade do Minho. Disponível em <https://bit.ly/3uA88MC>.

— PUBLICIDADE —

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos
Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada]
[212 766 975 | 967 354 861]
[c.arqueo.alm@gmail.com]
[http://www.caa.org.pt]
[http://www.facebook.com]

**uma Associação
em que dá gosto
participar!**

**CENTRO DE
ARQUEOLOGIA
DE ALMADA**

1972-2022

50 anos de intervenção social,
a promover uma visão integrada da
Arqueologia, do Património Cultural e
Ambiental e da História local e regional,
no exercício partilhado de uma cidadania
cultural e cientificamente
informada.

peça já a sua ficha de inscrição

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2022-07-09]

Artes do Couro no Medievo Peninsular

parte 5: selas, arreios, escudos

Franklin Pereira ¹

Introdução

O uso do cavalo – lusitano ou andaluz – como animal para o transporte e guerra, a escassa documentação sobre a ostentação no atavio e arreios, a etiqueta e restrições ao luxo, as obrigações dos regimentos de ofícios, a par das dispersas ilustrações de cristãos e muçulmanos (incluindo iluminuras das *Cantigas de Santa Maria*), são uma “matéria-prima” atraente e de estudo sempre em aberto. A continuação da produção de selas e arreios tradicionais leva a que nestes aspectos estejam métodos e designações vindas directamente do passado ibérico. A investigação em torno da supremacia do equino – e dos ofícios a ele associados –, em Portugal e Espanha, é um assunto rico, e que desvenda muita História marcada pelo cavalo.

Ofícios, artefactos e “escolas” de equitação

É sempre um prazer renovado, não só como investigador, mas também como ex-cavaleiro, encontrar mais material digno de ser divulgado e integrado no grande mundo de séculos da relação Homem-Equino.

Em vários artigos, parágrafos e capítulos de livros já tratei deste apaixonante aspecto (PEREIRA, 2007b; 2008a; 2008c; 2009a; 2009b; 2009c: 63-74, 78, 79; 2009e; 2010; 2012b; 2016; 2018; GUERRA e PEREIRA, 2018: 51 e 52). Faltam artefactos, tornando estes estudos mais centrados na História, e menos nas estéticas artísticas.

Para não me repetir, avanço com um resumo a partir do publicado.

As selas eram obra dos seleiros, havendo modelos conforme o tipo de monta. Basicamente, havia duas “escolas” ou linhagens de equitação: a monta “à brida” e a monta “à gineta”.

A primeira decorre dos métodos além-Pireneus, com cavalos possantes e cavaleiros como que encaixados nas selas estradiotas (arções altos e estribos descidos, tendo o cavaleiro de armadura as pernas esticadas), com lança e pesado escudo de madeira; grande poder destruidor era a arma desta cavalaria cristã da monta “à brida” (Figs. 1 e 2).

RESUMO

O autor continua a estudar as artes do couro antigo e, neste artigo, centra-se no equipamento do cavaleiro e nos arreios do equino. As raras ilustrações e a documentação permitem recriar como eram todos estes artefactos numa época em que o cavalo – para o transporte e a guerra – era peça incontornável do xadrez medieval. Contudo, muitos dados permanecem ainda em aberto nos dias de hoje, o que acrescenta mais possibilidades de investigação sobre o tema.

PALAVRAS-CHAVE: Idade Média; Património; Artes decorativas; Couro; Equitação; Arreios [para cavalos].

ABSTRACT

The author continues his study of the art of ancient leather. In this article, he focuses on the horse-rider's gear and the horse harnesses. Rare illustrations and documents allow him to recreate what these artefacts looked like at a time when horses were an unavoidable piece in Medieval life – both for transport and warfare. However, much data is still unknown today, which opens up more possibilities of research on this theme.

KEY WORDS: Middle ages; Heritage; Ornamental arts; Leather; Horse-riding; Harnesses [for horses].

RÉSUMÉ

L'auteur continue à étudier les arts du cuir ancien et, dans cet article, il se concentre sur l'équipement du cavalier et sur le harnachement de l'équidé. Les rares illustrations et la documentation permettent d'imaginer à quoi ressemblaient tous ces artefacts à une époque où le cheval – pour le transport et la guerre – était une pièce maîtresse de l'échiquier médiéval. Cependant, beaucoup de données sont gardées ouvertes encore aujourd'hui, ce qui ajoute davantage de possibilités de recherche sur le thème.

MOTS CLÉS: Moyen Âge; Patrimoine; Arts décoratifs; Cuir; Equitation; Harnachement [du cheval].

¹ Investigador do ARTIS - Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (frankleather@yahoo.com / www.frankleather.com).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIGS. 1 e 2 – Em cima, cavaleiros montando “à brida” em cartaz publicitando o “Curso de História: Os Templários e as Raízes do Ocidente”, organizado pelo Centro de História Jaime Cortesão, Espaço Arkhé e Nova Acrópole Oeiras-Cascais. Fonte: Facebook do Centro de História Jaime Cortesão, 2020-09-05.

Em baixo, dois cavaleiros encaixados nas selas, sendo visível o arção traseiro curvado para dentro; o cavaleiro segura escudo e longa lança. Detalhes do Livro de Horas de D. Leonor (BNP, Il. 165, fls. 53 v e 62); iluminuras do flamengo Willem Vrelant, século XV. Fonte: CUSTÓDIO, 2015: 99.

Muitas imagens de Santiago Mata-Mouros mostram o cavaleiro cristão montando “à brida”, carregando sobre os cavaleiros muçulmanos. Entre essas pinturas divulgadoras do domínio da Cristandade, há que referir um quadro exposto na Igreja Matriz da aldeia de Pedreira (perto de Tomar), dedicada a Nossa Senhora das Neves: Santiago ataca todo um exército islâmico em linha, ao longo das colinas; no fundo, ao longe, vêem-se dois cavaleiros com adargas. Reutilizando as palavras de Vitor Serrão, a pintura é do fim do século XVI e, tal como uma outra nessa mesma igreja, obra de Gaspar Soares, um pintor activo em Torres Novas entre 1570 e 1613.

Usando selas de arções baixos, estribos subidos – possibilitando controlar o cavalo leve com a barriga das pernas –, movimentos rápidos de ataque e fuga, escudo de couro chamado adarga, uso do arco e flecha soltando as mãos das rédeas, eis a monta “à gineta” (Figs. 3 a 5), devedora à cavalaria berbere chegada ao al-Andalus; foi esse tipo de monta que ficou entre nós no toureio a cavalo – e temos a sela por-

FIG. 3 – Cavaleiros montando “à gineta” e usando adargas; detalhe dos frescos “Tomada de Azamor por D. Jaime I em 1513”, do Paço Ducal de Vila Viçosa, e executados cerca de 1600. Fonte: SERRÃO, 2008: 105.

FIG. 4 – Cavaleiros com adargas e montando “à gineta”. Detalhe da pintura “Aparição à Virgem de um cavaleiro da ordem de S. Tiago”, de 1520-1525, e exposta no Museu Nacional de Arte Antiga. Foto do autor. Uma maior descrição encontra-se em <https://bit.ly/3aHcSJE>.

FIG. 5 – Em baixo, “Mouros em Batalha”, pintura datada de 1400-1405 e atribuída a Gherardo Starnina. Obra do Lindenau-Museum, de Altenburg (Thüringen-Alemanha), inv./cat. n.º 41 (ver <https://bit.ly/3cdpsRe>).

tuguesa como o artefacto mais próximo do exemplar medieval desse método. Acrescente-se que a cravação formando triângulos, nas faces externas dos arções desse tipo de sela (Fig. 6), decorre do ornamento andalusí e, provavelmente, das marcas nos arreios dos cavalos do Califato. Veremos essa decoração/marca identitária repetida nas artes da Cristandade lusitana (incluindo a arquitectura), em particular nas molduras de estofos em couro lavrado (curvas escaladas) de “cadeiras d’espaldas” de finais do século XVI-inícios do século XVII (PEREIRA, 2000b: 43; 2000a: 88 e 89; 2008c: 465 e 469; 2011: 160; 2020: 172, 173 e 175; 2021b: 57, 58, 91-95) – como material arcaico, de estéticas e técnicas “paradas no tempo”, é no couro que vemos a permanência de motivos de um passado esquecido, seja de produção para a elite, seja no utilitário-popular.

A armação interna de madeira – vaso ou fuste – era elaborada pelos fusteiros, com recurso a “couro cru” (couro não-curtido, semelhante a pergaminho resistente) e cordovão.

Não eram só os fusteiros e seleiros que trabalhavam no fabrico de selas. No famoso *Livro dos Regimentos de Lisboa*, de 1572, lemos que os sirgheiros também acrescentavam ornamentos bordados a este imprescindível artefacto: o item 3 estabelece as peças a ser realizadas pelo jovem oficial em exame, querendo ser examinado em “obra mourisca” – esse era o diploma que lhe permitia abrir tenda e receber aprendizagens. Assim, “Item outrosi saberá fazer hus cordões de sella mourisca laurados do mesmo teor das nominas [bolsas para relíquias islâmicas ou mudéjares] de ouro e seda muito bem acabados” (CORREIA, 1926: 157). Ou seja, a “sella mourisca” – entende-se que seja a sela gínetica – tinha decorações (“cordões”), provavelmente entrançados e encordoados – vulgo arabescos –, mas não sabemos se realizados sobre o couro, ou se haveria alguma cobertura ou partes em têxtil. Termina este item: “E fazendo as peças sobreditas [nominas e cordões em selas] seraa examinado de todas as cousas tocantes a obra mourisca” (IDEM). Já no Renascimento, temos explicitamente em uso estéticas antigas, devedoras a temas mudéjares, aqui aplicados a uma peça de equitação, também ela herdeira da época andalusí.

Os dois métodos de montar e fazer a guerra permaneceram na Ibéria cristianizada. A invenção das armas de fogo alterou estratégias e mudou a produção oficial: as adargas foram eliminadas e os correeiros passaram a fabricar coldres e cartucheiras. O método de cavalgar “à gínetica” perdurará até ao século XVII: dois tratados de equitação – do espanhol Tapia y Salzedo, de 1641, e do português António Galvão de Andrade, de 1678 – mostram-nos a sua aplicação; poderemos falar de influências que continuaram na equitação portuguesa, em particular na denominada “alta escola” e no toureio a cavalo.

Em Portugal, toda a produção de chicotes, losos (correias que prendem os estribos à sela, termo ainda actual), bridas, cabeçadas, rédeas, cilhas (correia larga que fixa a sela ao cavalo, termo também actual), peitorais e cabrestos estavam entre as peças fabricadas pelos correeiros; estes diversificados artesãos encouravam ainda baús e cadeiras (tratan-

FIG. 6 – Falcão a cavalo, da Coudelaria de Alter, com sela tradicional portuguesa, vendo-se os triângulos no arção da frente.
Fonte: *Expresso*, n.º 1385, de 1999-05-15, capa.

do também da sua gravação). Diga-se ainda que o tipo de couro mais corrente, de bovino, de curtume vegetal (curtido com plantas ricas em tanino), maleável, que os seleiros actuais usam (agora denominados correeiros), se denomina “couro seleiro”.

Em Portugal, os fabricantes de escudos em couro (adargas) – os adargueiros – estavam acoplados ao ofício dos correeiros; trabalhavam em Lisboa (o seu regimento está no *Livro dos Regimentos* de 1572) e Coimbra (aparecem referidos no regimento da Procissão do Corpo de Deus, de 1517).

Uma adarga nazari na “Real Armaria”, em Espanha

Nos anos de 1990, incluí numa ida a Madrid realizar imagens na “Real Armaria”: queria ter em mãos uma adarga andalusí, procurando ver de perto essa esplendorosa peça de protecção do cavaleiro medieval. Uma outra, também bivalve e muito bordada na mesma linha, encontra-se em Viena (ANDALUS, 1992: 296).

Nesta adarga em Madrid (Figs. 7 a 11), a face da frente é lisa, tendo apenas uma moldura de oito linhas paralelas relevadas que acompanham a forma da peça. A mesma apresentação aparece numa adarga no Royal Armouries Museum, em Leeds (inv. V.3), datada de 1500-1599; na face de trás (onde faltam as pegas) tem fina laçaria pintada em tons de branco. Segundo o conservador que me respondeu por

e-mail em Fevereiro deste ano, o mesmo existe na frente do escudo, mas é mais difícil ver, pois desapareceu com o Tempo.

A adarga de Madrid tem costuras na ligação da borda da face da frente ao restante couro, e nas duas pegas da mão e antebraço; está internamente decorada por bordados de seda colorida, com frases de bem-aventurança – o lema nazarí “*Só Deus é o vencedor*” e “*A felicidade para o meu dono*” – e florais inscritos em SS ou espiral alternada.

Saliente-se que o esquema floral em SS aparece também numa aljava granadina por mim já estudada nesta revista (PEREIRA, 2019: 122, figs. 4 e 5), e nos estofos lavrados portugueses de inspiração califal, datados do século XVI final-inícios do século XVII; alguns exemplos encontram-se nos museus de Viana do Castelo (PEREIRA, 2000b: 56), dos Patudos (PEREIRA, 2011: 161), na Fundação Guerra Junqueiro (PEREIRA, 2021b: 91 e 92), e na Casa-Museu do poeta (PEREIRA, 2000a: 89, figs. 51a e 51b; 2021b: 57 e 58).

Na adarga, é ainda de notar o friso floral estilizado sob a caligrafia (Fig. 8): trata-se de um padrão de palmeta estilizada, módulo este que já vimos num saco de arco, também de Granada (PEREIRA, 2019: 121), e em estofos lavrados com prolongamentos da estética califal nos museus dos Patudos (PEREIRA, 2011: 160), Nacional de Arte Antiga e antiquário lisboeta Galeria da Arcada (PEREIRA, 2016: 380 e 383), Museu Municipal de Viana do Castelo (PEREIRA, 2000b: 43), Casa-Museu Guerra Junqueiro (PEREIRA, 2021b: 55/ fig. 1b, 57 / fig. 2c), Fundação Guerra Junqueiro (IDEM: 95) e Museu de Soares dos Reis (PEREIRA, 2008b: 212).

FIGS. 7 a 11 – À esquerda, adarga do Sultanato de Granada do século XV. Fonte: PÉREZ HIGUERA, 1994: 124.

Em baixo, detalhes da mesma peça: bordados com caligrafia e moldura em palmeta (8), frente na “*Real Armaria*” (9), bordado floral (10) e pegas (11).

8 9

10

11

Fotos: Franklin Pereira.

A decoração das selas no século XIII

As taxas de D. Afonso III, de 1253, além de referirem os usos do cordovão, incluem os diversos artefactos necessários ao cavaleiro. O estatuto social elevado, o culto do equino e o poder dado pela importância da guerra, fizeram com que o cavalo arreado recebesse um certo requinte nas selas e arreios.

Vejamos, pois, o que essas taxas de *“Alfonsus Dei gratia Rex Portugaliæ”*, para *“toti populo a Minio usque ad Dorium”* (mas consideradas extensivas a todo o país) referem quanto às selas e outro equipamento do cavaleiro.

O que particularmente interessa para os couros de arte é a referência à *“sella orpellada”* e à *“sella galleca orpellata”*. Estaremos perante um modelo com couro coberto de folha de ouro, ou prateado sob a *“douradura”*, o verniz que dava à prata a tonalidade dourada?

Nalguns modelos de sela aplicavam-se borlas decorativas: *“Et garnimentum de melioribus eixarrafas de seda pro ad sellam de caballo”* (PMH-LEGES, 1856: 194 e 195), referindo-se às *“enxarrafas”*, as borlas que também se aplicavam nos coxins de tecido ou couro dourado/guadameci, assim como na face frontal das adargas.

Linhas adiante, o documento estipula o preço das peles; entre aquelas de cabra – *“corium uermelium de capro”*, *“pelles nigra uel alba de capro”* – encontram-se outras: *“melior pellis de orpel”*, *“melior pellis de argenpel”* (IDEM: 194). Como dissemos quanto à *“sella orpellada”*, tratam-se de peles cobertas de folha de ouro e de prata; presume-se que seriam as mesmas usadas em calçado de requinte (os *“sapatos dourados”*, segundo a documentação medieval).

Se os modelos de sela da época não implicavam cobrir totalmente a estrutura de madeira – o *“vaso”* – com couro, a madeira visível do assento e arções estaria também decorada? Com esta interrogação passamos a dois esplendorosos e raros fustes em Navarra.

Dois vasos de sela no Museu de Navarra

Numa ida ao País Basco em 1998, para umas aulas na Escola de Artes e Ofícios de Vitoria-Gasteiz, combinei uma visita ao Museu de Navarra (Pamplona); tinha lido que possuía dois exemplares de selas do século XIV. No local, vi que se tratava de *“vasos”*, ou seja, as armações internas de madeira de qualquer sela, nas quais se monta o assento em couro e prendem as correias dos estribos. Ambos os vasos foram cobertos com uma película de gesso, e apresentam restos das

correias de couro necessárias para unir as duas partes interiores da sela que assentam no lombo do cavalo; tal apoio era feito cobrindo a madeira com couro estofado (o *“suadouro”*), para não magoar o animal, deixando a coluna vertical livre do peso do cavaleiro; provavelmente, entre a sela e o equino colocava-se um tapete – xairel – de couro ou tecido, eventualmente prolongado para o dorso do animal e com as armas do cavaleiro. Existem também restos de *“couro cru”* que forrava a madeira interior, fixos por tiras do mesmo material, presos à madeira por orifícios feitos pelo construtor. Uma das peças tem um pouco de pelo animal preso lateralmente, levando-me a considerar que o assento era estofado com pele de ovelha (com pelo), para conforto do cavaleiro.

A madeira que estaria à vista, se a sela estivesse intacta – a que corresponde aos encosto e frente do assento (os arções), e a que dá estabilidade ao cavaleiro –, encontra-se totalmente pintada (Figs. 12 e 13).

FIGS. 12 e 13 – Vaso de sela do século XIV, no Museu de Navarra (Pamplona), e detalhe da pintura.

Fotos: Franklin Pereira.

A película de gesso é o suporte da decoração. Num dos vasos, que tem um arção quebrado, a decoração é feita à base de uma folha de três bicos (dir-se-ia de hera) dentro de um enrolado; a pintura parece ter sido prateada, coberta de um verniz que a doura, e texturada por uma punção de bola no fundo do desenho – exactamente os mesmos métodos do guadameci ibérico. O outro vaso, de arções completos, apresenta requintada pintura e douramento (de novo, suspeitamos que é folha de prata com verniz dourado), onde entrelaços islâmicos coexistem com heráldica; todos os motivos estão perfilados por uma linha negra, a traço fino (Figs. 14 e 15).

Segundo a documentação fornecida pelo Museu, os escudos heráldicos entre a laçaria pertencem a Gonzalo Sánchez, cujo selo tem desenho semelhante; o possível proprietário viveu em meados do século XIV, na povoação navarra de Azagra, onde foram descobertos os dois vasos. Contudo, há hipótese de serem peças de produção aragonesa. A ornamentação é típica da época, de um gosto arabizante (mudéjar) que se espalhou pela carpintaria, trabalho do gesso, pintura em madeira, e chegou a ter prolongamentos no guadameci.

Diga-se, ainda, que estes métodos de ornamento (pintura e texturação, isto é, “estofado”) pertencem também à arte sacra – presente em retábulos e esculturas dos séculos XV a XVII, em madeira –, que também são basicamente os do guadameci.

Estranho que um estudo sobre estas duas raras peças diga que são cobertas em couro policromado (AGUIRRE ALDAZ e PIDAL DE NAVASCUÉS, 1996: 336); o mesmo é afirmado sobre uma arca do século XV: “*arcón de madera parcialmente recubierto de cuero, policromado en frente y tapa mediante una rica decoración vegetal, figurativa y heráldica*” (IDEM: 338). Por carta datada de 1998, a então directora deste museu – que conheci aquando da minha visita – também afirma o mesmo para as selas (“*cuero repujado policromado*”), e para a arca (“*cuero policromado*”).

Tal como as duas selas, está a arca também coberta com uma película de gesso, que, neste caso, foi modelado. Seria admirável a técnica do guadameci ter sobrevivido seis séculos, mas a afirmação está errada; no entanto, não deixam estas peças de ser bases para se considerarem as possíveis decorações doutras selas da hierarquia nobre, e os couros da mesma época. No caso dos vasos de sela, indiciam tais magníficas peças o luxo e ostentação do equino arreado.

O luxo na selaria, entre 1300 e 1500

O culto do cavalo de raça, a importância social do cavaleiro, e a sumptuosidade nas roupas e arreios, parecem ter sido a base para os limites estabelecidos nalguns artigos da *Pragmática de 1340*: “[...] *E nom tragam Sellas lauradas. nom ffreos dourados nem calças de scallata. nem Çapatos dourados. nem esporas douradas*” refere o artigo 17.º; o 19.º reafirma o mesmo, agora para os escudeiros: “[...] *nem tragam*

Fotos: Franklin Pereira.

FIGS. 14 e 15 – Outro vaso de sela do Museu de Navarra (Pamplona) e esporas da mesma época. Em baixo, detalhe da pintura da sela.

sella. nem ffreo dourado nem calças de scallata, nem esporas. nem çapatos dourados” (MARQUES, 1956: 27 e 28). Não sabemos se o adjectivo “*lavrado*” para as selas significa mesmo couro lavrado, ou brocados e veludos bordados. Quanto aos sapatos, é de crer que, de facto, eram elaborados em couro dourado; aparecem pontualmente na documentação medieval, e o próprio regimento dos guadamecileiros de Lisboa,

de 1572, refere-os como obra dos sapateiros, recebendo estes o couro prateado sem pintura nem texturação.

Outros estudos referem a decoração das selas em Espanha, no século XIII. Assim, “*As cortes de Valladolid, de 1258, e as de Jerez, de 1268, definiam as proibições em termos de tecidos e de adornos. Assim, aos judeus era-lhes [...] vedado o uso de calças vermelhas ou de pano tinto, cendal, penas brancas, assim como adornos de ouro e de prata nas selas*” (TAVARES, 2008: 31).

Mais tarde, já no século XV, tais excessos de adornos pela minoria judaica ainda eram criticáveis: “*As cortes de Madrigal de 1476 retomavam o mesmo tema da distinção pelo vestuário. [...] E continuavam a queixar-se os procuradores dos povos às cortes, de que as gentes mais ricas da minoria utilizavam adornos de ouro e de prata, nas selas, nos freios e estribos, assim como nos contos e nas espadas [...]. // No ordenamento de Montalvo, em 1484 [...]. Era-lhes igualmente proibido o uso de calças soladas e roupas farpadas, de panos de seda e grã assim como selas, estribos, esporas, espadas e cintas com ornamentos de ouro ou prata*” (IDEM: 33 e 34).

Ainda quanto às selas e arreios medievais, e às influências vindas de Castela, o relato do casamento do príncipe D. Afonso de Portugal com a espanhola D. Isabel, nos finais do século XV, mostra o luxo nas partes metálicas dos arreios: a preparação da boda incluiu a vinda de ourives “*de Castilla e outras partes [...] para fazerem arreios e outras cousas esmaltadas*” (PEREIRA, 1891: 212).

O luxo nas selas poderia recorrer à utilização de pedras preciosas; um exemplo encontra-se no inventário de jóias árabes da rainha D. Isabel de Espanha, e é datado de 1504: numa “*silla gineta*” (sela gineta) de couro marroquim “*dactilado*” (cor de tâmara) (GOMEZ MORENO, 1943: 474), dita do muçulmano Mira Mamolin, o arçõ da frente tinha uma esmeralda grande segura por cravos de ouro, e rodeada por oito pérolas grandes; a face tinha também os lados rematados de aljófares e bordados a fio de ouro. Semelhante decoração repetia-se no arçõ traseiro. O inventário não explicita nada mais; interrogamo-nos se a sela teria o couro à vista, decorado de algum modo, ou se este material seria suporte de tecidos ricos.

O requinte do guadameci, aliado à correaria de equitação, fez parte das prendas enviadas para o Prestes João por D. Manuel, em 1515. O documento original deixou escrito: “*Item, hũuas cubertas d’aceiro de caualo, de todo compridas, guorneçadas todas de nouo de tecidos e correas, forradas de veludo carmesẽ e fuelas e charneiras, tachões, tudo dourado e crauadas cõ bocetes e rosetas douradas e de dẽtro forradas de coiros de godomecil e na testeira hũ ferro cõprido e outro que he cano pera penacho e porcas de parafuso, todas evorilhadas ã doze couodos de pano de Rochela d’avaliação de cẽto cimquo reaes couodo*” (DIAS, 1995: 699). Temos o luxo dos artefactos, onde o “*godomecil*”!guadameci funcionava como forro dos contentores.

As iluminuras de vários reis ibéricos, as *Cantigas de Santa Maria* do rei castelhano Afonso X, as pinturas sobre fina película de gesso cobrindo

FONTE: Loja Pública (<https://bi.ubi.br/VrPem>).

FIG. 16 – Capa do livro *Verdadeira Informação das Terras do Preste João das Índias*, do padre Francisco Álvares, datado de 1540, podendo ver-se os ornamentos dos arreios.

couro em tectos no Alhambra de Granada, capitéis esculpidos, ou as ilustrações de Santiago Mata-Mouros, permitem perceber as diferenças entre selas e o modo de montar à brida e à gineta, os escudos de madeira dos cristãos, e as adargas dos muçulmanos. A semelhança entre a clássica sela portuguesa e aquela de um cavaleiro andalusí em iluminura das *Cantigas de Santa Maria* (PEREZ HIGUERA, 1994: 101) é a ligação ou chave que enfatiza o prolongamento de métodos de cavalgar à gineta (e, portanto, da sela baixa que permite comandar o equino com as pernas dobradas) para o que vemos na arena na lide do touro.

Selas em capa de livro e numa estampa de D. João III

Outras duas imagens de que tive conhecimento recentemente acrescentam um pouco mais ao fausto do cavalgar – na mesma linha dos automóveis de topo de gama e da roupa de marcas famosas nos dias de hoje, o luxo e a marca de ascensão social estavam plasmados na riqueza e ornamento de selas e arreios, além do atavio da personagem montada.

A *Crónica de Juan II* é uma obra de literatura medieval espanhola, procedente de diversos autores e redigida entre 1406 e 1454; na capa, a gravura mostra o rei D. Juan II cavalgando à brida, com um cavalo ricamente ajaezado (Fig. 17). Noutra página – fólho 42r – é referida a exportação de guadamecis espanhóis para França por nesse país não os haver, dado extemporâneo a este texto, indicado por Félix de la Fuente Andrés (sub-director do Museu de Artes Decorativas, em Madrid), e que me levou a este livro.

Também à brida cavalga D. João III, numa rara estampa de 1540-1544 (Fig. 18), da autoria de Cornelis Anthonisz (cerca de 1499-1553). Tal como na capa do livro espanhol, é de presumir que a raça do cavalo fosse de elevada qualidade: puro-sangue andaluz para o espanhol, lusitano para o soberano português.

O desenho dos ornamentos dos arreios – rédeas, peitoral e rabicheira – mostra ser claramente de inspiração renascentista (Fig. 19).

FIGS. 17 e 18 – Capa do livro *Crónica de Juan II* (em cima) e retrato equestre de D. João III (à esquerda), da autoria de Cornelis Anthonisz (cerca de 1499-1553).

Fonte da segunda imagem: GSCHWEND, 2017b: 198, fig. 11.

Fonte: Wikipédia (<https://bit.ly/3IBi7ap>).

FIG. 19 – Desenho dos arreios da estampa representando D. João III. Desenhos do autor, a partir de GSCHWEND, 2017b: 198, fig. 11.

No tratado *Da Ciência do Desenho*, escrito em 1551, Francisco de Holanda (1517-1584) afirma ter desenhado os ornamentos da roupa e os arreios utilizados pelo Infante D. Luís para a sua viagem a Toro, enviado pelos seus pais, os reis D. João III e D. Catarina, tendo trazido o retrato do Príncipe João pintado por Anthonis Mor (Utrecht, 1516-Antuérpia, 1576), artista dos Países Baixos que também viveu em Portugal, trabalhando no âmbito da corte joanina (ver: <https://bit.ly/3IGOhBp>). Deixou escrito Francisco de Holanda: “Assim como eu servi alguma hora ao Príncipe seu pai e o Infante Dom Luis, fazendo-lhe os desenhos quando terminava de ir pela Senhora sua Mãe a Castela. E não somente das selas de ouro de martelo e guarnições das bastardas da gínetas mas nas espadas e [a]dagas, colares, medalhas, nos leitos e dorsees e de invenções de peles de alimárias, de seda e de outras muitas coisas, como são as festas e arcos triunfais” (JORDAN, 1994: 329). Assim, um genial debuxador participava no requinte das selas de elementos da corte de 1500.

No reinado de D. João III, também a rainha – a espanhola D. Catarina – requeria selas e arreios.

As indicações para chegar aos documentos no Arquivo Nacional - Torre do Tombo (AN-TT) permitiram-me elaborar um pouco mais sobre os artefactos para os equinos da elite lusitana.

Qual o impacto visual das “duas bridas douradas para suas mullas” (AN-TT, CC I, maço 50, doc. 17), encomendadas em Lisboa em 25 de Setembro de 1532, e entregues ao estribeiro-mor? O dourado seria mesmo folha de ouro, ou excesso de ornamento metálico?

Com data de 11 de Outubro de 1536, e redigido em Évora, um “Alvará da rainha [D. Catarina de Áustria] para se fazer uma sela de mula com sua guarnição e duas cabeçadas” é demasiado genérico, pois escapa-lhe o luxo da encomenda. Diz o documento: “Eu a rainha mando a vós Diogo Celema meu tesoureiro que mandes fazer uma sela de mula com sua guarnição e duas cabeçadas tudo de couro e a entregues a Francisco Coelho meu estribeiro mor” (AN-TT, CC I, maço 57, doc. 114, fólio 91). Fica-se a saber que havia o cargo de estribeiro-mor, um cortesão encarregue dos artefactos em uso nas cavaliarias reais.

Com data de 20 de Março de 1537, também de Évora, um outro “Alvará da Rainha Dona Catarina em que manda Diogo Celema mandar fazer três peitorais com suas cabeçadas para 3 azemulas guarnecidas de panos” (AN-TT, CC I, maço 58, doc. 63, n.º 7457) dá-nos mais pistas para o entendimento do requinte nas peças de equitação em uso na corte. O documento afirma: “Eu a rainha mando a vós Diogo Celema meu tesoureiro que mandes fazer três peitorais com suas cabeçadas para três azemalas [azémulas] guarnecidos de pano de escarlatim branco e amarelo e de armentim [?] torfim [?] frangados e guarnecidos de cardaço com os cascavéis que lhe forem necessários e os entregues a Baltazar Cornejo meu guarda reposte e por este com conhecimento feito em seu escrivão e assinado por ambos em que declare que lhos carregou em receita e assento de vosso escrivão em seu livro do que nisso despenderdes [...] // As quais cabeçadas e peitorais são para as azemalas que man-

dei com as conservas ao imperador meu senhor irmão” (AN-TT, CC I, maço 58, doc. 63, fólio 51), sendo que o irmão de D. Catarina era Carlos V, rei de Espanha.

Também redigido em Évora e com data de 22 de Agosto de 1537, um documento da rainha requereu mais bridas douradas e esporas para a mula de viagem (AN-TT, CC I, maço 59, doc. 45).

Já em Lisboa, a 22 de Junho de 1542, D. Catarina mandou entregar à sua camareira – D. Cecília de Bocanegra – “humas andilhas com guarnição de prata” (AN-TT, CC I, maço 72, doc. 45), modelo para fazer outras para a sua filha, Maria de Portugal (falecida em 1545). É de admitir que a prata tinha decoração (cinzelada ou relevada).

Também redigido em Lisboa, em 4 de Dezembro de 1556, um “título verbal e coisas que deu feitos ao padre Torres e a Luís Gonçalves quando iam para Roma” tem uma série de dados interessantes.

Como seria a “sela de cordavão [cordovão, couro de cabra] grande para mula do padre Torres”, confessor da rainha, e que custou mil reis? E informa ainda o documento: “Mil e setecentos reis que custaram duas guarnições de vaca de Frandes inteiras uma mais largo com suas cilhas e loros da mesma maneira e de [mancha de tinta] uns estribos de couro de os encherem de lá. // Quinhentos reis que custaram duas bridas. // Quatrocentos e vinte reis que custaram uns estribos e dois pares de esporas com suas correias” – como seriam estas obras ricas a nível de ornamento? É de considerar ainda arabescos nestes tempos de Renascimento, sabendo como o couro, a nível de selaria (e de estofos), arcaico e “parado no tempo”, repetia motivos antigos tornados tradicionais e oficiais nas “tendas” de correeiros e seleiros.

Seguindo a leitura: “Quatrocentos reis que custaram uns alforques mouriscos de couro” (AN-TT, CC I, maço 100, doc. 10, fólio 244), alforques estes que podemos considerar terem, além dos correeiros, a participação dos sirgueiros, diplomados em “obra mourisca” (CORREIA, 1926: 157; PEREIRA, 2021a: 82) – presume-se bordados com laçaria e arabescos florais –, como refere o *Livro dos Regimentos* de 1572.

As selas tornam-se mais confortáveis com a aplicação de almofadões: “Três mil e seiscentos reis que custaram dois coxins grandes para cima das selas com quatro bolhões [borlas decorativas? Nota minha] cada um dois por diante e dois por de trás com suas quadras e cadeados” (AN-TT, CC I, maço 100, doc. 10, fólio 244); seria fácil entender que esta descrição diz respeito a selas para mulher; contudo, a viagem terrestre para Roma demoraria semanas e exigia selas muito confortáveis para estes ilustres viajantes.

Estes fólhos estão indicados na tese de doutoramento gentilmente recebida de Annemarie JORDAN (1994); referidos como “CC I” – Corpo Cronológico I –, estão disponíveis gratuitamente no site do AN-TT. Mais informações sobre a qualidade dos materiais e a implícita beleza das selas e arreios encontra-se noutros fólhos transcritos por Annemarie Jordan, manuscritos estes do “Livro da receita da recâmara da Rainha Nossa Senhora de todas as cousas que recebo Manuel do Couto que tem cargo da dita recâmara assi dos thesoureiro de S.A. como de outras

peçoas desde 20 de Fevereiro de 1570 em diante per mi Diogo Martins do seu cargo” (AN-TT, Núcleo Antigo 782).

Logo de início, temos os baús encourados servindo de local de arrecadação e protecção: “hua caixa encourada que serve de meter nela as andilhas de veludo preto” (JORDAN, 1994: 413), sendo que as andilhas se referem a selas de mulher, em que a monta se fazia com ambas as pernas para um lado, levando a que a sela tivesse um acrescento para acomodar a perna dobrada.

Teremos de fazer um exercício para visionar o impacto visual que materiais, cores, borlas, franjas, rendas e “ferrajem” dourada davam aos xairéis, cabeçadas, arreios e almofadas de selas dos cavalos (sem esquecer o traje da amazona/cavaleira, a qualidade da montada e a sua cor). Voltando ao inventário: “huas andas de veludo preto cubertas por dentro forradas de cetim carmesy acolchoado goarnecidas de cravação dourado e a ferragem outro asy de ferro dourada // tres goarnimentos para tres machos das andas de veludo carmesy forrados de ouro e retos carmesy que tem as peças seguintes / tres bridas douradas com corpos /corpos dourados e redeas e falsa redeas peytoraes apetrancas e cabeçadas do ditas veludo e cabrestos con cabos de retos [...] con toda sua ferragem necessaria dourada e tres corpões das portas das ancas con suas pernaes do dito veludo as tres goarnimentos faleçem hun fero e seis coxims para de baixo das paos do dito veludo e tres caparações de veludo carmesy para as sellas // tres guar-nimentos de veludo preto

35v

franjados de ouro e preto [...] // tres caparações do dito veludo e franja forrados en pano verde // seis coxims do dito veludo para de baixo dos paos cheos de palha // outros tres guar-nimentos de veludo preto franjados de retos preto [...] // hu teliz [tapete a colocar sob a sela, directamente no dorso do equino; nota minha] para sobre andas de cetim carmesym raxado de ouro e labrado e forrado de tafetaa carmesy e bandado de ramdas [rendas? nota minha] largas de ouro e prata e dous pedaços o dito teliz e con borlas de ouro e retos carmesy [...] // hum teliz de mula de veludo preto bandado de cetim preto atorzelado de ouro e preto e franjado do mesmo e quatro borlas do mesmo [...]

36r

outro teliz de damasco amarelo broslado de troços de veludo e cetin franjado de retos azull com duas borlas grandes e seis pequenas forrado em tafetã carmesy // hua cobertura de cavallo feyta de feyção de tapete de cores [...]” (JORDAN, 1994: 413-414).

A descrição seguinte parece incluir algum bordado floral: “huas andilhas cubertos os panos de veludo preto con sua guarnição do dito veludo com sua franja de retos preto ao redor con suas guarnições de latão douradas e con suas rosas na testa e seu peitoral e falsas redeas com as ditas rosas [...] e seu pano de andilhas de veludo forrado de bocaxim [...]” (IDEM: 414).

E o inventário volta a ser generalista: “hua guarnição de facanea de veludo preto franjado de preto e prata com hua franginha [...] e redeas com

retros preto e con sua ferragem necessaria prateada e hua brida con suas redeas de retos preto e prata [...] // hua cabeçada de pano preto de mulla [...] // hua brida de ferro dourada com seus copos para mulla” (JORDAN, 1994: 414-415).

Dir-se-ia haver alguma espécie de arabesco na descrição de umas partes em latão, pois tinham uns Ms enlaçados: “oyto copos dourados con bus m.m. e laços nas fazes são de latão [...]” (IDEM: 415), tudo datado de 15 de Janeiro de 1571.

Mais referências a selas da rainha D. Catarina estão na tese de Annemarie Jordan: “Catherine traveled either by carriage, litter or mule. Her 1557 guardaroupa inventory describes in detail her richly ornamented harness, riding boards, carriages, litters and palanquin” (JORDAN, 1994: 125, nota 60) / “Catarina viajava de carruagem, liteira ou mula. O inventário do seu guardaroupa de 1557 descreve em detalhe os seus arreios ricamente ornamentados, suportes de selas, carruagens, liteiras e palanquim” (tradução minha); assim, o manuscrito “Casa Forte, Livro da Cartuxa d’Évora 8, Prateleira VI” no AN-TT possui os fólhos 78v-81r dedicados a estes itens, e que Annemarie Jordan transcreve em inglês. É um material abundante para se entender o luxo, requinte e afirmação da corte através das peças de selaria.

Também o documento “Copia das joyas pedras pérolas joyes anes cadeas ouro prata que estão na câmara de V.A. tirado do libro da câmara sumariamente”, presente no AN-TT (Ms. da Livraria # 1217), foi considerado por Annemarie Jordan. Fica-se a saber que a prata era igualmente utilizada na beleza dos arreios. Nos fólhos 60r e 60v – “Guarnições de prata de mulas e facas” – pode ler-se: “hua guornjçam de prata pera façane de sela Rasa de graa Roja [...] // Dous copos de prata de brida [...] // Hun estrivo de prata labrado de Romao [estilo romano, isto é, renascentista; nota minha] [...] // Hua guornjçam de mula de prata de andilhas [...]

60v

Outro dous copos de prata labrado de Roma [estilo ao romano, de novo; nota minha] [...] // Huas tavuas de cabalgar de prata douradas com suas chapas labradas de Romao com quatro escudos aos cabos forrados de prata branca [...] // Hua guornjçam de prata branca pera mula [...]” (JORDAN, 1994: 283-284).

À qualidade do material era acrescentado o ornamento “ao romano” na prata, presume-se que cinzelado e até repuxado. O termo “ao romano” encontra-se também no Livro dos Regimentos de Lisboa, de 1572, relativo à manufactura dos douradores, latoeiros, pintores e marceneiros (CORREIA, 1926: 27, 47, 105, 109-110; GUERRA e PEREIRA, 2018: 29), mostrando como as novas directivas renascentistas atingiam os officios, onde permaneciam ainda esquemas arcaicos decorrentes do Islão; por vezes, aparece o termo “mourisco” – como no regimento dos sirgúeiros (já antes referido) e dos sapateiros (CORREIA, 1926: 77; GUERRA e PEREIRA, 2018: 29) –, e as peças referenciadas e ainda existentes (selas, guadamecis e estofos) demonstram o implícito do legado andalusí. Lembremo-nos sempre que os regimentos não são manuais de esté-

tica, pois esta era passada e aprendida no ambiente oficial sob o olhar do mestre do ofício, eventualmente com recurso a desenhos e modelos tidos como oficiais/reconhecidos.

Para ajudar a visionar estes atavios dos equinos, é de salientar uma escultura francesa elaborada no vale do Loire, em 1531 (Fig. 20); afirma a legenda: “A partir do final do século XV, a influência do Renascimento italiano penetra progressivamente em França, coabitando durante várias décadas com uma arte medieval ainda muito viva. [...] os motivos inspirados na Antiguidade (máscaras, cabeças de Medusa ou de leão, grotescos) proliferam nos arreios do cavalo ou ainda nos debruns do traje” (LISBOA: MUSEU..., s.d.: 33); assim, vemos um grande movimento europeu – o Renascimento – a apresentar-se na correaria de luxo nos séculos XV-XVII, tanto em França como em Portugal.

Os arreios em pinturas de Lisboa renascentista

Magníficas fontes visuais são as pinturas da Rua Nova dos Mercadores – provavelmente cerca de 1570-1660 – e do “Chafariz d’el Rei”, cerca de 1570-1580.

Vejamos em detalhe os cavaleiros representados por artistas anónimos. Os vários cavalos arreados representados nas pinturas da Rua Nova I e II parecem ter arreios finos, em tons de vermelho, visíveis nos equinos brancos (GSCHWEND, 2017a: 14 e 15). Um vídeo mostra a aventura dos dois quadros da Rua Nova – aliás, trata-se de um só, serrado a metade e finalmente descoberto e exposto nos museus nacionais de Arte Antiga e Soares dos Reis: <https://bit.ly/3PnBIT3>.

Maior detalhe no tipo de ornamento mostram os cavaleiros na pintura “Chafariz d’el Rei” (IDEM: 25, fig. 17). Um cavaleiro monta um equino cinzento (Fig. 21), estando em detalhe noutra página do livro referido (IDEM: 29, fig. 30); o arção da sela aparenta-se aos das selas tradicionais portuguesas, e os arreios castanhos com ponteados em branco fazem recordar a técnica do “calado”. Mais atrás, à direita, um

FIG. 20 – São Martinho a cavalo, partilhando a capa com um mendigo; escultura em calcário, de 1531. Fonte: LISBOA: MUSEU..., s.d.: 33.

FIG. 21 – Detalhe da pintura “Chafariz d’el Rei”: um cavaleiro monta um equino cinzento. Fonte: GSCHWEND, 2017a: 29, fig. 30.

outro cavaleiro, montando um cavalo castanho de crina clara, mostra de novo arreios com esse tipo de ornamento (Fig. 22).

Ao lado esquerdo estão dois cavalos: um, de cor clara, com sela e arreios de tom vermelho. O cavalo negro mostra melhor o ornamento dos arreios (que incluem a retranca com tiras no dorso): ponteados em linha, mais uma vez na técnica do “calado”; o cavaleiro tem uma espada na mão (Fig. 23).

Poderei estar enganado quanto à técnica ornamental, e o ponteadado ser simplesmente devido a cravos metálicos fixados no couro.

No plano de trás está outro cavaleiro vestido de negro, em equino cinzento; está a beber pelo que parece ser um jarro bojudo de barro, e o seu cavalo está seguro por outra pessoa. Não são visíveis os ornamentos das rédeas e do xairel (ou retranca em tiras) que cobre o dorso do equino.

Muito melhor se vê a decoração do arrieiro do cavalo montado por um negro, com a cruz vermelha da Ordem de Santiago no manto (IDEM: 30, fig. 35). O texto que comenta este cavaleiro afirma: “o ginete, aparelhado com couro dourado” (IDEM: 28). Semelhantes considerações encontram-se noutra obra, mais adiante na mesma obra: “[...] cavaleiro negro montado num ginete, aparelhado com couro dourado, representado na tábuia Chafariz d’el Rei” (LOWE, 2017: 108). Ora, as decorações devem-se à técnica do corte do couro castanho e preenchimento do desenho vazado com couro branco, técnica esta denominada “calado”, corrente nos saões e sacos de pastores do sul ibérico, pelo menos desde inícios do século XX (PEREIRA, 2007a: 221/fig. 3; 2009d: 532, figs. 12a) e 12c); 2010: 177, fig. 18a) e 18c); 2012a: 199; ARTE PASTORIL..., 2019: 38). Temos, pois, o “calado” aplicado à correaria, mostrando como a técnica ornamental é antiga, e que a sua aplicação actual em artefactos utilitários (e identitários, mesmo que em vias de extinção), em zonas de menor importância social, é um eco do que seria usual nos séculos passados nas artes do couro. Um esquema popular naturalmente presente na decoração dos artefactos, nada propriamente dispendioso, como era cobrir o couro com folha dourada, ou o erudito do guadameci.

Há que referir a aplicação desta técnica em vestuário em couro castanho claro; um exemplo encontra-se na pintura “Adoração dos Magos”, de Gregório Lopes e Jorge Leal, de 1521 – inicialmente colocado no Convento de São Francisco, em Lisboa –, no Museu Nacional de Arte Antiga (inv. 5 Pint, com imagem em <https://bit.ly/3yC8CmL>), e mostrado aquando da exposição “Vi o Reino Renovar. Arte no Tempo de D. Manuel I” em 2021: o pajem que entrega a urna a Melchior veste um gibão castanho-claro, pespontado a fio branco, e com a técnica do “calado”.

FIGS. 22 e 23 – Detalhes da pintura “Chafariz d’el Rei”.
Fonte: GSCHWEND, 2017a: 25, fig. 17.

Em baixo estão representados dois cavaleiros, sendo visíveis os arreios do cavalo negro, na frente.

Voltando ao cavaleiro negro, além de linhas ponteadas, o recorte forma flores no peitoral do seu cavalo castanho, mais visível noutra imagem (LOWE, 2017: 108), e em particular naquela publicada em 2017-02-23 no semanário *Expresso* (Fig. 24). Face aos quatro estilos que considero no “calado” pastoril – mudéjar, floral, minucioso em couro branco, e geométrico (PEREIRA, 2009d: 531, 532, 542 / fig. 12) –, direi que este, nos arreios, estaria situado no geométrico (Fig. 25); o tamanho reduzido na pintura e o espaço disponível no arreo levaram o autor a marcar apenas um ornamento mínimo.

O texto no semanário *Expresso* também refere este cavaleiro negro: “[...] finalmente, o cavaleiro negro ostentando a cruz da Ordem de Santiago, que para mim se refere claramente ao famoso bobo negro de D. João III, João de Sá, o Panasco, que o monarca alforriou e agraciou com o título de Cavaleiro da Ordem de Santiago e é protagonista e objeto de ditos jocosos nos provérbios (ou Apotegmas) da época, pode claramente aludir ao pecado da soberba!” (ver <https://bit.ly/3P4Jj3Q>).

Fonte: *Expresso* (<https://bit.ly/3P4Jj3Q>).

FIG. 24 – O corcel do negro.
Fonte: *Expresso*, 2017-02-23.

A guerra medieval na História de Portugal...

A documentação e as ilustrações consultadas permitem-me considerar que as afirmações sobre o tema, da autoria de Cláudio Torres, na *História de Portugal* de 1993, revelam alguma confusão. A “nova arma da cavalaria ligeira” não chegou dos interiores continentais, mas antes emergiu dos métodos berberes chegados ao al-Andalus no século X. A “sela de arção mais elevado [...], envolvendo os rins” não foi introduzida durante o Califato ibérico, mas antes era parte integrante da cavalaria pesada, não sendo usada pelos berberes e tuaregues. O cavaleiro “à gineta” não usava “um leve escudo de madeira revestido a pele e folheado metálico”, nem a sua “arma ofensiva por excelência [...] era a comprida lança, que, apoiada solidamente à sela, servia de ariete a penetrar nas fileiras inimigas” – estas afirmações correspondem ao método da cavalaria pesada, “à brida”. A “grande diferença e inovação do exército andaluz” (TORRES, 1993: 449-450) (prefiro escrever “andalusi”, para evitar confusões com a Andaluzia espanhola) está nos estribos curtos da sela de arções baixos, na adarga e na velocidade e ligeireza do cavalo, permitindo ao cavaleiro libertar as rédeas e usar o arco e flecha, mesmo voltado para trás. Adiante, o autor deixou escrito que “os cronistas árabes não se cansam de insistir na frouxidão e mesmo na cobardia dos Andaluzes em combate, reconhecendo, ao contrário, a bravura e indiferença ante a morte dos soldados do Norte” (IDEM: 450). Contudo, a documentação que consultei aproxima-se do contrário: os cavaleiros cristãos são considerados cobardes (LEVI-PROVENÇAL, GARCIA GÓMEZ e OLIVER ASIN, 1950: 132), e os guerreiros andalusís tidos por valentes e corajosos, incluso nas crónicas cristãs (SOLER DEL CAMPO, 1991: 490).

FIG. 25 – Detalhe de ornamento calado em saões fabricados por Luís Bermijo, de Aroche/Aracena (Espanha).

Foto: Franklin Pereira, 2004.

...e na BD portuguesa e na azulejaria

A imagética das guerras peninsulares medievais serviu de inspiração aos excelentes desenhadores portugueses. Dois casos peculiares de banda desenhada sobre o mundo ibérico foram publicados pelas editoras Asa e Futura nos anos de 1980. Numa delas, ilustrando a batalha entre os visigodos e os muçulmanos (vindos em auxílio a uma facção cristã), em 711 – e que iria iniciar o domínio do Islão na península –, podemos ver os arreios dos cavalos, os escudos de madeira dos cristãos e as adargas em forma de coração dos muçulmanos; são também visíveis as selas de arções elevados dos cavaleiros cristãos (Figs. 26 e 27). Situando-se já nos finais do século XV, outra BD dos mesmos autores ilustra a Reconquista aproximando-se do último reino muçulmano de Granada. Um quadradinho mostra as selas estradiotas dos cavaleiros cristãos num massacre numa cidade andalusí (Fig. 28).

As grandes campanhas azulejares embelezaram dezenas de estações do Caminho de Ferro (e não só) pelo país fora, um século atrás. A campanha ornamental de excelente realização enfatizava a História de Portugal e ensinava as virtudes do trabalho e a beleza das paisagens do país.

FIGS. 26 e 27 – A selaria e os escudos na guerra ibérica: dois detalhes.
Fonte: MAGALHÃES e TRIGO, 1988: capa, 12.

FIG. 28 – A cavalaria cristã em ataque e chacina numa urbe islâmica.
Fonte: MAGALHÃES e TRIGO, 1986: 7.

Um desses painéis do século XX ilustra a Batalha de Ourique, que se desenrolou muito provavelmente nos campos de Ourique, no Baixo Alentejo, ou nos da Vila Chá de Ourique, do distrito de Santarém, em 25 de Julho de 1139. Os cavaleiros cristãos usam selas estradiotas, cotas de malha, longa lança e escudo de madeira em forma de gota invertida. Esse grande painel de azulejos (Fig. 29) encontra-se no Centro Cultural Rodrigues de Faria, em Forjães (Esposende); é obra de Jorge Colaço.

Um curioso conjunto de painéis de azulejos evoca a mítica batalha de Rio Tinto (Gondomar), e encontra-se a ornamentar a estação de comboios do mesmo nome. Foi esta estação construída em 1935, substituindo a anterior, então no lado oposto da linha. Estes azulejos são autoria de José Alves Sá, e executados pela famosa Fábrica Viúva Lamago; representam cenas da vida rural da época, com rio, lavadeiras e campos cultivados. Os azulejos do átrio são de motivos da Natureza (flores, folhas, pássaros). A estação recebeu em 1943 o 1.º Prémio no Concurso das Estações Floridas, atribuído pelo Secretariado Nacional de Informação.

Dois painéis (Figs. 30 e 32) retratam a batalha que deu nome ao local. Diz a legenda a um dos painéis: “*Batalha em 824 entre Abd-el-Haman kalifa de Córdoba e o conde Hermenegildo*” (Fig. 31). A legenda refere-se a Abd al-Rahman II, que era emir do al-Andalus, e não califa – seria mais tarde, em 929, que um outro emir omíada, Abd al-Rahman III, se declararia califa, estando o al-Andalus no seu apogeu cultural e político. Em futuro artigo desta série mostraremos como os couros lavrados do Renascimento permaneceram influenciados pelas estéticas califais, presentes tanto na arquitectura como nas artes móveis. Não se inspirando tão claramente nas imagens medievais, o autor retrata os muçulmanos com escudos redondos, por oposição aos cristãos, estes segurando escudos de madeira em forma de arco gótico invertido ou gota de água.

FIGS. 30 e 31 – Painel de azulejos retratando a batalha de Rio Tinto e detalhe da sua legenda (em baixo).

Fotos: Franklin Pereira.

FIG. 29 – Em baixo, painel de azulejos representando a batalha de Ourique.

FORTE: Wikimedia Commons (<https://bit.ly/3O57hc3>).

E retiro mais dados da Wikipédia: “Rio Tinto tem o seu nome ligado ao rio que a atravessa, havendo mesmo uma lenda que explica o seu topónimo. No início do século IX, os cristãos ganhavam terreno aos mouros. Governava o Conde Hermenegildo Gutierrez o território da Galiza até Coimbra, tendo como centro o Porto. Contudo, o Califa Abderramão II, com um poderoso exército, fez uma violenta investida, cercando a cidade do Porto. O Rei Ordonho II desceu em socorro do seu sogro, o Conde Gutierrez, conseguindo afastar os mouros e perseguindo-os para longe da cidade. Junto a um límpido ribeiro, travou-se a sangrenta batalha. Na memória do povo, ficou o sangue derramado que, de tão abundante, tingiu as cristalinas águas do rio, passando desde então a chamar-se Rio Tinto. A povoação de Rio Tinto é anterior à criação do reino de Portugal. O lugar pertencia ao antigo julgado da Maia, e identificava-se pela existência de um antigo convento de Agostinhas, actual Quinta das Freiras, fundado em 1062. D. Afonso Henriques, após a criação do reino de Portugal, protegeu-o e deu-lhe foro de couto a 20 de Maio de 1141” (ver <https://bit.ly/3IBIWMT>).

Antevendo mais um aniversário dessa batalha, em 2004, escrevi com alguns anos de antecedência à Câmara Municipal de Gondomar, sugerindo um congresso inspirado no tema “Um rio que se fez tinto: cristãos e muçulmanos no norte de Portugal”; tal como aconteceu com outras sugestões para câmaras (PEREIRA, 2017: 175), a minha carta não teve resposta.

Rio Tinto foi reconhecido como cidade em 1995, onze anos depois de ter sido elevado a vila. O rio foi entubado na maior parte do percurso.

Foto: Franklin Pereira.

FIG. 32 – Outro painel de azulejos que retrata a batalha de Rio Tinto.

A estação mantém-se, mas o edifício é actualmente sede da polícia. A Quinta das Freiras, local verdejante e paradisíaco junto à Igreja, foi convertida em bairros e centro comercial; resta um jardim e parque desportivo ao lado da piscina pública. 🏃

Bibliografia

- AGUIRRE ALDAS, Javier Martínez e PIDAL DE NAVASCUÉS, Faustino Menéndez (1996) – *Emblemas heráldicos en el arte medieval navarro*. Pamplona: Gobierno de Navarra / Departamento de Educación, Cultura, Deporte y Juventud / Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana.
- ANDALUS (Al-). *Las Artes Islámicas en España* (1992) – Madrid: Ediciones El Viso.
- ARTE PASTORIL - *com uma simples navalha*. Coleção António Carmelo Aires (2019) – Redondo: Câmara Municipal do Redondo / Delegação Regional de Cultura do Alentejo.
- CORREIA, Virgílio (1926) – *Subsídios para a História da Arte Portuguesa: Livro dos Regimentos dos Officiaes Mecanicos da mui nobre e sepre leal cidade de Lisboa (1572)*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.
- CUSTÓDIO, Delmira Espada (2015) – “A Iconografia das Margens no Livro de Horas dito de D. Leonor”. *INVENIRE / Revista de Bens Culturais da Igreja*. Moscavide: Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja. N.º especial, pp. 94-128. Disponível em <https://bit.ly/3axzUTh>.
- DIAS, Aida Fernanda (1995) – “Um Presente Régio”. *Humanitas*. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra / Instituto de Estudos Clássicos. 47 (2): 685-719. Disponível em <https://bit.ly/3AKe8Gy>.
- GOMÉZ MORENO, Manuel (1943) – “Joyas árabes de la Reina Católica”. *Al-Andalus*. Madrid: Instituto Hispano-Arabe de Cultura. 8: 473-475.
- GSCHWEND, Annemarie Jordan (2017a) – “A Representação da Lisboa Global”. In *A Cidade Global: Lisboa no Renascimento / The global city: Lisbon in the Renaissance*. Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga / Imprensa Nacional-Casa da Moeda, pp. 14-31.
- GSCHWEND, Annemarie Jordan (2017b) – “Animais Globais: coleção e ostentação”. In *A Cidade Global: Lisboa no Renascimento / The global city: Lisbon in the Renaissance*. Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga / Imprensa Nacional-Casa da Moeda, pp. 192-201.
- GUERRA, Luís e PEREIRA, Franklin (2018) – *O Couro Lavrado no Museu de Lisboa / Carved leather at the Museum of Lisbon*. Lisboa: EGEAC, EM / Museu da Cidade / Palácio Pimenta.
- JORDAN, Annemarie (1994) – *The development of Catherine of Austria's collection in the Queen's household: its character and cost*. Providence: Brown University (dissertação não publicada).
- LEVI-PROVENÇAL, Évarest; GARCIA GOMEZ, Emilio e OLIVER ASÍN, Jaime (1950) – “Novidades sobre la batalla llamada de al-Zallaqa (1086)”. *Al-Andalus*. Madrid: Instituto Hispano-Arabe de Cultura. 15 (1): 111-156.
- LISBOA: MUSEU CALOUSTE GULBENKIAN (s.d.) – *Connaissance des Arts*. Paris: Sociedade Francesa de Promoção Artística, n.º especial dedicado ao Museu Calouste Gulbenkian.
- LOWE, Kate (2017) – “Os Estrangeiros na Lisboa Global”. In *A Cidade Global: Lisboa no Renascimento / The global city: Lisbon in the Renaissance*. Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga / Imprensa Nacional-Casa da Moeda, pp. 100-109.
- MAGALHÃES, Jorge e TRIGO, Augusto (1986) – *Luz do Oriente*. Lisboa: Editorial Futura (*Antologia da BD Portuguesa*, 16).
- MAGALHÃES, Jorge e TRIGO, Augusto (1988) – *A Lenda do Rei Rodrigo / A Moura Encantada*.

- Porto: Edições Asa (*Lendas de Portugal em Banda Desenhada*, 1).
- MARQUES, A. H. de Oliveira (1956) – “A Pragmática de 1340”. *Revista da Faculdade de Letras*. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 1 (22): 130-154.
- PEREIRA, Franklin (2000a) – *O Couro Lavrado no Mobiliário Artístico de Portugal*. Porto: Lello e Irmão.
- PEREIRA, Franklin (2000b) – *O Couro Lavrado no Museu Municipal de Viana do Castelo: da arte «mourisca» à época barroca*. Viana do Castelo: Museu Municipal de Viana do Castelo.
- PEREIRA, Franklin (2007a) – “A Arte dos Pastores do Sul Peninsular: arquétipos em final de estrada”. In *Actas das III Jornadas Internacionais de Vestígios do Passado* (Almeida, 2007). Póvoa do Varzim: AGIR - Associação para o Desenvolvimento Sócio-cultural, pp. 218-223.
- PEREIRA, Franklin (2007b) – “O Couro e o Islão na Península Ibérica: identidade cultural, pedagogia e património. Reflexões em torno de uma tese de mestrado”. *Ensinarte / Revista das artes em contexto educativo*. Braga: Universidade do Minho / Instituto de Estudos da Criança. 10: 22-33.
- PEREIRA, Franklin (2008a) – “A Montagem «à Breda» e «à Jineta» nas Planícies da Península Ibérica: selas, arreios e protecção do cavaleiro cristão e muçulmano”. *Mirabilia - Electronic Magazine on Ancient and Medieval History*. Barcelona. 8: 108-135. Disponível em <https://bit.ly/3ATREmu>.
- PEREIRA, Franklin (2008b) – “Identidade e Memória nas Artes do Couro de Linhagem Ibero-Muçulmana”. In *Actas do I Seminário Internacional de Memória e Cultura Visual / Póvoa do Varzim*, 2007. Póvoa do Varzim: AGIR - Associação para o Desenvolvimento Sócio-cultural, pp. 195-220.
- PEREIRA, Franklin (2008c) – “Arcaísmo y continuidad: la arqueología medieval como herramienta para entender las artes del cuero labrado portugués del siglo XVI-XVII”. *Férvedes*. Vilalba: Museo de Prehistoria e Arqueología de Vilalba. 5: 465-473 (*Actas del I Congreso Internacional de Arqueología de Vilalba, Junio 2008*).
- PEREIRA, Franklin (2009a) – “Saddles and leather shields in the battle field in Iberian Peninsula: Christian and Muslim riders, saddle makers and ways to ride and fight”. *Leather Artisan*. Nova Zelândia. 130: 4-7.
- PEREIRA, Franklin (2009b) – “Selas e Adargas: a montagem à jineta e os fabricantes dos artefactos, através da documentação e iconografia”. In *A Guerra e a Sociedade na Idade Média*. Coimbra: Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais. Vol. I, pp. 447-470 (*Actas das VI Jornadas Luso-Espanholas de Estudos Medievais*).
- PEREIRA, Franklin (2009c) – *Ofícios do Couro na Lisboa Medieval*. Lisboa: Editora Prefácio.
- PEREIRA, Franklin (2009d) – “A Sul do Rio Mondego. Arcaísmo, simbologia e transmigração de ornamentos nas artes populares do sul ibérico”. *A Cidade de Évora*. Évora: Câmara Municipal de Évora. 2.ª série. 7: 525-543.
- PEREIRA, Franklin (2009e) – “Still in the saddle”. *Newsletter*. Stroke-up-Trent: Archeological Leather Group. 30: 4-7.
- PEREIRA, Franklin (2010) – “*Eqqus cursare*. Uma viagem a partir do Festival Anual do Cavalo na Golegã”. *Nova Augusta*. Torres Novas: Câmara Municipal de Torres Novas. 22: 157-182.
- PEREIRA, Franklin (2011) – “História e histórias: uma leitura do couro lavrado no Museu dos Patudos (Alpiarça)”. *Nova Augusta*. Torres Novas: Câmara Municipal de Torres Novas. 23: 155-172.
- PEREIRA, Franklin (2012a) – “Estéticas em Trânsito: a partilha do ornamento da cerâmica do Gharb al-Andalus com outros artefactos”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Edições Afrontamento / Campo Arqueológico de Mértola. 12: 193-202.
- PEREIRA, Franklin (2012b) – “Uma Leitura do Painel «Santiago aos Mouros» do Museu de Arte Sacra de Mértola: a equitação medieval e os artefactos da guerra a cavalo”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Edições Afrontamento / Campo Arqueológico de Mértola. 12: 279-292.
- PEREIRA, Franklin (2016) – “Correiros, Adargueiros, Guadamecileiros, Chapineiros: o estilo mudéjar e o estilo renascentista na Lisboa tardo-medieval e quinhentista”. In FONTES, João Luís Inglês; OLIVEIRA, Luís Filipe; TENTE, Catarina; FARELO, Mário e MARTINS, Miguel Gomes (coords.). *Lisboa Medieval. Gentes, Espaços e Poderes*. Lisboa: Universidade Nova / Faculdade de Ciências Sociais e Humanas / Instituto de Estudos Medievais, pp. 367-391.
- PEREIRA, Franklin (2017) – “De Gil Vicente ao Museu dos Samarreiros: etnografia e erudição nos artefactos em couro”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 21 (3): 157-178. Disponível em <https://bit.ly/3cdAPZL>.
- PEREIRA, Franklin (2018) – “«As Manufacturas do al-Andalus Excedem as de Qualquer País do Mundo»: curtumes, selas, adargas, estéticas em trânsito”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Edições Afrontamento / Campo Arqueológico de Mértola. 14: 197-201.
- PEREIRA, Franklin (2019) – “Artes do Couro no Medievo Peninsular. Parte 1: aljavas de Granada”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 22 (3): 119-128. Disponível em <https://bit.ly/3Ixjt12>.
- PEREIRA, Franklin (2020) – “Carved leather of the Caliphate lineage: the heritage of the West of Iberia Peninsula - beyond the myth of Córdoba”. In ROBINET, L.; DIGNARD, C. e STURGE, T. (eds.). *Postprints of the 11th Interim Meeting ICOM-CC Leather and Related Materials Working Group*. Paris: ICOM, pp. 170-178.
- PEREIRA, Franklin (2021a) – “Briolanja, ‘moça solteira, natural da cidade de Braga’, escrava do guadamecileiro de D. João III”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 24 (1): 80-85. Disponível em <https://bit.ly/3ceGpbj>.
- PEREIRA, Franklin (2021b) – *Guerra Junqueiro e os Couros Artísticos: as cadeiras lavradas e os guadamecis da Fundação e da Casa-Museu*. Oeiras: Mazu Press.
- PEREIRA, Gabriel (1891) – *Documentos Históricos da Cidade de Évora*. Évora: Typografia Economica de José d’Oliveira. Volume II.
- PÉREZ HIGUERA, Teresa (1994) – *Objetos e Imágenes de al-Andalus*. Madrid: Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe.
- PMH-LEGES – *Portugaliae Monumenta Historica* (1856) – *Leges et Consuetudines*, volumen I. Olisipone: Typis Academicis.
- SERRÃO, Vitor (2008) – *O Fresco Maneirista do Paço de Vila Viçosa: Parnaso dos Duques de Bragança (1540-1640)*. Bragança: Casa de Massarelos - Caxias / Fundação da Casa de Bragança.
- SOLER DEL CAMPO, Alvaro (1991) – *La evolución del armamento medieval en el reino castellano-leonés y al-Andalus (siglos XII-XIV)*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid / Facultad de Geografía e Historia / Departamento de Historia Medieval. Tese doutoral não-publicada.
- TAVARES, Maria José Ferro (2008) – “A Construção de um Estereótipo: o Judeu no Mediterrâneo ocidental e o seu reflexo na Arte (séculos XII a XVI)”. In BARROS, Maria Filomena Lopes de e HINOJOSA MONTALVO, José (eds.). *Minorias Étnico-Religiosas na Península Ibérica: período medieval e moderno*. Lisboa: Edições Colibri / CIDEHUS - Universidade de Évora / Universidad de Alicante, pp. 17-78 (*Actas do I Encontro de Minorias no Mediterrâneo*).
- TORRES, Cláudio (1993) – “O Garb-al-Andalus: os recursos e os poderes”. In MATTOSO, José (dir.). *História de Portugal*. Lisboa: Círculo de Leitores. Vol. 1, pp. 433-452.

[todas as ligações à Internet apresentadas na bibliografia e no texto principal estavam activas em 2022-07-12]

O Túmulo Perdido do Coronel Luso-Britânico Richard Collins (Gouveia)

RESUMO

Artigo sobre o monumento fúnebre dedicado ao coronel luso-britânico Richard Collins (1775-1813), falecido e sepultado em Gouveia depois de ter servido o Reino Unido e Portugal na Guerra Peninsular que os opôs à França napoleónica, entre 1807 e 1814. O desaparecimento da sepultura no decurso do século XX levou os autores numa cruzada em busca da sua localização, de restos arquitectónicos e de eventuais ossadas, enquanto aprofundavam a recolha de elementos históricos e biográficos sobre uma personagem quase obliterada da História.

PALAVRAS-CHAVE: Património; Arquitectura funerária; Século XIX; Guerra Peninsular (1807-1814).

ABSTRACT

Article about the funeral monument dedicated to the Portuguese-British colonel Richard Collins (1775-1813), who died and was buried in Gouveia after having served the United Kingdom and Portugal during the Peninsular War against Napoleon's army between 1807 and 1814. The disappearance of the tomb during the 20th century has led the authors into a crusade in search of its location, architectural remains and possible bones, while they collected more historical and biographical elements about this individuality who has almost disappeared from History.

KEY WORDS: Heritage; Funerary architecture; 19th century; Peninsular War (1807-1814).

RÉSUMÉ

Article sur le monument funéraire dédié au colonel luso-britannique Richard Collins (1775-1813) mort et enterré à Gouveia après avoir servi le Royaume Uni et le Portugal lors de la Guerre d'Espagne qui les a opposés à la France napoléonienne, entre 1807 et 1814. La disparition de la sépulture au cours du XXème siècle a amené les auteurs à une croisade en faveur de la recherche de sa localisation, de restes architectoniques et d'éventuels ossements, pendant qu'ils approfondissaient le recueil d'éléments historiques et biographiques sur un personnage presque effacé de l'Histoire.

Mots Clés: Patrimoine; Architecture funéraire; XIXème siècle; Guerre d'Espagne (1807-1814).

Rui Ribolhos ¹, Joel Saraiva Correia ² e Keith Moore ³

1. Introdução ao Coronel Richard Collins

Durante os trabalhos de restauro do monumento localizado junto da Estrada Marginal, em Oeiras, dedicado ao oficial Conway Shipley, da Royal Navy, foi-nos proposta pela comissão Luso-britânica uma investigação biográfica e dos acontecimentos que levaram à morte desse oficial (FILIPE, 2019). Durante esse processo identificámos um número significativo de memoriais/sepulturas do período da Guerra Peninsular de oficiais britânicos em território nacional.

Despertou-nos especial curiosidade a sepultura do Coronel Luso-Britânico Richard Collins, falecido em Gouveia e ali sepultado em 1813. A leitura de uma descrição do início do século XX (CARVALHO, 1910) apontava para a existência de um monumento funerário de razoáveis dimensões, acompanhado de uma inscrição em inglês. Indagados os representantes culturais em Gouveia, chegou-se à conclusão que o dito monumento do Coronel Collins havia desaparecido durante o século XX. Rumores que elementos pétreos haviam sido poupados levou o nosso interesse à presente investigação. Estes esforços aliaram-se ao interesse e investigação de um cidadão Inglês que vive na região, Engenheiro Keith Moore, que desde 2008 procurava a sepultura do seu compatriota.

2. Vida e morte de um soldado (1775-1813)

Richard Collins foi um homem do seu tempo, um soldado em tempos de Guerra numa Europa mergulhada em conflitos, primeiro das Guerras Revolucionárias (1792-1799), depois das Guerras Napoleónicas (1803-1815), onde se insere o episódio da Guerra Peninsular (1807-1814). Decerto que a carreira militar garantia aos homens das mais diferentes classes sociais, dinheiro, prestígio e ascensão. Richard Collins nas-

¹ Arqueólogo. Instituto de Arqueologia e Paleociências (IAP), Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa (rui.ribolhos@gmail.com).

² Arqueólogo. Município de Gouveia (joelcorreia@cm-gouveia.pt).

³ Engenheiro e investigador (keith-moore@live.co.uk).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

ceu em 1775, possivelmente no seio de uma família irlandesa. Nada se sabe como foi a sua juventude, a não ser que optou por uma carreira militar, sendo o seu primeiro registo militar aos 19 anos, onde surge como Alferes no Regimento de Infantaria britânico n.º 82.

2.1. Caraíbas e África do Sul

Em 1795, com a patente de Tenente do Regimento Britânico n.º 53, participa na campanha contra os Franceses nas Caraíbas, nas então designadas Índias Ocidentais. No ano seguinte destaca-se nas ações militares na ilha de Santa Lúcia, durante a tomada do Forte de Morne Chabot, onde participa na carga à baioneta (ROBINSON, 1835), sendo ferido em combate (CANNON, 1849), com uma bala de espingarda no peito. Após a campanha de captura de Trinidad (1797), sob o comando de Thomas Picton (1758-1815), governador de Trinidad, Collins passa sete anos sucessivos a treinar os regimentos nativos das Índias Ocidentais, primeiro com o posto de Capitão dos regimentos n.º 2 e n.º 4, e finalmente como Major do n.º 12. Uma ascensão devida às suas várias qualidades na arte da instrução como oficial (URBAN, 1813). Em 1806 participa na tomada da Colónia da Cidade do Cabo aos Holandeses e, enquanto estacionado na África do Sul, escreveu um estudo denominado *Collins Report* acerca de povos autóctones (MCWILLIAM, 2002).

2.2. Portugal e Espanha

Em 1809, Richard Collins e o regimento 83 vêm reforçar o exército Luso-britânico na Península sob o comando de Sir Arthur Wellesley (futuro Duque de Wellington), desembarcando em Lisboa. Nesse ano é promovido a Tenente Coronel e participa na Batalha do Bussaco, onde é-lhe atribuída uma medalha pelos serviços prestados na ação (BREY, 1908).

Numa política de reorganização do Exército Português, os regimentos lusos passaram a dispor nas fileiras e comando de um misto de oficiais Britânicos e Portugueses. Aos Britânicos que quisessem mudar para o exército português era garantido um posto mais elevado ao que tinham. É neste ambiente de aliança que Richard Collins passa ao serviço do Príncipe Regente D. João (BREY, 1908), comandando durante as ações das Linhas de Torres o Regimento de Infantaria de Linha n.º 11, com a patente de Coronel ¹.

Durante a Batalha de Albuera (16 de Maio de 1811), tem sob seu comando uma Brigada composta pelos Regimentos de Infantaria de Linha Portugueses n.º 5 e de Caçadores n.º 5. Nesta ação, quando carregava sobre os Franceses, Collins foi atingido gravemente por um projétil de artilharia que lhe estilhaçou uma das pernas, passando posteriormente a usar uma perna de cortiça (URBAN, 1813). Este acontecimento mereceu ser mencionado na correspondência do Marechal

William Carr Beresford ²: “*Tenho, lamentavelmente, que reportar a perda dos serviços do Coronel Collins, comandando uma brigada portuguesa, que perdeu a perna devido a uma bala de canhão. É um oficial de grande mérito*”. Regressou a Inglaterra em Julho de 1811 para recuperar dos ferimentos, mas em Outubro desse ano já estava novamente ao serviço em Portugal (GAUDÊNCIO e BURNHAM, 2021). Foi novamente ferido durante a Batalha de Salamanca (22 de Julho de 1812), ao comando dos Regimentos Portugueses de Linha n.º 7 e n.º 19 e de Caçadores n.º 2, regressando a Portugal com a sua Brigada no outono de 1812.

2.3. Morte e testamento

Nos meses seguintes a Salamanca, Collins começou a ressentir-se dos ferimentos de guerra, vendo-se na necessidade de redigir testamento a 15 de Outubro de 1812. Nos últimos tempos de vida foi transferido para o Hospital Militar de Gouveia, instalado no antigo Colégio da Santíssima Trindade, Jesuíta, de 1739 (FERNANDES, 2002), hoje Paços do Concelho. Morreu a 18 de Fevereiro de 1813, não sendo certas as causas da morte, mas certamente podemos atribuí-la aos diversos ferimentos que sofreu ou à fadiga (GAUDÊNCIO e BURNHAM, 2021). A leitura do testamento ³ permitiu obter alguns pormenores acerca da vida pessoal de Collins. Nele pedia ao cunhado, John Bowfield, que cumprisse o seu desejo de deixar os bens repartidos por “...*Madame Ursula Cogaline (?) Ginllow (?) da Ilha da Martinica que agora vive em Londres e o restante [...] para a educação e subsistência de Anna Wonderpool [...] que vive perto de Saint Albans em Inglaterra, filha de uma mulata liberta de Trinidad...*” ⁴.

Não só o seu obituário foi publicado em duas importantes edições da época (URBAN, 1813; MARTIN, 1813), como é escrito por um amigo ⁵ que lhe tece os maiores elogios como Oficial e Homem: “*um homem de inúmeras e raras qualidades, ou que reunia tantos dons: grande coragem, uma moral elevada, boa temperança e modéstia, conseguindo conciliar estas virtudes, com uma firmeza e perseverança inabaláveis. Foram várias as suas realizações, falava fluente e eloquentemente Alemão, Francês, Espanhol e Português; era um excelente instrutor bem versado em História militar dos grandes Generais do último século*”.

¹ Arquivo Histórico Militar – AHM-DIV-1-14-342-02_m0074.

² Informação gentilmente cedida por Marcus De La Poer Beresford.

³ National Archives (Reino Unido) - PROB 11/1545/5.

⁴ Ver nota anterior.

⁵ Embora não seja mencionado o seu nome, supomos que seja um camarada de armas.

3. O Túmulo

3.1 Generalidades

A referência mais antiga que encontramos do monumento sepulcral dedicado a Richard Collins surge no seu obituário, publicado em Abril de 1813: “*A brigada que teve a honra de comandar, sabedores do seu valor concordaram em erigir um monumento em sua memória*” (URBAN, 1813; MARTIN, 1813). Esse desejo e a angariação de fundos, embora não seja específico no documento, parece englobar tanto oficiais Britânicos como Portugueses. Segundo o mesmo documento, o monumento seria acompanhado de uma inscrição imortalizando suas virtudes: “[...] *a existir uma inscrição no seu pedestal, que seja profundamente sentida, ou ditada pelos méritos, o signatário deste humilde tributo, assegura que nenhum exagero substitui as virtudes, o génio e as qualidades do Tenente Coronel Richard Collins*”.

Em 1910, em plena comemoração do 1.º centenário da Guerra Peninsular, renasce o interesse pelo tema das Invasões Francesas, surgindo as mais diversas iniciativas: exposições, inaugurações de monumentos e um Concurso Histórico Literário comemorativo das Campanhas Peninsulares (BOTELHO, 1915). Este último inspirou outros autores a realizarem monografias e investigações sobre a generalidade do tema ou especificamente das regiões onde viviam.

É nesse horizonte que encontramos referência à sepultura de Richard Collins na obra do conimbricense General Francisco de Carvalho (1841-1921) intitulada *Guerra Peninsular - Notas, Episódios e Extractos Curiosos*: “*Em 1811, logo em seguida à passagem do exército francez por Gouveia, foi o collegio dos Jesuitas estabelecido n'aquella villa, transformado em Hospital de Sangue. N'esse hospital faleceu mais tarde um official inglêz, que por ser protestante foi sepultado na cerca, sendo-lhe erigido n'esse local, pelos seus camaradas, um singelo monumento à sua memória, que ainda hoje alli se conserva, estando porém já pouco legível a respectiva inscrição, devido á acção da neve e do gelo, que na estação invernosã são triviais n'aquella villa*” (CARVALHO, 1910).

Esta descrição conclui que as intenções descritas no obituário em 1813 foram concretizadas em Gouveia. Não só foram reunidos fundos para a construção de um monumento/túmulo, bem como lavrada uma inscrição à sua memória.

FIG. 1 – Excerto do testamento lavrado a 15 de outubro de 1812, em Espanha. Fonte: National Archives, UK.

Richard Collins - the event of my decease it is my desire that two thirds of the amount of my property may be immediately paid to my friend Madame Ursula Cognaline Fulow a native of

Consideramos que o corpo do Coronel Collins, “*por ser protestante foi sepultado na cerca*”⁶ do Colégio, provavelmente numa área destinada a Ingleses – primeiramente inumado ou conservado (BEATTY, 1807), enquanto durou o período de recolha de fundos e a feitura das cantarias do monumento, sendo posteriormente trasladado para a nova obra.

3.2. Localização

Como já referimos anteriormente, o local da implantação do túmulo seria na cerca do antigo Colégio da Santíssima Trindade (FERNANDES, 2002), chegando até nós uma localização mais fina descrita pelos autores e investigadores da História de Gouveia: Manuel Tavares Ferreira e José Guerrinha. Ambos localizam o sítio de implantação do cemitério na antiga cerca, onde hoje está o jardim infantil. O túmulo estava originalmente localizado perto da Alameda central do jardim (FERREIRA, 1950), do lado esquerdo da entrada, perto do muro Norte (GUERRINHA, 2005). É interessante que ambos os autores nunca refiram o nome Richard Collins, limitando-se a atribuir o túmulo a um Brigadeiro ou oficial Inglês. É muito possível que a inscrição já tivesse sido destruída.

3.3. Arquitetura

No desenho do túmulo realizado por Augusto Tavares Ferreira, publicado por José GUERRINHA (2005), observam-se características arquitetónicas de um revivalismo clássico, apresentando um formato em caixa retangular com frontões lembrando os templos greco-romanos, muito em voga nos séculos XVIII e XIX (LITTLE, 1998). Segundo a descrição feita em 1910, “*O monumento é de granito, sem ornamentações. Mede 2,5m de altura, 1m de largura e 2,5m de comprimento terminando em duas facetas lisas, também de granito, onde está gravada a inscrição [...]*” (CARVALHO, 1910).

Embora considerado “*um singelo monumento à sua memória*” ou “*singelo mas respeitável*” (CARVALHO, 1910; FERREIRA, 1950), parece-nos, quando comparado com outros monumentos funerários dedicados

⁶ Área murada do convento que compreenderia jardim, hortas, mata e estruturas de apoio. O cemitério militar do hospital foi estabelecido perto da capela do Senhor do Calvário, em 1811.

a oficiais Britânicos em Portugal, estarmos perante uma modesta consideração. Conhecemos um total de quatro sepulturas individuais do período – Capitão Conway Shipley (Oeiras), Coronel George Lake (Roliça), Tenente John Beresford (Almeida) e Thomas Stewart (Castelo Branco) (GARCIA, 198?) –, a que acresce o conjunto de sepulturas no *British Cemetery* em Elvas (AAVV, 2020).

As únicas exceções de túmulos mais elaborados são os exemplos de Oeiras (FILPE, 2019) e da Roliça (BROMLEY e BROMLEY, 2012) que, em termos de monumentalidade, não são comparáveis com o de Richard Collins, em Gouveia.

3.4. Vestígios arquitetónicos e outros

O espaço da antiga cerca e o edifício do Colégio da Santíssima Trindade sofreram diversas alterações entre 1759 (expulsão dos Jesuítas, com encerramento do Colégio) e 1931. Quando foi adquirido pela Câmara Municipal para servir de Paços do Concelho, esta estendeu as suas propriedades para nascente e para sul: a nascente, o muro do limite confrontava com a Tapada (hoje Jardim Lopes da Costa); a sul, através de patamares ajardinados

FIGS. 2 e 3 – Em cima, hipotética localização do túmulo de Richard Collins, com base nos dados históricos recolhidos.

Em baixo, o primitivo muro norte do Jardim Infantil (à esquerda). O alargamento da rua, nos anos 40 do século XX, levou ao derrube do mesmo e à consequente destruição do monumento. Foto da década de 1930.

FIG. 4 – Em cima, proposta de reconstrução do túmulo de Richard Collins, com base na documentação histórica, nos elementos arquitetónicos sobreviventes e em esboço de José Guerrinha.

FIG. 5 – Em baixo, outros exemplares de monumentos fúnebres de oficiais britânicos da Guerra Peninsular em Portugal: **A.** Conway Shipley (1808); **B.** George Lake (1808); **C.** Thomas Stewart (1810); **D.** Conjunto de sepulturas no *British Cemetery* em Elvas (oficiais Daniel Houghton, James Ward Oliver e Daniel White); **E.** John Beresford (1812).
 Créditos fotográficos: **A.** Selwyn e Jackie Kennard; **B.** DGPC-SIPA; **C.** Câmara M. de Castelo Branco e Museu Francisco Tavares Proença Júnior; **D.** Sarah King; **E.** Marcus De La Poer Beresford.

A

B

C

D

E

unidos por escadaria subindo a elevação, tinha o seu limite onde hoje é a Cerca dos Marqueses. Alguns vestígios recolhidos, pertencentes ao túmulo do oficial (como veremos) encontravam-se junto do muro norte do Jardim Infantil, fronteiro à elevação coroada pela Capela do Sr. do Calvário, sendo recolhidos para o antigo Museu Municipal, onde hoje funciona o Museu da Miniatura Automóvel, que funcionava em articulação com um pequeno jardim que, a partir de 1950, passou a ser designado como Pátio do Museu (FERREIRA, 1950) e onde se conservam cantarias e outros elementos arquitetónicos históricos recolhidos no concelho de Gouveia.

Não sabemos exatamente em que data o túmulo foi destruído. Em 1950, Tavares Ferreira referia-se à “destruição *quási sacrilêgia*” e “*venda-val de desrespeito que há anos por aqui passou*” (FERREIRA, 1950), dando nota da necessidade de se recolher e preservar os elementos de história local, personificados em artefactos arqueológicos de várias ordens, que começaram então a ser preservados e inventariados. Deste modo, podemos situar a destruição do túmulo antes da década de 1940, aquando da construção do Jardim, pois, “*ao procederem ao alargamento da rua adjacente ao parque infantil*” no final dessa década, “*encontrou-se um túmulo em granito de um brigadeiro inglês, junto à alameda central de buxos do Parque Infantil – lado esquerdo de quem entra – que delimitava a norte o dito parque. Na reconstrução do muro do Parque, deveria ter sido aplicada a maior parte da cantaria do túmulo destruído*” (GUERRINHA, 2005).

De facto, esta área da cidade tinha um cemitério instalado “*de emergência*” (IDEM) em 1811, onde foram inumados os malogrados pacientes do Hospital de Sangue que funcionava no antigo Colégio, entre eles este oficial britânico.

De toda a destruição e aproveitamento de algumas cantarias nos novos limites do jardim infantil, foram salvos três elementos pétreos recolhidos para o Pátio do Museu. Na publicação municipal *Elucidário*

do *Páteo do Museu* (FERREIRA, 1950) estão referenciados como parte do túmulo de Collins “*dois pilares com fartas folhas de acanto*” e “*uma pedra com uma torre e uma espada, em baixo relevo, encimadas pela seguinte legenda Lialdade I Valor*”, que ainda hoje se encontram no Pátio do Museu.

Esta informação permite concluir que o Coronel Richard Collins havia sido agraciado com a antiga ordem honorífica da Torre e Espada, a mais elevada de Portugal, através da qual o Príncipe Regente, futuro D. João VI, renovou interesse para atribuir o título aos que melhor serviam a Casa Real Portuguesa ⁷. Tão importante era esta distinção que foi imortalizada na sepultura.

Durante a realização deste artigo, recolheu-se ainda a notícia que os restos mortais do Coronel Collins foram poupados ao “desmantelamento” do túmulo, sendo recolhidos no então museu de Gouveia ⁸. Com o fecho do museu, os restos osteológicos (e outros objetos) ali conservados foram transferidos e armazenados num espaço do Teatro Cine de Gouveia, que se encontrava desativado. Este edifício foi inaugurado em 1942 e, após profundas remodelações, foi reinaugurado em 1998, perdendo-se o rasto do dito depósito osteológico. Acreditamos que possam ter sido transferidos para outro local e novamente esquecidos, e que reapareçam no futuro.

⁷ Decreto de 13 de maio de 1808, Palácio do Rio de Janeiro.
⁸ Entretanto encerrado na década de 80 do século XX, aí está instalado o atual Museu da Miniatura Automóvel.

FIG. 6 – Elementos arquitetónicos sobreviventes:

- A. Duas pilastras com folhas de acanto encimadas, possivelmente, pelas penas do Príncipe de Gales;
- B. Cantaria alusiva à Ordem da Torre e Espada;
- C. Reconstituição. Jardim do Museu das Miniaturas em Gouveia.

3.5. A inscrição

O túmulo fazia-se acompanhar de uma inscrição, como era a intenção manifestada pelo camarada e amigo no texto do seu obituário. Foi possível obter duas leituras da mesma inscrição, a primeira publicada em 1910 e a segunda em 2012.

Leitura 1

“Sacre To The Memory Of Colonel Richard Collins Of His Britannic Majesty 83 Regiment, Died In The Service Of His Country On The 13 Of Feb. 1813. This Inscription Is Entrusted To Be Added To The Tribut Of Esteem Offered By His Brothers Officers In The Erection Of This Monument, By A Friend Who Knew Perfectly His Virtues” (CARVALHO, 1910).

Leitura 2

“Sacred To The Memory Of Colonel Richard Collins / Of His Britannic Majesty’s 83 Rd Regiment, / Died In The Service Of His Country On 13th February 1813. / This Inscription Is Entrusted To Be Added To The Tribute / Of Esteem Offered By His Brother Officers In The / Re-Erection Of The Monument, By A Friend / Who Knew Perfectly His Virtues” (BROMLEY e BROMLEY, 2012).

Tradução livre

“Dedicado à Memória do Coronel Richard Collins do 83º Regimento de Sua Magestada Britânica, Faleceu ao Serviço do Seu País a 13 de Fevereiro de 1813. Esta Inscrição é Parte do Tributo da Estima dos Seus Camaradas de Armas no Levantamento Deste Monumento, por um Amigo Que Conhecia Perfeitamente as Suas Virtudes”

Embora similares, quando comparadas apresentam algumas diferenças, notoriamente na segunda, onde se pode ler *“re-erection”*, parecendo indicar uma prévia existência de um monumento ou memória no lugar. Ambas leituras apresentam um erro quanto à data de morte de Collins – 13 em vez de 18 de Fevereiro (como indica o obituário). Este facto pode ser explicado, à data das leituras, por ser *“já pouco legível a respectiva inscrição devido à acção da neve e do gelo, que na estação invernosa são triviais naquela villa”* (CARVALHO, 1910).

A referência aos *“brother officers”* parece, naturalmente, incluir tanto oficiais Britânicos como Portugueses, muito embora a inscrição não apresente os serviços ao comando de regimentos lusos. Em todo o caso, a ligação aos serviços prestados e reconhecidos pela Coroa Portuguesa não ficou totalmente esquecida, como vimos, pelo elemento escultórico Torre e Espada *“Lialdade I Valor”*.

FIG. 7 – Coronel Richard Collins na Batalha do Bussaco (1810-09-27). Figura por Keith Moore.

4. Conclusão

O resultado da nossa pesquisa sobre de Richard Collins é de alguma surpresa, porque estamos perante um talentoso oficial que serviu ambas as coroas sem o devido reconhecimento, sendo uma figura oculta da história portuguesa e britânica. No caso português, supomos devido ao posterior descontentamento pela presença britânica após a Guerra Peninsular, o sentimento antibritânico predominante em Portugal nos finais do século XIX (crise do Ultimato) e a incúria dos homens que permitiram a profanação da sepultura de Collins e o desaparecimento da sua memória.

Ficamos com muitas lacunas e poucas linhas de investigação, especialmente em relação à juventude de Collins e às relações familiares. Sabemos que tinha uma irmã com morada em Londres, casada com

John Bowfield, o fiel executor do testamento de Collins. Deduzimos que Madame Ginllow seria a sua “esposa”, que o terá acompanhado no regresso a Inglaterra, depois de sua missão nas Índias, e que a criança, Anna Wonderpool, seria provavelmente filha de Collins.

O relacionamento com uma mulher e uma criança nativas terá sido motivo de preconceito à época, afetando a sua ascensão social, embora as suas qualidades como militar o destacassem entre seus pares. Parece ter feito algumas inimizades no governo em Londres, enquanto em execução das suas funções na África do Sul.

O seu túmulo em Gouveia, hoje resumido a três elementos arquitetónicos expostos no jardim do Museu da Miniatura Automóvel, é o que resta da memória deste oficial Luso-britânico que participou nas mais importantes batalhas da Guerra Peninsular. Em 2023 comemoram-se os 210 anos de sua morte e é intenção futura do Município de Gouveia reunir os elementos possíveis, e acondicionar os artefactos ar-

queológicos relacionados em local próprio para que, através dos mesmos, se construa uma narrativa da vida desta relevante personagem no contexto da Guerra Peninsular, que em Gouveia encontrou a sua última morada. Pretende-se assim prestar homenagem a essa figura histórica que privou com o Duque de Wellington, Picton, John Moore e William Beresford, e foi agraciado pelo Príncipe Regente D. João.

Agradecimentos

Os autores agradecem a preciosa ajuda de Marcus De La Poer Beresford, Carlos Boavida e Mark Crathorne, bem como de The British Historical Society of Lisbon, Câmara Municipal de Gouveia, Câmara Municipal de Castelo Branco e Museu Francisco Tavares Proença Júnior; José Carlos Gonçalves, Sarah King, Selwyn Kennard, Jackie Kennard e Dina Spencer Filipe

Bibliografia

- AAVV (2020) – *Tales of the British Cemetery*. Loures: The Friends of the British Cemetery in Elvas / Ondagrafe.
- BEATTY, William (1807) – *Authentic Narrative of the Death of Lord Nelson with the Circumstances Preceding, Attending and Subsequent to that Event*. London: Printed by T. Davison, White-Friars for T. Cadell and W. Davies. Disponível em <https://bit.ly/3z1pDbk>.
- BERESFORD, Marcus De La Poer (2021) – *O Marechal William Carr Beresford*. Cascais: Tribuna da História.
- BOTELHO, J. J. Teixeira (1915) – *A Guerra Peninsular 1807, 1809, 1810*. Porto: Livraria Chardron.
- BREY, Edward William (1908) – *Memoirs and Services of the Eighty-Third Regiment County of Dublin from 1793 to 1907*. London: Hugh Rees Ltd. Disponível em <https://bit.ly/3RvbnI8>.
- BROMLEY, Janet e BROMLEY, David (2012) – *Wellington's Men Remembered: A Register of Memorials to Soldiers Who Fought in the Peninsular War and at Waterloo*. Barnsley: Praetorian Press. Vol. 1 - “A to L”.
- CANNON, Richard (1849) – *Historical Record of the Fifty-Third or Shropshire Regiment of Foot*. London: Parker, Furnivall & Parker. Disponível em <https://bit.ly/3lwNN0J>.
- CARVALHO, Francisco Augusto Martins de (1910) – *Guerra Peninsular. Notas, Episódios e Extractos Curiosos*. Coimbra: Typographia Auxiliar d'Escritório. Disponível em <https://bit.ly/3aw2jt7>.
- FERNANDES, Maria de Lurdes Correia (2002) – “O Ensino das Primeiras Letras no Interior Beirão no Séc. XVIII: o colégio de Jesuítas de Gouveia”. *Línguas e Literaturas - Revista da Faculdade de Letras*. Porto: Universidade do Porto. 19: 41-70. Disponível em <https://bit.ly/3IyqfZc>.
- FERREIRA, Manuel Tavares (1950) – *Elucidário do Pátio do Museu*. Gouveia: Câmara Municipal de Gouveia.
- FILIFE, Rui Ribolhos (2019) – “The Beach of the English Dead”. *The Trafalgar Chronicle*. Barnsley: Peter Hore in association with The 1805 Club and Seaforth Publishing. New Series. 4: 143-154.
- GARCIA, Luís Pinto (1982) – *Uma Lápide Sepulcral Biface e uma Lápide Funerária de um Soldado Britânico*. 2.ª ed. Castelo Branco: Museu de Francisco Tavares Proença Júnior.
- GAUDÊNCIO, Moisés e BURNHAM, Robert (2021) – *In the Words of Wellington's Fighting Cocks: The After-action Reports of the Portuguese Army during the Peninsular War 1812-1814*. USA: Pen and Sword Books.
- GUERRINHA, José (2005) – *Gouveia. Serra da Estrela*. Gouveia: Edição do autor.
- LITTLE, M. Ruth (1998) – *Sticks and Stones: Three Centuries of North Carolina Gravemarkers*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- MARTIN, P. (1813) – *The Military Panorama or Officers Companion for 1813*. London: W. Wilson Printer.
- MCWILLIAM, G. (2002) – “1657 - Cape Colony”. *Journal of the Society for Army Historical Research*. 80 (324): 358-360.
- ROBINSON, H. B. (1835) – *Memoirs of Lieutenant-General Sir Thomas Picton*. London: Richard Bentley. Vol. 1. Disponível em <https://bit.ly/3ceDS3X>.
- URBAN, Sylvanus (1813) – *The Gentleman's Magazine and Historical Chronicle. From January to June, 1813*. London: Nichols, Son and Bentley. Vol. 83. Disponível em <https://bit.ly/3zbF6pH>.
- Documentos**
- Testamentos. Londres - *Will of Richard Collins, Lieutenant Colonel in the 83rd Regiment of Foot in Portugal of Rubena near Burgos, Spain* [Manuscrito]. 1813. Acessível em The National Archives, Londres, Reino Unido, PROB 11/1545/5.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2022-07-12]

Museu do Castelo Torre de Moncorvo

Horário:

Segunda-feira a Sexta-feira: 09h00 às 18h00

Sábados, Domingos e Feriados: 10h00 às 13h00 e 14h00 às 18h00

Contactos:

Loja Interativa de Turismo (LIT) - 279 252 289

Mais informações

Centro de Estudos Judaicos Maria Assunção Carqueja e Adriano Vasco Rodrigues

Torre de Moncorvo

Horário:

Segunda-feira a Sexta-feira: 09h00 às 18h00

Sábados, Domingos e Feriados: 10h00 às 13h00 e 14h00 às 18h00

Contactos:

Loja Interativa de Turismo (LIT) - 279 252 289

Mais informações

Trabalhos Arqueológicos no Mercado de Santarém

António Chény [Arqueólogo (antoniocheney@yahoo.com.br)]

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O presente texto pretende apresentar os resultados mais relevantes do acompanhamento arqueológico efectuado entre Setembro e Dezembro de 2019, no âmbito do projecto “Mercado Municipal a Requalificar na Cidade de Santarém”.

Os resultados obtidos e agora descritos foram da responsabilidade de António Chény, ao serviço da empresa AFA - Arqueologia Conservação e Restauro, Unipessoal, Lda., contratada pela Hâbitamega Construções SA, sendo o dono de obra a Câmara Municipal de Santarém.

O edifício está integrado na tipologia dos mercados diários cobertos e veio substituir o mercado ao ar livre tradicional.

Inaugurado em 1930, o Mercado Municipal de Santarém teve como projectista o Arquitecto Cassiano Branco. Encontra-se classificado como Monumento de Interesse Público (MIP) com zona especial de protecção (ZEP) fixada, Portaria n.º 467/2012, DR, 2.ª série, n.º 183, de 2012-09-20 (IPA.00004610).

Está situado fora da cerca amuralhada e da Alcaçova Nova, na área do antigo “Chão da Feira”, que sofreu uma remodelação urbana entre o final do século XVII e o século XVIII, com a construção de paços da nobreza local, como o dos Saldanhas e o dos Menezes (DURÃO *et al.*, 2018: 53-54).

Os trabalhos arqueológicos permitiram identificar, na Loja 22, parte conservada de uma parede original do Mercado Municipal de Santarém. A parede [137] apresentava-se com decoração marmoreada: uma fina camada em estuque, com pintura imitando os veios do mármore. Encontrava-se bem visível numa área com 2,55 m². Ainda na parte superior desta loja, sob tinta recente, era possível vislumbrar vestígios desta decoração, assente sobre os blocos de betão.

Devido a condições atmosféricas (chuva), foi possível visualizar que, no topo das quatro paredes da Torre A também existia, conservado, o estuque original do mercado, ainda que sem a

qualidade do anteriormente referido. Estas paredes marmoreadas [138] tinham uma decoração menos elaborada, possuindo alguns grafitos da época, como nomes e datas.

Destacamos a tentativa de retirar, de uma forma íntegra, os azulejos com motivos taurinos da Torre A. Contudo, estes azulejos foram colocados sobre massa de cimento com mais de vinte anos, ou com massa de cal hidráulica com mais de trinta anos. Deste modo, estavam muito bem fixados e não foi possível retirar todos sem danos, mesmo com o cuidado exercido pelo Encarregado Agostinho Silva.

Ainda na Torre A, identificou-se uma estrutura que tudo indica ser um poço selado. Esta estrutura não foi destruída, tendo sido coberta com manga plástica.

DESENHO: AFA - Arqueologia Conservação e Restauro, Unipessoal, Lda.

FIGS. 1 e 2 – Em cima, Mercado Municipal de Santarém, Loja 30, paramento Este. À direita, amostra do paramento em blocos de betão.

No decorrer das picagens de remoção dos vários revestimentos das paredes, verificámos que todas as paredes [135] eram erguidas com blocos de betão unidos por argamassa (Fig. 2). Estes blocos, de cor cinzenta escura, têm 40 cm de comprimento, 15 cm de largura e 20 cm de altura. Da base até ao topo, têm dois orifícios rectangulares de 11 por 6 cm, o que permite a ligação com a argamassa. Sobre as portas interiores das lojas existe um arco [136] constituído também por blocos de betão, como, por exemplo, na loja 30 (Figs. 1 e 3).

FIGS. 3 a 5 – Mercado Municipal de Santarém. Fotos do paramento Este da Loja 30 e de fases de escavação das sondagens 4 e 5.

O acompanhamento arqueológico consistiu também na presença do arqueólogo durante a abertura de valas para instalação de infra-estruturas, mas, neste caso, pouco há a salientar, com excepção da abertura, no exterior do mercado, de um espaço para uma caixa. Neste local, na área de passeio da Rua Dr. Jaime Figueiredo, foi possível detectar parcialmente uma bolsa de terras escuras [113] com cerâmicas da Idade Moderna, tendo esta sido uma das Unidades Estratigráficas identificadas com maior relevância, dada a sua natureza detritica e sem revolvimentos recentes.

Relativamente à realização das quatro sondagens de 1 x 1 m junto às paredes do mercado, teve como finalidade conhecer a natureza das fundações do edificado. Como foi observado, as fundações das paredes interiores deste edifício alcançam uma escassa profundidade (20 / 30 cm) e assentam numa argamassa em cimento com pouca espessura (8 cm), reforçada por uma armação metálica rudimentar, na sondagem 2 e na sondagem 4 (Fig. 4).

Na sondagem 1, localizada na entrada principal, a fundação é quase inexistente (4 / 6 cm) e está assente em terras de aterro datado da construção do mercado (Fig. 5).

Esta realidade obrigou a obras de reforço das paredes, prolongando as obras de requalificação,

que em 2022 ainda prosseguem, encontrando-se, desde Novembro de 2021, os trabalhos arqueológicos a cargo de uma outra empresa de Arqueologia.

Relativamente às principais ilações a retirar dos trabalhos arqueológicos em questão, constatamos que as fundações originais do Mercado Municipal de Santarém eram precárias, isto é, com escassíssima profundidade.

Todo o mercado é construído com blocos de betão unidos por cimento. As paredes são constituídas unicamente por uma fila de blocos, sobrepostos por fiadas sucessivas. Sobre as portas há uma disposição de blocos em arco. Não foram encontradas outras estruturas, com excepção de vestígios de um poço selado com pedra e argamassa muito compacta, já que os trabalhos se desenrolaram no antigo “Chão da Feira”.

Relativamente à estratigrafia, esta induz à existência de um espaço com poucas alterações, com possíveis nivelamentos aquando da cons-

trução do Mercado Municipal, com excepção de uma bolsa [113] no exterior do edifício, com espólio da Idade Moderna (cerâmica comum e sem presença de faianças).

A finalizar, agradecemos a colaboração de Mariana Fafiães na tintagem do desenho da Fig. 2. 🐾

Bibliografia

- CUSTÓDIO, Jorge (1996) – *Candidatura de Santarém a Património Mundial*. Santarém: Câmara Municipal de Santarém. Vol. 3 - - “Património Monumental de Santarém. Inventário, Estudos Descritivos”.
- DURÃO, P. H. S. et al. (2018) – *Mercado Municipal a Requalificar na Cidade de Santarém. Relatório Prévio*. Dafundo: PHYD Arquitetura.
- DE SCALLABIS A SANTARÉM (2002) – Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia. Catálogo.

Anta do Zambujal (Selmes, Vidigueira)

trabalhos em curso e contributos para a história do monumento

Nelson J. Almeida ^{1e2}, João Barreira ¹,
Luís Costa ¹, João Reis ¹ e Miguel Serra ³

¹ O Legado da Terra, Cooperativa de Responsabilidade Lda.

² UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa.

³ Arqueólogo.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A Anta do Zambujal é um monumento megalítico identificado na *Carta Geológica de Portugal* (Folha 43-B Moura), datada de 1970, e, posteriormente, inventariado pelo Instituto Português do Património Cultural. Este sítio foi objecto de trabalhos de escavação arqueológica em 1979, por João Mário Sardica e Rui Jorge Parreira. Trata-se de um dólmen de corredor baixo e câmara de planta poligonal, feito em granito. Inicialmente, considerou-se que era constituído por seis esteios na câmara, três esteios a meio do corredor e por blocos verticais que prolongavam a extremidade do corredor. Para além da laje de cobertura, caída para o interior da câmara, apresentava uma pequena mamoa ovalada. Estes trabalhos, não tendo incidido sobre a câmara funerária, permitiram uma caracterização preliminar da mamoa e corredor (SARDICA E PARREIRA, 1980). Foram à data recuperados alguns materiais da Pré-História recente, englobando cerâmica (taça em calote), pedra polida (machado de secção rectangular) e talhada (lâminas retocadas, raspadores, ponta de seta).

Em 2017, é tomado conhecimento da destruição do monumento no decorrer de actividades de preparação do terreno para projecto agrícola.

No seguimento do parecer emitido pela Direcção Regional de Cultura do Alentejo (DRCALEN), iniciam-se novos trabalhos arqueológicos dirigidos por Jorge VILHENA e Nuno INÁCIO (2019), com o intuito de aferir o grau de afectação ocorrida e a possível existência de contextos e níveis arqueológicos preservados. Foram identificados restos da estrutura arquitectónica do dólmen e do corredor, tendo-se registado o chão original da câmara funerária sem estratos arqueológicos conservados, assim como esteios quebrados recentemente e alvéolos de esteios ausentes colmatados com sedimentos recentes. A câmara funerária estava vazia, enquanto no corredor e antecâmara do dólmen conservava-se uma estratigrafia original de pequena potência, contendo materiais arqueológicos pré-históricos. Para além destes, que eram mais abundantes e incluíam cerâmicas, pedra polida (machados) e talhada (lâminas, lascas), foram recuperados materiais de construção de cronologia romana (*lateres, tegulae*).

FIGS. 1 e 2 – Localização da Anta do Zambujal e estado da mesma antes das afectações de 2017, conforme registo fotográfico de 2015-2016 realizado por Hugo Palhete, cedido pela Câmara Municipal da Vidigueira e constante da informação emitida pela DRCALEN.

A obtenção de informação relacionada com a planta do monumento e o seu faseamento de construção e uso teve continuidade em 2022, iniciando-se nova fase de trabalhos arqueológicos sob a direcção dos signatários (NJA, MS, JB), com a O Legado da Terra, Cooperativa de Responsabilidade Limitada. Os objectivos são aferir a dimensão e configuração da câmara funerária na sua totalidade, caracterizar a dimensão, orientação e faseamento da zona do corredor e possível átrio, e averiguar a existência de estruturas associadas ao *tumulus*. Estes objectivos estão a ser levados a cabo, em conjunto com a

Modelação: Bruno Gambinhas Leal.

continuidade da aferição de impactes decorrentes da afectação supramencionada e da análise de eventuais contextos preservados e materiais arqueológicos recuperados.

Esta fase de trabalhos está a decorrer, pelo que a informação é preliminar. Não obstante, alguns aspectos são possíveis avançar, nomeadamente a inexistência de estruturas espacialmente associadas à área circundante ao *tumulus*. Após a remoção dos depósitos superficiais decorrentes das actividades de terraplanagem, verificou-se a existência de um depósito mais escuro, heterogéneo, bastante bioturbado, contendo materiais de cronologias diversas. Este depósito corresponderá ao topo do *tumulus*, com os seus sedimentos a preencherem os alvéolos cujos esteios foram removidos recentemente. Quanto aos esteios, a câmara encontrar-se-ia rodeada por um total de sete esteios e não seis, quatro dos quais apenas existindo os alvéolos e dois tendo ainda uma parte dos esteios quebrada. Aos dois esteios laterais fracturados e situados na abertura da câmara sucedem outros dois, que conformariam a antecâmara, tendo-se ainda registado dois alvéolos e dois esteios afectados que ladeiam o corredor. A alteração dos depósitos e a remobilização de materiais pétreos na extremidade do corredor era evidente. Registaram-se abundantes clastos, incluindo alguns de maiores dimensões, paralelepípedicos e alongados, que eventualmente estariam associados às pequenas depressões/negativos que prolongariam o corredor como descrito por SARDICA e PARREIRA (1980).

FIGS. 3 e 4 – Ortofotomosaico e plano do modelo 3D da área intervencionada, após a remoção dos depósitos superficiais, sendo visíveis as áreas escavadas previamente e os depósitos associados à mamoa, afectados. Em baixo, fotografia dos trabalhos.

Para além da finalização dos trabalhos de campo e da análise dos materiais recuperados, outras actividades estão a ser preparadas centradas na Anta do Zambujal, no seu histórico e para o futuro usufruto deste sítio e dos materiais nele recuperados, tanto pela comunidade científica como pelo público não-especializado. 🏗️

Bibliografia

- SARDICA, João Mário e PARREIRA, Rui (1980) – *Relatório dos trabalhos de escavação efectuados em Julho de 1979 na Anta do Zambujal (concelho da Vidigueira, distrito de Beja)*. Lisboa: DGPC [relatório dactilografado].
- VILHENA, Jorge e INÁCIO, Nuno (2019) – *Sondagens Arqueológicas na Anta do Zambujal (CNS 5267) Dezembro 2018 | Fevereiro 2019. Relatório Técnico de Arqueologia*. Lisboa: DGPC.

colóquio internacional

Vila Nova de São Pedro – 1971-2021

cinquenta anos de investigação sobre o
Calcolítico, no Ocidente PeninsularMariana Diniz ^{1e2}, Andrea Martins ^{1e2}, César Neves ^{2e1} e José Morais Arnaud ²¹ UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (mdiniz@letras.ulisboa.pt; andrea.arte@gmail.com).² AAP - Associação dos Arqueólogos Portugueses (c.augustoneves@gmail.com; jemarnaud@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

CONGRESSO
VILA NOVA DE SÃO PEDRO
1971-2021
Cinquenta Anos de Investigação
sobre o Calcolítico, no Ocidente
PeninsularFaculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Museu Arqueológico do Carmo - Lisboa
Vila Nova de São Pedro & AzambujaInformações e inscrições em:
uniarq.net e vnsp.arqueologos.pt22, 23, 24 e 27
NOVEMBRO

FIG. 1

No âmbito das comemorações do 50.º aniversário da classificação do sítio arqueológico de Vila Nova de São Pedro (Azambuja) como Monumento Nacional (Decreto n.º 516/71, D.G., 1.ª série, n.º 274 de 22 Novembro 1971), teve lugar entre os dias 22 e 27 de Novembro de 2021 o Colóquio Internacional “Vila Nova de São Pedro – 1971-2021: cinquenta anos de investigação sobre o Calcolítico, no Ocidente Peninsular”.

Organizado pela equipa do projecto “Vila Nova de São Pedro, de novo, no terceiro milénio - VNSP3000” – Mariana Diniz, Andrea Martins, César Neves e José Arnaud –, juntamente com a UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa e a Associação dos Arqueólogos Portugueses, teve igualmente o apoio do Município da Azambuja e da União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa.

Juntou 59 comunicantes que apresentaram 46 comunicações, cujos temas se centraram na investigação sobre o período Calcolítico na Península Ibérica, destacando-se os inúmeros trabalhos efectuados sobre Vila Nova de São Pedro. As apresentações decorreram em formato presencial, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (Fig. 4) e no Museu Arqueológico do Carmo (Fig. 5), bem como através da plataforma digital Zoom, possibilitando a participação e assistência de colegas que, por diversos motivos, não puderam estar em Lisboa. Presencialmente estiveram 95 assistentes, número elevado que espelha a procura por eventos presenciais face a dois anos de restrições.

FIG. 2

No primeiro de dia trabalhos – 22 de Novembro –, a cerimónia de abertura (Fig. 2) contou com a presença do Director da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) – Prof. Doutor Miguel Tamen –, do Presidente da Direcção da Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP) – Dr. José Morais Arnaud –, do Director de Área de História da FLUL – Prof. Doutor Hermenegildo Fernandes –, do Director da UNIARQ – Prof. Doutor Carlos Fabião –, do Director do Museu Nacional de Arqueologia e representante da DGPC – Dr. António Carvalho –, do Presidente da Câmara Municipal da Azambuja – Silvino Lúcio –, do Director da Biblioteca do Exército Português – Coronel Mário Jorge Freire da Silva –, do Provincial da Companhia de Jesus e Director da Revista *Brotéria* – Padre António Júlio Trigueiros –, e do Presidente da União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa – José Avelino Colaço Correia.

FIG. 3

A conferência inaugural proferida pela equipa de VNSP3000 (Fig. 3) deu início aos trabalhos científicos, apresentando um ponto de situação da temática em questão que salientou o papel de Vila Nova de São Pedro na historiografia e nos novos desafios levantados com o projecto VNSP3000.

FIG. 4

FIG. 5

Ao longo dos três dias, as comunicações apresentadas por colegas de diversas nacionalidades versaram sobre zonas geográficas específicas, problemáticas teóricas e/ou metodológicas, estudos de cultura material, bem como propostas crono-culturais.

Tendo também como objectivo a realização de um balanço dos cinco primeiros anos do projecto VNSP3000 (ARNAUD *et al.*, 2021), foram proferidas diversas comunicações pela equipa alargada de investigadores do projecto, apresentando as linhas de investigação que têm vindo a ser desenvolvidas. A comunicação sobre os principais resultados dos cinco anos do projecto iniciou um conjunto de apresentações diversificadas, abordando componentes artefactuais como as “queijeiras” ou alfinetes de cabeça, estudos de proveniência de materiais ou análises isotópicas, historiografia e arqueologia experimental, passando também pela análise faunística e o recurso a novos métodos de registo, como a fotogrametria.

Destacamos a conferência de encerramento, intitulada “La Péninsule Ibérique et le Chalcolithique de la Méditerranée occidentale: analogies et contrastes”, pelo Prof. Doutor Jean Guilaine, Doutor Honoris Causa pela Universidade de Lisboa.

Ao final da tarde de dia 22 foi inaugurada, na sede da Associação dos Arqueólogos Portugueses – Museu Arqueológico do Carmo (MAC) –, a exposição “Vila Nova de São Pedro: passado, presente e futuro” (Fig. 6), que reuniu fotografias das escavações realizadas em Vila Nova de São Pe-

maneceu no MAC até Fevereiro de 2022, tendo sido visualizada pelos milhares de visitantes do museu.

O congresso teve o seu término no sábado, dia 27 de Novembro, com a visita a Vila Nova de São Pedro (Fig. 7), proporcionando a todos os participantes um conheci-

FIG. 6

dro nas décadas de 1940-1960, bem como das campanhas efectuadas no âmbito do projecto VNSP3000. Esta mostra fotográfica per-

mento *in loco* da realidade arqueológica, percorrendo os caminhos do povoado calcolítico, das histórias e desafios que este icónico sítio desperta.

Foi publicado, em versão digital, o livro de resumos do colóquio, com o programa e os resumos das apresentações, estando disponível a todos os interessados no *site* do projecto – <https://vnsp.arqueologos.pt/>. A publicação dos trabalhos apresentados está prevista para o segundo semestre de 2022, comemorando mais um ano do projecto VNSP3000.

Por fim, resta-nos agradecer às várias instituições o apoio concedido (UNIARQ, FLUL, AAP, MAC, Município Azambuja e União de Freguesias), deixando um agradecimento especial aos voluntários e secretariado do colóquio – alunos de diversos graus de ensino da FLUL –, que com dedicação e alegria participaram activamente em todas tarefas solicitadas.

Este encontro científico, que comemorou os 50 anos de classificação como Monumento Nacional do povoado de Vila Nova de São

Pedro, permitiu fazer um balanço actualizado do conhecimento sobre o calcolítico no Ocidente Peninsular, trazendo de novo este icónico sítio arqueológico à discussão teórica e científica, com novos dados e novos investigadores. 🦘

Bibliografia

ARNAUD, José Morais; DINIZ, Mariana; MARTINS, Andrea e NEVES, César (2021) – “Vila Nova de São Pedro: cinco anos de um Projecto de Investigação”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª série. 24: 159-163.

As I Jornadas de Arqueologia em Contexto de Obra

Ana Mendonça ¹, Marco Freitas ²
e Alexandre Brazão ³

¹ Bolseira de doutoramento FCT e CHAM, NOVA-FCSH;
Investigadora do CEAM (ana.mendonca.ceam@gmail.com).

² Bolseiro de investigação CHAM, NOVA-FCSH;
Investigador do CEAM (marco.freitas.ceam@gmail.com).

³ Investigador do CEAM (alexandre.brazao.ceam@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Introdução

A Arqueologia na Região Autónoma da Madeira (RAM) tem, desde os últimos anos, demonstrado o seu impacto nos setores social, cultural, económico e turístico. O CEAM - Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea, associação sem fins lucrativos, com ação na defesa e salvaguarda patrimonial, acompanha este desenvolvimento desde 2003. Entre 2018 e 2019, assistiu-se à transição do paradigma, que passou da investigação com base em problemáticas especí-

ficas do período Moderno e Contemporâneo insular, para uma intensa ação de Arqueologia Preventiva e de Emergência em ambiente de obra.

Acompanhando a tendência nacional, a reabilitação urbana intensificou-se de tal forma que a Região não estava dotada de recursos humanos e técnicos, para fazer face às sucessivas exigências do setor da construção civil. Atento a esta situação e encarando as dificuldades diárias do trabalho arqueológico e o desenvolvimento urbano acelerado, o CEAM organizou as I Jornadas de Arqueologia em Contexto de Obra, fomentando um espaço de debate entre entidades e investigadores regionais e nacionais onde foram discutidos mecanismos que

pudessem assegurar a regulamentação desta atividade.

Decorreram no anfiteatro do Museu de Eletricidade, no Funchal, entre os dias 2 e 3 de dezembro de 2021, com o apoio da Direção Regional da Cultura, da Câmara Municipal de Machico e da Empresa de Eletricidade da Madeira. O objetivo principal foi a reflexão, através de uma união entre todas as entidades por norma presentes em intervenções de emergência, sobre os procedimentos legais da atividade arqueológica, tanto em ambiente terrestre como subaquático.

O primeiro dia de trabalho foi dedicado à apresentação das comunicações dos diversos preletores e à discussão das temáticas gerais

FIG. 1

da conferência (Fig. 2); no segundo dia, foi realizado um Itinerário ao Património Cultural Arqueológico de Machico e a apresentação oficial do número 2 da revista *AMC - Arqueologia Moderna e Contemporânea*.

Para os painéis, foram definidas quatro linhas temáticas de discussão, que compilaram um total de 16 apresentações, com foco em: **a)** Panorama Atual da Arqueologia em Contexto de Obra; **b)** Arquitetura e Arqueologia em Obra; **c)** Legislação e Arqueologia; **d)** Arqueologia Moderna Insular.

Conteúdos debatidos nas I Jornadas de Arqueologia em Contexto de Obra

Os investigadores convidados, neste caso os integrados no primeiro grupo temático, procuraram traçar a evolução da atividade arqueológica portuguesa, desde o século XX até à atualidade, caracterizada por intervenção de caráter de emergência no âmbito de projetos de licenciamento e obras em território nacional.

Neste grupo, as comunicações apresentadas focaram três eixos principais: minimização dos efeitos dos projetos públicos e privados no património arqueológico; o papel do ordenamento, planeamento e gestão do território, como instrumento fundamental de gestão e salvaguarda arqueológica; e a importância da Arqueologia Urbana na investigação continuada das cidades.

Os temas abordados permitiram colocar em perspetiva a importância do papel da Arqueologia no desenvolvimento de ferramentas de ordenamento, planeamento e gestão da paisagem urbana, de modo a prevenir, antecipar e minimizar os impactos negativos no património arqueológico, conforme salientaram Jacinta Bugalhão e João Marques. As metodologias utilizadas na disciplina têm potencialidades de registo eficazes, quer na inventariação de sítios, quer na produção cartográfica específica do potencial arqueológico. Contudo, como frisou Rodrigo Banha da Silva, a cidade carece de um

projeto de investigação permanente, que se debruce sobre o estudo do passado urbano da cidade e se revista de problemáticas específicas, tendo em vista a produção de conhecimento científico e, por conseguinte, que contribua para o próprio desenvolvimento da cidade.

Transpondo estas reflexões para o caso específico do arquipélago da Madeira, é notada na atualidade uma falta de mecanismos de gestão e salvaguarda arqueológica, apesar do crescente número de intervenções que têm ocorrido no território. Importa, sobretudo, destacar a Carta Arqueológica da Madeira, um elemento de gestão urgente e ainda em falta, que vai assegurar intervenções com preconcepções histórico-arqueológicas, no tecido urbano e paisagístico, que sejam harmoniosas com o património cultural e o desenvolvimento da cidade atual.

O segundo grupo temático, designado Arquitetura e Arqueologia em obra, contou com as contribuições de intervenientes de várias áreas, como os arquitetos (Victor Mestre e Rui Campos Matos), empresas de arqueologia (Era - Arqueologia, representada por Miguel Lago) e agentes imobiliários (Ricardo Miranda). As comunicações permitiram apresentar os contributos desta multidisciplinaridade, realçando a pertinência da Arqueologia em projetos de reabilitação urbana, a partir de casos de estudo específicos, como o do Solar do Ribeirinho, em Machico, onde se apresentou a já mencionada revista *AMC*.

As metodologias disponíveis para a execução dos trabalhos arqueológicos podem, efetivamente, trazer dados significativos acerca da composição diacrónica dos espaços e, por conseguinte, dos próprios edifícios, que podem contribuir desde a fase de planeamento de projetos arquitetónicos, à sua execução, até à integração e validação do Património Cultural como valor acrescentado ao imóvel.

Paralelamente à participação acentuada da Arqueologia em contexto de obra, as normas relativas à salvaguarda de bens arqueológicos sofreram atualizações e adaptações desde o início do século XX até à atualidade. Deste modo, a evolução da legislação arqueológica em Portugal, de acordo com as exigências, condições de trabalho e paradigmas vigentes em território nacional, foi detalhadamente analisada por Jacinta Bugalhão, Regis Barbosa e João Palla Lizardo.

O Património Arqueológico está abrangido pela respetiva Lei de Bases que, posteriormente, se expandiu por diversos diplomas, nomeadamente o *Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos* (Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro). No caso dos Açores, uma proposta recente, apresentada por Pedro Parreira, visou a criação de um novo regime jurídico, adaptado a partir de vários diplomas que regulam a Arqueologia. Este regime está assente em modelos de prevenção e de controlo de qualidade do trabalho arqueológico, com vista a dar resposta adequada ao contexto arqueológico da Região, obrigando a uma reformulação dos

FIG. 2

Recomendações aprovadas nas

I Jornadas de Arqueologia

em Contexto de Obra

diplomas legais vigentes e à preparação de novos.

De facto, o *Regulamento de Trabalhos Arqueológicos* foi desenvolvido e estruturado para as necessidades e exigências que ocorriam, sobretudo, em território nacional continental. Esta assimetria da atividade arqueológica é mais evidente nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, onde a prática da disciplina teve percursos distintos. Nesse sentido, afigura-se necessária a adaptação do *Regulamento de Trabalhos Arqueológicos* também à RAM, procurando dar resposta à falta de recursos humanos, à especificidade dos contextos arqueológicos terrestres e subaquáticos, e à prática e reconhecimento da Arqueologia na investigação e em contexto de obra.

No último painel abordaram-se aspetos referentes à Arqueologia Moderna Insular, através de comunicações de investigadores especializados nessa área. Dos quatro oradores convidados, dois abordaram trabalhos arqueológicos em meio terrestre na ilha da Madeira, Elvío Sousa e Ana Mendonça; José Luís Neto e José Bettencourt debruçaram-se sobre trabalhos de arqueologia subaquática em contexto de obras marítimas. Assim, discutiram-se experiências e possíveis contributos para um trabalho arqueológico mais eficaz no futuro.

Apesar da situação pandémica e dos constrangimentos na realização de eventos presenciais, compareceram várias entidades locais com responsabilidades na gestão e promoção económica e turística, e na promoção de projetos de reabilitação urbana e salvaguarda do Património da Madeira. Foi com grato prazer que contámos com a presença de vários alunos de Arqueologia e cidadãos que acompanharam as comunicações presencialmente ou via *streaming*. Com base nos números das redes sociais, as Jornadas tiveram uma difusão e assistência muito satisfatória, contando com quase 450 participantes nas diferentes plataformas, com alcance regional, nacional e mesmo internacional, tendo, por exemplo, assistência no Brasil, Cabo Verde e Timor.

Das sessões de trabalhos emanaram uma série de recomendações redigidas e assinadas por todos os participantes nestas I Jornadas de Arqueologia em Contexto de Obra, que foram enviadas para todas as entidades tutelares do Património Cultural Regional e Nacional, bem como difundidas na comunicação social. 🐾

Os participantes, a título individual, das I Jornadas de Arqueologia em Contexto de Obra, promovidas pelo CEAM - Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea e realizadas na cidade do Funchal e na cidade de Machico, Madeira, nos dias 2 e 3 de dezembro 2021, entenderam congratular o Governo Regional da Madeira e o CEAM pela oportuna realização desta reunião, agradecendo o excepcional acolhimento que receberam. Concordaram também em salientar o fundamental papel do arquipélago da Madeira na História portuguesa e na construção da entidade cultural do país, propiciando uma maior e mais completa coesão nacional; bem como o protagonismo destas ilhas na gestão da navegação e no comércio marítimo atlânticos, no trilha dos primeiros passos da primeira globalização, nos últimos 600 anos.

Assim sendo, endereça-se à Assembleia Legislativa da Madeira, ao Governo Regional da Madeira, aos Municípios madeirenses e sua Associação, bem como a toda a comunidade, as seguintes recomendações:

1. Adoção, como objetivo estratégico primordial da Região Autónoma da Madeira, o conhecimento, salvaguarda, valorização e divulgação do Património arqueológico.

2. Promulgação de legislação regional que contemple as especificidades territoriais, no que respeita à salvaguarda, proteção, valorização e divulgação do Património arqueológico madeirense.

3. Desenvolvimento de instrumentos de ordenamento e gestão territorial, integrando cartografia relativa ao Património arqueológico, de ordenamento e condicionantes, contribuindo para a previsibilidade dos procedimentos de intervenção e salvaguarda arqueológica.

4. Promoção e institucionalização da Arqueologia como bem de elevado valor público, ao nível de todos os agentes da comunidade, entidades públicas e privadas, associações (nomeadamente de defesa do Património e representativas do setor profissional), empresas (nomeadamente, com atividade em Arqueologia), cidadãos, incluindo os que visitam a Região.

5. Capacitação, ao nível dos recursos humanos, técnicos e financeiros bem dimensionados, dos órgãos da administração pública com competência sobre a gestão do Património cultural, na administração regional e nos municípios.

6. Garantia do cumprimento da legislação e boas práticas ao nível das condições de trabalho e das relações laborais, para todos os trabalhadores do setor do Património Cultural, promovendo a coesão social e o bem-estar comum.

7. Sensibilização da Universidade da Madeira para a necessidade de desenvolvimento da formação superior específica em Arqueologia, a par da História.

8. Conclusão e abertura ao público do Museu de Arqueologia da Madeira, dotado dos adequados meios técnicos, projeto em curso, mas urgente e fundamental no contexto da rede museológica da regional e nacional.

A memória é um direito universal e a Arqueologia serve para entender e experienciar o Património cultural arqueológico. Este tem o poder de unir em vez de cindir, pelo que, à luz das atuais políticas europeias e das recomendações da UNESCO, as autoridades regionais da Madeira devem promover as boas práticas nesta área científica, cultural e económica. Por esta razão, ousamos apresentar estas recomendações, na expectativa do seu melhor acolhimento. 🐾

EVENTOS

16 - 17 Ago. 2022, Londres (Reino Unido)
ICHTM 2022: 16th International Conference on Heritage and Tourism Management | <https://bit.ly/3O2UoRM>

21 - 27 Ago. 2022, Nijmegen (Países Baixos)
25th Limes Congress: Roman frontier studies | <https://limes2022.org/>

30 - 31 Ago. 2022, Budapeste (Hungria)
ICAHCM 2022: 16th International Conference on Archaeology, Heritage Conservation and Management | <https://bit.ly/3O2CBdQ>

30 - 31 Ago. 2022, Roma (Itália)
ICCAAH 2022: 16th International Conference on Classical Archaeology and Ancient History | <https://bit.ly/3Plm4Cg>

31 Ago. - 3 Set. 2022, Budapeste (Hungria)
28th European Association of Archaeologists Annual Meeting | <https://www.e-a-a.org/ea2022>

8 - 9 Set. 2022, Tarragona (Espanha)
Reunión Científica Internacional Los Dolia en las Provincias de Hispania en Época Romana | <https://bit.ly/320aHg0>

10 - 15 Set. 2022 [online]
7th Landscape Archaeology Conference | <https://lac2022.rdrp.ro/>

12 - 16 Set. 2022, Coimbra (PORTUGAL)
10th International Conference of the IAG - International Association of Geomorphologists: Geomorphology and global change | <https://bit.ly/3bZRnnK>

15 - 16 Set. 2022, Zurique (Suíça)
ICUHM 2022: 16th International Conference on Underwater Archaeology Heritage Management | <https://bit.ly/3ujWU8E>

28 - 29 Set. 2022, Seixal (PORTUGAL)
BIG STAFF 2022 Conference: conservation and safeguarding of industrial and technological heritage | <https://bit.ly/3b2JM48>

29 Set. - 2 Out. 2022, Cuevas del Almanzora (Almeria, Espanha)
XIX Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero: Geología y minería en los siglos XIX y XX - Paisajes, historia y patrimonio | <https://bit.ly/3IHAP0g>

6 - 9 Out. 2022, Lisboa e Évora (PORTUGAL)
Encontro Antropocénica I | <https://bit.ly/3lcaoOP>

13 - 14 Out. 2022, Roma (Itália)
ICASA 2022: 16th International Conference on Archaeological Science and Archaeometry | <https://bit.ly/3v8eraT>

13 - 14 Out. 2022, Londres (Reino Unido)
ICCASH 2022: 16th International Conference on Computer Applications in the Social Sciences and Humanities | <https://bit.ly/3IE1mLj>

25 - 28 Out. 2022, Pézenas (Hérault, França)
6th International Congress of Experimental Archaeology | <https://bit.ly/3AQNuMj>

26 - 28 Out. 2022, San Cristóbal de La Laguna (Ilhas Canárias, Espanha)
III Congreso Nacional e Internacional de História del Arte, Cultura y Sociedad: viajes, encuentros, mestizajes en Latinoamérica, África y Europa | <https://www.chacs2020.com/>

10 - 12 Nov. 2022, Lisboa (PORTUGAL)
Contemporary and Historical Archaeology in Theory CHAT 2022: Descolonise! | <https://bit.ly/3P93YUy>

24 - 26 Nov. 2022, Porto (PORTUGAL)
VI Congresso Nacional de Numismática | <https://bit.ly/3NYsmqx>

4 - 7 Jan. 2023, Lisboa (PORTUGAL)
Conference on Historical and Underwater Archaeology: revisiting global archaeologies | <https://bit.ly/3qtuM7L>

3 - 6 Abr. 2023, Amesterdão (Países Baixos)
CAA 2023 - Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology | <https://bit.ly/3nZMhe3>

25 - 26 Mai. 2023, Warwick (Reino Unido)
Conference Archaeology, Antiquity, and the Making of the Modern Middle East: global histories (1800-1939) | <https://bit.ly/3lBpajB>

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2022-07-13]

Fontes Epigráficas para o Estudo do Culto a Júpiter em Portugal

José d'Encarnação¹

¹ Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Numa edição da Euedito, datada de Castelo Branco 2022, veio a lume o livro com o título em epígrafe, da autoria de Manuel Leitão. 472 páginas de texto, 93 de bibliografia, XXIV estampas com um total de 90 figuras. São, no geral, bastante boas as fotografias. Pelo índice geral se observa que o catálogo dos 156 monumentos é apresentado por distritos e, dentro destes, por concelhos, constituindo a II parte (pp. 337-455) a análise dos dados: a caracterização da área em estudo, distribuição territorial e cronológica, o contexto da descoberta, o suporte dos monumentos, o texto, tendo o cap. VI dessa parte o título “manifestações de sincretismo religioso”, a anteceder as conclusões (pp. 456-472). Tabelas e gráficos visam tornar mais explícitas as conclusões da investigação feita.

Resultando da tese de doutoramento defendida na Universidade de Évora, tem prefácio dos seus orientadores. Salientam André Carneiro e Cláudia Teixeira a complexidade do tema, por se tratar não de um mero *corpus* de inscrições, mas por se ter procurado sondar o universo dos sentimentos religiosos; por Júpiter assumir variados epítetos; e, finalmente, por se ter querido abranger todo o território português, que, por distração, identificam com a província romana da *Lusitania*, porquanto o trabalho contempla também distritos a norte do rio Douro.

É, pois, digno de congratulação o facto de, pela primeira vez, se defender nesta Universidade uma tese em Epigrafia Romana, sintoma, que se aplaude, de ver este domínio científico singrar também aí, à semelhança do que já acontece nas outras universidades portuguesas.

Confessa o autor que “o fascínio” por este tema lhe foi despertado por ter identificado,

numa das paredes da igreja da Mata (Castelo Branco), em 1982 (tinha, então, 25 anos), a inscrição que tem no catálogo o n.º 45. O seu entusiasmo pela Epigrafia vem, porém, de trás, na medida em que havia criado, em 1980, o Centro de Estudos Epigráficos da Beira, que chegou a publicar a série *Cadernos de Epigrafia* (n.º 10, 1994). Houve, inclusive, a possibilidade de, a 30 de Outubro de 1981, se apresentar, na Biblioteca Municipal, a conferência “Epigrafia, uma leitura diferente”.

Dir-se-á que percorreu, por conta própria, essa aventura epigráfica, que terá, a 1 de Fevereiro de 2017, um dos seus marcos: a defesa, na Universidade Aberta (Lisboa), da dissertação de mestrado em Estudos do Património, intitulada *Religião e Sociedade no Concelho de Castelo Branco ao Tempo dos Romanos, segundo as Fontes Epigráficas*.

Em jeito de complemento das *Religiões da Lusitânia*, de José Leite de Vasconcelos, publicou José Manuel Garcia *Religiões Antigas de Portugal* (Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1991). São 110 as epígrafes a Júpiter que aí inclui (n.ºs 266 a 374, mais o n.º 25 da adenda); inserindo também, sob o n.º 208, a inscrição então interpretada como dedicada I(ovi) ASSA-ECO, ou seja, a única em que a divindade surge com epíteto indígena. A propósito, Manuel Leitão, ainda que referindo a versão recente – que lê *Kassaeco* –, não deixa de incluir esta, com o n.º 84, expondo, todavia, todas as dúvidas que levanta. De facto, se identificar Júpiter apenas com a inicial I é estranho; não deixa de ser estranho também um teónimo grafado com K inicial, por mais que os linguistas se esforcem por esclarecer a sua possível etimologia.

LEITÃO, Manuel (2022) – *Fontes Epigráficas para o Estudo do Culto a Júpiter em Portugal*. Castelo Branco: Euedito.

Em 2016, sob orientação dos professores Maria Cruz González Rodríguez, da Universidade de Santiago de Compostela, e Francisco Marco Simón, da Universidade de Zaragoza, preparou Aitor Moneo Crespo a tese de doutoramento intitulada *Entre religión y poder: El culto a Júpiter en Hispania*, que apresentou à Universidade do País Basco, acessível em <https://bit.ly/3yBN89D>.

Aí se escreve, na síntese inicial: “*La presente tesis establece un corpus fiable y analiza las evidencias epigráficas del culto a Júpiter en Hispania, la evolución y difusión del culto en las tres provincias hispanas, el carácter de los dedicantes, sus vías de difusión y su vinculación al establecimiento de una nueva realidad política provincial en la provincia Citerior y la Lusitania: la de la ciudad, y específicamente el culto público*”.

É ao leitor que compete afirmar que se trata, ou não, de um *corpus* “fiável”. E, se não hesitei em transcrever este resumo, foi justamente porque *corpora* deste tipo exigem, de facto, muita atenção e rigor, mormente quando se pretendem retirar conclusões, como é o caso, no âmbito da ideologia política. Rigor, desde logo, na localização geográfica, quando se opta por uma organização por *conventus*: Idanha-a-Velha, donde procede a inscrição n.º 136 de Moneo (pp. 175-176), não pertenceu segura-

mente ao *conventus Bracarensis*, como Viseu (inscrição n.º 192) também não.

Se se referem estes dois livros a propósito do que, em 2021, Manuel Leitão defendeu como tese, é justamente para salientar que, dispondo nós hoje de tanto material e tão repetidamente citado e transcrito, se torna difícil elaborar uma síntese.

Sirva-nos de exemplo a ficha n.º 154 de Manuel Leitão (p. 330). Uma escolha aleatória, confessa-se, ainda que me haja chamado a atenção por ter sido uma das mais recentes revisões a que, juntamente com Sónia Vicente (nome que é omitido na tese), lançou mão em 2019.

A apresentação é, sem dúvida, modelar: a negro, para o oportuno realce, o número, seguido do lugar e da indicação da estampa. O primeiro parágrafo refere o local de achado e respectivo contexto arqueológico, assim como o paradeiro (neste caso, errado, porque o monumento já está no Museu Municipal de Cárquere). Vêm de seguida a descrição, as dimensões, a leitura interpretada, a tradução, a altura das letras e as medidas dos espaços, a bibliografia (por ordem cronológica, apelido do autor, data e página). Após o comentário paleográfico, o comentário de integração histórica, ou seja, o que de novo a epígrafe nos traz. Dado que, na pedra, se lê bem *Castelani*, deduz-se que a dedicatória foi “feita pelos habitantes de uma comunidade que, devido à fractura da pedra, se desconhece o nome”. Devia estar escrito “de que se desconhece o nome”; mas lapsos desses acabam por negligenciar-se, ainda que, quando repetidos, possam denunciar a desatenção que o epigrafista não pode ter.

De todos os autores citados, Manuel Leitão salienta duas propostas de Jorge de Alarcão: que a epígrafe prova ter sido Cárquere um *castellum* (hipótese que aceita), e que os dedicantes pertenceriam “a uma centúria da Legio X Gemina, que ao tempo de Cláudio estaria instalada em Cárquere”, hipótese que rejeita devido à “falta de referência à legio” e atendendo à “própria característica da dedicatória”. Tomamos à conta de nova distração a incorrecção gramatical da frase seguinte “levam-nos a distanciar desse conceito”, incorrecção que uma revisão cuidada do texto poderia ter evitado.

Lido, porém, desta forma, o que está escrito deixa o leitor perplexo: qual foi, então, a leitura ou as leituras de Jorge de Alarcão? E isso prende-se com um outro elemento – mais um

a dificultar a elaboração do *corpus* –, a referência às variantes de leitura. Encarnação e Sónia Vicente, por exemplo, propuseram como fórmula final *V(otum) P(osuerunt) / L(ibentes) A(nimo)*, em vez de *V(otum) P(onendi) / L(ibenter) A(nimo) C(uraverunt)* por que Manuel Leitão optou.

Jorge Alarcão referiu-se por duas vezes a esta inscrição. Na primeira, publicada em *Al-Madani* 13 (Julho de 2005), pp. 78-81, chama à colação a inscrição de Astorga em que um soldado da X Legião Gémina se apresenta como pertencente à centúria *Castellani*, “a centúria de Castelano”; aponta, por isso, como viável estarmos também aqui em presença de um elemento militar, na medida em que outros testemunhos há da existência de destacamentos (ou de um destacamento) na zona, porquanto os militares podiam, na verdade, ser utilizados em “aberturas de estradas, construção de pontes de barcas para a travessia do rio Douro, vigilância de explorações mineiras, delimitação de civitates” (p. 79). Termina a sua exposição, afirmando, na sequência de se pensar que Cárquere poderia ter sido a capital dos *Paesuri*: “O elevado número de inscrições funerárias recolhidas no sítio é anormal para um simples castellum; mas, por outro lado, a ausência de vestígios monumentais torna duvidosa a capitalidade do povoado” (p. 80).

No outro artigo desse mesmo ano, citado por Manuel Leitão (embora com errada indicação de páginas) e publicado em *Conimbriga* 44, pp. 147-171, Jorge Alarcão refere a epígrafe, mas limita-se a anotar o que pouco antes escrevera. O artigo é sobre as principais povoações do território atribuído aos *Paesuri* e Cárquere seria uma delas, ainda que – repete – a ausência de vestígios arquitectónicos incite a não se localizar aí a sua capital.

Em suma, esta epígrafe como testemunho do culto a Júpiter não sofre contestação. Se foram os habitantes de um *castellum* os dedicantes parece, na verdade, a opção mais fácil de entender, uma vez que, para estarmos perante um elemento (ou vários) de uma eventual centúria de Castelano, se necessitava de um suporte mais... vistoso e imponente.

Em comentário à inscrição n.º 67, de *Conimbriga*, ocorre, na p. 171, a alusão a epígrafes em que Júpiter é identificado com o epíteto *C(onservator)*: “Estão nesta situação as inscrições de Treminas (AE 1907, 151), Carviçais (RAP 367), Villanueva del Trabuco (HEp 8, 1998, 366), Freixo de Espada à Cinta (HEp 3, 1993, 429).

Montgai (HEp 1, 1989, 454) e *Santarém* (ILER 68)”.

Nas notas assinaladas em cada uma das referências vem indicado o texto desdobrado de cada epígrafe.

Estranhar-se-á que, sendo este um catálogo em que essas epígrafes figuram, não tenha sido opção a identificação não por bibliografia estranha, mas sim através do número que detêm no *corpus*. Vamos ver. Põem-se de parte as duas que são de território espanhol (a de Villanueva del Trabuco e a de Montgai).

– Treminas [sic] é Trêsminas, do concelho de Vila Pouca de Aguiar. A inscrição citada é a n.º 141, em cuja versão o autor não inclui *C(onservatori)*, que era o motivo aduzido para a citação na p. 171. De resto, também AE 1907, 151 não traz essoutro epíteto, que viria a ser ‘descoberto’ por Rodríguez Colmenero, que de seguida o abandona em prol de *S(olutorio)*. – Carviçais descobrimos que pertence a Torre de Moncorvo, distrito de Bragança. Trata-se da inscrição n.º 36, onde o autor duvida que se deva ler *C(onservatori)*. A referência bibliográfica citada (RAP 367) está correcta, mas foi omitida no rol bibliográfico.

– Segue-se Freixo de Espada à Cinta, também do distrito de Bragança: é, no catálogo, a inscrição n.º 32.

– Por último, Santarém. ILER 68 sugere, de facto, a leitura *lov. c(ons.)*, com base na hipótese de leitura apresentada, em 1966, por Justino Mendes de Almeida e Fernando Bandeira Ferreira. Sucede, porém, que a inscrição não consta do catálogo e o autor ter-se-á esquecido de assinalar, na nota 140, a razão dessa omissão. Razão teve, no entanto, porque se trata de epígrafe com interpretação assaz problemática, de tal modo que, numa revisão de 2017, se chegou a aventar que a inscrição estava dedicada a uma divindade indígena, *Louciris* (ver <https://bit.ly/3aBN9T8>, pp. 31-34).

Quando se lê (p. 525) que o autor publicou, em 2012, na *Revista C*, 35, o artigo “Uma inscrição a Júpiter na Arrifana”, interrogamo-nos sobre qual terá sido essa inscrição (Arrifanas conhecem-se, pelo menos, duas: uma no concelho de Santa Maria da Feira e outra em Aljezur), mas também onde se poderá encontrar a revista. A consulta na Internet dir-nos-á, acerca da Arrifana de Vila da Feira, que “a ancestralidade do seu povoamento poderá também ser atestada por restos pré-históricos e por uma ara romana dedicada a Júpiter encontrados na área”. Sucede, porém, que, de Santa Maria da Feira,

Manuel Leitão só nos apresenta uma inscrição, a n.º 2, que não é de Arrifana, mas de Fiães. Há, pois, que ler a nota 3 (p. 29), onde Manuel Leitão explica que obteve informação fidedigna de que o monumento foi recolhido em Ossela, freguesia do concelho de Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro. Esqueceu-se, porém, de a citar como mais um dos testemunhos em que Júpiter tem o epíteto de *Conservator*.

Sirva este excuro – repete-se, aleatório – para mostrar o interesse e, por outro lado, a complexidade que um trabalho desta índole detém, sobretudo na atenção ao pormenor. É a dificuldade que, apesar das 45 tabelas e dos 14 gráficos, a sua consulta vai apresentar, dada a ausência de índice dos antropónimos dos dedicantes e de tábuas de correspondência com outros *corpora*, até para satisfazer, nomeadamente, a curiosidade de se saber se, no conjunto, figura alguma inscrição inédita.

Valem, de facto, as conclusões gerais, a permitirem uma panorâmica, alicerçadas em dados

fiáveis, bem documentados. “Fiável” foi a palavra com que Aitor Moneo Crespo classificou o seu estudo, antes mesmo de ele ser apreciado por um júri; vimos que, tendo, por exemplo, colocado a *civitas Igaeditanorum* no *conventus Bracarenensis*, alguma da sua fiabilidade foi por água abaixo...

O estudo de Manuel Leitão, ao invés, sem pretensões a ser “fiável”, tem o grande mérito de reunir num volume, bem arrumadas por distritos e concelhos, todas as epígrafes de que teve conhecimento. E de todas elas apresentou bibliografia susceptível de proporcionar revisões por parte de quem venha a interessar-se pelo tema.

Aliás, o desafio que certamente lhe ficou bem patente foi o de rever o catálogo, para burilar uma que outra anomalia, as frequentes gralhas e, de seguida, voltar a debruçar-se sobre o panorama apresentado e que as tabelas e gráficos muito ajudam a clarificar.

Um Júpiter Ótimo Máximo que, em ambiente rural, simboliza o poder central, a fi-

delidade dos indígenas, e um Júpiter Ótimo Máximo que, em ambiente urbano, celebra o imperador? Será que pode contrapor-se o elegante altar fundacional de Almofala, mandado erguer pela *Civitas Cobelcorum*, ao faustoso pedestal, ornado com as insígnias imperiais, que a emeritense *Flavia Rufina*, flaminica da província da Lusitânia e flaminica também, e a título perpétuo, da colónia emeritense e do município salaciense, ofereceu a esse deus maior, no termo de Alcácer do Sal?

O contraste é evidente e incita-nos a ratificar conclusões.

Não convém, todavia, embarcar de imediato num rumo que se afigure eficaz; haverá, por certo, escolhos a evitar, dúvidas sobre a direcção a seguir. E só com todas as cartas de marear à frente o porto seguro se poderá almejar. Subiu-se ao monte; o panorama enxergou-se; agora, é de sentar-se no cume e tudo observar melhor!

Arquivar o Futuro

o livro *Cultural Heritage and the Future*

Patrícia Brum ¹

¹ Investigadora integrada do História, Territórios e Comunidades, pólo do Centro de Ecologia Funcional da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (NOVA FCSH); patriciabrum@fsh.unl.pt.

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O livro *Cultural heritage and the future* (Fig. 1), publicado durante a pandemia, em 2021, é um primeiro contributo para este tema de investigação do século XXI, que já levou à criação da cátedra da UNESCO “Heritage Futures”, em 2017, na Universidade de Lineu (Suécia), traduzido por “patrimónios futuros” (HOLTORF e MUNIZ, 2020), apesar de ainda estar por fixar o termo em português. Conforme definido por Cornelius Holtorf e

Anders Högborg, os co-editores deste volume, “Heritage Futures” é entendido como o papel do património na relação entre as sociedades presentes e futuras, dividindo-se este livro em quatro secções: estudos de património e gestão; reflexões sobre o futuro do património cultural material; repensar de patrimónios futuros e relações entre património cultural e produção de futuro. É difícil prever como o património evoluirá e,

FIG. 1

HOLTORF, Cornelius e HÖGBERG, Anders (eds.) (2021) – *Cultural Heritage and the Future*. New York: Routledge. 279 pp. ISBN 978-1-138-82901-5.

mesmo que não seja o objectivo desta colecção de artigos, este livro é já um contributo para incorporar o pensar o futuro num campo tradicionalmente associado apenas ao passado. Não se trata aqui do futuro do património cultural propriamente dito, mas antes os vários autores salientam a importância de incluir o futuro nos estudos de património, sendo esta publicação um passo fundamental para o desenvolvimento desta corrente. Afinal, se os profissionais do património tendem a justificar o seu trabalho como importante para as gerações futuras, pode-se questionar o quanto estas estão realmente incorporadas no seu trabalho.

Os estudos do património cultural não desconhecem nem desconsideram absolutamente as tendências do que está por vir. A sustentabilidade, a avaliação de risco, as alterações climáticas e o descarte de materiais arqueológicos por falta de espaço são alguns dos temas em debate, sobretudo na Europa, representando uma incorporação de preocupações com o futuro do património.

São apresentados neste volume projectos existentes que tratam do espaço e do património nuclear. A produção actual de “novo” lixo é retratada neste livro, sendo questionado se integrará o património futuro. Não nos opomos a tal classificação para um depósito de lixo romano ou um islâmico. Talvez a questão se coloque se o nosso lixo presente ou do passado recente será tratado como tratamos o património hoje.

A maior parte da formação dos autores deste livro é em arqueologia, uma vez que é uma das ciências que lida mais directamente com o património tangível. No entanto, o volume procurou não se concentrar apenas no património tangível, havendo vários artigos dedicados ao património cultural imaterial, como o de Luo Li, um dos poucos autores não ligados à arqueologia.

Ainda assim, outros especialistas dedicados à teorização do património devem ser convidados a contribuir com novas perspectivas e a aprofundar o debate. Afinal, historiadores, historiadores da arte e arquitectos também lidam com o património edificado, e estes últimos já tendem a ter visões menos tradicionais/conservadoras, integrando muitas vezes o passado em novas construções e lidando mais com a reflexão do que deve ser conservado do passado, mesmo que, às vezes, desconsiderando completamente o que o passado tem a oferecer no futuro. O esforço de distribuição geográfica de especialistas e exemplos também merece destaque, embora os próprios coordenadores reconheçam esta tentativa como incompleta.

Pode-se argumentar que a já ampla diversidade do que é considerado património neste livro, definido logo no início como “*o que lembra as pessoas do passado, tangível ou intangível, predominantemente cultural, mas também natural*” (pág. 2), tem diferentes camadas a integrar no “pensamento futuro”. Importa ressaltar que não é tão simples discutir e exemplificar esta corrente na Acrópole (pág. 168), Património Mundial da UNESCO, como na Montanha da Salvação (pág. 96). Pesquisando pelos exemplos dados neste livro, parece mais sensível usar sítios Património Mundial e, como tal, o artigo de Rosemary Joyce é primordial. Exemplos detalhados como o do Farol de Orfordness,

de Caitlin DeSilvey, também são muito claros e explicativos dos processos de património e de como as preocupações do futuro estão presentes no património e são uma preocupação para as comunidades. Observe-se também a utilização de exemplos de reutilização de património, como o caso do portão da Gafanhoeira, em Portugal (Fig. 2).

Como é que os profissionais do património incluem o futuro no seu trabalho? A legislação patrimonial permite mudanças? “*Poderia o sector do património melhorar a sua capacidade de pensar o futuro?*” (pág. 2); “*Como pode a conservação do património capacitar as gerações futuras para serem agentes de mudança em vez de guardiões do passado?*” (pág. 198); “*como pode o património fornecer a continuidade necessária para a formação de identidades estáveis?*” (pág. 254). Este livro abre caminho para muitas outras perguntas e, como tal, é um volume esperançoso e muito necessário. 🐘

Bibliografia

- HOLTORF, Cornelius e MUNIZ, Tiago Silva Alves (2020) – “Cultural heritage building up future thinking”. *Cadernos do LEPAARQ*. Brasil: Universidade Federal de Pelotas. 17 (34): 337-344.

FIG. 2

FOTOGRAFIA: Cornelius Holtorf, 2001.

novidades

AUBRY, Thierry; SANTOS, André Tomás e MARTINS, Andrea (2021) – *Côa Symposium. Novos olhares sobre a arte paleolítica*. Vila Nova de Foz Côa: Associação dos Arqueólogos Portugueses e Fundação Côa Parque. Disponível em <https://bit.ly/3PvpPoN>.

CARDOSO, Guilherme e NOZES, Cristina (coord.) (2022) – *A Morte no Ager Olisiponensis*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa / Caleidoscópio (Coleção Lisboa Romana - Felicitas Iulia Olisipo, 8).

GONÇALVES, Victor S. (2021) – *Terra e Sal. Das antigas sociedades camponesas ao fim dos tempos modernos. Estudos oferecidos a Carlos Tavares da Silva*. Lisboa: UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (*Estudos & Memórias*, 16). Disponível em <https://bit.ly/3RDDxro>.

SILVA, António Carlos et al. (2022) – *Salvaguarda: minimização de impacte ambiental em projetos hidroelétricos*. Porto: Direção Regional de Cultura do Norte (Coleção *Património a Norte*, 12). Disponível em <https://bit.ly/3Pcr6Bh>.

GOMES, Fernando B. (2021) – *A Necrópole do Olival do Senhor dos Mártires (Alcácer do Sal, Portugal): práticas funerárias, Cultura material e Identidade(s) na Idade do Ferro do Baixo Sado (séculos VII-II a.n.e.)*. Lisboa: UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (*Estudos & Memórias*, 17). Disponível em <https://bit.ly/3uPhEeW>.

SILVA, Carlos Tavares da e SOARES, Joaquina (2021) – *O Castro de Chibanes na Conquista Romana: intervenções arqueológicas de 1996 a 2017*. Setúbal: Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal / Associação de Municípios da Região de Setúbal (*Setúbal Arqueológica*, 20).

novidades

VALERA, António Carlos e PEREIRO, Tiago do (eds.) (2022) – *A Anta dos Pardais 3 no Contexto do Megalitismo do Vale do Raia (Cabeção, Mora)*. Lisboa: Era Arqueologia, Núcleo de Investigação Arqueológica (*Era Monográfica*, 6).

VILAÇA, Raquel; CARDOSO, João Luís; SILVA, Ana Maria e ALMEIDA, Sara (2022) – *A Gruta do Medronhal (Condeixa-a-Nova) e o Povoamento do Baixo Mondego de Inícios do I Milénio A.C.* Coimbra / Condeixa-a-Nova: Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra / Município de Condeixa-a-Nova (*Conimbriga, Anexos*, 8).

PEREIRA, Carlos; ALBUQUERQUE, Pedro; MORILLO, Ángel; FABIÃO, Carlos e CHAVES, Francisca (eds.) (2021) – *De Ilipa a Munda: guerra e conflito no sul da Hispânia*. Lisboa: UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (*Estudos & Memórias*, 15). Disponível em <https://bit.ly/3aF9Ci9>.

PRATA, Sara; CUESTA-GÓMEZ, Fabián e TENTE, Catarina (2022) – *Paisajes, espacios y materialidades: Arqueología rural altomedieval en la península ibérica*. Oxford: Archaeopress (*Access Archaeology*). Disponível em <https://bit.ly/3chgN09>.

STEK, Tesse D. e CARNEIRO, André (2022) – *The Archaeology of Roman Portugal in its Western Mediterranean Context*. Oxford & Philadelphia: Oxbow Books.

VIEGAS, Catarina e BUSTAMANTE-ÁLVAREZ, Macarena (eds.) (2021) – *South Gaulish Sigillata in Southwest Hispania: circulation and consumption*. Lisboa: UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (*Estudos & Memórias*, 18). Disponível em <https://bit.ly/3AMVyOm>.

FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (coord.) (2021) – *Ordens Militares, Identidade e Mudança: textos seleccionados do VIII Encontro sobre Ordens Militares*. Palmela: Gabinete de Estudos sobre a Ordem de Santiago / Município de Palmela. 2 vols. (Colecção *Ordens Militares*, 9).

BARATA, Filomena e RAMOS, Leonardo Rosa (2022) – *Glossário de Termos Latinos para a Arqueologia (M-Z)*. Lisboa: Lema d'Origem.

MACIAS, Santiago (2021) – *Duarte Darmas: do cálcamo ao drone*. Mértola: MultiCulti - Culturas do Mediterrâneo. Disponível em <https://bit.ly/3O9FMzS>.

VQUINHAS, Irene; AMARO, António Rafael; NUNES, João Paulo Avelãs e RODRIGUES, Manuel Ferreira (coord.) (2021) – *História, Empresas, Arqueologia Industrial e Museologia*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. Disponível em <https://bit.ly/3Pp0xbK>.

ANTUNES, Alexandra de Carvalho (2022) – *O Livro do Cais das Colunas: Memória e Identidade*. Lisboa: Mazu Press (Colecção *Património*, 7).

GOMES, Saul António (2021) – *O Castelo e o Paço da Alcáçova de Lisboa*. Lisboa: Castelo de São Jorge / EGEAC.

SEROMENHO, Pedro e FERREIRA, Ângela (2022) – *O Torque*. Texto de Pedro Seromenho e ilustrações de Ângela Ferreira. Braga: Paleta de Letras.

GONZÁLEZ CARRILLO, José António; RODRIGUES, Mário Rui Simões e GOMES, António (2022) – *Foral Manuelino de Olivença, 1510*. Badajoz: Universidad de Extremadura. 2 vols.

novidades

APONTAMENTOS DE ARQUEOLOGIA E PATRIMÓNIO (2022) – N.º 16. Lisboa: ERA Arqueologia / Núcleo de Investigação Arqueológica. Disponível em <https://bit.ly/3PdAXqw>.

FICHEIRO EPIGRÁFICO (2022) – N.ºs 227 a 234. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra (Suplemento da revista *Conimbriga*). Disponível em <https://bit.ly/3obzRj7>.

ARQUEOLOGIA & HISTÓRIA (2019-2020) – N.º 71-72 – “Morte e Vida em Lisboa: novos dados, novas problemáticas”. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses.

SCAENA (2022) – N.º 3. Lisboa: Museu de Lisboa - Teatro Romano.

AL-‘ULYÀ (2021-2022) – N.ºs 24 (2021) e 25 (2022). Loulé: Arquivo Municipal de Loulé.

ANTROPE (2022) – N.º 14. Tomar: Instituto Politécnico de Tomar, Centro das Arqueologias. Disponível em <https://bit.ly/3uQwq5b>.

O IDEÁRIO PATRIMONIAL (2022) – N.º 16. Tomar: Instituto Politécnico de Tomar, Centro das Arqueologias. Disponível em <https://bit.ly/3RB3QyF>.

HUMANITAS - Revista do Instituto de Estudos Clássicos (2022) – N.º 79. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. Disponível em <https://bit.ly/3uOll3q>.

AÇAFA ON-LINE (2021-2022) – N.º 14. Vila Velha de Ródão: Associação de Estudos do Alto Tejo. Disponível em <https://bit.ly/3IGGunc>.

MIDAS - Museus e Estudos Interdisciplinares (2022) – N.º 14. Évora: CIDEHUS - Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades, Universidade de Évora. Disponível em <https://bit.ly/3IE2G1c>.

Al-Madan e Al-Madan Online

dois suportes... duas publicações diferentes...

... o mesmo cuidado editorial

n.º 24

ISSN 0871-066X

revista impressa

em venda directa do CAA

[desde 1982]

última edição

n.º 24, Novembro, 2021

em preparação

n.º 25, Novembro, 2022

n.º 25-1

n.º 25-2

ISSN 2182-7265

revista digital

em formato PDF [desde 2005]

últimas edições

n.º 25-1, Janeiro, 2022

n.º 25-2, Julho, 2022

em preparação

n.º 26-1, Janeiro, 2023

mais informação

<http://www.almadan.publ.pt>

revista digital completa e gratuita

<http://issuu.com/almadan>

MUSEU ARQUEOLÓGICO DO CARMO

Aberto de 2^a feira a sábado, das 10h às 18h.

MAC
MUSEU
ARQUEOLÓGICO
DO CARMO

AAP
ASSOCIAÇÃO
DOS ARQUEÓLOGOS
PORTUGUESES